

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

Eingereicht von: Franzisca Tschalèr und Sabine Weiss

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Eingereicht am: 25.06.2017

Abstract

Wer hat noch nie im Zusammenhang mit der Schule über Hausaufgaben diskutiert? Dieses Dauerthema erhält eine neue Sichtweise durch die Einbeziehung der exekutiven Funktionen, als Steuerfunktion für bewusstes Denken und Handeln. Die theoretische Aufbereitung der Themen Hausaufgaben und exekutive Funktionen zeigt auf, wie diese zueinander in Beziehung stehen. Im Rahmen einer Einzelfallforschung wird bei zwei Kindern die Bearbeitung der Hausaufgaben in Bezug auf die exekutiven Funktionen mit den Schwerpunkten Planen/Strukturieren und Aufmerksamkeit untersucht. Als Forschungsmethoden dienen neben der kontrollierten Einzelfallstudie eine vereinfachte Form der Erlebens-Stichproben-Methode (ESM) und eine strukturierte Beobachtung. Durch die Auswertung der Daten und der Interpretation derselben ergeben sich Erkenntnisse für neue Förderschwerpunkte der Kinder im Rahmen der exekutiven Funktionen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7
2.	Fragestellung und Zielsetzung	10
2.1.	Ausgangslage	10
2.2.	Übergeordnete Fragestellung	10
2.2.1.	Unterfragen	11
2.3.	Abgrenzung	11
3.	Theorie Hausaufgaben	12
3.1.	Hausaufgaben	12
3.1.1.	Definition von Hausaufgaben	12
3.1.2.	Didaktische und erzieherische Funktionen von Hausaufgaben	13
3.2.	Geschichtlicher Hintergrund	14
3.2.1.	Beschreibung des Modells	15
3.3.	Erkenntnisse aus der heutigen Hausaufgabenforschung	17
3.3.1.	Zustimmung und Wirksamkeit der Hausaufgabenvergabe	17
3.3.2.	Umfang und Dauer der Hausaufgaben.....	18
3.3.3.	Sorgfalt und Anstrengungsbereitschaft	19
3.3.4.	Emotionen.....	19
3.3.5.	Die Rolle der Eltern im Hausaufgabenprozess	20
3.3.6.	Die Rolle der Lehrperson im Hausaufgabenprozess.....	21
3.3.7.	Hausaufgabenqualität und Differenzierung	22
3.4.	Hausaufgabenpraxis in Graubünden.....	24
3.5.	Zusammenfassung Hausaufgaben.....	25
4.	Theorie exekutive Funktionen	27
4.1.	Definitionen und Begriffserklärung von exekutiven Funktionen und Selbstregulation	27
4.2.	Beschreibung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation	30
4.2.1.	Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit	30
4.2.2.	Inhibition	36
4.2.3.	Kognitive Flexibilität.....	37
4.2.4.	Selbstregulation	38
4.3.	Neurologie im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen	43
4.3.1.	Lernen aus Neurologischer Sicht	43
4.3.2.	Sitz der exekutiven Funktionen	44
4.4.	Die Entwicklung der exekutiven Funktionen.....	46
4.5.	Welche Bedeutung haben exekutive Funktionen und Selbstregulation für die Schule?	49
4.5.1.	Bedeutung der exekutiven Funktionen für die sozial-emotionale Entwicklung	50
4.5.2.	Auswirkungen für Kinder mit schwachem Arbeitsgedächtnis in der Schule.....	51
4.5.3.	Auswirkungen für Kinder mit schwacher kognitiver Flexibilität und Inhibitor	52

4.5.4.	Verständnis für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten	53
4.6.	Zusammenfassung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation	53
5.	Erfassung und Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation	56
5.1.	Exekutive Funktionen erfassen	56
5.2.	Allgemeine Grundsätze in der Förderung	57
5.3.	Kognitive Förderung	59
5.3.1.	Interventionen der kognitiven Förderung zum Aufbau der exekutiven Funktionen	59
5.3.2.	Wissenschaftlich evaluierte Förderprogramme	61
5.3.3.	Förderung des Arbeitsgedächtnisses	61
5.4.	Selbstreguliertes Lernen, ein Methodentraining	62
5.5.	Abschliessende Gedanken zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation	65
6.	Verknüpfung der exekutiven Funktionen mit den Hausaufgaben	67
6.1.	Die Bedeutung exekutiver Funktionen für die Hausaufgaben	67
6.2.	Auswahl der Teilbereiche der Durchführung in der Forschungsarbeit	70
6.2.1.	Kriterien für einen Hausaufgabenplan	70
6.2.2.	Kriterien für die Aufmerksamkeit	71
7.	Forschungsdesign und Forschungsmethoden	72
7.1.	Forschungsdesign	72
7.2.	Forschungsmethoden	74
7.2.1.	Kontrollierte Einzelfallstudie	74
7.2.2.	Selbsteinschätzung und Erlebens-Stichproben-Methode (ESM)	77
7.2.3.	Beobachtung	80
7.2.4.	Triangulation	83
8.	Durchführung	84
9.	Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	86
9.1.	Vorgehen der Auswertung	86
9.1.1.	Auswertung der Hausaufgabenerledigung	86
9.1.2.	Auswertung in Bezug auf die Aufmerksamkeit	87
9.2.	Auswertung Kind A	88
9.2.1.	Auswertung BRIEF-Test Kind A	89
9.2.2.	Auswertung Hausaufgabenerledigung Kind A	91
9.2.3.	Auswertung Aufmerksamkeit Kind A	99
9.3.	Auswertung Kind B	105
9.3.1.	Auswertung BRIEF-Test Kind B	106
9.3.2.	Auswertung Hausaufgabenerledigung Kind B	108
9.3.3.	Auswertung Aufmerksamkeit Kind B	113
9.4.	Erkenntnisse aus Fall A und Fall B	116

9.4.1.	Gemeinsamkeiten der Hausaufgabenerledigung in Bezug auf die exekutiven Funktionen	116
9.4.2.	Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Aufmerksamkeit von Kind A und Kind B.....	118
9.4.3.	Weitere Erkenntnisse.....	118
9.4.4.	Bedeutung der Ergebnisse für die Schule	119
10.	Beantwortung der Forschungsfragen	121
10.1.	Beantwortung der Unterfragen	121
10.2.	Beantwortung der Forschungsfrage	123
11.	Rückblick und Ausblick.....	124
11.1.	Reflexion des Forschungsdesigns.....	124
11.2.	Reflexion der Forschungsmethoden.....	125
11.2.1.	Reflexion der kontrollierten Einzelfallstudie	125
11.2.2.	Reflexion Beobachtung	126
11.2.3.	Reflexion Selbsteinschätzung und Erlebens-Stichproben-Methode (ESM).....	126
11.3.	Reflexion Auswertung.....	127
11.4.	Abschliessende Gedanken zum Forschungsvorgehen	127
11.5.	Weitere Forschungsfragen	128
12.	Schlusswort	129
13.	Verzeichnisse	130
1.1.	Literaturverzeichnis	130
1.2.	Tabellenverzeichnis	134
1.3.	Abbildungsverzeichnis	135
14.	Anhang	136

Dank

Wir danken allen, die uns im Rahmen dieser Arbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank geht an die Kinder A und B und ihre Familien für die Mitarbeit und ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Ein herzliches Dankeschön richten wir an Prof. Dr. Concita Filippini, welche für unsere Fragen und Anliegen immer ein offenes Ohr hatte. Wir fühlten uns durch die Besprechungen jedes Mal ermutigt und unterstützt.

Auch Prof. Dr. Martin Venetz danken wir herzlich für die Informationen zu verschiedenen Forschungsmethoden, welche uns in unserem Forschungsvorgehen unterstützten.

Bettina F. möchten wir sehr herzlich für ihren Einsatz für das Layout unserer Arbeit danken. Simone, Lea, Renata und Bettina S. danken wir ebenfalls herzlich für das Korrekturlesen und die hilfreichen Rückmeldungen zu unserer Arbeit. Unseren Freunden, Familienangehörigen und Arbeitskollegen danken wir für ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme und Flexibilität während dieser Arbeit.

Anmerkung

In dieser Arbeit wird zu Gunsten der besseren Lesbarkeit stets nur eine Geschlechtsbezeichnung verwendet, wobei jeweils das andere Geschlecht mitgemeint ist.

1. Einleitung

In vielen Klassen sind Kinder zu beobachten, welche Schwierigkeiten mit ihren Hausaufgaben zeigen. Dies wird deutlich, indem sie die Hausaufgabenbearbeitung zum Beispiel unvollständig, unsorgfältig oder gar nicht erledigen. In vielen Fällen betrifft diese Problematik jene Kinder, welche auch in der Schule eher schwächere Leistungen zeigen. Dadurch erhöht sich häufig der Druck und Anspruch von Lehrpersonen und Eltern auf das Kind in Bezug auf eine sorgfältige und gewissenhafte Erledigung der Hausaufgaben, in der Hoffnung, dadurch eine Leistungsverbesserung zu erreichen.

Auch die beiden Studierenden beschäftigten im Vorfeld der Masterarbeit zwei Kinder, welche die Hausaufgaben sehr mangelhaft erledigten. Dadurch entstanden zwischen den Studierenden und den Klassenlehrpersonen immer häufiger Gespräche rund um das Thema Hausaufgabenerledigung. Dabei fiel auf, dass die Hausaufgabenbearbeitung für das Kind, für die Lehrpersonen und die Eltern eine zunehmende Belastung darstellte.

Zusammen mit den Lehrpersonen suchten die Studierenden nach möglichen Gründen für die unzureichende Hausaufgabenbearbeitung und beschäftigten sich dadurch vertieft mit diesem Thema. Dabei wurde für die Studierenden immer offensichtlicher, dass mehr Druck auf das Kind und die Eltern nicht zu einer Lösung führen können. Inspiriert durch den Satz von Greene „Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können“ (Greene, 2012, S.25) und im Rahmen der Ausbildung an der Heilpädagogischen Fachhochschule Zürich wurden die Studierenden auf das Thema der exekutiven Funktionen aufmerksam, wodurch sich für sie ein neuer Blickwinkel auf die Problematik der Hausaufgaben eröffnete. Sie erkannten durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik, dass die exekutiven Funktionen eine wichtige Grundlage für die Bearbeitung der Hausaufgaben darstellen könnten. Dadurch fassten sie den Entschluss, sich im Rahmen der Masterarbeit mit den beiden Themen Hausaufgaben und exekutive Funktionen auseinanderzusetzen und deren Zusammenhänge zu erforschen in der Hoffnung, umfassenderes Verständnis und neue Lösungsansätze für die Hausaufgabenproblematik der anvertrauten Kinder zu finden.

Daraus entstand die folgende Fragestellung für die vorliegende Arbeit.

„Was sind mögliche Schwierigkeiten bei Kind A und Kind B in Bezug auf die exekutiven Funktionen mit Schwerpunkt Planen/Strukturieren und Aufmerksamkeit bei mangelhafter Hausaufgabenbearbeitung?“

Mit Blick auf den Forschungsstand der Hausaufgaben zeigt sich, dass die Hausaufgabendiskussion anfangs dieses Jahrhunderts einen Wandel erlebte, indem die pro und contra Diskussion um die Hausaufgaben durch eine differenziertere und systemische Sichtweise abgelöst wurde (vgl. Trautwein & Lüdtke, 2014). Der Hausaufgabenprozess wurde vermehrt Inhalt der Forschung, ebenso wie die Rolle der daran Beteiligten und deren Wechselwirkungen, das heisst von Kind, Klassenlehrperson und Eltern (vgl. dazu Abbildung 1).

In der heutigen Hausaufgabenforschung wird von einer erzieherischen und einer didaktischen Funktion der Hausaufgaben ausgegangen (vgl. Niggli & Moroni, 2009; Standop, 2013), wobei ersteres das selbstständige, zunehmend selbstregulierte Arbeiten betont, während die didaktische Funktion den Inhalt der Hausaufgaben in Bezug auf die Wissensaneignung umfasst. In der Unterstufe steht nach verschiedenen Studien (vgl. Niggli & Moroni, 2009; Standop, 2013) vor allem der erzieherische Aspekt im Vordergrund,

um selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen aufzubauen. Dies sind wichtige Voraussetzungen, damit die didaktische Funktion, nämlich das inhaltliche Lernen, in Eigenverantwortung in höheren Schulstufen und den darauffolgenden Berufsausbildungen wirksam zum Tragen kommen kann.

Trautwein und Lüdtke (2014) verwenden in ihren Ausführungen zur Hausaufgabenbearbeitung den Begriff des selbstregulierten Lernens als wichtige Grundlage für ein erfolgreiches Gelingen derselben. Nach Kubesch (2016) liegen der Selbstregulation die drei zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität zu Grunde, als Voraussetzung für die bewusste Steuerung des Denkens und Handelns. Daraus lässt sich ableiten, wie wichtig die exekutiven Funktionen für die Hausaufgabenbearbeitung sind.

Der Begriff der exekutiven Funktionen stammt aus der Neurowissenschaft (vgl. Müller, 2013) und hat in den letzten Jahren in der Pädagogik zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dank den durch neue Technologien der Neurowissenschaft gewonnenen Erkenntnisse kann der Sitz der exekutiven Funktionen im Grossen und Ganzen dem Stirnhirn zugeordnet werden (vgl. Brunsting, 2016; Diamond, 2016; Kubesch, 2016). Heute ist bekannt, dass die Entwicklung des Stirnhirns unterschiedlich schnell verläuft und erst Mitte zwanzig vollständig abgeschlossen ist. Für die Schule bedeutet dies, dass einerseits auf den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder in Bezug auf die exekutiven Funktionen eingegangen werden muss. Andererseits zeigen inzwischen verschiedene Forschungen, dass diese trainierbar sind (vgl. Brunsting, 2016; Kubesch, 2016). Diese Erkenntnisse betrachten die Studierenden, für das Verständnis und die Unterstützung von Kindern mit Schwierigkeiten bei der Hausaufgabenbearbeitung, als hilfreich. Als Forschungsvorgehen wurde eine Einzelfallanalyse im Rahmen der qualitativen Sozialforschung durchgeführt. Die Studierenden begleiteten und beobachteten im Zusammenhang mit der Forschungsfrage zwei Kinder in zwei verschiedenen Schulen über mehrere Wochen bei deren Hausaufgabenbearbeitung. Die Studierenden untersuchten mit einer kontrollierten Einzelfallstudie die Wirkung der Hausaufgabenbearbeitung in der Schule mit einem Hausaufgabenplan in Bezug auf die Häufigkeit der Erledigung der Hausaufgaben. Dadurch erhielten sie die Möglichkeit, die Hausaufgabenplanung und Bearbeitung der Kinder direkt zu begleiten. Während diesem Zeitraum wurde zusätzlich durch strukturierte Beobachtung die Aufmerksamkeit der Kinder durch die Studierenden erfasst und eingeschätzt. Um einen Einblick in die eigene Wahrnehmung der Aufmerksamkeit der Kinder zu erhalten, schätzten diese in einem ersten Teil ihre Aufmerksamkeit jeweils am Ende der Hausaufgabenlektion ein. In einem zweiten Teil wurde diese durch eine vereinfachte Form der Erlebens-Stichproben-Methode (ESM) während der Hausaufgabenbearbeitung zusätzlich erfasst.

Um einen Überblick über die Masterarbeit zu geben, wird im Folgenden nun deren Ablauf dargelegt. Nach dieser Einleitung werden die Fragestellungen und Zielsetzungen, welche dieser Arbeit zu Grunde liegen, vorgestellt. In den Kapiteln 3 und 4 wird die Theorie zu den Hausaufgaben, den exekutiven Funktionen und der Selbstregulation ausgeführt. Darauf folgen in Kapitel 5 die Beschreibung der Erfassung der exekutiven Funktionen und eine Auswahl möglicher Förderungen, sowie die Beschreibung eines Methodentrainings für selbstreguliertes Lernen. In Kapitel 6 werden die exekutiven Funktionen mit den Hausaufgaben in Beziehung gesetzt. Kapitel 7 befasst sich mit dem Forschungsdesign und den Forschungsmethoden, worauf in Kapitel 8 die Durchführung beschrieben wird. In Kapitel 9 geht es um

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

die Auswertung der Forschungsergebnisse und deren Interpretation in Bezug auf Kind A und Kind B. Diese werden im Anschluss verglichen und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse dargelegt. In Kapitel 10 werden zuerst die Unterfragen und auf diesen aufbauend die Forschungsfrage beantwortet. Abschliessend wird in Kapitel 11 das Forschungsvorgehen reflektiert und als Ausblick weitere Forschungsfragen dargelegt. Ein Schlusswort rundet in Kapitel 12 die Arbeit ab.

2. Fragestellung und Zielsetzung

2.1. Ausgangslage

Die Studierenden arbeiten beide im heilpädagogischen Bereich, wodurch sie sich mehrheitlich mit Kindern auseinandersetzen, welche im schulischen Kontext Förderbedarf aufweisen. Diese Funktion führt unter anderem zu einer vertieften Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen. Das Thema der Hausaufgaben kam immer wieder ins Gespräch als belastendes Thema für alle Beteiligten, das heisst für das Kind, die Klassenlehrperson und die Eltern. Aus Erfahrung der Studierenden benötigen häufig gerade Kinder mit Förderbedarf auch Unterstützung im Rahmen der Hausaufgaben. In beiden Schulhauskulturen sind die Hausaufgaben ein fester Bestandteil und werden in diesem Sinne und dadurch auch in dieser Arbeit nicht als solche in Frage gestellt (Keine pro-contra Diskussion).

Für diese Arbeit soll das Thema aus heilpädagogischer Sicht nach dem Leitsatz von Greene „Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können“ (Greene, 2012, S. 25) beleuchtet werden. Es bot sich an, in diesem Zusammenhang mit denjenigen Kindern zu arbeiten, bei denen es durch mangelnde Hausaufgabenbearbeitung immer wieder zu belastenden Auseinandersetzungen und zu Diskussionen zwischen den Beteiligten führte und insgesamt eine unbefriedigte Situation darstellte.

Die beiden ausgewählten Kinder zeigten in vielen Bereichen grosse Ähnlichkeiten, wodurch ihre Wahl für diese Einzelfallstudie naheliegend war. Dadurch erhofften sich die Studierenden gute Vergleichsmöglichkeiten. Leider wechselte die Familie des einen Kindes nach ersten Planungsschritten der Studierenden unerwartet den Wohnsitz in einen anderen Kanton. Die neue Wahl fiel anschliessend auf Kind B, dessen Schwierigkeiten im Bereich der Hausaufgaben nicht im gleichen Ausmass gravierend, jedoch ebenfalls belastend wirkten. Für die Auswertung und den Vergleich der beiden Kinder ergaben sich dadurch neue Blickwinkel.

2.2. Übergeordnete Fragestellung

Für eine erste Orientierung über die Fähigkeiten der Kinder im Rahmen der exekutiven Funktionen führten die Studierenden im Vorfeld der Forschungsplanung den standardisierten BRIEF-Test zur Erfassung der exekutiven Funktionen durch. Die Auswertung des Tests für Kind A und Kind B wird in Kapitel 9.2 und 9.3 dargelegt. Nach dem Studium der Theorie zu den exekutiven Funktionen und in Verbindung mit den Resultaten aus dem BRIEF-Test entschieden sich die Studierenden als Schwerpunkt die beiden Teilbereiche Planen/Strukturieren und Aufmerksamkeit als Schwerpunkte in Bezug auf die Hausaufgaben zu untersuchen. Daraus entstand die folgende Forschungsfrage.

Was sind mögliche Schwierigkeiten bei Kind A und Kind B in Bezug auf die exekutiven Funktionen mit Schwerpunkt Planen/Strukturieren und Aufmerksamkeit bei mangelhafter Hausaufgabenbearbeitung?

2.2.1. Unterfragen

Als Hilfe um die Forschungsfrage zu beantworten untersuchen die Studierenden drei Fragestellungen, welche einzelne Teilbereiche fokussieren.

Frage A: Inwiefern sind exekutive Funktionen wichtig für die Bearbeitung der Hausaufgaben?

Die Frage A soll durch die Auseinandersetzung der Studierenden mit der Theorie der Hausaufgaben und der exekutiven Funktionen beantwortet werden. Sie bildet damit die Grundlage für das Verständnis der Beziehungen zwischen den Hausaufgaben und den exekutiven Funktionen.

Frage B: Bringt der eingesetzte Hausaufgabenplan im Einzelsetting als Intervention eine Verbesserung der Hausaufgabenerledigung?

Der Eingesetzte Hausaufgabenplan dient einerseits als Intervention zur Unterstützung der exekutiven Funktionen Planen und Strukturieren. Andererseits ermöglicht dieses Vorgehen den Studierenden die Beobachtung des Handlungsvorgehens der Kinder in Bezug auf das Planen und Strukturieren ihrer Hausaufgaben und eine differenziertere Wahrnehmung von möglichen Schwierigkeiten in diesem Bereich.

Frage C: Wie ist die beobachtete Aufmerksamkeit von Kind A und Kind B während der Hausaufgabenbearbeitung im Einzelsetting?

Dieser Teilbereich der exekutiven Funktionen interessiert die Studierenden besonders, da die Aufmerksamkeit eine wichtige Grundvoraussetzung für erfolgreiches Arbeiten und Lernen und damit für eine gelingende Hausaufgabenbearbeitung darstellt. Zusätzlich ist die Aufmerksamkeit eng mit dem Arbeitsgedächtnis und dadurch mit einer zentralen exekutiven Funktion verbunden (vgl. Kubesch 2016).

2.3. Abgrenzung

Die Studierenden sind sich bewusst, dass gerade die Hausaufgaben das Familiensystem und das Schulsystem verbinden und dadurch von beiden beeinflusst werden. Die Hausaufgaben sind durch die verschiedenen Beteiligten (Lehrpersonen, Kind, Eltern) in ein komplexes System eingebunden. Für die vorliegende Arbeit ist der Fokus hauptsächlich auf das Kind und seine Fähigkeiten in Bezug auf die Hausaufgaben gerichtet. Damit wird der Einfluss des Elternhauses und der Lehrpersonen sowie die Hausaufgabenqualität als ebenfalls wichtige Themenbereiche zwar in der Theorie berücksichtigt, doch im Rahmen der Forschungsfragen ausgeschlossen.

3. Theorie Hausaufgaben

In diesem Kapitel setzen wir uns mit dem Thema Hausaufgaben auseinander. Dabei wird die Entwicklung der Hausaufgaben und der Forschung aufgezeigt und die Funktionen und Ziele der Hausaufgaben dargelegt. Die unterschiedlichen Rollen der Kinder, Lehrpersonen und Eltern in Bezug auf die Hausaufgaben werden erläutert.

3.1. Hausaufgaben

Beim Stichwort Hausaufgaben tauchen bei allen, Schulkindern wie Erwachsenen, welche unser Schulsystem durchlaufen haben, verschiedene Vorstellungen oder Erinnerungen zu diesem Thema und entsprechende (Vor-) Urteile auf. Denn, obwohl das Thema Hausaufgaben im Rahmen der Schule und in entsprechenden Ausbildungen eher als Nebensache behandelt wird (vgl. Kohler 2011), sehen Lehrpersonen, Kinder und damit meist ebenso die Eltern, sich seit langem und bis heute fast täglich damit konfrontiert. Im Folgenden soll den Hausaufgaben aus der Sicht der Wissenschaft nachgegangen und die entsprechenden Erkenntnisse für die heutige Hausaufgaben-situation in der normalen Volksschule dargelegt werden. Das erweiterte Feld der Ganztages-schulen, durch welche eine Verlagerung der Hausaufgaben vom Elternhaus in die Schule stattfindet, wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

3.1.1. Definition von Hausaufgaben

Die Vielfaltigkeit der Hausaufgaben zeigt sich auch bei den Definitionen. Hausaufgabe ist kein klarer Begriff, je nach Forschungsgruppe wird er anders definiert. Trautwein und Lütke (2014), sowie Kucharz und Schönknecht (2010) beschreiben die Hausaufgaben ähnlich kurz und knapp als „Hausaufgaben (HA) sind von der Lehrkraft erteilte Arbeitsaufträge, die von den Schülern ausserhalb der Unterrichtsstunden erledigt werden“ (Trautwein & Lütke, 2014, S. 275) oder „Hausaufgaben sind Aufgaben, die von Lehrkräften gestellt und von Schüler(innen) ausserhalb des Unterrichts bearbeitet werden sollen“ (Kucharz & Schönknecht, 2010, S. 32).

Hascher und Hofmann erweitern ihre Definition mit der zeitlichen Komponente. „Unter Hausaufgaben werden sämtliche Aufträge, die eine Lehrperson unter didaktischen und lerntheoretischen Gesichtspunkten erteilt und die von den Schülern und Schülerinnen meist im Anschluss an den Unterricht in der unterrichtsfreien Zeit bis zu nächsten Unterrichtsstunde zu erledigen sind, verstanden“ (Hascher & Hofmann, 2011, S. 219).

Kohler wiederum unterscheidet bei ihrer Definition die Hausaufgaben im weiteren und engeren Sinn. Hausaufgaben im weiteren Sinn beinhaltet „...alles häusliche Tun im Hinblick auf die Schule...“ (Kohler, 2011, S. 204), so auch zum Beispiel das Lesen eines Buches, um dieses vorzustellen oder Wiederholungen für eine Klassenarbeit. Sie betont, dass diese Sichtweise in der Literatur eher die Ausnahme bildet. Hausaufgaben im engeren Sinn sind „...Aufgaben, die eine Lehrkraft auf der Grundlage didaktischer und/oder pädagogischer Zielsetzungen erteilt und die von den Schülern in der Regel ausserhalb des Unterrichts in mündlicher, schriftlicher oder praktischer Form zu bearbeiten sind“ (Kohler, 2011, S. 204).

Niggli und Moroni (2009) sowie Nilshon (2001) kombinieren die Definitionen von Kohler (2011) gewissermassen. „Hausaufgaben umfassen direkt und indirekt von Lehrenden eingeforderte Lern- und

Übungstätigkeiten, die von den Schülern in der Familie, im Hort oder in der Schule (Silentien) erbracht werden und die auf den fortlaufenden Unterricht und die andauernden Test- und Prüfungssituationen bezogen sind.“ (Nilshon, 2001, S.231).

Niggli und Moroni (2009) formulieren die Definition ähnlich wie Nilshon (2001) „Hausaufgaben geben Schülern die Gelegenheit, ihr Lernen auf Bereiche ausserhalb des Klassenzimmers auszuweiten. Diese Lern- und Übungstätigkeiten werden von Schülern in der Familie, im Hort oder unter Aufsicht in der Schule erbracht und sie beziehen sich auf den weiteren Unterrichtsverlauf sowie auf Test- und Prüfungssituationen (Niggli & Moroni, 2009, S. 8).

Für diese Arbeit gelten angelehnt an Trautwein und Lüdtke (2014) und Hascher und Hofmann (2011) als Hausaufgaben die von den Lehrpersonen erteilten Aufträge, welche die Schüler ausserhalb der Unterrichtszeit bis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt bearbeiten sollen.

3.1.2. Didaktische und erzieherische Funktionen von Hausaufgaben

Zur besseren Verständlichkeit der nachfolgenden Ausführungen über die Forschung in Bezug auf die Hausaufgaben, werden nachfolgend die didaktischen und erzieherischen Funktionen der Hausaufgaben aus heutiger Sicht dargelegt.

Die Hausaufgaben umfassen im Wesentlichen zwei Funktionen, eine Didaktische und eine Erzieherische.

Die didaktische Funktion meint das Vertiefen der Unterrichtsinhalte und das bessere Verstehen (Niggli & Moroni, 2009) oder wie Standop (2013) schreibt „Förderung der Lernprozesse der SuS, Nachbearbeitung vorangegangenen bzw. Vorbereitung des nachfolgenden Unterrichts“ (Standop 2013, S.262) Dazu gehören zum Beispiel das Automatisieren, Einüben, sowie das Anwenden von Kenntnissen und Fertigkeiten.

Die erzieherische Funktionen, „Im Sinne einer Erziehung zur Selbständigkeit, das selbständige, eigenverantwortliche Lernen und Arbeiten, die Entwicklung eines Arbeitsethos“ (Standop 2013, S.262), ist die zweite zentrale Zielsetzung der Hausaufgabe. Niggli und Moroni (2009) betonen, dass Selbstständigkeit ebenso wie andere Fähigkeiten erworben werden müssen und nicht einfach so entstehen. „Hausaufgaben bieten dazu eine ideale Gelegenheit und sind für diesen Zweck unersetzlich“ (Niggli & Moroni, 2009, S. 22). So besteht auch für Niggli und Moroni (2009) der Sinn der Hausaufgaben vor allem in der Grundstufe auf dem Lernen von selbständigem Arbeiten und Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen.

Die Selbstständigkeit ist seit der PISA- Studie vermehrt im Fokus, da die Schüler Aufgaben, in denen das eigenständige Bearbeiten gefragt war, nicht gut gelöst haben. Bei der Förderung der Selbstständigkeit wird auch immer wieder die Hausaufgabe als gute Gelegenheit dazu erwähnt (Nordt, 2013.). In der Forschung über die erzieherische Funktion (Selbstständigkeit) der Hausaufgaben, wird der Begriff Selbstständigkeit zum Teil gleichgestellt mit der Selbstregulation oder dem selbstgesteuerten Lernen, so zum Beispiel bei Trautwein und Lüdtke (2014).

Der Begriff Selbstregulation gehört in das Forschungsgebiet der exekutiven Funktionen und wird im Kapitel 4.2 genauer erklärt.

Zum Teil wird den Hausaufgaben auch eine kompensatorische Funktion zugeschrieben. So sollen Aufträge die nicht in der regulären Unterrichtszeit geschafft wurden als Hausaufgabe beendet werden oder Übungsaufgaben werden aus Zeitmangel ausgelagert (vgl. Schnyder 2015).

3.2. Geschichtlicher Hintergrund

Die Diskussion um die Hausaufgaben geht weit zurück. Nach Standop (2013) gibt es Schulordnungen bereits aus dem 15. Jahrhundert, welche Hausaufgaben vorschreiben und ihre Durchführung darlegen (vgl. ebd.). Nach Kohler (2011) existieren ebenfalls bereits seit dem 19. Jahrhundert Beispiele von Dokumenten, die vor Überlastung durch Hausaufgaben warnen (vgl. ebd.). Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts drehte sich die Diskussion jedoch vorwiegend um die Dauer der Hausaufgaben. Mit der reformpädagogischen Bewegung fand ein Perspektivenwechsel statt. Neu ging man in der Pädagogik vom Kinde aus. Damit verbunden traten das Verstehen von Zusammenhängen und die Eigentätigkeit des Kindes in den Vordergrund. Dadurch veränderte sich auch die Hausaufgabendiskussion. Die Reformpädagogen stellten sich gegen den intellektuellen Drill, befürworteten jedoch neu Hausaufgaben mit dem Fokus auf das selbständige Arbeiten der Schüler (vgl. Standop, 2013).

Als weiteres markantes Datum in der Diskussion um die Hausaufgaben gilt nach Kohler (2011) die Veröffentlichung der Studie von Bernhard Wittmann im Jahre 1964 mit dem Titel *Vom Sinn und Unsinn der Hausaufgaben*. In dieser Studie weist er einerseits eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der leistungssteigernden Wirkung von Hausaufgaben von Seiten der Lehrer, Eltern und Schüler nach. Andererseits zeigt die Auswertung der Studie eine fehlende Effektivität der Hausaufgaben auf die schulische Leistung der Probanden. Diese Studie prägt den weiteren Verlauf der Diskussion um die Hausaufgaben (vgl. ebd.)

In den 1970er- und 1980er Jahren wurden entgegengesetzte Positionen vertreten. Die Diskussion reichte von der völligen Ablehnung der Hausaufgaben, über organisatorische Alternativen und didaktische Lösungskonzepte (vgl. Standop, 2013). Dabei wurden nach Kohler (2011) insbesondere mögliche psychosoziale Folgen von Hausaufgaben für die Kinder diskutiert. „Es wurde das häufige stundenlange nachmittägliche Stillsitzen angeprangert, die Überforderung von schwachen Schülern, die daraus resultierenden Ängste, die Belastung der Eltern-Kind-Beziehungen, die Nachteile einer übermässigen elterlichen Kontrolle und Instruktion und auch die Entwicklung von Strategien der Schülerinnen und Schüler, um sich den Anforderungen durch Hausaufgaben entziehen zu können“ (vgl. Kohler, 2011, S. 206).

Neu wurde die Rolle der Eltern, insbesondere die Hilfe der Mütter, in Bezug auf die Hausaufgaben der Kinder in den Blick genommen. Ebenfalls Diskussionspunkte bildete die fortschreitende gesellschaftliche Entwicklung indem sich die familiären Strukturen zunehmend veränderten (vgl. ebd.). Dadurch tauchte erstmals die Frage nach der Chancengleichheit auf (vgl. Standop, 2013). Zum Beispiel „die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund (...), Schwierigkeiten von Alleinerziehenden sowie von Familien mit ungünstigem sozioökonomischem Hintergrund“ (Kohler, 2011, S.207).

Trotz zunehmendem Problembewusstsein auf der Ebene der Bildungspolitik und Sozialwissenschaft beurteilten die Lehrkräfte ebenso wie Eltern und Schüler die Hausaufgaben mehrheitlich weiterhin als sinnvoll und notwendig für eine angemessene Schulleistung (vgl. Standop, 2013 und Kohler, 2011).

Daraus ergab sich eine ergebnislose Pro-Kontra-Diskussion, „wobei die Hausaufgaben in diesen Diskussionen weder nach Fächern noch nach Klassenstufen oder gar nach ihrer Qualität unterschieden wurden“ (Kohler, 2011, S. 207). Schliesslich wurde zum Thema Hausaufgaben in den 1990er-Jahren im deutschsprachigen Raum kaum noch publiziert (vgl. ebd.).

Ab 2000 erschienen wieder vermehrt Forschungsarbeiten zum Thema Hausaufgaben, zum Beispiel von Hascher und Bischof in der Schweiz sowie Trautwein und Kollegen in Deutschland. Dabei ging es nicht mehr darum Argumente für oder gegen Hausaufgaben zu präsentieren. Die Hausaufgabenqualität und deren Durchführung ebenso wie die Unterstützung und der Zweck der Hausaufgaben traten explizit in den Vordergrund des Interesses.

Auch rückte die häusliche Aufgabensituation wieder mehr ins Blickfeld, inzwischen „weniger aus einer (gesellschafts-)kritischen, sondern mehr aus einer psychologischen Perspektive“ (Kohler, 2011, S. 209). Zum Beispiel wurde die Motivationsentwicklung der Schüler in Bezug auf das elterliche Instruktionsverhalten untersucht (vgl. ebd.).

Neben der möglichen Leistungsentwicklung berücksichtigten erstmals Trautwein, Köller und Baumert (2001) auch die Häufigkeit und Menge der aufgegebenen Hausaufgaben und „den Mehrebenencharakter der erhobenen Daten“ (Kohler, 2011, S. 209). So rückte auch eine Trennung zwischen der Hausaufgabenvergabe und der Hausaufgabendurchführung ins Blickfeld (vgl. Nordt, 2013).

Trautwein und Köller 2003 entwickelten neu ein Forschungsmodell (siehe Abb.1), welches die Vielschichtigkeit im Hausaufgabenprozess deutlicher sichtbar machte. Dieses Modell wird inzwischen für verschiedene Studien als theoretische Grundlage genutzt, um den Mehrebenencharakter des Hausaufgabenprozesses sichtbar zu machen. Diesem Zweck dient es auch in dieser Arbeit.

Abbildung 1: „Ein fachspezifisches Mehrebenenmodell der Selbstregulation im Hausaufgabenprozess (HA=Hausaufgaben)“. Von Trautwein und Köller. Aus: (Schnyder, 2015, S. 54).

3.2.1. Beschreibung des Modells

In diesem Modell erhalten alle an den Hausaufgaben Beteiligten, nämlich Eltern, Lehrkräfte und Schüler eine eigene Position, wobei die Schüler im Abschnitt **HA-Verhalten** ihren Platz finden. Allen drei Gruppen werden Einflussmöglichkeiten auf den Hausaufgabenprozess zugesprochen.

Im Rahmen der Hausaufgabenvergabe hat die **Lehrkraft** Einfluss auf die Häufigkeit und Menge der Hausaufgaben, auf die Qualität der Aufträge und auf eine mögliche Individualisierung (vgl. Nordt, 2013). Ebenso ist für die Bearbeitung der Hausaufgaben von Bedeutung, in welcher Form die Lehrpersonen diese betreuen und kontrollieren und die Hausaufgaben mit dem Unterricht verbinden (vgl. Schnyder, 2015).

Die Eltern (oder allenfalls andere Betreuungspersonen) können den Hausaufgabenprozess der Kinder und dessen Gestaltung einerseits durch Hilfestellungen beeinflussen, andererseits durch Druck und Leistungsansprüche gegenüber den Kindern. Ebenso wird der Bildung der Eltern im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbearbeitung der Kinder Bedeutung zugemessen.

Zwischen dem **Eltern- und Lehrerverhalten** und dem **HA-Verhalten** werden im Modell zwei Komponenten, nämlich die **Erwartungskomponente** und die **Wertkomponente**, angeführt (vgl. Abb. 1). Diese beeinflussen die motivationale Ebene der Schüler bei der Hausaufgabenbearbeitung. Sie sind in allgemeine und hausaufgaben-spezifische Faktoren unterteilt (vgl. Schnyder, 2015).

Die **Erwartungskomponente** umfasst nach Nordt (2013) die Überzeugung der Schüler, eine gestellte Aufgabe bewältigen zu können. Hier wird das Zutrauen in die eigene Selbstwirksamkeit des Kindes angesprochen. Erwartet es, eine gestellte Aufgabe erfolgreich bearbeiten zu können, hat dies einen wichtigen, positiven Einfluss auf die Motivation und damit auf die Leistungsbereitschaft (vgl. ebd.). Ebenfalls kann die Erwartungskomponente je nach Schulfach variieren, indem ein Kind seine Erfolgs- oder Misserfolgserwartungen mit diesen koppelt (vgl. Schnyder 2015).

Gemäss Nordt (2013) befasst sich die **Wertkomponente** mit der Einschätzung der Schüler, als wie sinnvoll sie eine Aufgabe ansehen. Kann aus der Bearbeitung der Aufgabe ein persönlicher Gewinn abgeleitet werden? Dieser beinhaltet einerseits zum Beispiel das persönliche Ziel einer guten Leistung oder das individuelle Interesse am Inhalt der Aufgabe und den Spass, den eine Bearbeitung verspricht. Dadurch wird die intrinsische Motivation angeregt, sich einer Hausaufgabe zuzuwenden. Andererseits kann den Schülern auch ein äusserer Nutzen wie zum Beispiel gute Noten oder eine geeignete Vorbereitung auf spätere berufliche Ziele für die Bearbeitung einer Aufgabe nahegebracht werden. In diesem Fall handelt es sich um extrinsische Motivation (vgl. ebd.).

Ein dritter Faktor der **Wertkomponente** beinhaltet nach Nordt (2013) die Einschätzung der erwarteten Anstrengung um die Aufgabe zu erfüllen (Kosten), gegenüber dem erwarteten Nutzen (Wert) durch die Ausführung der Hausaufgaben. Ein Vergleich der Hausaufgaben in diesem Zusammenhang mit anderen möglichen Tätigkeiten, welche sich als allenfalls attraktivere Möglichkeiten anbieten, kann ebenfalls die Motivation beeinflussen (vgl. ebd.).

Schnyder (2015) zeigt auf, dass die **Erwartungskomponente** und die **Wertkomponente** eine Steuerfunktion in Bezug auf das Hausaufgabenverhalten der Schüler ausüben, indem sie deren Selbstregulation beeinflussen.

Auf der Ebene der Durchführung der Hausaufgaben (HA- Verhalten) rückt der Schüler mit seinen persönlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten und deren Umsetzung im konkreten Handeln in den Vordergrund. Hier nennen Trautwein und Köller (2003) einerseits die Lernzeit als wichtigen Faktor für die Hausaufgabenbearbeitung. Dieser Bereich wird unter Kapitel 3.3.2 genauer erörtert. Andererseits wird die **Selbstregulation** (siehe Kapitel 4.2.6) als übergeordneter Begriff für verschiedene Fähigkeiten der Schüler, auftragene Aufgaben selbstständig erledigen zu können angeführt und erhält in diesem Modell nach Schnyder (2015) „...eine bisher kaum beachtete Wichtigkeit“ (vgl. Schnyder, 2015, S. 54).

Mit dem Ressourcen-Management ist in diesem Modell das engagierte Hausaufgabenverhalten angesprochen, die Anstrengungsbereitschaft der Kinder, ihre Hausaufgaben gründlich und sorgfältig zu bearbeiten (vgl. Schnyder, 2015). Als weitere Faktoren beschreibt Nordt (2013) die Lernstrategien. Hier geht es auf kognitiver Ebene um das Lernen des Lernens, während auf der metakognitiven Ebene die Fähigkeiten der Planung, des Überwachens des Arbeitsvorganges und wo nötig die Korrektur von Denk- und Handlungsabläufen im Vordergrund stehen (vgl. Nordt, 2013).

Gemessen wird die Wirkung der Hausaufgabenbearbeitung in diesem Modell anhand des Lernerfolgs, welcher sich in entsprechenden Leistungen und Noten niederschlägt (vgl. Abb. 1).

Die Hausaufgabenforschung hat sich seit 2000 deutlich verändert und wird mit der Berücksichtigung der Vielschichtigkeit der Hausaufgaben-situation (siehe Modell Abb. 1) komplexer im Vorgehen wie auch in den möglichen Interpretationen. Dadurch wird umso deutlicher, wie vielfältig die Ansatzpunkte in der Forschung ebenso wie in der konkreten Hausaufgabenförderung sind.

3.3. Erkenntnisse aus der heutigen Hausaufgabenforschung

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die heutigen Erkenntnisse in der Hausaufgabenforschung gegeben.

Allerdings wird von verschiedenen Autoren (zum Beispiel Kohler, 2011; Niggli & Moroni, 2009; Nordt, 2013; Standop, 2013; Trautwein & Lüdtke, 2008) darauf hingewiesen, dass die Forschung um den Themenbereich Hausaufgaben nach wie vor lückenhaft ist. So wurde im Primarschulbereich bisher deutlich weniger Forschung betrieben als in der Oberstufe oder in der Gymnasialstufe. Nordt (2013) betont in diesem Zusammenhang, dass das Übertragen der Ergebnisse von der Oberstufe auf den Primarschulbereich problematisch sei (vgl. Nordt, 2013). Die natürliche Entwicklung der exekutiven Funktionen der Kinder spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle (siehe dazu Kapitel 4.4).

Die Forschungsergebnisse in den Ganztages-schulen werden in dieser Zusammenstellung nicht erwähnt, da in diesem Rahmen zusätzlich andere Wirkfaktoren eine Rolle spielen.

3.3.1. Zustimmung und Wirksamkeit der Hausaufgabenvergabe

Verschiedene Autoren (z.B. Hascher & Hofmann, 2011; Lipowsky, 2007; Nordt, 2013; Standop, 2013) stellen fest, dass die Überzeugung von Lehrpersonen, Eltern und Schülern, dass Hausaufgaben eine Verbesserung der schulischen Leistung bewirken, offensichtlich tief verankert ist, wie verschiedene Befragungen deutlich machen. Dies, obwohl in der Forschung vor allem auf der Primarschulstufe bisher keine wesentliche, leistungssteigernde Wirkung von Hausaufgaben nachgewiesen werden konnte. Ebenfalls sind Hausaufgaben auf den höheren Schulstufen nicht prinzipiell wirksam. Auch hier sind

verschiedene Qualitätsfaktoren, welche in den folgenden Absätzen beschrieben werden, Voraussetzung für einen Leistungsgewinn (vgl. Standop, 2013).

Neben der Leistungssteigernden Funktion wird als Begründung für die Hausaufgabenvergabe die Förderung der Selbständigkeit und Selbstregulation hervorgehoben. Diese erzieherische Funktion der Hausaufgaben wird sowohl von der wissenschaftlichen Seite wie auch von den Lehrpersonen und Eltern als wichtig angesehen (vgl. Niggli & Moroni, 2009; Nordt, 2013; Trautwein & Lüdke, 2014). Trautwein und Lüdke (2014) betonen jedoch auch in diesem Zusammenhang, dass Hausaufgaben nicht automatisch zur Verbesserung dieser Fähigkeiten führen, sondern ebenfalls mit der Hausaufgabenqualität und mit Verständnis- und Vorgehensbedingungen der Lehrperson verknüpft sind. Sie gehen in ihren Ausführungen davon aus, dass in diesem Bereich Verbesserungsbedarf vorliegt (vgl. ebd.)

3.3.2. Umfang und Dauer der Hausaufgaben

Mehrere Studien zeigen, dass der Umfang der Hausaufgabe keinen Einfluss auf die Steigerung der schulischen Leistung hat. Im Gegenteil, umfangreiche Aufgaben mindern die Motivation und dadurch die Lernfähigkeit der Kinder. In einem Fach regelmässig erteilte und relativ kurze Aufgaben scheinen sich andererseits günstig auf die Leistungen der Lernenden auszuwirken (vgl. Lipowsky, 2007; Niggli & Moroni, 2009; Nordt, 2013; Standop, 2013).

Die meisten bisherigen Untersuchungen wurden im Fach Mathematik durchgeführt und belegen die oben dargelegten Feststellungen. Im Fremdsprachunterricht konnte in den Leistungen kein Unterschied zwischen Hausaufgaben nach jeder oder jeder zweiten Lektion festgestellt werden (vgl. Niggli & Moroni, 2009).

Ebenfalls steht die aufgewendete Zeit für die Hausaufgaben nicht in direktem Verhältnis zu einer positiven Leistungsentwicklung. Langes Brüten über den Hausaufgaben scheint negativ zu wirken. Hierbei können Probleme mit den Bearbeitungsstrategien, oder auch Probleme mit der Konzentration und Motivation mögliche Ursachen darstellen (vgl. Schnyder, Niggli, Cathomas, Trautwein & Lüdke, 2006).

Im Zusammenhang mit der Dauer der Hausaufgaben weist Standop (2013) darauf hin, dass die Lehrpersonen die Zeit, die die Schüler für die Hausaufgaben benötigen, gemäss Studien durchschnittlich um 15 Minuten unterschätzen. Bei den Kindern, die am längsten an den Hausaufgaben sassen, wurde die Zeit sogar um durchschnittlich 40 Minuten unterschätzt (vgl. ebd.).

Hascher und Hofmann (2011) kommen zudem in einer Studie zum Schluss, dass die Hausaufgaben von den Lehrpersonen nicht nur in zeitlicher, sondern auch in psychischer Hinsicht möglicherweise unterschätzt werden (vgl. ebd.).

Im Kanton Graubünden gilt die gängige Hausaufgabenzeitregel von 10 Minuten am Tag pro Schuljahr. Niggli und Moroni (2009) führen an, dass normalerweise nicht alle Schüler gleich lange für die gleichen Hausaufgaben benötigen. Dies kennen die Lehrpersonen auch im Unterricht als „grundlegendes pädagogisches Problem“ (ebd. S.18). Wird die Hausaufgabenzeitregel allerdings als maximale Arbeitszeitlimite eingesetzt, erhält sie einen neuen Sinn. Dieses Vorgehen setzt jedoch eine individuelle Differenzierung bei der Hausaufgabenvergabe voraus (vgl. ebd.).

Niggli und Moroni (2009) betonen in diesem Zusammenhang, dass der individuelle Zeitaufwand gerade für schwächere und langsamere Schüler aus oben genannten Gründen begrenzt und nicht noch durch

zusätzliche Aufgaben (welche zum Beispiel im Unterricht nicht geschafft wurden) verlängert werden sollte (vgl. ebd.).

3.3.3. Sorgfalt und Anstrengungsbereitschaft

Wie Standop (2013) ausführt, haben Trautwein und Kollegen durch die Anwendung des *Mehrebenenmodells zum Hausaufgabenprozess* (vgl. Abbildung 1) in ihrer Forschung belegt, dass ein Zusammenhang zwischen der Sorgfalt bei der Erledigung der Hausaufgaben und den Schulleistungen besteht. Niggli und Moroni (2009) teilen diese Erkenntnis und nennen ihrerseits als wichtige Faktoren für eine bessere Leistung die Anstrengungsbereitschaft und das Engagement während der Hausaufgaben. Gold (2011) erwähnt in diesem Zusammenhang die Ernsthaftigkeit für die Hausaufgabenbearbeitung.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Feststellung von Niggli und Moroni (2009), dass Schüler, welche zwar intensiv auf Prüfungen lernen, aber sonst bei den Hausaufgaben wenig Engagement zeigen, schlechter abschneiden als Schüler, welche ihre Hausaufgaben mehrheitlich sorgfältig und mit Engagement bearbeiten.

Nach Niggli und Moroni (2009) ist es für die Lehrpersonen wichtig und sinnvoll, bei Rückfragen sowohl nach der Dauer der Hausaufgaben, als auch nach dem Vorgehen, nach dem *wie* zu fragen. Wieviel Zeit wurde wofür verwendet? Wie war der Einsatz? Wie systematisch wurde gearbeitet (vgl. ebd.)? Wenn ein Kind viel Zeit braucht und trotzdem unsorgfältige Arbeiten abgibt, dann sind nach Niggli und Moroni (2009) „Motivationsdefizite und auch Mängel bei selbststeuernden Fähigkeiten zu vermuten (wie Konzentration und Selbstüberwachung)“ (ebd. S. 22). In diesem Falle empfehlen die Autoren eine pädagogische Intervention, wobei betont wird, dass dafür ein mittel- bis langfristiger Zeitrahmen eingeplant werden müsse, da Veränderungen von Persönlichkeitsmerkmalen wie Sorgfalt und Anstrengungsbereitschaft, wenn überhaupt, nicht kurzfristig erreicht werden können (vgl. ebd.).

Nach Trautwein und Köller (2003) in Übereinstimmung mit Niggli und Moroni (2009) ist die Anstrengungsbereitschaft der Schüler abhängig vom Interesse für das jeweilige Fach, vom Nutzen, den sie den Hausaufgaben zuschreiben und von der Erwartung, die Aufgaben erfolgreich bearbeiten zu können¹ (vgl. ebd.).

So können zum Beispiel Prüfungserfolge, kurze Selbstkontrollen in der anschliessenden Lektion, positives Feedback, Relevanz für den eigenen Alltag oder für den Wunschberuf positiv auf die Anstrengungsbereitschaft der Kinder wirken (vgl. Niggli & Moroni, 2009).

Dem gegenüber stehen Fächer, welche mit negativen Gefühlen belastet sind, wenig interessieren oder schwerfallen, in welchen das Engagement sinkt. Also genau dort, wo die zusätzliche Lernzeit ein Aufholen von Defiziten ermöglichen könnte (vgl. ebd.).

3.3.4. Emotionen

¹ Siehe dazu auch Kapitel 3.2.1 Beschreibung der Erwartungs- und Wertkomponenten

Im Zusammenhang mit der Sorgfalt und Anstrengungsbereitschaft der Schüler wird in der Forschung laut Nordt (2013) immer deutlicher, dass die Emotionen der Kinder in Bezug auf die Hausaufgaben ebenfalls einen bedeutsamen Faktor im Prozess der Hausaufgabenbearbeitung darstellen.

Die bisherige Forschung im schulischen Kontext zeigt auf, dass positive Emotionen wie Freude und Wohlbefinden die Anstrengungsbereitschaft und die Leistung der Lernenden fördern, während negative Emotionen wie Ängste, Ärger oder Langeweile die Anstrengungsbereitschaft schmälern und dadurch leistungsmindernd wirken (vgl. ebd.).

Bisherige Erkenntnisse für die Bearbeitung der Hausaufgaben legen nahe, dass positive Emotionen und mehrheitlich intrinsische Motivation die Anstrengungsbereitschaft und die Leistung steigern, während negative Emotionen und mehrheitlich extrinsische Motivation diese negativ beeinflussen (vgl. Nordt, 2013).

Für jüngere Schüler verweist Nordt (2013) auf eine Studie von Knollmann und Wild (2004) mit Drittklässlern, welche neben den oben beschriebenen Zusammenhängen zusätzlich aufzeigt, „...dass sich negative wie positive Emotionen der Kinder in Abhängigkeit von der realisierten Hilfe entwickeln...“ (Nordt, 2013, S. 83). Diese Erkenntnis verweist auf die Wichtigkeit der Rolle der Eltern und der Lehrpersonen in Bezug auf die Hausaufgabenbetreuung (Siehe folgende Kapitel).

3.3.5. Die Rolle der Eltern im Hausaufgabenprozess

Standop (2013) weist auf eine Studie von Wild und Gerber (2007) hin, welche aufzeigt, dass nur eine Minderheit von Schülern der untersuchten 4. bis 7. Klassen ihre Hausaufgaben ohne Unterstützung machen.

Niggli und Moroni (2009) ebenso wie Trautwein und Lüdtke (2014) stellen in diesem Zusammenhang fest, dass Eltern, mehrheitlich von der Nützlichkeit der Hausaufgaben überzeugt, ihren Kindern bei diesen helfen wollen.

Allerdings gibt es, wie zum Beispiel Standop (2013) ausführt, verschiedene Arten von elterlicher Unterstützung, welche entsprechend unterschiedliche Wirkungen auf den Lernerfolg der Kinder zeigen. Zudem verändern sich der Einfluss und die Wirkung der Unterstützung der Eltern auf die Kinder, je älter diese werden. Dies macht dieses Forschungsfeld sehr komplex (vgl. ebd.).

Trautwein und Lüdtke (2014) führen in Übereinstimmung mit anderen Autoren an, dass die Eltern sich häufiger in die Hausaufgabenbearbeitung einmischen, wenn sie den Eindruck haben, die Leistungen ihres Kindes seien unzureichend (vgl. ebd.). Die elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben führt dabei nicht selten zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern (vgl. Niggli und Moroni, 2009).

Als förderlich bezeichnen Niggli und Moroni (2009) ebenso wie Standop (2013) die Unterstützung von Eltern, wenn die Selbstständigkeit und Autonomie des Kindes im Vordergrund steht. „Präsent sein und helfen, wenn Kinder oder Jugendliche Hilfe wünschen, hat sich als wirksam erwiesen. In dieser Funktion ist der Einfluss der Eltern bedeutsam“ (vgl. Niggli & Moroni, 2009, S 29.). Hatti (2013) betont in diesem Zusammenhang auch die Erwartung und den Wunsch der Eltern, dass ihre Kinder gute Fähigkeiten haben und weiterentwickeln können. Die unterstützende Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für das Lernen zu Hause und entsprechend positives und aktives Interesse am Lernen der Kinder und an der Schule und deren Inhalten (Kommunikation), sowie die Beteiligung an deren Anlässen bezeichnet der Autor ebenfalls als hilfreich (vgl. Hatti, 2013).

Negative Auswirkungen zeigen sich hingegen nach verschiedenen Autoren, je mehr sich die Eltern bei den Hausaufgaben ungefragt einmischen und Kontrolle ausüben. Dadurch können tendenziell die Leistungen des Kindes sinken, worauf Eltern häufig mit noch grösserem Engagement reagieren und ein Teufelskreis entsteht (vgl. Niggli & Moroni, 2009; Standop 2013). Niggli und Moroni (2009) vermuten, dass das unerwünschte Eingreifen der Eltern gerade schwächere Kinder zusätzlich verunsichert und dadurch negative Auswirkungen hat. Ungeeignete Hilfe wie Einmischung und Kontrolle bewirkt also häufig das Gegenteil von dem was beabsichtigt wurde. Dieser negative Effekt scheint bei älteren Kindern stärker zu wirken (vgl. Hatti, 2013; Niggli & Moroni, 2009; Standop 2013).

Die Aufgabe der Familie ist daher eher eine emotional unterstützende. Es kommt auf die Qualität der elterlichen Betreuung an (vgl. ebd.).

Niggli und Moroni (2009) stellen klar, dass somit den Eltern nicht die Aufgabe als Hilfslehrer übertragen werden darf. Geschieht dies, „...sind negative Effekte auf die Motivation und die Leistung der Kinder in Kauf zu nehmen“ (vgl. ebd. S. 30). Dies bedingt aber, dass die Eltern, besonders bei unbefriedigenden Leistungen ihrer Kinder entsprechend von den Lehrpersonen für geeignetes Verhalten beraten werden müssen, um nicht mit erhöhter Einmischung und Kontrolle darauf zu reagieren (vgl. ebd.). Je nach Problemlage empfehlen Niggli und Moroni (2009) die Hausaufgaben als Einzelsetting für ein Kind mit gezielter Betreuung auch in die Schule zu verlegen.

Die Autoren betonen, dass die Lehrpersonen einen direkten Beitrag für eine positive Hausaufgaben-situation zu Hause leisten können, indem sie für die Kinder Aufgaben wählen, welche diese „...möglichst selbstständig lösen können und die Eltern lediglich in einer begleitenden Unterstützungsrolle eingebunden werden.“(ebd. S.31). Dies führt zu der Frage nach der Rolle der Lehrpersonen im Hausaufgabenprozess.

3.3.6. Die Rolle der Lehrperson im Hausaufgabenprozess

Bei den Hausaufgaben nimmt die Lehrperson eine spezielle Rolle ein, da sie die Schüler während der Hausaufgabenbearbeitung nicht betreuen kann. Sie erteilt die Hausaufgaben und setzt sich später mit den Resultaten der gemachten Arbeiten auseinander. Von Bedeutung dabei sind auch die Einstellung der Lehrkraft gegenüber den Hausaufgaben und zusätzlich die Sorgfalt, mit welcher sie diese vorbereitet und später mit den Resultaten umgeht (vgl. Lipowsky, 2007; Niggli & Moroni, 2009).

Auch Schnyder (2015) betont eine sorgfältige Planung und Vermittlung der Hausaufgaben als wichtige Voraussetzung für eine gute Hausaufgabenbearbeitung (siehe nachfolgendes Kapitel).

Jedoch als zentraler Faktor in der direkten Hausaufgabenbetreuung der Kinder nennen Schnyder (2015) und weitere Autoren² die Einstellung der Lehrpersonen zu und deren Umgang mit den gemachten Hausaufgaben. Alle betonen, dass der Fokus bei der Nachbereitung der Hausaufgaben nicht auf der Kontrolle, sondern auf dem Bearbeitungsprozess der Hausaufgaben liegen sollte (vgl. ebd.).

So zeigen Niggli und Moroni (2009) auf, dass es für die Schüler und ihr Aufgabenverhalten bedeutsam ist, wie die Rückmeldungen (Feedback) auf die bearbeiteten Hausaufgaben erfolgen. „Schülerinnen und Schüler, deren Lehrpersonen auf einen kontrollierenden Beurteilungsstil Wert legen, zeigen ein gerin-

² Zum Beispiel Lipowsky (2007), Niggli und Moroni, (2009), Nordt (2013), Trautwein und Lüdtke (2014)

geres Engagement bei den Hausaufgaben“ (Niggli & Moroni, 2009, S. 27). Offensichtlich sind die Hausaufgaben in den Augen der Kinder in diesem Fall bloss Pflichtübungen. Auch Nordt (2013) weist darauf hin, dass bei Lehrpersonen, wenn die formale Erledigung und Kontrolle der Hausaufgaben im Vordergrund steht, die Anstrengungsbereitschaft der Schüler sinkt.

Das Ziel hingegen wäre, dass die Schüler ihre Hausaufgaben als für sie unterstützend und hilfreich erleben und erfahren, dass es wichtig ist sich anzustrengen, auch wenn nicht alles am Schluss richtig ist. Dies bedingt, dass die Lehrpersonen sich neben den Resultaten auch für die Lösungsprozesse der Kinder interessieren und entsprechend konstruktiv auf Fehler eingehen, indem sie zum Beispiel schriftliche oder mündliche, kritisch-konstruktive Rückmeldungen geben. Dadurch merkt das Kind, dass sein persönliches Arbeiten und Weiterkommen der Lehrperson wichtig ist, was zu neuen Anstrengungen motivieren kann (vgl. Niggli & Moroni, 2009).

Ebenfalls eine positive Wirkung im Hausaufgabenverhalten zeigt sich nach Standop (2013), wenn die Kinder ihre Hausaufgaben selber korrigieren können.

Hascher und Hofmann (in Standop, 2013) ebenso wie Niggli und Moroni (2009) und Trautwein und Lüdtker (2014) betonen zusätzlich das Nachdenken über den Lernweg und das Besprechen der Hausaufgaben als Vorgehensweisen für die Aneignung des selbstgesteuerten Lernens der Kinder auf dem Weg zu zunehmender Selbständigkeit und gelingender Selbstregulation (siehe Kapitel 4.2.6).

Demnach sollte der Fokus auf dem Bearbeitungsprozess liegen und als Zielsetzung neben der Leistungssteigerung die Förderung der Selbstständigkeit und Motivation der Schüler im Vordergrund stehen (vgl. Trautwein & Lüdtker, 2014).

Die Art der Betreuung der Kinder bei den Hausaufgaben zu Hause ist für die Lehrperson insofern beeinflussbar, indem sie zum Beispiel am Elternabend geeignete Informationen abgibt. Niggli und Moroni (2009) führen in ihren Empfehlungen auch die Wichtigkeit einer guten Beratung der Eltern bei Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben an.

Als förderlich wird die Haltung der Lehrperson in Bezug auf die Hausaufgaben bezeichnet, wenn diese wenig Beteiligung der Eltern an den Hausaufgaben erwarten (vgl. Niggli & Moroni (2009); Trautwein & Lüdtker, 2014)

Schnyder (2015) führt an, dass im Zusammenhang mit der Förderung der Schüler zu selbständigem Arbeiten und Lernen auch die Hausaufgabenqualität eine wichtige Rolle spielt. Sie weist damit auf einen wichtigen Teilbereich in der Hausaufgabenvergabe hin.

3.3.7. Hausaufgabenqualität und Differenzierung

Wie im Abschnitt Engagement und Emotionen beschrieben oder beim Modell von Trautwein und Köller (vgl. Abbildung 1) durch die Werte- und Erwartungskomponente sichtbar wird, ist es von grosser Bedeutung, wie die Schüler ihre Hausaufgaben einschätzen. Denn dies hat Einfluss auf die Anstrengungsbereitschaft und Sorgfalt der Kinder beim Ausführen ihrer Hausaufgaben (vgl. Niggli & Moroni, 2009, Schnyder, 2015; Trautwein & Köller, 2003).

Verschiedene Autoren betonen die Wichtigkeit, dass die Hausaufgaben im Zusammenhang mit dem Unterricht erfolgen und in diesem vor- und nachbereitet werden. Dabei müssen die nötigen Voraussetzungen für die Hausaufgaben in der Schule geschaffen werden, damit für die Lernenden das selbstständige Bearbeiten möglich wird (vgl. Lipowsky, 2007; Niggli & Moroni, 2009; Schnyder, 2015).

Schnyder (2015) ergänzt, dass die Aufgabe dann optimal ist, wenn der Inhalt die persönliche Lebenswelt der Schüler berücksichtigt und sich auf unterschiedliche Lernzielebenen bezieht, indem einerseits kognitive Lernziele und andererseits erzieherische Ziele wie das selbständige Arbeiten angestrebt werden. Zudem sollten die Hausaufgaben nicht als Strafe genutzt werden (weil ihr langsam gearbeitet habt, habt ihr jetzt Hausaufgabe) (vgl. ebd.).

Weiter zeigen Forschungsergebnisse nach Standop (2013), dass Hausaufgaben, welche vorbereitend für den Unterricht sind, den grössten Lernerfolg haben. Hausaufgaben zur Wissensanwendung oder zur Erweiterung des Wissens werden ebenfalls als effizient bewertet. Hausaufgaben zum Üben und Festigen des Lernstoffes zeigen den geringsten Lernerfolg (vgl. ebd.). Die Vermutung liegt nahe, dass das Üben und Wiederholungen zu Hause schnell langweilig werden kann, vor allem, wenn das Kind in dem betreffenden Fach Schwierigkeiten hat. Im Unterricht hingegen kann variantenreicher geübt werden, falls nötig kann die Lehrperson Hilfestellungen geben und ebenso die Betreuung gewährleisten, damit die Schüler konzentriert dranbleiben (vgl. Niggli & Moroni, 2009). Die Forscher haben jedoch durch Befragungen der Lehrpersonen festgestellt, dass Hausaufgaben zum Üben oder Wiederholen mit Abstand am meisten (73.5%), hingegen Hausaufgaben zur Vorbereitung für den Unterricht eher selten gestellt werden (vgl. Standop, 2013).

Als weiterer wichtiger Aspekt für eine gute Hausaufgabenqualität gilt es zu beachten, dass in einer Schulklasse das Anspruchsniveau sehr breit gestreut ist. Helmke (1991) betont, dass bei komplexen Aufgaben die Anpassung an die Fähigkeiten der Kinder sehr wichtig ist. Eine realistische Aufgabe ist motivierend, eine überhöhte Anforderung fördert Konflikte und die Ängstlichkeit. Bei den Hausaufgaben sollte daher methodisch-didaktisch gleich vorgegangen werden, wie bei einer Einzelarbeit in der Schule. Eine individuelle Auseinandersetzung sollte nicht nur im Unterricht möglich sein, sondern auch bei den Hausaufgaben. Die Individualisierung ist für Einzelsettings, wie es die Hausaufgabensituation darstellt, ideal (vgl. Schnyder, 2015).

Dadurch wird den Schülern eine sinnvolle zusätzliche Lernzeit geboten. Als Differenzierungsmöglichkeiten beschreiben Niggli und Moroni (2009) vier Varianten „...welche nach Stufe, Klassenzusammensetzung und Fach unterschiedlich zu handhaben sind“ (vgl. ebd. S. 18).

- *quantitative Differenzierung*: hier lösen die schwächeren oder langsameren Kinder mindestens eine vorgegebene Minimalmenge, während die stärkeren Schüler alle Aufgaben lösen (vgl. ebd.).
- *qualitative Differenzierung*: hier erhalten alle Kinder verbindliche Hausaufgaben zum Grundverständnis des Lernstoffes. Leistungsstärkeren Schülern werden einzelne schwierigere Zusatzaufgaben angeboten (vgl. ebd.).
- *Wahldifferenzierung*: hier werden den Lernenden Aufgabenformate mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad angeboten. Die Schüler wählen daraus ihre eigenen Hausaufgaben aus (vgl. ebd.).
- *„Differenzierung der Bearbeitung“* (Niggli & Moroni, 2009, S. 18): Hierbei geht es um offene Hausaufgaben, welche unterschiedlich gelöst werden können (zum Beispiel Texte lesen oder schreiben). Der Zeitaufwand ist für alle der Gleiche, inhaltlich entstehen unterschiedliche Arbeiten (vgl. Niggli & Moroni, 2009).

Hascher und Hofmann stellen aber zusammenfassend fest, dass Lehrpersonen es wichtig finden differenzierte Hausaufgaben zu geben, es aber selten tun (vgl. Standop, 2013).

Niggli und Moroni (2009) zeigen auf, dass in der Regel alle Schüler in einer Klasse dieselben Hausaufgaben erhalten. Festzustellen ist dabei, dass die Lehrpersonen häufig die Hausaufgaben an die schwächsten Kinder anpassen. Idealerweise vermindern diese den Rückstand auf die starken Schüler durch zusätzliche Lerngelegenheiten, während die anderen unterfordert sind. Richtet sich die Lehrperson jedoch nach den stärkeren Kindern, werden die schwachen Schüler übermässig belastet, was für diese von der Auswirkung her noch problematischer ist. So befinden sich Lehrpersonen nach Schnyder (2015) immer wieder im Dilemma, dass sie die Individualisierung bei Einzelaufgaben im Unterricht oder bei den Hausaufgaben als sinnvoll ansehen, in der Praxis aber selten durchführen. Es wird vermutet, „dass der hohe Arbeitsaufwand für die Vor- und Nachbearbeitung von individualisierten Hausaufgaben der Hauptgrund ist, warum die Forderung nach einer neuen Hausaufgabenpraxis nicht berücksichtigt wird“ (Schnyder, 2015, S. 62).

3.4. Hausaufgabenpraxis in Graubünden

Kohler zeigt auf, dass die Hausaufgabenthematik in der Lehrerausbildung bisher nahezu unerwähnt bleibt. „Lediglich Oser (1997) nahm in seine Zusammenstellung von Standards in der Lehrerausbildung das sinnvolle Erteilen und Überprüfen von Hausaufgaben auf“ (Kohler, 2011, S. 210).

In der PHGR gibt es zurzeit kein Modul in welchem die Hausaufgaben explizit besprochen werden. Das Thema Hausaufgaben wird lediglich im Rahmen von freien Arbeiten (Selbststudium) oder abhängig von den Praxislehrpersonen thematisiert. Ebenfalls lassen sich nach Kenntnis der Studierenden weder im aktuellen Bündner Lehrplan, noch in den Vorlagen zum Lehrplan 21 für Graubünden konkrete Hinweise zu Zielsetzungen, Handhabung und Vergabe von Hausaufgaben finden.

Auf mündliche Anfrage beim Schulinspektorat Graubünden im Mai 2016, ob es kantonal verbindliche Regelungen zu der Hausaufgabenpraxis gibt, war die Antwort, dass keine verbindlichen Vorgaben existieren. Im Grunde kann jede Lehrperson unter Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen und Lernziele der ihr anvertrauten Kinder selber entscheiden, welche Hausaufgabenpraxis sie anwenden will, sofern keine schulhausinterne Hausaufgabenkultur besteht. Folglich wäre es durchaus möglich, auf die Vergabe von Hausaufgaben zu verzichten. Allerdings muss die Lehrperson ihre Hausaufgabenpraxis entsprechend nach aussen (Schulvorstand, Eltern) vertreten können.

Das Schulinspektorat empfiehlt jedoch, sich an den Ausführungen und Erkenntnissen von Niggli und Moroni (2009) in der Broschüre „*Hausaufgaben geben – erledigen – betreuen*“ zu orientieren. Diese wurde, auf der Grundlage von wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Hausaufgaben unter der Leitung von Prof. Dr. Alois Niggli von der Forschungsstelle der Pädagogischen Hochschule Freiburg (Schweiz), verfasst. Die Autoren vertreten darin die Haltung, dass Hausaufgaben zur Schule gehören. Sie entwickelten sieben Eckpfeiler der Hausaufgabenpraxis (vgl. Niggli & Moroni, 2009)

1. Jede Schule sollte über eine bewusste, regelmässig gemeinsam überdachte Aufgabenkultur verfügen.
2. Hausaufgaben stellen ein Fenster der Schule nach aussen dar. Die Aufgabenkultur soll den Eltern gezeigt und erklärt werden.

3. „Lieber oft als viel“ (Niggli & Moroni, 2009, S. 34) Sinnvoll sind eher kurze und regelmässige Hausaufgaben (vgl. ebd.).
4. Hausaufgaben die zum Denken anregen und relevant für den nachfolgenden Unterricht sind, sind zu bevorzugen. „Qualität vor Quantität“ (Niggli & Moroni, 2009, S. 34).
5. Sorgfältiges Differenzieren ist für alle Schüler wichtig.
6. Das Gespräch mit den Schülern über die Hausaufgaben ist wichtig. Die Lehrperson sollte abklären „...über welche arbeitstechnischen, intellektuellen und motivationsmässigen Voraussetzungen sie (die Schüler, Anm. d. Verf.) verfügen“ (Niggli & Moroni, 2009, S. 34).
7. „Gehen Sie nie davon aus, dass die Eltern beim Lösen und Betreuen der Hausaufgaben mitwirken können und sollen“ (Niggli & Moroni, 2009, S. 34).

3.5.Zusammenfassung Hausaufgaben

Zusammenfassend aus den oben beschriebenen Erkenntnissen ergeben sich einige Schlussfolgerungen für die Hausaufgabenpraxis.

Was sich durch die Hausaufgabenforschung durchzieht ist die Überzeugung von Lehrpersonen, Eltern und Schülern, dass Hausaufgaben nützlich, das heisst leistungssteigernd sind, obwohl die Forschung zum Teil andere Erkenntnisse präsentiert.

Inzwischen geht es jedoch in der Hausaufgabendiskussion nicht mehr um pro oder contra Hausaufgaben, sondern um die Qualität und Effektivität der Hausaufgabenpraxis. Diese umfasst zwei unterschiedliche Funktionen der Hausaufgaben. Während die erzieherische Funktion die Förderung der Selbständigkeit und Selbstregulation umfasst, beinhaltet die didaktische Funktion Wissensaneignung durch zum Beispiel anwenden und üben von Lerninhalten oder Vorbereitungen auf den folgenden Unterricht.

In Bezug auf die Hausaufgaben spielen Lehrpersonen, Eltern und Schüler auf verschiedenen Ebenen alle eine wichtige Rolle. Für die Effektivität der Hausaufgaben ist die Haltung der Lehrperson entscheidend. Es ist wichtig, dass sie selbständiges Arbeiten der Schüler anstrebt, das heisst, keine Hilfe der Eltern erwartet. Der Hausaufgabenprozess steht im Zentrum, entsprechend erhält die Rückmeldung durch konstruktives Feedback, Vorrang gegenüber der reinen Kontrolle. Ebenso ist die Lehrperson für eine gute Qualität der Hausaufgabenvergabe zuständig. Diese hat einen grossen Einfluss auf die Anstrengungsbereitschaft und die Emotionen der Schüler. Einerseits müssen die Hausaufgaben den Fähigkeiten der Kinder angemessen sein, so dass die Kinder ihre Eigenwirksamkeit erfahren können (Differenzierung). Andererseits ist es wichtig, dass die Kinder die Hausaufgaben für sie sinnvoll und nutzbringend erleben, dadurch entstehen positive Emotionen und die Anstrengungsbereitschaft steigt. Denn für die Hausaufgabenbearbeitung der Kinder sind sorgfältiges Arbeiten und Anstrengungsbereitschaft ein wichtiger Indikator für einen Leistungszuwachs.

Die Forschung zeigt, dass es sich bewährt, kurze, dafür regelmässige Hausaufgaben zu geben. Diese sollen mit dem Unterricht im Zusammenhang stehen. Günstig sind vorbereitende oder vertiefende Hausaufgaben. Das Üben ist so viel wie möglich in den Unterricht zu verlagern.

Die Rolle der Eltern beinhaltet die emotionale Unterstützung des Kindes und das Interesse gegenüber der Schule, was sich auf das Hausaufgabenverhalten der Kinder positiv auswirkt. Kontrolle und unerwünschte Einmischung der Eltern hingegen sind zu vermeiden. Eltern sind keine Hilfslehrer.

Es ist anzustreben, dass die Hausaufgaben einen bewussteren Umgang erleben. Zum Beispiel durch eine gute Vor- und Nachbearbeitung derselben durch die Lehrperson. Dies schliesst eine sorgfältige Beratung der Eltern und eine prozessorientierte Haltung mit ein.

Kritische Überlegungen der Studierenden:

Es ist zu bedenken, dass diese Forschungsergebnisse in einem komplexen Feld stattfinden. Es stellt sich die Frage, ob in der Forschung die kognitiven Voraussetzungen der Schüler genügend berücksichtigt und in die Interpretationen der Ergebnisse einbezogen werden können. Zum Beispiel hat ein Kind mit einem schwächeren Arbeitsgedächtnis in der Regel längere Lernzeiten als ein Kind mit einem gut funktionierenden Arbeitsgedächtnis, da meist mehr Wiederholungen benötigt werden. Gerade aus diesem Grund sind Hausaufgabenzeitlimiten und sorgfältig differenzierte Hausaufgaben für diese Kinder wichtig. Dadurch besteht eher die Möglichkeit, dass sie auch im Rahmen der Hausaufgaben positive Emotionen entwickeln, wodurch die Anstrengungsbereitschaft und damit die Effektivität der Hausaufgabenbearbeitung steigt.

Wie die Forschung zeigt, kommt die leistungssteigernde Wirkung der Hausaufgaben erst in den oberen Klassen zum Tragen. Damit dies eintrifft, muss jedoch in der Unter- und Mittelstufe der Fokus auf die erzieherische Funktion der Hausaufgaben gelegt werden.

Im Heilpädagogischen Bereich arbeiten wir häufig mit Kindern, welche Schwierigkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit und Impulskontrolle zeigen. Für sie ist es besonders wichtig, dass die Lehrperson die erzieherische Funktion in den Fokus nimmt, reflektiert und den Prozess der Entwicklung der Selbstregulation unterstützt und begleitet. So stehen für die Vorliegende Arbeit auch der erzieherische Aspekt der Hausaufgaben und damit das Feld der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation im Vordergrund.

4. Theorie exekutive Funktionen

In diesem Kapitel werden in einem ersten Teil die Begriffe exekutive Funktionen und Selbstregulation genauer beschrieben. In einem zweiten Teil wird erörtert was die grundlegenden exekutiven Funktionen, Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität beinhalten und in welchem Zusammenhang diese mit dem Begriff der Selbstregulation stehen. Daraufhin erfolgt ein Ausflug in die Neurologie, in welchem der Sitz der exekutiven Funktionen beschrieben und neurologische Zusammenhänge im Gehirn aufgezeigt werden. Abschliessend wird auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen und ihre Bedeutung für die Schule eingegangen.

4.1. Definitionen und Begriffserklärung von exekutiven Funktionen und Selbstregulation

Dieses Kapitel umfasst Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Thema der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation.

„Der Begriff Exekutivfunktionen stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet Steuerungs- oder Leitungsfunktion“ (Müller, 2013, S. 3).

Der Begriff Exekutive Funktionen entstand im Rahmen der Neurowissenschaft. Forscher beobachteten, dass Patienten mit spezifischen Gehirnverletzungen/Schädigungen nach einem Unfall kognitive und Verhaltensveränderungen zeigten. Dadurch, und dank im Laufe der Zeit immer genaueren Methoden zur Erforschung des Gehirns (zum Beispiel bildgebende Verfahren), konnten die Hirnregionen, welche für die exekutiven Funktionen massgeblich zuständig sind, immer deutlicher definiert werden (vgl. Kubesch & Hansen, 2016). So nennt Müller (2006) den Präfrontalen Kortex und seine Verbindungen zu anderen Hirnregionen als denjenigen Ort, welcher im Gehirn für die Exekutivfunktionen ebenso wie auch für die motorische Kontrolle, die Verhaltenssteuerung und die Steuerung der Emotionen verantwortlich ist (vgl. ebd.). Aus diesen Erkenntnissen entstand der Transfer für den schulischen Bereich, indem kognitive Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten (zum Beispiel das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS), aus neurologischer Sicht (auch im Zusammenhang mit der Hirnreifung, Anm. d. Verf.) neue Erklärungsgrundlagen erhielten (vgl. Kubesch & Hansen, 2016).

Wirklich einig sind sich die Wissenschaftler nicht, was alles zu den exekutiven Funktionen gehört (vgl. Hille, 2016). So werden die exekutiven Funktionen auch „...als „Umbrella Term“, als Sammelbegriff für unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten bezeichnet“ (Kubesch & Hansen, 2016, S. 21). Auch Müller (2013) nennt den Regenschirmbegriff und führt an, dass das Konzept der Neuropsychologie für die Exekutivfunktionen uneinheitlich und widersprüchlich erscheint. Wohl aus diesem Grund gibt es auch viele verschiedene Definitionen für diesen Bereich (vgl. ebd.; Kubesch & Hansen, 2016).

Müller (2009) definiert den Begriff *Exekutivfunktionen* folgendermassen (wobei sie von der klinischen Situation ausgeht und entsprechend der Fokus auf den Defiziten liegt, Anm. d. Verf.): „Exekutivfunktionen sind ein Oberbegriff, der verschiedenartige teilweise sogar gegensätzliche kognitive Funktionen beschreibt. Exekutivfunktionen steuern, überwachen und verändern unser Verhalten. Eine Störung der Exekutivfunktionen kann sich auf der geistigen oder auf der Verhaltensebene zeigen“ (Müller, 2009, S.

11). Sie betont, dass die Funktionen, welche das Verhalten und das Kognitive betreffen, zusammenhängen und einander gegenseitig beeinflussen (vgl. Müller, 2009).

Lauth und Schlottke (2009) umschreiben in ihrem Buch *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* die exekutiven Funktionen als Ausführungsfertigkeiten. Sichtbar werden diese Ausführungsfertigkeiten nach den Autoren durch die Herangehensweise eines Kindes an Aufgaben und welche Fertigkeiten es dabei einsetzt. Als für ein erfolgreiches Lösungsverhalten entscheidende Fähigkeiten nennen die Autoren unter anderen die Teilkompetenzen kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis, und die Inhibitionskontrolle. Weiter führen sie aus, dass Mängel in wichtigen Ausführungsfunktionen die Selbststeuerung nachdrücklich schwächen, „...weil notwendige Teilaufgaben, die der Selbststeuerung zugrunde liegen, nicht angemessen oder nur fehlerhaft erbracht werden“ (ebd. S. 53).

Von der pädagogischen Seite her kommend beschreiben Walk und Evers (2013) die exekutive Funktionen als „...einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge“ (S. 8). In diesem Zusammenhang werden die exekutiven Funktionen auch als kognitive Kontrollfunktionen bezeichnet. Die Autorinnen führen aus, dass die verschiedenen exekutiven Funktionen zusammen ein System bilden, welches ermöglicht, bewusst Denkvorgänge und das eigene Verhalten zu steuern und kontrolliert mit Gefühlen umzugehen. Dadurch ist dieses System insbesondere in ungewohnten und herausfordernden Situationen als sogenannte Steuerzentrale wichtig und befähigt zu bewusstem und überlegtem Handeln. Unpassende Gewohnheiten und ungünstige Denk- und Verhaltensweisen können unterbrochen, und entsprechend flexibel und den Umständen angemessen auf äussere Situationen und innere Zustände reagiert werden (vgl. Walk & Evers, 2013).

Um das exekutive System und seine Fähigkeiten zu umschreiben, nutzen Walk und Evers (2013) das Bild des Kapitäns auf der Kommandobrücke seines Schiffes, welcher die komplexen Anforderungen einer sich ständig verändernden Umwelt meistert. Er legt für sein Schiff das Ziel fest, plant den Weg dorthin und behält diesen und das Ziel im Auge, damit er seiner Mannschaft sinnvolle und zielführende Anweisungen geben kann. Dafür muss er Bedingungen wie Wetter, technische Daten, Informationen der Mannschaft und vieles mehr laufend überwachen und berücksichtigen. Plötzliche Veränderungen wie ein aufziehender Sturm erfordern vom Kapitän, dass er sich flexibel auf die neue Situation einstellt, neue Prioritäten setzt, entsprechende Handlungsanweisungen gibt und die Umsetzung und ihre Wirkung kontrolliert. Er muss also aus gewohnten Handlungsschritten aussteigen und bewusst neue, der jeweiligen Situation entsprechende Lösungswege finden, um das Schiff und die Mannschaft sicher ans Ziel zu bringen. Zusätzlich erfordert der Umgang mit der Mannschaft vom Kapitän auch soziale Kompetenzen, das heisst, dass er in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und seine eigenen Gefühle im Griff haben muss, um mit seiner Mannschaft erfolgreich zusammenzuarbeiten (vgl. ebd.).

Walk und Evers (2013) unterteilen das exekutive System in drei Teilaspekte, welche in Abbildung 2 dargestellt sind. Nämlich das *Arbeitsgedächtnis* (mit dem Symbol des inneren Notizblocks), die *Inhibition* (bzw. die *Impulskontrolle* mit dem Symbol der Stopptafel) und die *kognitive (geistige) Flexibilität* (mit dem Symbol der Weiche als Fähigkeit der Umstellung). Die Autorinnen gehen davon aus, dass diese drei Aspekte unabhängig voneinander sind, jedoch in ihrer Funktion eng miteinander zusammenarbeiten. Je nach Situation und Anforderung kommt mehr der eine oder der andere Teilaspekt des exekutiven Systems zum Einsatz (vgl. Walk & Evers, 2013).

Abbildung 2: „Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend“ (Walk & Evers, 2013, S. 17).

Die dargestellten Teilaspekte und ihre Bedeutung werden im folgenden Kapitel 4.2. genauer beschrieben.

Brunsting (2011) definiert die exekutiven Funktionen ähnlich wie Walk und Evers (2013). „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S. 12). Sie benutzt ebenfalls Bilder wie das des Regisseurs eines Orchesters oder des Kapitäns auf der Kommandobrücke, um die exekutiven Funktionen zu verdeutlichen. „Immer wieder muss geplant, überwacht und kontrolliert werden. Man muss flexibel und aufmerksam mit Aufgaben und Situationen umgehen“ (vgl. ebd. 2016, S. 271). Dabei fügt sie an, dass diese Fähigkeiten nicht nur den Schulalltag betreffen, sondern auch die Freizeit, Familie, ja das gesamte Leben beeinflussen. Die Autorin bezeichnet ebenfalls das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität als die zentralen exekutiven Funktionen und fügt die Selbstregulation hinzu. „Diese beeinflussen die komplexeren exekutiven Funktionen wie Handlungsplanung, Problemlösen und schlussfolgerndes Denken“ (Brunsting, 2016, S. 338).

Als wichtigste exekutive Funktionen für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung nennt Brunsting (2011):

- Die Handlungsplanung, indem Ziele und Prioritäten gesetzt und überlegt wird, in welcher Reihenfolge vorgegangen werden soll.
- Die Verhaltensorganisation, indem innere (zum Beispiel Einstellungen, Rituale) und äussere Faktoren (zum Beispiel Arbeitsplatz, Material) so organisiert werden, dass Aufgaben gelöst werden können.
- Das Zeitmanagement, indem die Zeit so eingeteilt wird, dass die Aufgaben bearbeitet werden können.
- Die Flexibilität des Verhaltens, indem je nach Situation und Aufgabe die passenden Strategien angewendet werden.

- Den Arbeitsspeicher, indem kurzfristig wenige, wichtige Dinge (auditiv und visuell) präsent gehalten, bearbeitet und mit bereits Gelerntem verknüpft werden oder Informationen kurzfristig gespeichert werden.
- Die Selbststeuerung und Selbstregulation durch Steuerung der Aufmerksamkeit, der Emotionen, der Impulse und des Beginnens einer Aufgabe und Durchhaltens bis zum Ende.
- Die Metakognition, indem Denken und Handeln reflektiert werden (vgl. Brunsting, 2011).

Kubesch (2016) definiert ebenfalls die exekutiven Funktionen über die zentralen Aspekte *Arbeitsgedächtnis*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität*. Sie führt dazu aus, dass diese drei Fähigkeiten im Zusammenspiel das selbstregulierte Verhalten steuern (vgl. Kubesch, 2016).

Auch Walk und Evers (2013) ebenso wie Lauth und Schlotke (2009) gehen davon aus, dass die exekutiven Funktionen die geistige Grundlage der Selbstregulation bilden.

In dieser Arbeit wird im Folgenden entsprechend den Ausführungen von Kubesch (2016), Walk und Evers (2013) und Brunsting (2016) vom *Arbeitsgedächtnis*, der *Inhibition* und der *kognitiven Flexibilität* als den *drei zentralen exekutiven Funktionen* ausgegangen, durch welche sogenannte höhere (komplexere), exekutive Fähigkeiten ermöglicht werden. Ebenfalls gelten in dieser Arbeit die Fertigkeiten, welche diese drei exekutiven Funktionen beinhalten als grundlegend für eine gelingende *Selbstregulation*.

4.2. Beschreibung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation

Nachfolgend werden die drei zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität genauer beschrieben, ebenso wie die darauf aufbauende Selbstregulation. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsgedächtnis erfolgen einige Ausführungen zum Thema der Aufmerksamkeit, da diese beiden Aspekte in enger Wechselwirkung zueinander stehen.

4.2.1. Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit

„Die Trennung des menschlichen Gedächtnisses in einen Kurzzeitspeicher von beschränkter und einen Langzeitspeicher von unbegrenzter Kapazität hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts Tradition“ (Mayer, 2013, S. 37). Während im Langzeitgedächtnis überdauerndes Wissen, welches sich der Mensch im Laufe seines Lebens aneignet, gespeichert wird, betrachtete man das Kurzzeitgedächtnis ursprünglich als Zwischenspeicher für Informationen, welche gegebenenfalls von da weiter ins Langzeitgedächtnis abgespeichert werden sollten. Inzwischen ist erforscht, dass das Kurzzeitgedächtnis keineswegs nur eine passive Speicheraufgabe erfüllt. Im Gegenteil kann es auch aktiv mehrere Informationen kurzzeitig parallel speichern, bearbeiten, zusätzlich auf Informationen aus dem Langzeitgedächtnis zugreifen und zwischen den verschiedenen Informationen Beziehungen herstellen. Aus diesem Grund wird heute vom **Arbeitsgedächtnis** als einem sehr aktiven Gedächtnisanteil, anstelle vom ehemals eher passiv eingeschätzten Kurzzeitgedächtnis, gesprochen (vgl. ebd.).

Gasser (2012) stellt ein Arbeitsgedächtnis-Modell von Baddeley vor, welches die verschiedenen, dazugehörigen Komponenten und ihre Wechselbeziehungen übersichtlich präsentiert (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: „Das Arbeitsgedächtnis-Modell von Baddeley“ (Gasser, 2012, S. 43).

Als übergeordnete Komponente erfüllt die *zentrale Exekutive* verschiedene Funktionen. Sie steuert die Aufmerksamkeit und verteilt diese je nach Bedarf auf verschiedene interne und externe Informationsquellen. Als Planungs- und Kontrollstelle führt sie auf diese Weise verschiedene Informationen für die Bearbeitung zusammen (vgl. Gasser 2012; Müller, 2013).

Drei weitere Komponenten halten für sie spezifische Informationen für eine kurze Zeit (Sekunden) zur Bearbeitung gespeichert. Während der *visuell-räumliche Notizblock* der kurzfristigen Speicherung und Manipulation von bildlichen oder räumlichen Informationen dient, hält die *phonologische Schleife* verbale Informationen im Bewusstsein und ermöglicht deren Verarbeitung. Der *episodische Zwischenspeicher* oder auch episodischer³ Puffer genannt dient als temporäres Speichersystem der Bewusstmachung momentaner Situationen (zeitliche und räumliche Faktoren) und stellt Bezüge von neuen Informationen mit solchen aus dem Langzeitgedächtnis her. Dabei werden unterschiedliche Informationen in eine neue, einheitliche, episodische Repräsentationsform eingebunden (vgl. Gasser 2012; Müller, 2013). Dadurch ist der episodische Puffer ein wichtiger Mechanismus um sinnvolle Interaktionen mit der Umwelt herzustellen, um zukünftiges Verhalten zu planen und um durch neue, kognitive Repräsentationen Problemlösungen zu erleichtern (vgl. Müller, 2013).

Gasser (2012) führt aus, dass die Kurzzeitspeicher-Qualität von Informationen im Arbeitsgedächtnis auf wenige Sekunden begrenzt ist. Diese Speicherdauer kann durch Wiederholungen der Information (Rehearsal; zum Beispiel durch sich wiederholtes Vorsprechen einer Telefonnummer) auf Minuten erweitert werden (vgl. ebd.).

Wie oben beschrieben führen auch Walk und Evers (2013) aus, dass im Arbeitsgedächtnis Informationen (zum Beispiel Arbeitsanweisungen) einerseits aufrechterhalten, andererseits auch bearbeitet, verändert und neu zusammengefügt werden können. Dies zum Beispiel im Zusammenhang mit Problemstellungen, welche Zwischenschritte erfordern, beim Abwägen von Alternativen und beim Verknüpfen von

³ **Episodisch:** dazwischengeschaltet, vorübergehend (Wermke, Kunkel-Razum & Scholze-Stubenrecht, 2010, S. 303).

verschiedenen Strategien zur optimalen Lösung (vgl. Walk & Evers, 2013). Sie verbinden das Arbeitsgedächtnis mit dem Symbol des Notizblocks (siehe Abbildung 2), welcher auf geistiger Ebene der kurzzeitigen Aufrechterhaltung von Informationen und deren Verarbeitung dient. Während Gasser (2012) und Kubesch (2016) von einer kurzzeitigen Speichermenge von 5 +/- 2 Elementen (wie Worte, Ziffern, Objekte) ausgehen, sprechen Walk und Evers (2013) und Brunsting (2011) bei erwachsenen Menschen von bis zu maximal 9 Elementen. Dies bedingt auf jeden Fall, dass das Arbeitsgedächtnis bei komplexeren Aufgaben durch Aufteilung des Problems in Teilschritte, durch gehirnexterne Hilfen wie zum Beispiel Skizzen und Notizen und durch klare Vorgehensstrukturierung unterstützt werden muss, um erfolgreich Probleme lösen zu können (vgl. Gasser, 2012).

Indem sich Kubesch (2016) spezifischer auf schulische Inhalte bezieht führt sie in Bezug auf das Arbeitsgedächtnis folgendes an: „Es ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen, die für weitere Operationen benötigt werden, wodurch komplexe kognitive Funktionen wie die Sprache und mathematische Leistungen entstehen können“ (vgl. ebd. S. 15). Sie nennt als Beispiel das Kopfrechnen, bei welchem die Startzahlen und Zwischenergebnisse für die weitere Bearbeitung aktiv aufrechterhalten werden müssen. Auch mehrteilige Handlungsanweisungen oder Aufträge, welche der Reihe nach befolgt werden sollen, erfordern ein gutes Arbeitsgedächtnis um alle Schritte einhalten zu können. Zudem ermöglicht es, sich an Instruktionen von anderen Personen zu erinnern und diese mit den eigenen Handlungsplänen zu vergleichen, um daraus gegebenenfalls Handlungsalternativen abzuleiten (vgl. Kubesch, 2016).

Liebers, Kubesch und Hansen (2016) erklären in ihren kindgerechten Büchlein *Die Drei aus Hirnschmalz* als wichtige Funktionen des Arbeitsgedächtnisses zum Beispiel die Fähigkeit, eine Aufgabe, ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn zwischendrin andere Dinge geschehen. Ebenso erklären sie, dass ein gutes Arbeitsgedächtnis hilft, sich vieles zu merken und in hektischen Situationen eher ruhig und freundlich (überlegt und aufmerksam, Anm. d. Verf.) zu bleiben. Die Autorinnen empfehlen den Kindern als Hilfsmittel um das Arbeitsgedächtnis zu prüfen und dadurch die Aufmerksamkeit zu lenken die folgenden drei Fragen: „Was mache ich gerade? Was wollte ich tun? Was muss ich dafür tun?“ (Liebers, Kubesch & Hansen, 2013a, zweitletzte Seite). Die Autorinnen führen aus, dass wer ein gutes Arbeitsgedächtnis hat, kann diese drei Fragen leicht beantworten und beim Lernen planvoll und zielgerichtet vorgehen (vgl. ebd.).

Diamond (2016) fasst die Fähigkeiten des Arbeitsgedächtnisses kurz wie folgt zusammen:

(Informationen im Gedächtnis behalten und mit ihnen arbeiten: Ideen gedanklich verändern; Verbindungen herstellen zwischen dem, was man gerade erfährt, hört oder liest, und dem, was man früher erfahren, gehört oder gelesen hat, und eine Wirkung mit der vorausgegangenen Ursache in Verbindung bringen); (Diamond, 2016, S. 27).

Gathercole und Alloway (2016) bezeichnen das Arbeitsgedächtnis als gedanklichen Arbeitsraum, in welchem bei geistigen Aktivitäten wichtige Informationen gespeichert und bearbeitet werden. Auch sie nennen das Beispiel des Kopfrechnens und betonen, dass nur im Rahmen eines intakten Arbeitsgedächtnisses solch komplexe geistige Aktivitäten ausgeführt werden können, indem einerseits Informationen im Gedächtnis behalten und zeitgleich weiteres Material (wie zum Beispiel weitere Rechnungsoperationen) bearbeitet wird (vgl. Gathercole & Alloway, 2016).

Die Autorinnen betonen, dass das Arbeitsgedächtnis auf verschiedene Weisen begrenzt ist. Entscheidend ist nach Gathercole und Alloway (2016), dass ständig durch aktive Aufrechterhaltung der Informationen darauf geachtet werden muss, was im Arbeitsgedächtnis gespeichert wird, wenn diese Informationen nicht verloren gehen sollen. Eine Ablenkung der Aufmerksamkeit kann leicht zum Verlust einer Information führen, ebenso wenn zu viele Informationen gleichzeitig gespeichert⁴ oder sehr anspruchsvolle Aufgaben gelöst werden sollen. Denn nimmt ein Teil einer Aufgabe zu viel Arbeitsgedächtniskapazität in Anspruch (zum Beispiel die Anwendung von mehrschrittigen Strategien und Regeln), kann dies zum Verlust von bereits vorher gespeicherten Informationen führen. „Sind Informationen erst einmal aus dem Arbeitsgedächtnis verschwunden, sind sie endgültig verloren“ (Gathercole & Alloway, 2016, S. 325). Dann muss beim Beispiel der Kopfrechnung wieder von vorne begonnen werden (vgl. ebd.).

Die Autorinnen führen an, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann, jedoch für den einzelnen Menschen auf seinem Niveau relativ festgelegt ist. Das Arbeitsgedächtnis entwickelt sich im Laufe der Kindheit zwar und die Arbeitsgedächtniskapazität steigt an. Jedoch schliessen Kinder mit einem schwachen Arbeitsgedächtnis trotzdem nicht zu ihren Altersgenossen auf, sondern bleiben im Vergleich zu Kindern mit gutem Arbeitsgedächtnis im Verhältnis mit den Jahren immer mehr zurück (vgl. ebd., siehe Abb. 4)

Abbildung 4: „Die Veränderungen der Arbeitsgedächtniskapazität mit den Jahren bei einem durchschnittlich entwickelten Kind sind durch eine durchgezogene Linie angezeigt. Die Werte eines Kindes mit geringer Arbeitsgedächtniskapazität sind durch eine gestrichelte Linie angezeigt.“ (Gathercole & Alloway, 2016, S. 326).

Die durchgezogene Linie zeigt die Veränderungen der Arbeitsgedächtniskapazität bei einem durchschnittlich entwickelten Kind. Die gestrichelte Linie zeigt die Entwicklung einer geringen Arbeitsgedächtniskapazität.

Nach Gathercole und Alloway (2016) ist bis heute unklar, auf welche Ursachen die Unterschiede der Arbeitsgedächtniskapazität verschiedener Kinder zurückzuführen sind. Sie führen an, dass der persönliche Hintergrund des Kindes (zum Beispiel Erfahrungen, Herkunftsfamilie) kaum eine Rolle spielt. Vermutet wird eher, dass ein genetischer Zusammenhang besteht (vgl. ebd.).

⁴ Die Speicherkapazität im Arbeitsgedächtnis beträgt maximal zwischen 5 bis 9 Elemente (vgl. Gasser, 2012; Kubesch, 2016; Walk & Evers, 2013).

Brunsting (2011) nennt das Arbeitsgedächtnis auch Arbeitsspeicher und bezeichnet diesen als eine der wichtigsten exekutiven Funktionen. Sie führt dazu an, dass ein hoher IQ in Verbindung mit einem schwachen Arbeitsgedächtnis nicht ausgeschöpft werden kann, denn „Mit einem gut entwickelten Arbeitsspeicher kann man viel schwierigere Aufgaben lösen als mit einem schlecht ausgebildeten“ (Brunsting, 2011, S. 100). Auch erklärt die Autorin, dass das Arbeitsgedächtnis eine wesentliche Voraussetzung für das Langzeitgedächtnis (und das bewusste Lernen) bildet und eng mit diesem verbunden ist, indem Verknüpfungen mit bereits vorhandenem Wissen hergestellt und abgespeichert werden (vgl. ebd.). Störungen im Langzeitspeicher sind nach Brunsting (2015) häufig mit Störungen im Arbeitsspeicher verbunden. Sie betont, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses sich durch Training vergrössern lässt, was wiederum positive Auswirkungen auf das Langzeitgedächtnis bewirken kann (vgl. ebd.).

In Bezugnahme auf die beiden Speichersysteme *phonologische Schlaufe* (auditive Speicherung) und *visuell-räumlicher Notizblock* (visuelle Speicherung) (siehe Abb.3) erwähnt Brunsting (2011), dass bei vielen Menschen der visuelle Arbeitsspeicher leistungsfähiger ist, „...vor allem für Aufgaben, die eher länger dauern oder komplizierter sind“ (ebd. S. 100). Das heisst, dass es sich für Lernende lohnt, Dinge nicht nur im Ohr zu behalten (auditive Speicherung), sondern sich zum Beispiel Zahlen auch innerlich aufzuschreiben/vorzustellen (innerer Notizblock, visuelle Speicherung) um diese auf geistiger Ebene bearbeiten zu können (vgl. Brunsting, 2011).

Autoren wie zum Beispiel Brunsting (2010, 2011, 2015) und Klingberg (2016) beschreiben eine enge Verbindung zwischen dem Arbeitsgedächtnis und der Aufmerksamkeit und ihren Wechselwirkungen. Aus diesem Grund folgen im Rahmen dieses Kapitels nun einige Ausführungen zur Aufmerksamkeit.

Aufmerksamkeit

„Die Aufmerksamkeit ist die Grundlage allen zielgerichteten Verhaltens“ (Brunsting, 2011, S. 118). Deshalb ist es von grosser Bedeutung zu lernen, Aufmerksamkeit selber aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Nur so können anspruchsvolle Aufgaben bearbeitet und bis zum Ende durchgeführt werden (vgl. ebd.). „Aufmerksamkeit ist in jeder Phase des Lernens nötig“ (Brunsting, 2015, S.93). Brunsting (2011) führt an, dass die Aufmerksamkeit ständig im Fluss ist, das heisst, sie ist mal besser, mal schlechter. Um die Aufmerksamkeit immer besser steuern zu können, ist es wichtig, die eigene Aufmerksamkeit erstmal spüren/wahrnehmen und einschätzen zu lernen. Nur auf dieser Basis können Strategien zur Aufmerksamkeitssteuerung gezielt eingesetzt werden. Die Autorin verwendet dafür die Frage „Wie aufmerksam bin ich jetzt?“ (Brunsting, 2011, S. 118).

In der Psychologie werden nach Brunsting (2010) meist folgende drei Arten von Aufmerksamkeit beschrieben:

- Die Wahrnehmungsbereitschaft, auch Vigilanz oder Daueraufmerksamkeit genannt: Hier geht es darum, über einen längeren Zeitraum an einer Arbeit bleiben zu können. „Menschen mit einer schlechten Wahrnehmungsbereitschaft empfinden wir oft als Träumer“ (Brunsting, 2010, S. 20).
- Selektive Aufmerksamkeit: Für diese wird häufig das Bild des Scheinwerfers verwendet. Sie ermöglicht „...Unwichtiges auszublenden und das Wichtige zu fokussieren“ (Brunsting, 2010, S. 20). In der Schule geht es darum, äussere Störreize auszublenden und sich ganz auf die

eigene Aufgabe zu konzentrieren. Oder auch, um trotz einem gewissen Geräuschpegel die Anweisungen oder Informationen der Lehrperson aufzunehmen (vgl. Brunsting, 2010).

- Geteilte Aufmerksamkeit, auch Multitasking genannt: Brunsting (2010) führt an, dass heute viele Menschen diese Form von Aufmerksamkeit praktizieren, indem sie mehrere Dinge gleichzeitig tun. Sie erklärt allerdings, dass das Gehirn nicht dafür geeignet ist. Hofer, Kubesch und Hansen (2016) führen aus, dass das Gehirn Aufgaben, welche eine bewusste Bearbeitung erfordern nur nacheinander, das heisst sequenziell, berücksichtigen kann. Deshalb muss es bei mehreren Aufgaben die Aufmerksamkeit schnell hin und her lenken. Multitasking ist deshalb weder anzustreben noch kann es gelingen (vgl. ebd.).

Die Autorinnen führen an, dass nach einer Studie von Medina (2009) es gravierende Auswirkungen hat, sich von einer Aufgabe ablenken zu lassen. Denn dadurch steigt der Zeitaufwand etwa um die Hälfte, ebenso wie die Anzahl der Fehler (vgl. Hofer et. al., 2016). Im Gegensatz dazu bewirkt die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren, dass diese besser und schneller bearbeitet werden kann und ebenso, dass dabei mehr Wohlbefinden entsteht (vgl. ebd.).

Brunsting (2010) nennt als Gegenteil von Multitasking die Achtsamkeit, bei welcher die Aufmerksamkeit gebündelt wird und es das Ziel ist, nur eine Sache zu tun. Auch für die Schule werden inzwischen Achtsamkeitsübungen empfohlen um die Aufmerksamkeit der Kinder zu trainieren (vgl. ebd.).

Im Zusammenhang mit Störungen der Aufmerksamkeit weist Brunsting (2015) auf einen engen Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitsproblemen, Schulleistungsproblemen und einem schwachen Arbeitsgedächtnis hin (Brunsting, 2010) Dazu führt sie aus, dass praktisch alle ADS-Betroffenen⁵ Defizite im Arbeitsgedächtnis aufweisen, was einen Zusammenhang zwischen der Aufmerksamkeit und dem Arbeitsgedächtnis nahelegt.

Klingberg (2016) erwähnt, dass die *zentrale Exekutive* des Arbeitsgedächtnismodells nach Baddeley (siehe Abb. 3) auch als *kontrollierte Aufmerksamkeit* (nach Engle et al., 1999) bezeichnet wird, was die enge Verknüpfung von Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis betont. Der Autor vermutet, dass die neuronale Basis von Arbeitsgedächtnis und kontrollierter Aufmerksamkeit „...von denselben Mechanismen anhaltender neuronaler Aktivität und einem Top-down-Prozess der Erregung und von demselben multimodalen frontoparietalen Netz abhängen und sogar auf der neuronalen Ebene vielleicht nur schwer oder unmöglich voneinander zu trennen [sind, Anm. d. Verf.] (Klingberg, 2016, S. 120). Der Autor folgert daraus, dass wenn das Arbeitsgedächtnis trainiert wird, dadurch positive Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitskontrolle erzielt werden können, was sich in durchgeführten Studien bereits bestätigt hat (vgl. ebd.).

Brunsting (2010) führt in diesem Zusammenhang ebenfalls an, dass das Arbeitsgedächtnis erfolgreich trainiert und der Arbeitsspeicher⁶ verbessert werden kann, wobei auch die Aufmerksamkeit zunimmt. Sie bezieht sich hierbei auf Studien von Klingberg (2008) und Perrig (2008).

⁵ ADS= Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (Brunsting, 2011, S. 29)

⁶ Die Anzahl der Elemente, welche kurzfristig und gleichzeitig gespeichert werden können.

Entsprechend empfiehlt Brunsting (2015) Übungen, welche die Kapazität des Arbeitsspeichers fördern und Spielformen, welche den Arbeitsspeicher ebenso wie längerfristige Aufmerksamkeit fordern und trainieren (vgl. ebd.).

Neben dem Arbeitsgedächtnis ist ein zweiter wichtiger Faktor für eine gute Aufmerksamkeit die Motivation⁷. „Arbeiten und Lernen ist immer mit Anstrengung verbunden“ (Brunsting, 2015, S. 101). Kann für einen Lerninhalt Motivation geweckt werden, wird dadurch das dopaminerge Belohnungssystem aktiviert (Kapitel 4.3). Dieses erzeugt einerseits ein gutes Gefühl (zum Beispiel Lust zu Lernen). Andererseits profitieren dadurch das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung von einer besseren Aktivierung der neuronalen Netze.

Brunsting (2015) erklärt, dass die beste Motivation diejenige ist, welche im eigenen Inneren aktiviert werden kann (intrinsische Motivation, Anm. d. Verf.). Kubesch (2016) betont die Bedeutsamkeit, welche der Lernende einem Inhalt, einer Lernaufgabe oder einem Ziel beimisst als wichtige Grundlage für die Motivation. Als zweitbeste Variante nennt Brunsting (2015) die von aussen kommende Motivation (extrinsische Motivation, Anm. d. Verf.) durch die Lehrperson, die Eltern und andere Bezugspersonen. Hier kann es sich zum Beispiel um Ermunterung, Interesse, positives Feedback oder auch um die Vereinbarung von erreichbaren Zielen, Punkte sammeln oder eine konkrete Belohnung als Anreiz handeln (vgl. ebd.).

Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit hat also einen engen Zusammenhang mit der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und der Motivation. Für alle Lernenden geht es darum, ihre Aufmerksamkeit aufzubauen und diese bis zum Ende einer Aufgabe aufrechterhalten zu können, das heisst, sich nicht ablenken zu lassen. Dafür ist einerseits das Arbeitsgedächtnis zuständig, indem die Aufgabe und das Ziel präsent bleiben. Zum anderen ist jedoch eine gute Inhibition erforderlich um Ablenkungen, zum Beispiel spontane Reaktionen auf innere und äussere Störreize, zu unterdrücken. Die Inhibition als weitere zentrale exekutive Funktion wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

4.2.2. Inhibition

In diesem Abschnitt wird der Begriff der Inhibition aus der Sicht von verschiedenen Autoren genauer erörtert.

Inhibition wird als *Hemmung* (Walk & Evers, 2013) oder als *Verhinderung* (Liebers, Kubesch & Hansen 2014b) übersetzt.

Walk und Evers (2013), Kubesch (2016) und Hille (2016) nennen alle das innere Stopp-Schild als Symbol für die Inhibition (vgl. Abbildung 2). Durch das Stopp, die Hemmung von Impulsen können diese kontrolliert und unangemessenes Verhalten unterdrücken werden.

Eine gelingende Impulskontrolle ermöglicht entsprechend, „...einem ersten (unangemessenen) Impuls zu widerstehen und stattdessen wohlüberlegt und bewusst zu agieren“ (Walk & Evers, 2013, S.13), ganz im Sinne der Regel „Erst denken, dann handeln!“ (Brunsting, 2011, S. 144; Walk & Evers, 2013, S. 13).

⁷ Motivation=Summe der Beweggründe, die jemandes Entscheidung, Handlung beeinflusst (Wermke, Kunkel-Razum & Scholze-Stubenrecht, 2010, S. 691)

Walk und Evers (2013) führen aus, wie in unterschiedlichen Zusammenhängen die Inhibition als wichtiger Regulationsmechanismus dient:

- Unterdrückung von spontanen Handlungsimpulsen: Bevor das Kind über die Strasse rennt, muss es zuerst innehalten um zu sehen, ob die Strasse frei und sicher überquerbar ist.
- Durchbrechen von automatisierten Handlungsweisen und starren Denkmuster: Das automatisierte Verhalten oder Denken kann nur willentlich, das heisst über das bewusste Nachdenken, verändert werden. Automatisierte Gedanken oder Handlungen und Vorgehensweisen werden immer wieder gestoppt und überprüft, wie zielführend sie noch sind. Dadurch wird es möglich, wenn nötig abzubrechen und neue Wege oder Strategien einzuschlagen, welche eher zum Ziel führen.
- Gezielte Aufmerksamkeitslenkung: Die Inhibition hilft Störreize, die von einer Aufgabe ablenken könnten, auszublenden, zu inhibieren. Dadurch kann der Impuls, sich dem Störreiz zuzuwenden, unterdrückt werden. Hierbei kann es sich einerseits um äussere Störreize wie zum Beispiel Geräusche oder andere Menschen im gleichen Raum handeln. Andererseits können auch innere Störreize durch eigene Emotionen wie zum Beispiel Unlust oder Bewegungsdrang die Aufmerksamkeit beeinträchtigen, wenn sie nicht reguliert werden können (Belohnungsaufschub⁸, Anm. d. Verf.). „Die Fähigkeit, Störreize ausblenden zu können, ermöglicht es also, konzentriert, fokussiert sowie ausdauernd bei der Sache zu bleiben und selbstdiszipliniert vorzugehen“ (Walk & Evers, 2013, S.13).
- Kontrolle von positiven wie negativen Emotionen: Die Inhibition unterstützt durch das Stoppschild gerade bei hochgehenden Emotionen überlegtes Handeln. Indem der erste Handlungsimpuls unterdrückt wird kann Zeit gewonnen und das bewusste Denken eingeschaltet werden. Dadurch können Emotionen beherrscht und sozial angepasste Verhaltensweisen gezeigt werden (vgl. ebd.).

Die Inhibition dient somit dem zielgerichteten und flexiblen Handeln, indem sie hilft, weder äusseren Bedingungen, noch eigenen Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen ausgeliefert zu sein. „Durch die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen, gelingt es, diejenigen Aktivitäten oder Handlungen zu vermeiden, die einem angestrebten Ziel oder dem aktuellen Kontext entgegenstehen“ (Kubesch, 2016, S. 16-17).

4.2.3. Kognitive Flexibilität

Von Walk und Evers (2013) wird die kognitive Flexibilität mit dem Bild einer Weiche verglichen, welche ermöglicht, bei Bedarf die Richtung zu ändern und zwischen verschiedenen Möglichkeiten flexibel und überlegt auszuwählen (vgl. Abbildung 2). So definieren sie die kognitive Flexibilität als die Fähigkeit, „...sich **auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen** zu können („switchen“) und offen zu sein für Veränderungen“ (ebd. S. 15).

Nach den Autorinnen umfasst die kognitive Flexibilität drei Teilbereiche:

⁸ Hier die Fähigkeit, die Erfüllung eines Bedürfnisses auf später zu verschieben (Anm. d. Verf.).

Zum einen ermöglicht sie, sich bei wechselnden Anforderungen oder Situationen schnell auf die neue Aufgabe einzustellen und den Aufmerksamkeitsfokus zwischen verschiedenen Aufgaben gezielt zu wechseln (vgl. ebd.).

Hofer, Kubesch und Hansen (2016) nennen für den gezielten Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus zum Beispiel die Umstellung vom Zuhören zum selber Schreiben.

Zum andern umfasst die kognitive Flexibilität die Fähigkeit, „Probleme und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen den Perspektiven zu wechseln“ (Walk & Evers (2013, S.15). Dies ermöglicht, ungünstige Betrachtungsweisen und alte Denkmuster zu ändern und Fragestellungen neu anzugehen, wodurch die Problemlösefähigkeit und kreatives Denken unterstützt werden. Alternativen können abgewogen, Prioritäten gesetzt und durchdachte Entscheidungen getroffen werden (vgl. ebd.).

Hofer et al. (2016) nennen in diesem Zusammenhang die Fähigkeit für Transferleistungen und die flexible Auswahl von Lösungswegen und Hilfsmitteln.

Als dritten Teilbereich beschreiben Walk und Evers (2013) die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Dadurch ist sie eine wichtige Voraussetzung für soziales und empathisches⁹ Verhalten und hilft, für fremde Argumente offen zu sein, unterschiedliche Meinungen zu verstehen und aus Fehlern zu lernen (vgl. ebd.).

Diamond (2016) umschreibt die kognitive Flexibilität zusammenfassend in Übereinstimmung mit den oben genannten Autorinnen als Fähigkeit die eigene Perspektive zu wechseln, den Aufmerksamkeitsfokus zu verlagern und altbekannte Denkbahnen zu durchbrechen um neue Vorgehen und Problemlösungen zu finden (vgl. ebd.). Der dritte Teil mit der Empathie findet bei ihr keine direkte Erwähnung.

Hofer et al. (2016) fügen an, dass für eine flexible Umstellung von einer Situation zur anderen das Arbeitsgedächtnis gefordert ist, um das richtige Vorgehen abzuwägen. Hinzu kommt eine gute Impulskontrolle, um das bisherige Verhalten unterbrechen und sich auf eine neue Aufgabe einlassen zu können, insbesondere, wenn starke Emotionen mit den Tätigkeiten verbunden sind (vgl. ebd.).

So baut die kognitive Flexibilität als eigenständiges Element auf der Fähigkeit zur Inhibition und auf dem Arbeitsgedächtnis auf. „Sie übernimmt die Aufgabe, nach erfolgter Hemmung einer Handlung - und in Übereinstimmung mit den im Arbeitsgedächtnis gespeicherten Inhalten – eine Verhaltensänderung zu vollziehen“ (Walk & Evers, 2013, S. 17).

Aus diesen Darlegungen wird bereits deutlich, wie eng die Zusammenarbeit der drei zentralen exekutiven Funktionen gestaltet ist. Walk und Evers (2013), ebenso wie Kubesch (2016) und Diamond (2016) bezeichnen die drei zentralen exekutiven Funktionen entsprechend als geistige Grundlage für die Selbstregulation. Diese wird im nächsten Kapitel genauer erörtert.

4.2.4. Selbstregulation

Im Folgenden wird die Fähigkeit zur Selbstregulation genauer beschrieben. Zusätzlich wird auf den Zusammenhang mit den sozial-emotionalen Kompetenzen und mit dem Konzept des *selbstregulierten Lernens*, auf welches zum Beispiel Trautwein und Lüdtke (2014) im Zusammenhang mit der Hausaufgabenforschung Bezug nehmen, hingewiesen.

⁹ Empathie: „Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung anderer Menschen einzufühlen“ (Wermke, Kunkel-Razum, & Scholze-Stubenrecht, 2010, S. 292).

An Stelle des Begriffs Selbstregulation werden von verschiedenen Autoren auch die Begriffe Selbstkontrolle oder Selbststeuerung verwendet. Diese Begriffe werden im Rahmen dieser Arbeit allen die gleiche Bedeutung zugeschrieben.

Schmitz und Schmidt (2007) erklären den Begriff der Selbstregulation mit dem Bild einer Heizungsregulierung. Als Ausgangspunkt wird in diesem Beispiel eine bestimmte Temperatur als Soll-Wert angestrebt. Zur gleichen Zeit wird die aktuelle Temperatur des Systems als Ist-Zustand bestimmt. Liegt ein Unterschied zwischen den beiden Werten, müssen Massnahmen ergriffen werden, um die Differenz auszugleichen und sich dem Soll-Wert anzunähern. Diese Massnahmen stellen die Regulation dar. Wird der Soll-Wert erreicht, sind keine weiteren Aktionen mehr nötig, bis es zu einer neuen Abweichung kommt (vgl. ebd.).

In der Schule ebenso wie bei der Meisterung des Alltags verlangen vielfältige Situationen nach vielfältigen Regulationsmassnahmen. Walk und Evers (2013) führen aus, dass die drei zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität die geistige Voraussetzung für die Selbstregulation bilden (vgl. ebd.).

Eine ausführliche Liste von Kompetenzen, welche nach Walk und Evers (2013) auf den exekutiven Funktionen aufbauen, zeigen deren Wichtigkeit als Grundlage der Selbstregulation:

- Bewusste Verhaltenssteuerung; Erste Verhaltensimpulse können unterdrückt und dafür bewusste, angemessene Reaktionsweisen gezeigt werden.
- Vorausschauendes Handeln und realistische Zielsetzungen; Das Bearbeiten einer Aufgabe in sinnvollen Teilschritten auf ein vorgefasstes Ziel hin.
- Ausdauernde Konzentration auf eine Sache und Durchhaltewillen; Willentliche Lenkung der Aufmerksamkeit, Selbstdisziplin und gezielte Ausblendung von Störreizen.
- Probleme und Konflikte können selbstständig und gewaltfrei gelöst werden; Bewusstes Einsetzen von Strategien, flexible Anpassung an Veränderungen und lösungsorientiertes Vorgehen.
- Schnelles Einstellen auf neue Situationen und Aufgaben; Flexibilität bei Übergängen und rasches Einlassen auf neue Anforderungen.
- Einfühlungsvermögen und Perspektivenwechsel; Anerkennen von unterschiedlichen Ansichten und Zielen und Betrachtung einer Situation aus mehreren Blickwinkeln.
- Setzen von Prioritäten und Reflexion von Handlungsverläufen; Verschiedene Ziele werden auf ihre Wertigkeit überprüft und aussortiert. Daraus folgende Aktivitäten werden zwischendurch unterbrochen, überprüft und danach allenfalls zielgerichteter wieder aufgenommen.
- Kontrolle der eigenen Gefühle im Umgang mit anderen; Bewusstes Wahrnehmen der eigenen Emotionen und Kontrolle über daraus resultierende Reaktionen und Impulse (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 7).

Diese Übersicht verdeutlicht die breite Fächerung der Fähigkeiten, welche aus dem komplexen Zusammenspiel der drei zentralen exekutiven Funktionen hervorgehen und Teil der Selbstregulation bilden. Sich gut im Griff zu haben, sich selber regulieren zu können, bedingt eine bewusste und kontrollierte Steuerung des eigenen Verhaltens, des eigenen Denkens und der eigenen Gefühle (Walk & Evers, 2013).

Dadurch begründen die Autorinnen, dass die Fähigkeit zur Selbstregulation für den Lebenserfolg entscheidender ist, als ein hoher IQ und eine gute soziale Herkunft (vgl. ebd.).

Entsprechend ist eine gute Selbstregulation eine Kompetenz, welche den Erfolg in Schule, in Beruf und dem gesamten Leben massgeblich beeinflusst (vgl. Walk & Evers, 2013). Die Autorinnen zeigen auf, dass dies zum Beispiel durch die wissenschaftliche Studie von Moffitt et al. (2011, in Walk & Evers, 2013) belegt wird.

Die Forscher fanden heraus, dass Erwachsene, die sich als Kind schlechter regulieren konnten, öfter unter gesundheitlichen Problemen litten und mit höherer Wahrscheinlichkeit nikotin- oder alkoholabhängig waren. Darüber hinaus waren sie eher in instabilen Beziehungen, gerieten öfter in finanzielle Not und begingen häufiger Straftaten. Diese Zusammenhänge zeigten sich unabhängig vom Intelligenzquotienten oder der sozialen Herkunft der Probanden. (Moffitt et al. (2011) in Walk & Evers, 2013, S. 8).

Kubesch (2016) umschreibt die Selbstregulation als Zusammenspiel der zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Inhibition. Sie führt aus, dass um erfolgreich lernen zu können die Fähigkeit vorhanden sein muss, spontane Impulse und damit eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hintanzustellen¹⁰, um auch anspruchsvolle und ermüdende Aufgaben mit Ausdauer zu meistern. Ebenso darf das angestrebte Ziel nicht aus den Augen, bzw. aus dem Arbeitsgedächtnis verloren werden. Hinzu kommt die Fähigkeit flexibel zu reagieren und sich nicht all zu leicht ablenken zu lassen (vgl. ebd.). Kubesch (2016) ebenso wie Walk und Evers (2013) oder Brunsting (2016) setzen die Bedeutung der Selbstregulation in Beziehung mit der Intelligenz. Denn wer sich selber gut im Griff hat (selbstreguliert vorgeht), kann Aktivitäten planen, durchführen und auch erfolgreich zu Ende bringen und sich im sozialen Kontext angemessen verhalten. Sind diese Fähigkeiten nicht vorhanden, kann auch eine gute Intelligenz nur schwer zur Geltung gebracht werden, da mögliche Leistungen nicht vollständig erbracht werden können oder zum Teil Schwierigkeiten im Sozialverhalten im Vordergrund und damit im Wege stehen (vgl. ebd.).

¹⁰ In diesem Zusammenhang wird auch von Belohnungsaufschub gesprochen. Die Studie von Mischel (2014) zeigt, dass das Ausmass der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub bereits bei 4-5-jährigen Kindern Prognosen in Bezug auf soziale Kompetenzen und Lernerfolg im Jugendalter zulässt. Je besser die Fähigkeit, eine Belohnung aufzuschieben, bereits ausgebildet ist, umso günstigere Chancen bestehen für eine erfolgreichere Schullaufbahn und spätere Lebensbewältigung (vgl. Mischel, 2014, in Hofer, Kubesch & Hansen, 2016, S. 280-281).

Abbildung 5: Selbstregulation (Kubesch, 2013, S. 22).

Die Autorin führt an, dass die exekutiven Funktionen ebenfalls zur Willensbildung und zu diszipliniertem Verhalten beitragen. „Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist folglich auch Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten“ (Kubesch, 2016, S. 15). Diese Fähigkeit wird am Ende des Kapitels als *selbstreguliertes Lernen* genauer beschrieben.

Bodrova und Leong (2016) verbinden die Selbstregulation mit der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub und der Unterdrückung von Impulsen. Sie beschreiben die Selbstregulation als „...ein tiefgreifender, innerer Mechanismus, der bei Kindern die Voraussetzung dafür ist, dass sie sich auf achtsame, bewusste und überlegte Weise verhalten können“ (Bodrova & Leong, 2016, S. 268). Die Autorinnen weisen darauf hin, dass die Fähigkeit, bewusst Impulse zu unterdrücken oder zuzulassen, im interaktiven Bereich ebenso wie im kognitiven Bereich Gültigkeit hat (vgl. ebd.).

Brunsting (2015) bezeichnet die Selbstregulation als Schlüssel zum Lebenserfolg. „Um emotional, sozial und kognitiv funktionieren und das Leben meistern zu können, ist Selbstregulation unumgänglich“ (ebd., S 29). Die Autorin erläutert, dass die Selbstregulation sich mit der Reifung des Stirnhirns entwickelt (vgl. Kapitel 4.4.) und durch Impulse zum Beispiel in Schule und Elternhaus gefördert werden kann. Nach Brunsting (2015) beinhaltet eine gute Selbstregulation:

- Impulse, Emotionen und Gefühle unter Kontrolle haben,
- Motivation aufbauen und aktivieren können, auch wenn es um unattraktive Arbeit geht,
- die passenden exekutiven Funktionen wie zum Beispiel Planen oder Reflektieren gezielt einsetzen,
- die Aufmerksamkeit aufbauen und aufrechterhalten, so lange bis auch anstrengende oder unattraktive Aufgaben zu Ende bearbeitet sind,
- im sozialen, emotionalen und kognitiven Kontext angemessen reagieren (vgl. Brunsting, 2015).

Brunsting (2015) betont, dass all die obengenannten Funktionen in uns angelegt sind. Sie entwickeln sich im Verlauf insbesondere des Heranwachsens „...und können prinzipiell gelernt und verlernt werden“ (ebd. S. 30). Dabei spielt die genetische Veranlagung eine Rolle, aber auch der Grundsatz, dass das Gehirn lernt, was es oft tut (vgl. ebd.) Hat das Kind in seiner Umgebung gute Vorbilder für Selbstregulation und wird diese Fähigkeit als wichtig erachtet und entsprechend gefordert und gefördert, so kann nach der Autorin jedes Kind Selbstregulation mehr oder weniger gut lernen (vgl. ebd.). Die Autorin

führt jedoch in Bezug auf den Alltag an, dass heute der Wunsch vieler Eltern, das Kind solle es möglichst gut haben im Leben, dazu führt, dass Frustration möglichst vermieden wird. Handlungen werden nicht eingefordert, da dies schnell umständlich wird und mit zusätzlichem (Energie-) Aufwand und Auseinandersetzungen verbunden ist. Doch gerade mit den *ungeliebten* Aufträgen (zum Beispiel Zähne putzen, aufräumen, Tisch decken / abräumen usw.) lernt und trainiert das Kind seine Selbstregulationsfähigkeit im Alltag (vgl. ebd.).

Nach Brunsting (2015) scheint die Gruppe der Kinder, welche mit der Selbstregulation Schwierigkeiten haben, zuzunehmen. Dies, während heute in der Schule bereits früh durch integrativen Unterricht und offenere Schulungsformen¹¹ Selbstregulationsfähigkeiten in hohem Masse eine als eine Gelingensbedingung gefordert oder auch einfach vorausgesetzt werden (vgl. Brunsting, 2016).

Um die Wichtigkeit der Selbstregulation für das Lernen und den Lebensalltag nochmals hervorzuheben, wird im Folgenden auf zwei weiterführende Bereiche, welche ebenfalls eng mit der Selbstregulation verbunden sind, hingewiesen.

Sozial-emotionale Kompetenzen

Kubesch (2016) ebenso wie Walk und Evers (2013) führen übereinstimmend aus, dass die Selbstregulation neben drei weiteren Aspekten eine wichtige Grundlage für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen bildet. Damit ist die Selbstregulation ein wichtiger Bestandteil um in der Gemeinschaft friedlich zusammenzuleben (vgl. ebd.)

Auf die sozial-emotionale Kompetenz wird im Kapitel 4.5. näher eingegangen.

Selbstreguliertes Lernen

Keller, Ogrin, Ruppert und Schmitz (2013) betonen, dass selbstregulatorische Kompetenzen im Laufe des Lebens in Bezug auf das Lernen immer grössere Bedeutung gewinnen. Nach der Schulzeit ist es heute für den beruflichen Erfolg und die eigene Selbstständigkeit sehr wichtig, bereit und fähig zu sein, sich in Ausbildung, Studium, Umschulung oder Weiterbildung neues Wissen anzueignen. Häufig wird in diesem Zusammenhang ein hoher Grad an selbstständigem Lernen vorausgesetzt (vgl. ebd.).

Keller et al. (2013) weisen darauf hin, dass bereits in der Schule die Hausaufgabenbearbeitung eine besondere Herausforderung für die Selbstregulationskompetenzen der Schüler bildet. Die Autoren zeigen auf, dass nur, wenn diese Kompetenzen gut entwickelt und in Bezug auf das selbstständige Arbeiten sinnvoll eingesetzt werden, sich durch die Hausaufgabenbearbeitung auch bessere Leistungen in der Schule ergeben. Aus diesem Grund plädieren Keller et al. (2013) dafür, dass das selbstregulierte Lernen in der Schule möglichst früh erlernt und gefördert wird (vgl. ebd.).

Das *selbstregulierte Lernen* ist ein Methodentraining und betrifft das selbstständige, selbstgesteuerte Lernen. In der Schule ist davon in besonderer Weise die Bearbeitung der Hausaufgaben betroffen.

Im Kapitel über die Förderung der exekutiven Funktionen (Kapitel 5) wird die Methode des selbstregulierten Lernens genauer vorgestellt.

¹¹ Zum Beispiel Gruppenarbeiten, entdeckendes Lernen und Wochenplanarbeiten (vgl. Brunsting, 2016)

4.3. Neurologie im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen

In diesem Kapitel wird ein kurzer Ausflug in die Neurologie¹² gemacht. Es werden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Gehirnsystemen und dem Lernen dargelegt. Nachfolgend wird der Sitz der exekutiven Funktionen und die Vernetzungen zu verschiedenen Gehirnstrukturen beschrieben und deren Zusammenhänge aufgezeigt. Im Anhang unter Kapitel 1 befindet sich eine genauere Beschreibung der verschiedenen Anteile des menschlichen Gehirns und deren Funktionen.

4.3.1. Lernen aus Neurologischer Sicht

„Alles Lernen beruht auf Gehiraktivität“ (Gasser, 2010, S. 15).

Das Lernen findet an den Synapsen im Gehirn statt. Synapsen sind Verbindungsstellen zwischen den Neuronen und übertragen bei genügend Reizen (Wiederholungen) Impulse auf andere Neuronen. Je mehr Reize eine Synapse erhält, umso schneller und zuverlässiger funktioniert sie. Durch die Verbindungen der Neuronen entstehen grosse Netzwerke im Gehirn, welche unser Gedächtnis bilden (vgl. Kubesch, 2013).

In der Kindheit entstehen schnell viele neue Verbindungen, welche sich über die Jahre festigen (Nutzung) oder auch wieder verloren gehen. Diese Neuroplastizität setzt sich auch im Erwachsenenalter fort, allerdings verlangsamt. Dadurch ist lebenslanges Lernen möglich (vgl. Kubesch, 2013). Brunsting (2011) betont, „Synapsen sind nur nützlich wenn sie gut funktionieren“. Sie weist dadurch auf das heilpädagogische Arbeitsfeld hin, in welchem häufig von nicht gut funktionierenden Synapsen ausgegangen werden muss (vgl. Brunsting, 2011).

Für das Lernen in der Schule heisst dies, dass alle Lerninhalte Wiederholungen brauchen, um gefestigt zu werden. Möglichst vielseitiges Üben (auditiv, visuell, kinästhetisch) und Anwenden ermöglicht eine breit abgestützte Festigung des Lerninhaltes. Dies gilt ebenso für das 1x1 wie auch für die Impulskontrolle bei den exekutiven Funktionen.

Das Gehirn besteht aus verschiedenen Anteilen, zu welchen die Grosshirnrinde, das limbischen System, der Hirnstamm und das das Kleinhirn gehören. Die Grosshirnrinde und das limbische System bilden zusammen das Grosshirn. Dieses ist in zwei scheinbar symmetrische Hirnhälften geteilt. Die Gehirnhälften unterscheiden sich durch unterschiedliche Stärken und Schwächen in ihren Funktionen (vgl. Kubesch, 2013; Siegel, 2013)

¹² „Wissenschaft von Aufbau u. Funktion des Nervensystems.“ (Wermke, Kunkel-Razum & Scholze-Stubenrecht, 2010, S. 712)

Abbildung 6: Anteil des Gehirns (farbig Grosshirnrinde) (Kubesch, 2013, S.12).

Abbildung 7: limbisches System (Kubesch, 2013, S.12).

Abbildung 8: zwei Wichtige Anteile des limbischen Systems (Kubesch, 2013, S.12).

4.3.2. Sitz der exekutiven Funktionen

Das Gehirn besteht aus verschiedenen Anteilen, welche über die Neuronen mehr oder weniger eng miteinander vernetzt sind. Das Frontalhirn gehört zur Grosshirnrinde (Neokortex) und der Sitz der exekutiven Funktionen wird diesem zugeordnet.

Nach Müller (2013) ist der präfrontale Kortex verantwortlich „...für die Exekutivfunktionen, motorische Kontrolle, Verhaltenssteuerung und Emotionen“ (vgl. S. 120). Verschiedenen Arealen des Präfrontalen Kortex, welche sich voneinander abgrenzen lassen, werden unterschiedlichen Bereiche der exekutiven Funktionen zugesprochen. Gasser (2012) stellt einen Querschnitt durch das Gehirn dar, welcher ebenso wie die Ausführungen von Müller (2013) verschiedene Areale der exekutiven Funktionen im Frontalhirn und ihre Funktionen aufzeigt.

Abbildung 9: „Querschnitt durch das Gehirn mit Arealen zu Exekutivfunktionen“ (Gasser, 2012, S. 45).

Die verschiedenen Areale der Abbildung und ihre Funktionen werden nun kurz erläutert. Zuerst werden drei Areale des Frontalhirns beschrieben:

- Dorsolateraler präfrontaler Kortex: Hier werden Schlussfolgerungen gezogen und durch Rehearsal¹³ Speicherungen im Kurzzeitgedächtnis aufrechterhalten (vgl. Gasser, 2012).
- Anteriorpräfrontaler Kortex: Diesem Bereich wird die Steuerung der Aufmerksamkeit, das Planen und das Zeitmanagement zugeordnet (vgl. Gasser, 2012).
- Orbitofrontaler Kortex: In diesem Bereich betrifft die Abwehr von Störungen und emotionale Kontrolle, den Belohnungsaufschub (Durchhalten) und die Bewertung von Situationen auch in Bezug auf ihre Konsequenzen (vgl. Gasser, 2012)

Für die exekutiven Funktionen ist nicht alleine das Frontalhirn zuständig, denn weitere Gehirnregionen sind mit dem Frontalhirn eng vernetzt und beeinflussen die exekutiven Funktionen. Zum Beispiel:

- der parietale Kortex (Scheitellappen) mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen

Zusätzlich werden die exekutiven Funktionen im Präfrontalen Kortex beeinflusst durch das limbische System mit:

- dem anterioren Singulum. Dieses verarbeitet Konflikte und Fehler und unterstützt die gezielte Aufmerksamkeit (Stopptafel) und Motivation (vgl. Gasser 2012; Liebers, Kubesch & Hansen, 2014a).
- Dem Hippocampus als wichtigem Mitspieler des Arbeitsgedächtnisses. (vgl. Gasser, 2012) Ohne Hippocampus wären wir nicht in der Lage auf bereits Gelerntes bewusst zurück zu greifen. „Der Hippocampus integriert Informationen und speichert sie in verschiedenen Assoziationsarealen der verschiedenen Gehirnlappen. Er ist sowohl an der Kurzzeitspeicherung als auch

¹³ Rehearsal: Wiederholungen einer Information um sie im Kurzzeitgedächtnis aufrechtzuerhalten (vgl. Gasser, 2012)

am Abrufen von Inhalten beteiligt“ (Gasser, 2012, S. 151) und bildet dadurch die Verbindung zum Langzeitgedächtnis.

- Der Amygdala, welche die Emotionen und von diesen vor allem die negativen verarbeitet und speichert. Durch den bottom-up Effekt kann sie dadurch unbewusst auf die exekutiven Funktionen Einfluss nehmen (vgl. Brunsting, 2011; Gasser, 2012).
- Dem Nucleus Accumbens und dem mesokortikale Dopaminsystem, welche zum dopaminergen Belohnungssystem gehören. Während der Nucleus Accumbens durch die Ausschüttung von Endorphinen, ein positives Gefühl erzeugt, ist das mesokortikale Dopaminsystem für die Ausschüttung von Dopamin im Frontalhirn verantwortlich, wodurch eine positive Wirkung auf das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung entsteht. Die Motivation, welche bei negativen Grundgefühlen zuerst im Frontalhirn bewusst aufgebaut werden muss (Motivationsstrategien), regt dieses System an und ist deshalb entscheidend wichtig für erfolgreiches Lernen. Lust und Lernen hängen somit stark zusammen (vgl. Kubesch, 2013).

Um solche Zusammenhänge von Frontalhirn mit dem limbischen System geht es, wenn Brunsting (2011) aufzeigt, dass Emotionen bei den exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle spielen können. Einerseits kann Widerwillen gegen eine bestimmte Tätigkeit oder Aufgabe dazu führen, dass diese eher unsorgfältig ausgeführt wird. Andererseits kann eine geliebte Tätigkeit bei der gleichen Person zu überragenden Leistungen führen (vgl. Brunsting, 2011). Brunsting (2011) erklärt, dass die Emotionen exekutive Funktionen bottom-up, aus dem Unbewussten, mitsteuern können. Kubesch (2016) spricht in diesem Zusammenhang von den heißen, Müller (2013) von den warmen exekutiven Funktionen. Im Gegensatz dazu finden nach Brunsting (2011) auch einfache Steuerungs- und Überwachungsprozesse durch die exekutiven Funktionen statt, in welche die emotionale Ebene kaum einbezogen ist. Dies wird als top-down-Steuerung und als kalte exekutive Funktion bezeichnet (vgl. ebd.).

Müller umschreibt diese zwei Varianten folgendermassen: Kalte exekutive Funktionen sind kognitive Funktionen, warme hingegen motivationale Funktionen (vgl. Müller, 2013, S. 41).

Kubesch (2016) erklärt heisse und kalte exekutive Funktionen wie folgt: „Während man bei abstrakten Entscheidungsprozessen in neutralen Situationen von „kalten“ exekutiven Funktionen spricht, ordnet man „heisse“ exekutive Funktionen risikoreichen Entscheidungsprozessen und motivational und emotional bedeutsamen Situationen zu“ (vgl. ebd. S. 11). Die Autorin führt aus, dass Untersuchungen zeigen, dass die „heissen“ exekutiven Funktionen sich langsamer entwickeln als die „kalten“ exekutiven Funktionen. „Dies entspricht der Erfahrung, dass Heranwachsende die Selbstregulation in einem neutralen Kontext leichter und früher gelingt als in einer emotional herausfordernden Situation“ (Kubesch, 2016, S. 11).

4.4. Die Entwicklung der exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen entwickeln sich über einen relativ langen Zeitraum. Dies hängt mit der Reifung des Frontalhirns als Sitz der exekutiven Funktionen zusammen. Dieses entwickelt sich vom Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter und ist erst etwa Mitte zwanzig abgeschlossen. Entsprechend werden das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität ebenfalls über diesen Zeitraum hinweg ausgebildet. Die noch nicht vollständige Entwicklung der exekutiven Funktionen ist einer der Gründe,

weshalb sich Kinder und Erwachsene im Verhalten unterscheiden (vgl. Walk & Evers, 2013; Kubesch, 2013). Die Entwicklung der exekutiven Funktionen ist nicht nur langsam, sondern diese entwickeln sich auch nicht automatisch oder durch Einsicht. Die Kinder brauchen sehr viele Situationen, in denen sie die exekutiven Funktionen praktisch üben und anwenden können (vgl. Kubesch, 2013). „Jeder Impuls zur Entwicklung exekutiver Funktionen ist ein Entwicklungsimpuls für den Frontallappen. Je mehr Impulse er erhält, desto besser wird er sich ausbilden können“ (Brunsting, 2011, S. 27).

Neurologisch betrachtet entwickelt sich das Grosshirn, zu welchem auch der präfrontale Kortex gehört, von hinten nach vorne (Hinterkopf Richtung Stirn). Die neuronale Entwicklung des Kortex und die kognitive und motorische Entwicklung stimmen überein. Entsprechend entwickeln sich zuerst die motorischen, sensorischen und visuellen Bereiche. Danach reifen die Bereiche der Sprachentwicklung und der räumlichen Orientierung. Erst als letzte reifen die Gehirnbereiche aus, an welchen die exekutiven Funktionen beteiligt sind, so zum Beispiel die Bereiche für die motorische Koordination oder die Aufmerksamkeit (vgl. Kubesch, 2013).

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen ist zudem von weiteren neurologischen Prozessen im Gehirn abhängig. Zum Beispiel vom Abbau der synaptischen Dichte und der Myelinisierung der Axone zu Gunsten einer schnelleren Reizleitung und einer höheren Effizienz in der Informationsverarbeitung (siehe Anhang Kapitel 1) und der zunehmenden Reifung des Dopaminsystems (vgl. Kubesch, 2013).

Das Stirnhirn und damit die exekutiven Funktionen reifen nicht konstant. Bis Ende Grundschulalter erfolgen zwei Reifungsschübe. Der erste Schub findet im Alter zwischen drei und sechs Jahren statt. Der zweite Schub erfolgt im Alter zwischen acht und elf Jahren. Nach der Pubertät setzt sich die Entwicklung langsamer fort bis sie etwa Mitte Zwanzig zum Abschluss kommt (vgl. Walk & Evers, 2013).

Die Reifungsschritte: Im ersten Lebensjahr entwickelt sich das Gehirn der Kinder schnell. Auch die exekutiven Funktionen, insbesondere das Arbeitsgedächtnis, beginnen bereits im ersten Lebensjahr zu reifen. Das Kind kann sich mit einem halben Jahr bereits Dinge merken Es sucht nach Sachen, welche ihm gezeigt und danach versteckt werden. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget, nannte diese Fähigkeit Objektpermanenz. Das Kind weiss, dass Dinge auch dann existieren, wenn es sie nicht mehr direkt wahrnehmen kann (vgl. Walk & Evers, 2013).

Nach dem ersten grossen Entwicklungsschub ist das Kind im Kindergartenalter. Das kindliche Verhalten erfährt eine deutliche Verbesserung der Inhibition und der kognitiven Flexibilität. Das Kind ist vermehrt in der Lage seine Impulse und somit auch seine Gefühle besser zu regulieren oder einen Perspektivenwechsel vorzunehmen (zum Beispiel im Rollenspiel). Zudem kann es jetzt Pläne schmieden und Konsequenzen seiner Handlungen besser einschätzen (vgl. Kubesch, 2013; Walk & Evers, 2013).

Während der ersten Schuljahre bis zur Mittelstufe erfolgt der zweite Entwicklungsschub. Nun sind die einzelnen exekutiven Funktionen bereits ziemlich gut ausgebildet und werden fortan bis Mitte Zwanzig noch verfeinert. In der Pubertät, in welcher sich das Gehirn und vor allem das Frontalhirn deutlich umbaut und umstrukturiert, kann es im Bereich der exekutiven Funktionen und ihrem Ausdruck zu stärkeren Schwankungen kommen (vgl. Kubesch, 2013; Walk & Evers, 2013).

Abbildung 10: „Die Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems“ (Walk & Evers, 2013, S. 20).

Es wird angenommen, dass die genetische Veranlagung die Entwicklung der exekutiven Funktionen beeinflusst. Jedoch „In welchem Masse die Gene für die Ausbildung des exekutiven Systems verantwortlich sind, kann mit dem bisherigen Stand der Forschung nicht eindeutig beantwortet werden“ (Walk & Evers, 2013, S. 25). Daneben gibt es jedoch andere Faktoren, welche die Entwicklung der exekutiven Funktionen deutlich fördern oder hemmen.

Das selber Erleben spielt eine grosse Rolle, denn das Gehirn lernt durch Erfahrungen. Die Erfahrungen und Eindrücke durch die Umwelt hinterlassen neuronale Spuren im Gehirn. Mit wiederholenden, gleichen Erfahrungen werden die Spuren tiefer und gefestigter. Für das Kind ist es deshalb wichtig, dass es eigene Erfahrungen machen kann. Denn so lernt das Gehirn, kann neuronale Netze bilden und sich entwickeln. Das heisst, wenn wir etwas häufig machen, bilden sich immer stärkere neuronale Verbindungen. Diese werden im Laufe der Entwicklung myelinisiert, wodurch sich das Tempo der Reizübermittlung zusätzlich steigert und unsere kognitiven Fähigkeiten zunehmen. Im Gehirn kann man sich das so vorstellen, dass aus einer Landstrasse eine Autobahn wird. Als Beispiel dient das Tastaturschreiben. Zu Beginn suchen wir die Tasten oft und wir haben lange bis wir einen Text mit dem Computer geschrieben haben (Landstrasse). Je mehr wir jedoch die Tastatur brauchen, umso schneller werden wir (Autobahn). In diesem Sinne ist unser Gehirn wie ein Muskel trainierbar (vgl. Walk & Evers, 2013; Brunsting, 2013). Brunsting (2015) fügt hinzu, dass unser Gehirn sich nicht „...nach einem sturen Plan, sondern in ständiger Interaktion mit der Umwelt“ (Brunsting, 2015, S. 30) entwickelt. Inzwischen besteht sogar die Erkenntnis, dass die Umwelt Einfluss auf die Genetik nimmt, indem Anlagen zum Ausdruck kommen können oder auch nicht. Das soziale Umfeld und ebenfalls die Kultur in der wir aufwachsen haben entsprechend einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen und dadurch ebenfalls auf die Selbstregulation (vgl. Brunsting, 2015).

Welche Bedeutung haben exekutive Funktionen und Selbstregulation für die Schule?

Exekutive Funktionen beeinflussen unser Lernen und unser soziales Verhalten massgeblich. Mehr noch, sie sind die Basis für erfolgreiches Lernen und beruflichen und sozialen Erfolg (vgl. Walk & Evers, 2013).

Abbildung 11: Eine gute Selbstregulation braucht gute exekutive Funktionen. Gutes Lern- und Sozialverhalten braucht eine gute Selbstregulation.

Die zentralen exekutiven Funktionen bilden die Grundlage für viele komplexe Fähigkeiten wie zum Beispiel sich konzentrieren können, Ziele setzen und geplant vorgehen, Organisationsfähigkeit, Lösungswege finden und reflektieren, Störreize ausblenden, Emotionen kontrollieren oder Motivation aufbauen und erhalten und viele mehr. Walk und Evers (2013) zeigen in der folgenden Abbildung, übersichtlich, einige komplexe Kompetenzen und ihre schwerpunktmässige Zuordnung zu einer der zentralen exekutiven Funktionen.

Abbildung 12: „Das exekutive System ist Grundlage zahlreicher komplexer Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen angesehen werden“ (Walk & Evers, 2013, S. 30).

Die Einsichtsfähigkeit und die Frustrationstoleranz sind wichtige Fähigkeiten, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen. Das Wahrnehmen und Anerkennen von eigenen gemachten Fehlern und das Anerkennen der Leistung anderer ermöglicht einen positiven Umgang mit Misserfolg und Erfolg. Dies bietet eine gute Grundlage, um sich auch nach Misserfolg selbstbewusst wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Einsichtsfähigkeit und Frustrationstoleranz sind für jedes Schulfach oder jede Lebenslage von Wichtigkeit (vgl. Walk & Evers, 2013).

Die zentralen exekutiven Funktionen liegen der Selbstregulationsfähigkeit zu Grunde (Kubesch, 2016; Walk & Evers, 2013).

Wissenschaftliche Studien haben herausgefunden, dass die Selbstregulation für den Schulerfolg mindestens so wichtig ist wie der Intelligenzquotient (IQ). Nimmt man das Bild des Steuermannes auf dem Schiff, so steht der Steuermann für die exekutiven Funktionen oder die Selbstregulation und der Motor versinnbildlicht den Intelligenzquotienten. Ein starker Motor braucht einen guten Steuermann, um schnell und sicher ans Ziel zu kommen. Ist der Steuermann nicht in der Lage das Schiff zu steuern, wird es trotz des starken Motors nicht ans Ziel kommen, sondern irgendwo an den Felsen zerschellen oder auf einer Sandbank auflaufen. Ein Schiff mit einem guten Steuermann und einem weniger starken Motor, wird aber ans Ziel kommen, nicht so schnell, aber dafür sicher (vgl. Walk & Evers, 2013).

Dieses Bild zeigt, dass die exekutiven Funktionen und die Selbstregulation die Grundlage bilden, um die Intelligenz gut zu nutzen. Exekutive Funktionen als Grundlage für komplexe Fähigkeiten und die Selbstregulation haben somit einen direkten Einfluss auf die Lernleistung (vgl. ebd.).

In der Schule werden also in den meisten Lehr- und Lernsituationen alle Bereiche der zentralen exekutiven Funktionen verlangt, wobei die Handlungsplanung und –überwachung als komplexe exekutive Funktion zentral ist. Laut Brunsting (2016) braucht es in der heutigen Schule bessere entwickelte exekutive Funktionen als früher. Durch die Integration werden die Kinder individueller gefördert, dies führt zum Teil zu mehreren Programmen in einer Klasse. Die Unterrichtsformen haben sich (dadurch) ebenfalls verändert, indem die Schüler häufiger an ihrem eigenen individuellen Programm arbeiten und sich selbst steuern (regulieren) müssen. Das Wegfallen der aktiv steuernden Lehrperson und die vermehrte Unruhe im Klassenzimmer (dies geschieht beinahe zwingend, wenn mehrere Programme gleichzeitig laufen) fordern die exekutiven Funktionen entsprechend mehr als früher. Weiter gibt Brunsting (2016) zu bedenken, dass die exekutiven Funktionen in der Primarschule noch nicht voll zur Verfügung stehen. So besteht in der modernen Schule die Gefahr, dass in Bezug auf die kindliche Entwicklung des Gehirns und der exekutiven Funktionen zu hohe Anforderungen gestellt werden können. Eine umso grössere Herausforderung bedeuten diese Umstände für jene Kinder mit verzögerter oder schwacher Entwicklung der exekutiven Funktionen (vgl. ebd.).

4.4.1. Bedeutung der exekutiven Funktionen für die sozial-emotionale Entwicklung

Die Schule ist nicht nur Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Zusammenlebens. Die sozial-emotionale Entwicklung ist in diesem Rahmen ebenfalls von Bedeutung. Die exekutiven Funktionen sind nicht nur wichtig für das Lernen, sie beeinflussen auch die sozial-emotionalen Fähigkeiten, die sogenannten *soft skills* (vgl. Walk & Evers, 2013). Zu den sozial-emotionalen Fähigkeiten gehören zum Beispiel Teamfähigkeit, Mitgefühl, Kooperationsfähigkeit oder die Fähigkeit Streit gewaltfrei lösen zu können. Sie sind für die Gesellschaft und das Zusammenleben in Familie, Schule und Freundeskreis sehr wichtig. Walk und Evers (2013) setzen vier Fähigkeiten voraus, damit ein Kind positives sozial-emotionales Verhalten zeigt.

1. Eigene Gefühle wahrnehmen können
2. Gefühle ausdrücken können
3. Selbstregulation

4. Perspektivenübernahme

Für die Punkte 1 und 2 ist eine sichere Bindung, sprich eine vertraute (eine vertrauenswürdige) Bezugsperson, eine wichtige Voraussetzung, sowie geeigneten Lerngelegenheiten. Diese zwei Aspekte sind aber keine expliziten exekutiven Funktionen, deshalb wird nicht weiter auf diese eingegangen. Die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme sind komplexe geistige Fähigkeiten, deren Grundlage die exekutiven Funktionen bilden. Ein Kind muss Impulse unterdrücken (Inhibition), langfristig Ziele verfolgen (Arbeitsgedächtnis) und andere Sichtweisen nachvollziehen und sein eigenes Verhalten daran anpassen können (kognitive Flexibilität) (vgl. Walk & Evers, 2013).

Meist braucht es ein Zusammenspiel, doch es gibt auch soziale Kompetenzen, welche eher einem einzelnen Gebiet der exekutiven Funktionen zugeordnet werden können.

Kinder mit einer guten Impulskontrolle (Inhibition) können besser mit den Emotionen umgehen, sowohl positiven wie negativen, dazu gehören zum Beispiel grosse Freude ebenso wie Stress und Frustration (vgl. Walk & Evers, 2013; Kubesch, 2013). Kinder mit guter Inhibition sind beherrscher und haben eine höhere Frustrationstoleranz, das heisst, sie können mit Misserfolg, unerwarteten Veränderungen und Enttäuschungen besser umgehen. Wer nicht stur seinen Kopf durchsetzen will, kommt bei den meisten Kollegen besser an. Kinder mit guter Inhibition können eigene Bedürfnisse zugunsten der Wünsche der anderen zurückstellen. Wichtig ist jedoch, dass sie genügend Selbstvertrauen entwickeln um das was ihnen wirklich wichtig ist gleichwohl zu vertreten und nicht einfach auf alle Wünsche der anderen eingehen (vgl. Walk & Evers, 2013).

Zudem zeigen Kinder mit guten Inhibitionsfähigkeiten seltener Internalisierungsprobleme wie Minderwertigkeitsgefühle, Einsamkeit und depressive Stimmungen (vgl. Rhoades et al, 2009, in Kubesch 2013).

Das Arbeitsgedächtnis ist ebenfalls für die Entwicklung eines guten Sozialverhaltens wichtig. Es hilft die eigenen Ziele im Blick zu behalten, während verschiedene Handlungsoptionen gegeneinander abgewogen, im Kopf durchgespielt und bereits gemachte Erfahrungen zu Rate gezogen werden. Dadurch kann schliesslich der beste Weg zum Ziel bestimmt werden.

In einer Gruppe gibt es meist verschiedene Wünsche, Meinungen und Ansichten. Kinder mit einer hohen kognitiven Flexibilität können die verschiedenen Perspektiven einnehmen und haben so weniger Probleme das Gegenüber zu verstehen, gegebenenfalls Rücksicht zu nehmen und sein Verhalten anzupassen (vgl. Walk & Evers, 2013).

Durch die grosse Bedeutung der exekutiven Funktionen für die Schule und Gesellschaft oder wie Monfitt (2011) herausgefunden hat, auch für die Gesundheit und den Wohlstand der Menschen, ist es wichtig, die exekutiven Funktionen der Kinder gezielt und umfassend zu fördern. (vgl. Kubesch, 2013). Einige Förderungsmöglichkeiten der exekutiven Funktionen in der Schule und im Kindergarten sowie in der Freizeit werden in Kapitel 5 vorgestellt.

Im Folgenden wird auf einige Schwierigkeiten von Kindern eingegangen, welche Schwächen in der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen aufweisen.

4.4.2. Auswirkungen für Kinder mit schwachem Arbeitsgedächtnis in der Schule

Kinder mit schwachem Arbeitsgedächtnis versagen in der Schule bei unterschiedlichsten Aktivitäten. Jedes Mal wenn es darum geht, bei Tätigkeiten Informationen im Gedächtnis zu behalten, wird ihr Arbeitsgedächtnis überlastet. Dies kann das Lesen, Rechnen, naturkundliche Fächer und viele andere Bereiche des Schulalltags betreffen. Sobald die Kinder Informationen im Gedächtnis behalten (zum Beispiel eine Rechnungsstrategie) und gleichzeitig etwas geistig Anspruchsvolles (die Rechnung dazu notieren) tun müssen, besteht die Gefahr, dass ihnen wichtige Informationen verloren gehen und sie die Aufgaben nicht korrekt zu Ende führen können. Dadurch kostet es sie viel mehr Anstrengung als Kinder mit gutem Arbeitsgedächtnis, Aufgaben erfolgreich zu bearbeiten und dem normalen Lerntempo in der Schule zu folgen (vgl. Gathercole & Alloway, 2016; Walk & Evers, 2013).

Auch längere Handlungsanweisungen sind für diese Kinder eine grosse Herausforderung, da sie häufig einen Teil der Anweisungen vergessen haben, bevor sie mit der Durchführung zu Ende sind.

Komplizierte geistige Tätigkeiten (zum Beispiel einen diktierten Satz aufschreiben) bedingen, dass das Kind sich jeweils erinnern kann, an welchem Ort in der Aufgabenbearbeitung es gerade steht. Auch hier drohen ein vorzeitiges Vergessen und daraus resultierende Verwirrungen wie zum Beispiel die Auslassung oder Wiederholung von Wörtern oder Buchstaben (vgl. ebd.)

Brunsting (2011) beschreibt das Verhalten bei schwachem Arbeitsgedächtnis wie folgt:

Lernende vergessen Teile von Instruktionen oder Hausaufgaben; sie lassen Dinge zu Hause oder in der Schule liegen; haben Schwierigkeiten beim Kopfrechnen und mit dem Leseverständnis. Komplexe Aufgaben können sie kaum lösen, weil sie die einzelnen Schritte immer wieder vergessen. (Brunsting, 2011, S. 99)

Gathercole und Alloway (2016) fügen zu dieser Aufzählung noch hinzu, dass Kinder mit schwachem Arbeitsgedächtnis „...von ihren Lehrern so eingeschätzt werden, dass sie ein kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und leicht abzulenken sind“ (Gathercole & Alloway, 2016, S. 259). Damit bringen sie die Aufmerksamkeit mit dem Arbeitsgedächtnis in Verbindung.

Dieser Zusammenhang wird von weiteren Autoren wie zum Beispiel Brunsting (2010, 2011, 2015) und Klingberg (2016) beschrieben. Für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit ist einerseits das Arbeitsgedächtnis für die bewusste Ausrichtung und andererseits die Inhibition von grosser Bedeutung. Um den Fokus auf das wesentliche lenken zu können, müssen störende Reize ausgeblendet, respektive unterdrückt werden. Die Inhibition und ein gutes Arbeitsgedächtnis unterstützen die Aufrechterhaltung von Gedanken und bilden dadurch die Voraussetzung einer guten Konzentration (vgl. Walk & Evers, 2013). Auf die Aufmerksamkeit wird in Kapitel 4.2.1. genauer eingegangen.

4.4.3. Auswirkungen für Kinder mit schwacher kognitiver Flexibilität und Inhibition

Es gibt vermutlich in jeder Klasse einige Kinder, welche weniger gut ausgebildete exekutive Funktionen haben. „Ihnen fehlt damit eine wichtige Basis für den Lernerfolg“ (Kubesch, 2013, S.26). Kinder die Mühe haben umzuschalten, zum Beispiel von der unstrukturierten Situation auf dem Pausenplatz zur strukturierten Stillarbeit im Unterricht, haben ein Defizit in der kognitiven Flexibilität und Inhibitionsfähigkeit (vgl. Greene, 2012; Kubesch, 2013). Diesen Kindern fällt es auch schwer mit Neuheiten oder Unvorhersehbarkeiten umzugehen und von Routineaufgaben oder von einem vorgesehenen Plan abzuweichen und sich auf einen neuen Plan einzulassen (vgl. Greene, 2012; Kubesch, 2013).

4.4.4. Verständnis für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten

Kinder mit Defiziten in den exekutiven Funktionen zeigen oft auch Auffälligkeiten im sozial- emotionalen Verhalten. Um Kindern mit herausforderndem Verhalten zu helfen, müssen in einem ersten Schritt die Hintergründe, welche zu diesem Verhalten führen, verstanden und die eigene Haltung, die eigene Einstellung zu diesen Kindern reflektiert werden (vgl. Greene, 2016).

Müller (2009) führt aus klinischer Sicht an, dass für einen Patienten mit Störungen der Exekutivfunktionen durch die Angehörigen im näheren Umfeld Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Denn sonst wird zum Beispiel sozial unangemessenes Verhalten fehlinterpretiert und in der Folge oft als schlecht erzogen unterstellt. Dabei empfiehlt sie darauf hinzuweisen, dass das problematische Verhalten weder mit *ein bisschen gutem Willen* noch mit *sich zusammenreißen* vom Betroffenen gesteuert werden kann und es sich entsprechend weder um Mutwilligkeit noch um Boshaftigkeit handelt (vgl. ebd.).

Was für den klinisch kranken oder hirnerkrankten Patienten gilt, vertritt Greene (2012) für Kinder mit herausforderndem Verhalten im Schulalltag. Sein Leitsatz „Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können“ (Greene, 2012, S. 25) macht diese Sichtweise deutlich. Er führt an: „*Kindern mit sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten fehlt es an wichtigen kognitiven Fertigkeiten*“ (ebd. S. 25). Greene betont, dass es deshalb trotz weitverbreiteter Meinung von Erwachsenen nicht darum gehen kann, dem Kind (häufig mit Strafe und Belohnung) beizubringen, sich richtig verhalten zu *wollen*. Sondern vielmehr stellt sich die Frage, wie die betroffenen Kinder unterstützt werden können, um ihre kognitiven Fertigkeiten zu verbessern, damit sie sich angemessen verhalten *können* (vgl. ebd.).

Nur wer weiss, welche kognitiven Fertigkeiten noch fehlen oder mangelhaft entwickelt sind, kann sie vermitteln und dem Kind helfen diese Fertigkeiten zu lernen und aufzubauen (vgl. Greene, 2016).

4.5. Zusammenfassung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse über die exekutiven Funktionen, die Selbstregulation und die Entwicklung der exekutiven Funktionen zusammengefasst. Mit einem Pfeil werden Beispiele in Bezug auf die Schule dargelegt.

Der Begriff exekutive Funktionen dient als Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten und wird darum auch als Regenschirmbegriff bezeichnet. Treffend werden die exekutiven Funktionen auch als kognitive Kontrollfunktionen benannt und dienen als höhere geistige Tätigkeiten zum Beispiel der bewussten Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle.

Von verschiedenen Autoren werden die exekutiven Funktionen in drei unabhängige, jedoch in ihren Funktionen eng zusammenwirkende Teilaspekte aufgegliedert, nämlich das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität.

Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht das kurzzeitige Speichern und weiterverarbeiten von Informationen und die Verknüpfung mit Informationen aus dem Langzeitgedächtnis. Bei den meisten Autoren umfasst das Arbeitsgedächtnis eine kurzzeitige Speicherung von 5 +/- 2 Informationen, welche gleichzeitig bearbeitet werden können. Die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit steht mit dem Arbeitsgedächtnis in engem Zusammenhang.

- ➔ Das Arbeitsgedächtnis dient dazu, den Fokus auf verschiedene Teilbereiche einer Aufgabe zu lenken und diese miteinander zu verknüpfen. Ein gutes Arbeitsgedächtnis ermöglicht zum Beispiel das Kopfrechnen, ein gutes Leseverständnis, mehrere Anweisungen im Gedächtnis zu speichern und ein gesetztes Ziel nicht aus den Augen (aus dem Arbeitsgedächtnis) zu verlieren. Ebenso wird die Aufmerksamkeit von einem gut trainierten Arbeitsgedächtnis entsprechend den Anforderungen gelenkt und bewusst aufrechterhalten, wodurch konzentriertes Arbeiten ermöglicht wird, auch wenn Ablenkungen durch den Klassenkontext vorhanden sind. Wird das Arbeitsgedächtnis trainiert, verbessert sich auch die Aufmerksamkeit und umgekehrt.

Die Inhibition oder Impulssteuerung ist ebenso ein wichtiger Faktor für Lenkung der Aufmerksamkeit. Sie ermöglicht die Unterdrückung von spontanen Handlungsimpulsen und das Durchbrechen von automatisierten Handlungsweisen und starren Denkmuster, sowie die Kontrolle von positiven, wie negativen Emotionen. Die Inhibition wird häufig mit einem Stopp-Schild verglichen.

- ➔ Durch das Stopp- Schild können Störreize ausgeblendet werden, sei dies das Rascheln des Banknachbars unter dem Pult oder aufsteigende Unlustgefühle. Auch spontane Handlungsimpulse, wie zum Beispiel das Aufstehen während des Unterrichts, können unterdrückt werden. Die Regulation von Emotionen ermöglicht im sozialen Kontext ein angepasstes Verhalten zu zeigen. Zum Beispiel kann die aufsteigende Wut gestoppt und abgelenkt werden, anstatt auszubrechen.

Im kognitiven Bereich kommt das Stopp-Schild zum Zuge, wenn es um eine Überprüfung einer Aufgabe geht. Zum Beispiel, „Stopp! Sind alle Satzanfänge gross geschrieben?“. Oder es geht um die Änderung einer festgefahrenen Überzeugung wie zum Beispiel „ich kann das nicht. Der Gedanken-Stopp! hilft, günstigere Denkansätze aufzubauen, zum Beispiel, „Ich lese die Anweisungen noch einmal genau durch.“

Die kognitive Flexibilität baut auf einem gut funktionierenden Arbeitsgedächtnis und einer guten Inhibition auf. Sie ermöglicht, bei Bedarf die Richtung zu ändern und zwischen verschiedenen Möglichkeiten flexibel und überlegt auszuwählen.

Die kognitive Flexibilität wird gebraucht, um den Aufmerksamkeitsfokus zwischen verschiedenen Aufgaben gezielt zu wechseln oder sich von einer Situation auf eine andere schnell umzustellen. Sie ermöglicht den Perspektivenwechsel, um Probleme und Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und miteinander zu vergleichen. Dies umfasst auch die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzusetzen (Empathie). Dadurch entsteht die Fähigkeit, offen für fremde Argumente zu sein, unterschiedliche Meinungen zu verstehen oder aus Fehlern zu lernen.

- ➔ Das Wechseln von der Pause in den Unterricht, von einer Italienischlektion in die Mathelektion, von einer Plusaufgabe zu einer Minusaufgabe erfordert kognitive Flexibilität. Ebenfalls ist sie zum Beispiel bei Matheaufgaben gefragt, bei welchen der gleiche Inhalt unterschiedlich bearbeitet werden soll ($100-20 = \underline{\quad}$ / $100-\underline{\quad} = 80$). Im Rollenspiel werden die Perspektivenübernahme und die flexible Anpassung auf unverhoffte Spielsituationen und damit die kognitive Flexibilität ideal trainiert.

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

Die Zusammenarbeit der drei zentralen exekutiven Funktionen gestaltet sich häufig sehr eng, aufeinander aufbauend oder ergänzend.

Aus dem komplexen Zusammenspiel der drei zentralen exekutiven Funktionen, *Arbeitsgedächtnis*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität*, geht ein breiter Fächer von Fähigkeiten hervor, welcher als Ganzes die Grundlage für die Selbstregulation bildet.

Wie Forschungsstudien zeigen bildet die Selbstregulation wichtige Voraussetzungen für soziale Kompetenzen, den Erfolg in der Schule und im gesamten Leben. Verschiedene Autoren führen an, dass für den Schul- und Lebenserfolg eine gute Selbstregulation als wichtiger zu bewerten ist als ein hoher Intelligenzquotient.

- ➔ Ein Schüler mit einer guten Selbstregulation kommt rechtzeitig in die Schule, hat seine Hausaufgaben gemacht, sein Arbeitsplatz ist ordentlich, er kann mehrere Anweisungen der Lehrperson im Gedächtnis behalten und beginnt ohne zu zögern mit der Arbeit. Der Schüler kann sich über eine längere Zeit, auch bei Störungen konzentrieren, bei Gruppenarbeiten macht er gut mit und kann verschiedene Ansichten integrieren. Er kann sich gut auf unterschiedliche Gegebenheiten und Anforderungen einstellen und seine Motivation und seine Emotionen kontrollieren und steuern...

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen hängt eng mit der neurologischen Entwicklung des Stirnhirns zusammen. Das Frontalhirn entwickelt sich sehr langsam von der Kleinkindzeit bis ins Erwachsenenalter von 25 Jahren. Entsprechend entwickeln sich auch die exekutiven Funktionen über diesen langen Zeitraum, einerseits durch die täglichen Erfahrungen, Kontexteinflüsse und die Hirnreifung, andererseits können sie auch (lebenslang) trainiert werden (Plastizität des Gehirns).

- ➔ In der Schule muss die fortlaufende Hirnreifung in der Planung und den Anforderungen gegenüber den Kindern mitberücksichtigt werden, so dass keine Überforderung und negative Emotionen entstehen. Andererseits können die exekutiven Funktionen früh gefördert und die Voraussetzungen für optimales Lernen verbessert werden. Gerade Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen brauchen in diesem Bereich besondere Beachtung, damit auch sie positive Erlebnisse und zunehmende Selbstwirksamkeit in Bezug auf das Lernen erleben. Dadurch kann der Entstehung einer negativen Feedbackspirale entgegengewirkt werden.

Mit diesem Verständnis von den exekutiven Funktionen und der damit zusammenhängenden Neurologie, erhält der Satz von Greene (2012), dass Kinder ihre Sache gut machen, wenn sie die Fähigkeiten dazu haben, eine deutliche Bestätigung.

5. Erfassung und Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation

Nimmt man den Leitsatz von Greene „Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können“ (Greene, 2012, S. 25) zu Herzen, geht man davon aus, dass man den Kindern kognitive Fertigkeiten oder Fähigkeiten der exekutiven Funktionen vermitteln und mit ihnen üben kann. In der Praxis gibt es verschiedene Ansätze die zeigen wie man exekutive Funktionen fördert. In diesem Kapitel werden zuerst Erfassungsinstrumente für die exekutiven Funktionen aufgezählt, anschliessend werden ein paar allgemeine Grundsätze zur Förderung von exekutiven Funktionen dargelegt. Darauf folgend werden spezifische kognitive Förderungen für die exekutiven Funktionen und ein Methodentraining für die Selbstregulation beschrieben.

5.1. Exekutive Funktionen erfassen

Für die Erfassung der exekutiven Funktionen gibt es wenig standardisierte Tests. Ein bekannter Test ist der BRIEF-Test¹⁴. Er ist ein klinisches Fragebogenverfahren für Kinder von 6 bis 16 Jahren und umfasst einen Fragebogen für die Eltern, Lehrperson und ein Selbsteinschätzungsbogen für Jugendliche (11 bis 16 Jahre). Er dient zur Beurteilung von Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen im Alltagsverhalten. Er findet aber auch Anwendung bei Entwicklungsstörungen, sowie neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen (z.B. ADHS, Störungen des autistischen Spektrums) (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013).

Ein weiterer normierter Test (normiert für Sekundarstufe II) heisst „Wie lerne ich?“ von Metzger et al. (2010), es ist ebenfalls ein Fragebogen-Verfahren (vgl. Brunsting, 2016). Der Test „erfasst Lernstrategien und gibt Hinweise auf Selbststeuerung, Motivation, Angst, Handlungsplanung und Aufmerksamkeit.“ (ebd, S. 342).

Im Schulalltag sind vor allem Beobachtungen der Lehrperson zusammen mit Beobachtungen aus dem Familienleben wichtige Hinweise für den Entwicklungsstand der exekutiven Funktionen. Brunsting (2013) hat für eine strukturierte Beobachtungsgrundlage eine „Landkarte der exekutiven Funktionen“¹⁵ mit acht Punkten aufgestellt. Zu diesen Punkten werden Beobachtungen während einer Lektion oder über einen längeren Zeitraum festgehalten. Die Beobachtungen kann man als teilnehmende oder nicht-teilnehmende Beobachterin machen. Die Beobachtungen zu den einzelnen Punkten lassen sich, während praktischen Arbeiten oder im Spiel, gut ausleuchten (vgl. ebd.).

¹⁴ Im Anhang in Kapitel 3 befindet sich eine genauere Beschreibung des BRIEF-Tests

¹⁵ „Landkarte der exekutiven Funktionen: 1. Handlungsplanung 2. Organisation des Verhaltens 3. Zeitmanagement, Zeitgefühl 4. Flexibilität des Verhaltens 5. Arbeitsgedächtnis 6. Selbstregulation 7. Handlungskontrolle, -korrektur und Reflexion 8. Metakognition“ (Brunsting, 2016, S. 343).

5.2. Allgemeine Grundsätze in der Förderung

In diesem Kapitel werden wichtige Grundsätze in Bezug auf die Förderung der exekutiven Funktionen dargelegt.

Vier Grundsätze von Walk und Evers (2013)

Walk und Evers (2013) beschreiben „vier allgemeine Grundsätze“, die man für eine erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen berücksichtigen sollte.

1. Gelegenheiten schaffen

Um die exekutiven Funktionen zu fördern, braucht es Situationen, die unser Arbeitsgedächtnis, unsere Inhibition und Flexibilität, erfordern (vgl. Walk & Evers, 2013). In solchen Gelegenheiten können die Kinder zielführende Verhaltensweisen erproben, üben und sie lernen selbst nachzudenken, um zu einer Lösung zu kommen. Gibt ihnen ein Erwachsener genau vor, wie sie sich zu verhalten haben, können sie nicht selbsttätig handeln und trainieren demzufolge die exekutiven Funktionen auch nicht (vgl. Walk & Evers, 2013).

2. Positive Emotionen wecken

Wir lernen am besten wenn wir Spass dabei haben, denn mit Spass können wir den Stoff oder die Regeln schneller abspeichern, länger behalten und auch wenn es schwieriger wird, bleiben wir eher dran und üben (vgl. Walk & Evers, 2013). Positive Emotionen oder auch schon die Aussicht auf eine Belohnung, aktiviert das Dopaminsystem. Durch den Botenstoff Dopamin können wir uns leichter motivieren und das Lernen fällt uns leichter (vgl. Brunsting, 2013). Auch das logische Denken und kreative Handeln, z.B. um verschiedene Lösungswege herauszufinden, können wir vor allem dann gut, wenn wir uns wohl fühlen (vgl. Walk & Evers, 2013). „Negative Emotionen wie Stress, Angst und Wut verhindern den Einsatz von exekutiven Funktionen“ (Walk & Evers, 2013, S. 38).

3. Herausforderungen bieten

Für die Förderung ist es wichtig, dass man weiss, auf welchem Entwicklungsstand das Kind in Bezug auf den Lerninhalt und die exekutiven Funktionen ist. Beobachtungen der Lehrperson sind dabei zentral, sie entscheidet wie viel Unterstützung durch einen Plan oder wie lange ein visuelles Helferlein für das Kind noch von Nöten ist (scaffolding¹⁶) (vgl. Diamond & Lee, 2016 ; Walk & Evers, 2013). Ist die Aufgabe zu leicht oder eine Routinehandlung, kommen die exekutiven Funktionen nicht, oder nur wenig zum Einsatz (vgl. Walk & Evers, 2016). Wissenschaftliche Studien, haben gezeigt, dass die exekutiven Funktionen vor allem dann gesteigert werden, wenn die Aufgaben immer schwieriger werden, aber lösbar bleiben, sprich Erfolgserlebnisse ermöglichen (vgl. Diamond & Lee, 2016). Überforderung ist für die Förderung der exekutiven Funktionen negativ. Das Gefühl eine Aufgabe nicht lösen zu können, löst Frust aus. Zu viele Misserfolge lassen das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schwinden, folglich nimmt man keine Herausforderungen mehr an und hat so auch weniger Gelegenheiten die exekutiven Funktionen zu trainieren (vgl. Walk & Evers, 2016).

¹⁶ Scaffolding = Hilfsgerüst

4. Soziale Situationen schaffen

Sobald in einer Situation mehr als eine Person beteiligt ist, ist man angehalten, die Überlegungen der Anderen miteinzubeziehen, Kompromisse schliessen und seine Emotionen steuern zu können. Dies fördert alles die exekutiven Funktionen. Neben der Perspektivenübernahme fördern die sozialen Situationen auch das Lernen am Modell. Es bietet sich die Möglichkeit, Verhaltensweisen von älteren Kindern oder von Erwachsenen nachzuahmen (vgl. Walk & Evers, 2016).

Auch Brunsting (2016) erwähnt das Lernen am Modell. Sind die exekutiven Funktionen der Lehrperson für die Schüler sichtbar, wirken sie sich direkt auf die Klasse aus (vgl. Brunsting, 2016). Brunsting (2016) ist überzeugt, dass Verhalten (exekutive Funktionen), ähnlich wie Gefühle, ansteckend sind und von den Schülern gespiegelt werden (vgl. Brunsting, 2016). Das heisst, die Schüler nehmen wahr, wenn die Lehrperson gut vorbereitet, präsent und achtsam ist und spiegeln dieses Verhalten.

Früh fördern lohnt sich, die positive oder negative Feedbackschleife

Diamond (2016) ist der Meinung, dass es wichtig ist die exekutiven Funktionen schon früh zu trainieren. Denn es hat sich gezeigt, dass frühe Verzögerungen der exekutiven Funktionen nicht automatisch aufgeholt werden, sondern die Schwierigkeiten nehmen immer mehr zu. Zudem kann es den Start für eine negative Spirale sein. Angenommen ein Schüler kommt mit schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen in die Schule, könnten die sich zum Beispiel äussern indem, dass er häufig reinschwatzt, die Aufgaben nicht zu Ende bringt, Aufträge nicht mitbekommt, weil er seine Aufmerksamkeit gerade beim vorbeifahrenden Auto hat. Die Lehrperson muss ihn dadurch immer zurechtweisen und in den Test macht er schlechte Noten. Die Schule macht keine Freude mehr. Die Lehrperson und dann auch er selber erwarten schlechte Leistungen, was sich leider häufig auch bestätigt. Die Schule wird ein Ort des Versagens (vgl. Diamond, 2016). Kleine Unterschiede in der Entwicklung der exekutiven Funktionen am Anfang, werden mit der Zeit immer grösser und es folgt eine immer grössere Leistungslücke (vgl. Diamond, 2016).

Angenommen der Junge kommt in angemessenen exekutiven Funktionen in die Schule, wird er warten können bis er seinen Beitrag sagen darf, er bringt die Aufträge zu Ende und wird ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben. Die Lehrperson kann ihn viel Loben und erwartet von ihm gute Leistungen. Der Junge erwartet von sich ebenfalls Erfolg, welcher auch eintrifft. Die Schule ist ein Ort der Freude und Erfolgs. Die positive Feedbackschleife ist entstanden (vgl. Diamond, 2016).

Kleine Unterschiede am Anfang werden durch die Feedbackschleife immer grösser. Ein Lichtblick gibt es, bei den wissenschaftlichen Studien haben Kinder mit schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen am meisten von den Trainingsprogrammen oder Trainingsmöglichkeiten profitiert. Dies zeigt, dass es sich lohnt, die exekutiven Funktionen zu fördern und je früher desto besser, weil dann der Unterschied noch nicht so gross ist und die negative Feedbackschleife verhindert werden kann (vgl. Diamond & Lee, 2016; Brunsting, 2016).

Auch in Bezug auf selbst reguliertes Lernen ist eine frühe Förderung der Selbstregulation anzustreben (vgl. Schmitz & Schmid, 2007; Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz, 2013). Schmitz und Schmidt (2007) begründen dies, weil die Selbstregulation in der Berufswelt sehr wichtig ist. Keller et al. (2013) erwähnt,

dass die Lernhandlungen (Handlungsplanung) in der Schule möglichst früh gefördert werden sollte, damit es zur grösstmöglichen Effektivität kommt. Die Autoren fügen weiter an, dass dies zurzeit in der Schule selten der Fall ist und die Lehrpersonen Themen wie Zielsetzung, Planung einer Handlung oder Möglichkeiten der Selbstmotivation zu wenig im Schulunterricht aufgreifen (vgl. Schmitz & Schmid, 2007; Keller et al. 2013).

„Use it or loos it“ (Brunsting, 2013, S.27)

Neurobiologisch gesehen muss man die exekutiven Funktionen immer wieder brauchen, trainieren und herausfordern, damit sie uns erhalten bleiben. Denn unser Körper baut alles was wir nicht brauchen ab. Ähnlich wie ein trainierter Muskel der nicht mehr gebraucht wird, werden auch die erarbeiteten neuronalen Verbindungen abgebaut (vgl. Brunsting, 2013)

„Hill, skill and will“ (Brunsting, 2013, S.20)

Für die Unterstützung und Entwicklung der exekutiven Funktionen erwähnt Brunsting (2013) Gardners prägnante aber passenden Reimwörter „hill, skill and will“. Für die Entwicklung der exekutiven Funktionen braucht man zuerst ein Ziel, eine Herausforderung („hill), die zeigt wo man hin möchte. Dazu braucht man Werkzeuge und Fertigkeiten („skill“) wie zum Beispiel Strategien, zusammen mit der Anstrengungsbereitschaft, Motivation und dem Willen („will“) kann das Ziel erreicht werden (vgl. ebd.)

5.3. Kognitive Förderung

Beim kognitiven Förderungsansatz, wird die „Lernumgebung“ oder die „Lerngelegenheit“ angepasst, um die Aufgabe zu meistern (vgl. Walk & Evers, 2013).

„Durch gezielte Hilfestellungen werden Aufgaben erleichtert und Kinder können sie selbständig meistern, ohne dass ihnen das Suchen nach passenden Lösungen abgenommen wird oder sie überfordert sind“(Walk & Evers, 2013, S.36).

5.3.1. Interventionen der kognitiven Förderung zum Aufbau der exekutiven Funktionen

Folgenden werden nun Interventionen der kognitiven Förderung zum Aufbau der exekutiven Funktionen aufgezeigt. Vor allem Brunsting (2013, 2016) zeigt viele Methoden auf, die den Aufbau der exekutiven Funktionen fördern. Der Vorteil dieser Methoden ist, dass die Schüler die exekutiven Funktionen im Unterricht an schulischen Aufgabenstellungen trainieren. Für Brunsting (2016) ist es wichtig, dass man dabei passende Herausforderungen findet, bei denen die exekutiven Funktionen wirklich nötig sind. Ein Training, das die exekutiven Funktionen im Unterricht integriert, hat weiter den Vorteil, dass der Kontext konstant bleibt. Es muss kein Transfer von der Freizeit in die Schule gemacht werden oder keinen Transfer vom Spiel hin zu schulischen Aufgabenstellungen (vgl. Brunsting, 2016).

Problemlöseaufgaben: Problemlöseaufgaben wie Logicals oder Textaufgaben in der Mathematik sind schul- oder alltagsnahe Aufgabestellungen. Das Vorgehen bei diesen Aufgaben (planen, ausprobieren...) trainiert verschiedene exekutive Funktionen (vgl. Brunsting, 2013).

Lernaufgaben: Lernaufgaben wie, automatisieren von Kulturtechniken oder 1x1 ist neben dem entdeckenden Lernen ebenso wichtig. Beides braucht seinen Platz. Für das Gehirn ist es wichtig, dass es

gewisse Inhalte automatisiert. Weil jedes Lernen Spuren im Gehirn hinterlässt, werden, wenn man etwas häufig tut, die Spuren tiefer, oder anders gesagt, aus Trampelpfaden werden Autobahnen. Diese Autobahnen lassen sich nicht nur für die automatisierten Aufgaben gebrauchen, sondern auch für verwandte Aufgaben (vgl. Brunsting, 2013).

Experimente: Experimente haben oft metakognitiven Charakter und helfen eine Strategie für sich zu finden. Experimente, wie zum Beispiel „Wie Aufmerksam bin ich bei welcher Aufgabe“ (Brunsting, 2011, S.122) oder „Wie lange brauche ich heute für die Hausaufgaben? Geschätzt? Gemessen?“ (Brunsting, 2011, S. 80) dienen zum Aufbau der exekutiven Funktionen. Dabei werden die Beobachtungen notiert und gemeinsam Schlussfolgerungen gesucht. Experimente mag unser Gehirn, sie machen uns neugierig, weil wir nicht genau wissen was rauskommen wird und so wird auch unser Dopaminsystem aktiviert (vgl. Brunsting, 2013).

Lerntagebuch: Lerntagebücher halten Beobachtungen fest. Das schriftliche Festhalten protokolliert den Einsatz und kann zum Teil bereits das Belohnungs- und Motivationssystem anregen. Zudem hinterlassen schriftliche Spuren, tiefere Spuren im Gehirn, als nur einmal kurz ausgesprochene Feedbacks (vgl. Brunsting, 2013).

Coaching: Der Coach soll helfen realistische Ziele zu entwickeln, gemeinsam nach Strategien zu suchen und die Erfolge aufzeigen. Die Lernenden bekommen durch den Coach Strukturen aufgezeigt und erhalten Feedbacks. (vgl. Brunsting, 2011).

Handlungsplanung: Pläne helfen, Dinge bewusster zu machen (erst denken, dann handeln). Der Plan gibt eine Struktur vor und unterstützt das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition (vgl. Brunsting, 2016). Ein weiteres Ziel ist es, „durch die äussere Strukturhilfen eine innere Struktur aufzubauen, um so auch in anderen Situationen oder bei anderen Fragestellungen systematisch vorgehen zu können“ (Walk & Evers, 2013, S.36).

Nach Brunsting (2016, 2011) ist es wichtig, den Kindern die „Notwendigkeit von Planung erlebbar zu machen und unmittelbare konkrete Planungsschritte zu unternehmen“ (vgl. Brunsting, 2016, S. 347). So ist für Brunsting (2016) der Einsatz einer Agenda sehr sinnvoll. Die Kinder müssen für das Führen einer Agenda aber herangeführt und unterstützt werden. Zum Beispiel zuerst den Inhalt klar und verständlich abschreiben lassen und kontrollieren, dann zusammen den Schulsack packen. Sobald es gut funktioniert, nimmt sich die Lehrperson schrittweise zurück (vgl. Brunsting, 2016).

Strategien und Metakognition: Brunsting (2011) zeigt in ihrem Buch weitere verschiedene Möglichkeiten zum Aufbau der exekutiven Funktionen auf. Diese fokussieren sich auf den Lernprozess und das eigene Lernen zu verstehen. Strategievermittlung und Metakognition sind dabei zwei wichtige Begriffe. Die Vermittlung von Strategien sollte wenn möglich mit dem aktuellen Lernstoff verbunden werden. Den Transfer der erlernten Strategie auf andere schulische Situationen gelingt oft besser. Allerdings sollte man sich ab und zu auch die Freiheit nehmen, schulferne Aufgaben oder Spiele einzubauen, um Strategien zu thematisieren, weil der motivationale Aspekt nicht zu unterschätzen ist. Beim Strategievermitteln sollte weiter auf einen guten Aufbau geachtet werden und zu Beginn viel gestützt und modelliert (vormachen) werden. Das Kennen alleine hilft nicht, es braucht auch Zeit um zu üben (vgl. Brunsting, 2011).

Metakognition¹⁷ ist eine komplexe exekutive Funktion, der Einsatz der Metakognition braucht eine gute Selbstregulation. Es ist wichtig dass man Metakognition übt, da sie unter anderem helfen, kognitives, soziales und emotionales Verhalten aufzubauen. Üben kann man sie auf unterschiedliche Weisen zum Beispiel mit Fragen zum Alltag (Wie bist du vorgegangen, Wie kannst du jemanden erklären wie man das addieren kann?) Checkliste für Fehlersuche (Punkt für Punkt durchgehen und abhaken). Ein Lern-tagebuch kann helfen die Metakognition sichtbar zu machen (vgl. Brunsting, 2011).

5.3.2. Wissenschaftlich evaluierte Förderprogramme

Es gibt sehr umfangreiche Förderprogramme, die die exekutiven Funktionen und die Selbstregulation fördern. Diese Programme haben grossen Erfolg in Bezug auf die Förderung der exekutiven Funktionen und Selbstregulation gezeigt. Sie haben die Förderung der exekutiven Funktionen fest im Lernplan verankert und integrieren sie in den täglichen Schul- und Kindergartenalltag (vgl. Diamond & Lee, 2016; Kubesch, 2013). Damit wird erreicht, dass ein gezielter Aufbau über eine lange Zeitspanne vonstatten geht, was für Verhaltensänderungen oder Training der exekutiven Funktionen sehr wichtig ist (vgl. Diamond & Lee, 2016; Brunsting, 2013). Beispiele für solche wissenschaftlich evaluierte Kindergarten- oder Schulprogramme sind „Tools of the Mind“, „MindUP“, „Montessori“ oder „PATHS“ (vgl. Diamond & Lee, 2016). Die Beschreibung dieser Förderprogramme befindet sich im Anhang in Kapitel 2.

5.3.3. Förderung des Arbeitsgedächtnisses

Neben den ganzheitlichen Förderprogrammen zur Unterstützung der exekutiven Funktionen gibt es auch spezifische Trainings. Für das Arbeitsgedächtnis gibt es viele solcher Trainings, denn man hat herausgefunden, dass das Arbeitsgedächtnis sich gut trainieren lässt und der Ursprung für viele Lernstörungen ist (vgl. Brunsting 2016, Klingberg 2016). Folgend werden ein paar Trainings vorgestellt.

Aufmerksamkeitstraining: Brunsting (2015) hat ein Aufmerksamkeitstraining herausgebracht, welches auf dem Training des Arbeitsgedächtnisses basiert. Hier werden diktierte Zahlenreihen oder Wortreihen vorwärts und rückwärts wiederholt.

Arbeitsgedächtnistraining nach Cathercole und Alloway (2016): Cathercole und Alloway (2016) haben zur Förderung von Kindern mit schwachen Arbeitsgedächtnis, nicht das isolierte Training gewählt. Sie haben grossen Erfolg, indem sie arbeitsgedächtnislastende Aufgaben verkleinern, wichtige Informationen wiederholen und gedächtnisentlastende Strategien entwickeln und die Schüler ermuntern die Gedächtnisstützen zu gebrauchen.

Förderung mit dem Computer: Das Computerspiel CogMed trainiert das Arbeitsgedächtnis. Dabei werden die Anforderungen an das Anforderungsgedächtnis immer höher. Durch dieses Training verbesserte sich die Leistung des Arbeitsgedächtnisses, dieser Nutzen konnte aber nicht auf Fertigkeiten der exekutiven Funktionen übertragen werden, die nicht trainiert wurden. Computerspiele zum Training der Inhibition waren nur zum Teil erfolgreich und es wurden ebenfalls keine Transferleistungen festgestellt (vgl. Diamond & Lee, 2016).

¹⁷ Mit „Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen („Adlerperspektive“). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten.“ (Brunsting, 2011, S. 182)

Computerbasierte Trainings sind tendenziell nicht sehr nachhaltig. Wenn alle „Level“ erreicht sind, ist die Intervention abgeschlossen. Für eine nachhaltige Förderung, sollte diese aber über längere Zeit dauern, da sich der Frontallappen nur sehr langsam entwickelt (vgl. Diamond & Lee, 2016).

Das Arbeitsgedächtnistraining von Klingberg, welches ebenfalls computerbasiert ist, zeigt eine nachhaltige Entwicklung der Arbeitsgedächtniskapazität. Speziell und vielleicht darum so effizient sind zwei Dinge. Das Programm passt den Schwierigkeitsgrad nach jeder Aufgabe automatisch an und es werden zusätzlich auch metakognitive Strategien beigebracht (vgl. Klingberg, 2016).

5.4.Selbstreguliertes Lernen, ein Methodentraining

Wie bereits im Kapitel Selbstregulation erwähnt, bieten selbstständige und äusserlich wenig strukturierte Arbeitsaufträge einerseits zwar angenehme Freiräume für den Lernenden, erfordern jedoch andererseits ein hohes Mass an eigener Willenskraft, an Durchhaltevermögen und eigener Strukturierung. Dies alles ist mit einem hohen Mass an Selbstregulationsfähigkeit verbunden (vgl. Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz, 2013)

Im schulischen Alltag wird das selbstregulierte Lernen einerseits durch neuere Lehrformen wie zum Beispiel Wochenplan oder Projektarbeit angebahnt und gefördert. Die grösste Herausforderung in diesem Zusammenhang stellen jedoch die Hausaufgaben und das ausserschulische Lernen dar, welche mehr oder weniger in Eigenregie von den Schülern gemeistert werden sollen. Umfang und Komplexität der Hausaufgaben und des ausserschulischen Lernens steigert sich mit zunehmender Alters-, Schul- und Ausbildungsstufe, wodurch auch die Anforderungen an selbstreguliertes Lernen stetig zunehmen. Landmann und Schmitz (2007) fordern aus diesem Grund, dass „...die Regulation dieser ausserschulischen Lernhandlungen bereits in der Schule möglichst früh erlernt und gefördert werden“ (ebd. S. 12). Keller et al. (2013) stellen jedoch fest, dass bisher im Schulunterricht wenig Zeit darauf verwendet werde, den Schülern selbstregulatorische Kompetenzen wie eigene Zielsetzung, Handlungsplanung oder Selbstmotivation zu vermitteln (vgl. ebd.).

Die Autoren führen aus, dass das Methodentraining des *selbstregulierten Lernens* Lernenden hilft, den gewährten (Entscheidungs-, Anm. d. Verf.) Freiraum zum Beispiel im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbearbeitung optimal zu nutzen und den Einsatz von Lernstrategien in einen grösseren Handlungskomplex einzuordnen. Über das *Prozessmodell des selbstregulierten Lernens* (siehe Abbildung 13) kann nach Meinung der Autoren diese Fähigkeit Lernenden aller Altersstufen vermittelt werden (vgl. ebd.). Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz (2013) nennen in ihren Ausführungen nirgends explizit die exekutiven Funktionen. Diese liegen jedoch, wie weiter oben ausgeführt, der Selbstregulation zugrunde. Von daher muss die Komplexität des Prozessmodells und der Problemstellung auch der Entwicklung der Lernenden angepasst werden.

Gleichwohl kann bereits in der Schule gezielt ein Vorgehensmodell vermittelt werden, welches dem Lernenden hilft, selbstständig und zielgerichtet, eben selbstreguliert das selbstständige oder ausserschulische Lernen erfolgreich zu meistern.

Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz (2013) nennen als Grundlage für das *selbstregulierte Lernen* drei zentrale Lernstrategien:

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

- Die „Kognitiven Lernstrategien betreffen das inhaltliche Bearbeiten des Lernstoffs, um diesen optimal zu verstehen und die Aufgabe zu lösen...“ (Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz, 2013, S. 13).
- Die Metakognitiven Lernstrategien betreffen die Organisation der Lernhandlungen: Die Planung des Lernvorgehens, die Beobachtung des eigenen Vorgehens im Verlauf des Lernens und nach dem Lernen die Reflexion über den Verlauf und das Ergebnis (vgl. ebd.).
- Die Motivationalen Lernstrategien umfassen die Regulation der Emotionen und falls nötig die Steigerung der Motivation für die Lernhandlung, indem zum Beispiel eine Belohnung nach ge-
taner Arbeit oder die Vorstellung des Erfolgs am Ziel zu Hilfe genommen werden (vgl. ebd.).

Diese drei Lernstrategien sind gemeinsam in einen grösseren Handlungskontext eingebettet und dienen dem systematischen Herangehen an eine Lernhandlung. Diese wird als wiederkehrender Zyklus verstanden und ist in drei Phasen unterteilt. Verschiedene selbstregulatorische (Anm. d. Verf.) persönliche Fertigkeiten und Handlungen nehmen während dieser drei Phasen Einfluss auf das Lernergebnis (vgl. ebd.).

Das Prozessmodell nach Schmitz und Wiese (2006) veranschaulicht die drei Phasen mit den jeweils geforderten selbstregulatorischen Kompetenzen und den zyklischen Verlauf der Lernhandlungen.

Abbildung 13: „Prozessmodell des Selbstregulierten Lernens“ (nach Schmitz & Wiese, 2006, in Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz, 2013, S. 17).

Wichtige Aktionen selbstregulatorischen Handelns in den drei Phasen:

Vor dem Lernen steht vor allem das Setzen eines konkreten Ziels im Zusammenhang mit der Aufgabe, die Planung des Vorgehens unter Berücksichtigung der persönlichen kognitiven, zeitlichen und materiellen Ressourcen für die Zielerreichung und die Selbstmotivation im Vordergrund. Die Autoren betonen, dass in dieser Phase „...auch die Einstellung zum Schulfach sowie die Selbstwirksamkeitserwartung des Lerners, das heisst inwieweit er den Erfolg seiner Handlung erwartet“ (ebd. S. 16) einen grossen Einfluss haben. Bei ungünstiger Einstellung und wenig Vertrauen in die Selbstwirksamkeit empfehlen die Autoren grosse Sorgfalt bei der konkreten Zielsetzung, genauen Planung und den Einsatz von

Selbstmotivationsstrategien, wie zum Beispiel die Aussicht auf konkrete Belohnung. Die Selbstmotivation beinhaltet in diesem Rahmen auch die Regulation der Emotionen (vgl. Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz, 2013).

Während des Lernens geht es neben der konkreten Bearbeitung der Aufgabe (Kognitive Lernstrategien) vor allem um das Überwachen (Selbst-Monitoring¹⁸) und Regulieren des Arbeitsprozesses im Zusammenhang mit den eigenen Ressourcen. Hierbei haben das Durchhalten und die Fähigkeit zur Konzentration einen besonderen Stellenwert. Die Autoren führen an, dass sich in dieser Phase auch das Lernziel wieder verändern und an neue Erkenntnisse angepasst werden kann (vgl. ebd.).

Nach dem Lernen wird das vorgefasste Ziel mit dem Lernergebnis verglichen, das Vorgehen reflektiert und bewertet und aus Fehlern Schlussfolgerungen gezogen, um diese beim nächsten Lernzyklus zu vermeiden. Es werden Ursachen in Bezug auf die Arbeitsergebnisse analysiert und neue Vorsätze (zum Beispiel mehr Anstrengungsbereitschaft) für den nachfolgenden Zyklus gefasst, was den Handlungsspielraum und damit die Kontrolle über das eigene Lernen erweitert (vgl. Keller, Ogrin, Ruppert und Schmitz, 2013). Dadurch kann das Gefühl der Selbstwirksamkeit in Bezug auf das Lernen vergrößert werden, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Motivation für weiteres Lernen ermöglicht, (Anm. d. Verf.).

Schmitz und Schmidt (2007) nennen die selbstregulatorische Auswertung des Erreichten und das Fassen von neuen Vorsätzen in der dritten Phase des Modells auch Feedbackschleife, wodurch fortgesetztes Lernen ermöglicht wird.

Zu der dritten Phase weisen Keller et al. (2013) allerdings darauf hin, dass diese bei Lernprozessen häufig unterschlagen wird, obwohl sie von grösster Bedeutung für nachfolgende Lernvorhaben ist.

Die Autoren führen aus, dass in verschiedenen Trainingsstudien gezeigt wurde, „...dass die Selbstregulation beim ausserschulischen Lernen durch gezielte Fördermassnahmen im Unterricht tatsächlich verbessert werden kann“ (ebd. S. 18). Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich eine kombinierte Förderung von metakognitiven, kognitiven und motivationalen Kompetenzen in verschiedenen Studien als besonders effektiv erwiesen hat.

Auch Trautwein und Lüdtke (2014) ihrerseits unterstreichen, dass die verschiedenen Elemente der Selbstregulation des *Prozessmodells des selbstregulierten Lernens* trainierbar sind.

Landmann, Trittel und Krause (2007) weisen auf verschiedene Punkte für die erfolgreiche Vermittlung von Selbstregulation in Bezug auf selbstständiges Lernen und Arbeiten hin:

- Um den Transfer von Selbstregulationsstrategien in den Arbeits- und Lernalltag zu erleichtern, sollte die Vermittlung in wechselseitiger Kombination mit fachlichen Inhalten erfolgen. Hier bietet sich der reguläre Schulunterricht als ideale Möglichkeit an. „Es ist lohnenswert, Möglichkeiten für zeitnahes Feedback und angeleitetes Üben von Strategien zu finden“ (ebd. S. 331).
- Die Auswahl der zu vermittelnden Lern- und Selbstregulationsstrategien sollte sich an den Förderbedürfnissen des Lerners orientieren.

¹⁸ „...erhöhte Aufmerksamkeit für z. B. die Effektivität der eingesetzten kognitiven Lernstrategien oder der eigenen Konzentrationsfähigkeit“ (Keller et al. 2013).

- Es empfiehlt sich, in jedem Fall den ganzen Selbstregulationszyklus des Prozessmodells, also alle drei Phasen und insbesondere die Dritte, zu trainieren.
- Ein wichtiger und eventuell schwierig zu erreichender Erfolgsfaktor ist die Aktivierung des Lernenden für eigenverantwortliches Handeln.
- Wichtig ist auch eine gute Überzeugungsarbeit, damit die Lernenden die vermittelten Strategien als für sie wertvoll erkennen, den Aufwand des Erlernens auf sich nehmen und dann auch wirklich anwenden um dadurch ein effektiveres Lern- und Arbeitsverhalten zu erreichen.
- An der Verantwortungsübernahme für den eigenen Lernerfolg oder Misserfolg im Zusammenhang mit dem eigenen Lernverhalten sollte gearbeitet werden.
- Schüler, Eltern und mitbetroffene Lehrpersonen sollten, auch zur Steigerung der Wirksamkeit, zu steigern über selbstreguliertes Lernen mindestens informiert werden.
- Computergestützte Trainingsprogramme erweitern die Trainingsmöglichkeiten (vgl. Landmann, Trittel & Krause, 2007).

Als wichtigen Faktor für die Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation sollte der neurologisch abgestützte Entwicklungsprozess der einzelnen Kinder in Bezug auf die Reifung insbesondere des Stirnhirns und der damit verbundenen Funktionen berücksichtigt werden. Dieser gibt Hinweise, welche Trainingsformen und Vorgehensweisen je nach Altersstufe und Entwicklungsstand angemessen und dadurch gewinnbringend eingesetzt werden können.

In Bezug auf die Hausaufgaben erfolgt das Erlernen von Selbstregulationsstrategien zum Teil in Eigenregie. Sie kann aber auch durch gezielte Trainingsprogramme oder ein systematisches Einüben von Abläufen geübt werden. Frühzeitige und bewusste Förderung der Selbstregulation hilft die Motivationschwierigkeiten zu meistern. → Ein hohes Mass an Interesse und Kompetenzerfahrung steigert die Motivation. Vor allem aber erwähnen Trautwein & Lüdke (2014), dass individuelle Hausaufgaben und eine gezielte Förderung von Selbstregulation für schwächere Kinder sich als günstig erwiesen hat. Eine Reduktion der Hausaufgaben finden sie als nicht sinnvoll, da sie damit noch weniger Training und Wissen erarbeiten können.

5.5. Abschliessende Gedanken zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation

Exekutive Funktionen und die Selbstregulation kommen beinahe überall vor, und jede komplexe Handlung benötigt gut funktionierende exekutive Funktionen. „Das ist Segen und Fluch zugleich: Segen, weil es unendlich viele Trainingsmöglichkeiten gibt und man diese nicht lange suchen muss, und Fluch, weil man permanent damit konfrontiert ist“ (Brunsting, 2016, S. 354). Aus diesem Grunde lassen sich die exekutiven Funktionen und die Selbstregulation auch in den verschiedensten Bereichen fördern, zum Beispiel im Sport, durch Spiele oder beim Erlernen eines Instrumentes. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Förderungsfelder befindet sich ebenfalls im Anhang im Kapitel 2.

Heute braucht man in der Schule bessere exekutive Funktionen als früher. Mit dem Schwerpunkt der Inklusion werden die Aufgaben und Unterrichtsformen offener und darum wird von den Schülern eine grössere Selbstregulation verlangt. (vgl. Brunsting, 2016).

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

Darum ist es wichtig, dass wir exekutive Funktionen und somit auch die Selbstregulation in möglichst vielen Varianten und möglichst oft, verbunden mit Freude und möglichst in sozialem Kontext üben, um eine grösstmögliche Effizienz zu erreichen.

Die musischen Fächer wie Sport, Musik, Zeichnen oder Handarbeit (textil und nicht textil) sind sehr gute Übungsfelder für die exekutiven Funktionen. Wir tun gut daran diese Fächer zu schätzen, es spricht viel dafür, dass diese Fächer massgeblich am Schulerfolg der Kinder beteiligt sind. Aus diesem Blickwinkel her gesehen ist es bedenklich, dass im Lehrplan 21 musische Fächer (Bildnerisches- textiles-nichttextiles Gestalten) zugunsten kognitiven Fächer (Fremdsprachen, Informatik, Natur/Mensch/Gesellschaft) weichen müssen (vgl. Kubesch, 2016; Lehrplan 21, Graubünden. Zugriff am 20.06.2017 unter <http://grd.lehrplan.ch/>)

6. Verknüpfung der exekutiven Funktionen mit den Hausaufgaben

Im folgenden Kapitel werden die Erkenntnisse über die theoretische Auseinandersetzung mit den Hausaufgaben und den exekutiven Funktionen zueinander in Beziehung gesetzt.

Bei der Durchführung in dieser Arbeit wird der Fokus auf die erzieherische Funktion der Hausaufgaben gelegt und deshalb auch in diesem Kapitel als Schwerpunkt behandelt. Anschliessend werden Kriterien für einen Hausaufgabenplan und für die Beobachtung der Aufmerksamkeit, welche im Rahmen der Forschungsarbeit eine zentrale Rolle spielen dargelegt.

6.1. Die Bedeutung exekutiver Funktionen für die Hausaufgaben

Hausaufgaben, wie sie in dieser Arbeit als Ausgangslage verwendet werden, beinhalten Arbeitsaufträge und Lerntätigkeiten, welche ausserhalb der Unterrichtszeit, also ohne direkte Anleitung der Lehrperson, bearbeitet werden. Neben einer möglichen Unterstützung durch die Eltern, welche jedoch nicht vorausgesetzt werden sollte (vgl. Niggli & Moroni, 2009), ist der Schüler grundsätzlich auf sich gestellt, um seine Hausaufgaben zu erledigen. Dadurch wird die erzieherische Funktion der Hausaufgabenbearbeitung, wie sie zum Beispiel von Standop (2013), Niggli und Moroni (2009), Nordt (2013) und Trautwein und Lüdtke (2014) beschrieben wird, in den Vordergrund gerückt. Der Schüler ist herausgefordert seine Hausaufgaben selbständig zu bearbeiten und eigene Verantwortung für sein Lernen zu übernehmen.

Auf die didaktische Funktion der Hausaufgaben, welche in erster Linie die inhaltliche Bearbeitung der Aufgabe, das Lernen, Üben, Vertiefen und Anwenden von Lerninhalten, betrifft (zum Beispiel Lernstrategien), wird im Folgenden nicht vertieft eingegangen, da sie nicht vordergründig Gegenstand der durchgeführten Forschung ist. Die Hausaufgaben werden von der Klassenlehrperson inhaltlich im Klassenunterricht vorbereitet, aufgetragen und wieder entgegengenommen oder überprüft.

Der Fokus liegt für diese Arbeit auf der erzieherischen Funktion der Hausaufgaben und den entsprechend benötigten exekutiven Funktionen.

Keller, Ogrin, Ruppert und Schmitz (2013) führen an, dass das selbstständige Lernen oder Bearbeiten von Hausaufgaben zu Hause zwar einerseits angenehme Freiräume gewährt, jedoch andererseits für die erfolgreiche Bearbeitung ein hohes Mass an Willen, Durchhaltevermögen und eigener Strukturierung erfordern. So muss selber der Zeitpunkt für den Arbeitsbeginn festgelegt und das Vorgehen geplant werden. Zudem müssen allfällige Schwierigkeiten während des Arbeitsprozesses überwunden und die Aufmerksamkeit bis zum Ende der Arbeit aufrechterhalten werden (vgl. ebd.).

Damit dieses eigenständige Lernen und Arbeiten positive Auswirkungen auf die schulische Leistung zeigt, sollten angemessene Ziele gesetzt und am Ende der Bearbeitung der Lernprozess reflektiert werden. Dies kann das Gefühl der Kontrolle über den Lernprozess und das eigene Lernen aufbauen und dadurch das Empfinden von Selbstwirksamkeit stärken (vgl. ebd.).

All diese komplexen Fähigkeiten werden der Selbstregulation, und somit den zugrundeliegenden exekutiven Funktionen zugeordnet (vgl. Keller, Ogrin, Ruppert und Schmitz, 2013). Nach Kubesch (2016)

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

sind die zentralen exekutiven Funktionen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität.

In der nachfolgenden Tabelle wird als Überblick dargestellt, welche exekutiven Funktionen im Zusammenhang mit dem Hausaufgabenprozess gefordert werden. Den Teilschritten einer idealen Durchführung von Hausaufgaben werden jeweils eine zentrale exekutive Funktion und das dazugehörige Verhalten zugeordnet. Es ist zu betonen, dass an den jeweiligen Handlungen durchwegs mehrere exekutive Funktionen beteiligt sind. Für eine bessere Überschaubarkeit wird jedoch nur die im jeweiligen Zusammenhang wichtigste zentrale exekutive Funktion aufgeschrieben.

Hausaufgabenteilschritte	Wichtigste zugrundeliegende zentrale exekutive Funktion	
Einschreiben der Hausaufgaben in die Agenda	Inhibition: Unterdrückung des ersten Impulses in die Pause zu gehen und einschreiben der Hausaufgaben	
Einpacken aller nötigen Arbeitsmaterialien in den Schulsack	Arbeitsgedächtnis: Sich an alle nötigen Materialien für die Hausaufgaben erinnern	
Festlegung des Startpunktes und Zeitrahmens für die Hausaufgaben	Kognitive Flexibilität: Startpunkt entscheiden, indem vorausschauend geplant und ein realistisches Ziel gesetzt wird	
Planung der Bearbeitung der Hausaufgaben	Kognitive Flexibilität: Aufstellung eines Handlungsplans, indem der Beginn und die Dauer (mit allfälligen Pausen), ebenso wie benötigte Hilfen eingeplant werden	
Einrichten des Arbeitsplatzes	Arbeitsgedächtnis: Alle nötigen Materialien werden bereitgelegt und Störreize wenn möglich ausgeschaltet	
Tatsächlicher Beginn der Hausaufgaben	Inhibition: Impulse sich anderen Dingen zuzuwenden unterdrücken und den Fokus auf die Hausaufgaben richten Kontrolle der Emotionen (positive Emotionen aufbauen)	
Bearbeitung der Hausaufgaben	Arbeitsgedächtnis: Ausrichtung der Aufmerksamkeit, Ziele im Auge behalten, Strategien abrufen und umsetzen	
Überwindung von Schwierigkeiten während den Aufgaben	Kognitive Flexibilität: Bei Schwierigkeiten Alternativen überlegen	
Bei längeren Hausaufgaben Pause durchführen	Arbeitsgedächtnis: Pause nicht vergessen	Kognitive Flexibilität: Schnelle Umstellung von Arbeit auf Pause und wieder zurück
Vollständiges zu Ende bringen der Hausaufgaben	Inhibition: Durchhalten, innere und äussere Störreize ausblenden, Belohnungsaufschub	
Kontrolle der Hausaufgabe	Inhibition: Stopp! Kontrollieren, sind die Hausaufgaben komplett gemacht und richtig gelöst	
Reflexion des Arbeitsprozesses	Kognitive Flexibilität: Beurteilen der verschiedenen Handlungsschritte und Schlussfolgerungen für das nächste Mal	
Alle Hausaufgaben einpacken	Arbeitsgedächtnis: An alles denken	
Abgabe der Hausaufgaben	Arbeitsgedächtnis: Daran denken die Hausaufgaben abzugeben Das Ziel bis am Schluss im Gedächtnis behalten	

Tabelle 1: Hausaufgabenteilschritte

Aus dieser Tabelle lassen sich verschiedene, spezifische exekutive Funktionen, wie sie zum Beispiel von Brunsting (2011) und Walk und Evers (2013) beschrieben werden, ableiten.

- Die Fähigkeit, sich Aufträge zu merken und danach zu handeln.
- Die Fähigkeit, vorausschauend zu planen und realistische Ziele zu setzen.
- Die Fähigkeit, die Zeit einzuschätzen und einzuteilen.
- Die Fähigkeit, einen Handlungsablauf zu planen und zu reflektieren.
- Die Fähigkeit zur gezielten Steuerung der Aufmerksamkeit und der Ausblendung von inneren und äusseren Störreizen.
- Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu kontrollieren und Motivation aufzubauen.
- Die Fähigkeit, flexibel zwischen Strategien auszuwählen, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und rasch zwischen verschiedenen Situationen zu wechseln.
- Die Fähigkeit, über eine längere Arbeitsphase durchzuhalten und damit zum Belohnungsschub.
- Die Fähigkeit zur Metakognition, zum Beispiel zur Überprüfung des eigenen Handelns und zur Reflexion eines Arbeitsprozesses.
- Die Fähigkeit, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sei es bei Teilschritten einer komplexen Aufgabe oder beim gesamten Hausaufgabenprozess.

Alle diese exekutiven Funktionen gehen aus den drei zentralen exekutiven Funktionen hervor und bilden die Grundlage für die Selbstregulation, welche als Steuerung des eigenen Denkens, Handelns und der Emotionen, wie dies in den theoretischen Grundlagen aufgezeigt wurde, beschrieben wird. Das heisst, die selbstständige Erledigung der Hausaufgaben bildet einen ganzen Arbeitsprozess. Für die erfolgreiche Durchführung werden alle drei zentralen exekutiven Funktionen und die darauf aufbauende Fähigkeit der Selbstregulation gefordert.

Aus der theoretischen Auseinandersetzung geht hervor, dass exekutive Funktionen neben ihrer natürlichen Entwicklung durch die Hirnreifung im Kindes- und Jugendalter bis ins frühe Erwachsenenalter auch trainiert werden können. Nimmt man den ersten Fördergrundsatz von Walk und Evers (2013), nämlich Gelegenheiten schaffen, stellen die Hausaufgaben für das Training der exekutiven Funktionen eine günstige Gelegenheit dar. Voraussetzung ist jedoch, dass die Hausaufgaben als Prozess betrachtet und die erzieherische Funktion in den Vordergrund gestellt wird. Dies bedingt eine Sorgfältige Vor- und Nachbereitung der Hausaufgaben auch in Bezug auf die nötigen exekutiven Funktionen. Zudem muss in diesem Rahmen darauf geachtet werden, dass keine Überforderung stattfindet, da sonst negative Gefühle entstehen und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und damit die Motivation schwindet (vgl. Walk & Evers, 2013).

Für die Mittel- und Oberstufe weisen Trautwein und Lüdtke (2014) auf Trainingsprogramme hin, welche unter dem Begriff *selbstreguliertes Lernen* den ganzen Anforderungsbereich der selbstständigen Hausaufgabenbearbeitung berücksichtigen, wie dies in Kapitel 5.5 beschrieben wird.

6.2. Auswahl der Teilbereiche der Durchführung in der Forschungsarbeit

Im Hinblick auf die Hauptfragestellung

Was sind mögliche Schwierigkeiten bei Kind A und Kind B in Bezug auf die exekutiven Funktionen bei fehlender bzw. mangelhafter Hausaufgabenbearbeitung?

und unter Berücksichtigung der Auswertungen der BRIEF-Tests werden für das Forschungsvorgehen zwei Teilbereiche ausgewählt und näher untersucht. Diese betreffen das Planen und Strukturieren sowie die Aufmerksamkeit. Aufgrund der exekutiven Funktionen Planen und Strukturieren wird eine Intervention mit einem Hausaufgabenplan durchgeführt. Die Studierenden versprechen sich davon, dass die Kinder einen besseren Überblick über die Hausaufgaben erhalten und sich dadurch die Erledigung derselben verbessert. Ebenfalls erhoffen sich die Studierenden durch das gemeinsame Ausfüllen des Hausaufgabenplans eine gute Grundlage für Gespräche und Beobachtungen zu den exekutiven Funktionen der Kinder zu schaffen.

Die Aufmerksamkeit, welche schwer zu erfassen ist, wird anhand von Beobachtung durch die Studierenden erfasst. Um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen (Triangulation) wird eine Selbsteinschätzung durch die Kinder am Schluss der Lektion und in einem zweiten Teil zusätzlich während der Lektion erfasst.

Darum werden im Folgenden Kriterien für einen Hausaufgabenplan und für die Erfassung der Aufmerksamkeit dargelegt.

6.2.1. Kriterien für einen Hausaufgabenplan

Das Arbeitsgedächtnis hilft, das Ziel, die Erledigung der Hausaufgaben, im Auge zu behalten und die verschiedenen Aufträge und das zugehörige Material zu erinnern damit dadurch eine Planung möglich wird. Auch ist das Arbeitsgedächtnis wichtig für das Ressourcen- und Zeitmanagement und die metakognitive Überwachung und Reflexion.

Die Inhibition hilft, die Planung überhaupt durchzuführen anstatt direkt zu beginnen oder zum Spielen zu gehen, indem sie aufkommende Emotionen und Impulse stoppt, welche die Planung in Frage stellen könnten.

Die kognitive Flexibilität hilft, bei Planungsschwierigkeiten (zum Beispiel zeitliche Engpässe oder fehlende Lösungsstrategien für bestimmte Aufgaben) günstige Vorgehensweisen zu finden.

Aus dieser Zusammenstellung lassen sich folgen Kriterien für die Planung ableiten:

Das Kind kann vorausschauend denken. Es verschafft sich einen Überblick über die anfallenden Hausaufgaben und das benötigte Material. Dadurch können Prioritäten gesetzt und eine Reihenfolge festgelegt werden. Der Schüler hat eine Vorstellung von seiner Tagesstruktur und kann verbindliche Zeitpunkte darin festlegen. Für zeitliche Engpässe oder benötigte Hilfestellungen für die Hausaufgaben können günstige Lösungen gefunden werden. Der Schüler ist fähig, Dank der Anhaltspunkte im Plan die Hausaufgaben auf ihre Vollständigkeit zu kontrollieren und die Planung zu reflektieren, um falls nötig Anpassungen vorzunehmen.

6.2.2. Kriterien für die Aufmerksamkeit

Das Arbeitsgedächtnis hilft, eine Aufgabe, ein Ziel in Erinnerung zu behalten und unterstützt dadurch die bewusste Aufrechterhaltung und Lenkung der Aufmerksamkeit.

Die Inhibition als Stopp-Schild hilft innere und äussere Störreize auszublenden. Dadurch kann die Aufmerksamkeit bewusst ausgerichtet werden oder bleiben.

Die kognitive Flexibilität ermöglicht unter Voraussetzung der zwei vorher beschriebenen Bedingungen den schnellen Wechsel der Aufmerksamkeit von einer Aufgabe zur nächsten.

Die Achtsamkeit ist die gebündelte Aufmerksamkeit auf die momentane Tätigkeit und bedeutet wache Präsenz.

Aus dieser Zusammenstellung lassen sich folgende Kriterien für die Aufmerksamkeit in der Schule ableiten:

Das Kind behält das Ziel im Auge. Der Fokus ist auf das Arbeitsmaterial gerichtet. Der Schüler lässt sich weder durch innere noch äussere Impulse ablenken. Das heisst, er bleibt auf seinem Platz ruhig sitzen, spielt nicht mit Gegenständen und wendet sich bei Geräuschen nicht von der Arbeit ab. Er wirkt wach, konzentriert und motiviert.

Die oben aufgeführten Kriterien betreffen vor allem die fokussierte Aufmerksamkeit, welche für das Lösen von Hausaufgaben zentral ist. Neben der fokussierten Aufmerksamkeit ist auch die Daueraufmerksamkeit für die Bearbeitung der Hausaufgaben von Nöten, indem das Kind bei der Arbeit bleibt und sich nicht aktiv mit anderen Dingen beschäftigt.

7. Forschungsdesign und Forschungsmethoden

Im folgenden Kapitel wird auf das Forschungsdesign und die Forschungsmethoden eingegangen. Als Forschungsdesign für die vorliegende Arbeit wird die Einzelfallanalyse gewählt. Die angewendeten Forschungsmethoden, kontrollierte Einzelfallstudie, Erlebens-Stichprobe-Methode (ESM), Beobachtung sowie die Triangulation werden anschliessend beschrieben.

7.1. Forschungsdesign

Beim Forschungsdesign geht es darum, für die Forschungsfrage eine geeignete Untersuchungsart zu entwerfen, um diese zu beantworten (Wissenschaftliches Arbeiten, 2013).

Beim empirischen Arbeiten geht es darum systematisch und methodisch strukturiert neues Wissen aus der „realen Welt“ zu entwickeln. Für die Beantwortung einer empirischen Forschungsfrage gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen, den quantitativen und den qualitativen Ansatz (Ross & Leutwyler, 2011).

Die Quantitative Sozialforschung zielt auf das Zählen und Messen von Sachverhalten ab. Sie arbeitet meist mit grossen Stichproben und standardisierten Daten. Das Ziel ist es die Wirklichkeit in Zahlen zu fassen und diese statistisch auszuwerten, um die zuvor aufgestellten Hypothesen zu bestätigen oder zu verwerfen (Roos & Leutwyler, 2011; Wissenschaftliches Arbeiten, 2013)

Die Qualitative Sozialforschung untersucht Bedeutungen mit dem Ziel den Sinn einer Handlung im jeweiligen Kontext zu verstehen. Diese Phänomene kann man nur schwer oder gar nicht in Zahlen fassen. Qualitative Analysen sind darum oft verbal oder zeigen die Zusammenhänge oder Strukturen in Form einer Grafik. Das Ziel ist es auch nicht Hypothesen zu überprüfen, sondern eher um eine neue Sichtweise aus den Daten aufzuzeigen und daraus, wenn möglich Hypothesen oder Theorien zu generieren (Roos & Leutwyler, 2011; Wissenschaftliches Arbeiten, 2013).

Diese beiden Zugänge werden in der heutigen Zeit öfters als sinnvolle Ergänzung betrachtet, die jeweils verschiedene Seiten einer Thematik beleuchten. Darum werden innerhalb einer Untersuchung immer öfters beide Zugänge (qualitative und quantitative) gewählt (Roos & Leutwyler, 2011).

In dieser Arbeit wurde als Forschungsdesign die Einzelfallanalyse gewählt, dabei steht der qualitative Forschungsansatz im Vordergrund. Mit diesem gewählten Forschungsdesign möchten die Verfasserinnen dem komplexen Feld der Hausaufgaben und der exekutiven Funktionen gerecht werden. Die Einzelfallanalyse bietet zudem die Möglichkeit das Zusammenwirken verschiedener Faktoren mit einer genauen Analyse der Versuchspersonen in die Auswertung einzubeziehen.

Die Einzelfallanalyse wurde zudem gewählt, weil die Sonderpädagogik sich mit einzelnen Personen befasst und diese auf verschiedenen Ebenen analysiert, um einen ganzheitlichen Förderplan zu erstellen. Julius, Schlosser und Goetze (2000) ziehen daraus den Schluss: „Wenn Sonderpädagogik primär eine Einzelfallpädagogik sein soll, dann wäre sonderpädagogische Forschung, soweit sie sich mit ihren Probanden mit sonderpädagogischem Förderbedarf auseinandersetzt, entsprechend Einzelfallforschung.“ (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.9) Meyring (2016) betont, dass in der Einzelfallanalyse die „Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund“ (Meyring, 2016, S. 42) einbezogen werden können. Dadurch, dass nur wenige oder einzelne Personen analysiert werden, kann

man mehr auf die Besonderheiten des Falles eingehen. Durch den Einbezug des Hintergrundes der Versuchspersonen ermöglicht es tiefere Einsichten in ein sozialwissenschaftliches Thema, was bei komplexen Thematiken von Vorteil ist (vgl. Meyring, 2016).

In dieser Arbeit orientieren sich die Verfasserinnen an den sechs allgemeinen Güterkriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2016, S. 144ff.), diese werden nun kurz vorgestellt.

1. Da in einer qualitativ orientierten Forschung die standardisierten Messinstrumente, wie sie die quantitative Forschung kennt, nicht vorhanden sind, werden die Methoden oft speziell für diese eine Forschung entwickelt. Um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu gestalten, muss man das Verfahren sorgfältig und genau dokumentieren.
2. Argumentative Interpretationsabsicherung
In der qualitativen Forschung spielen Interpretationen eine entscheidende Rolle, sie lassen sich nicht beweisen. Es gilt aber die Regel, dass die Interpretationen argumentativ begründet werden müssen, in sich schlüssig sein sollten und die Deutung theoriegestützt ist.
3. Regelgeleitetheit
Qualitative Forschung muss bestimmte Verfahrensregeln einhalten. Die Analyseschritte werden vorgängig bestimmt und das Material daraufhin systematisch von einer Einheit zur nächsten bearbeitet. Anpassungen der Analyseschritte sind möglich, um der Thematik gerecht zu werden, sind möglich, sollte aber genau dokumentiert sein.
4. Nähe zum Gegenstand
In der qualitativen Vorgehensweise wird dies dadurch erreicht, dass man an der Alltagswelt anknüpft und die darin vorkommenden konkreten sozialen Probleme erforscht. Dabei ist ein Ziel die Interessensübereinstimmung mit den befragten Personen zu erreichen.
5. Kommunikative Validierung
Die Ergebnisse und Interpretationen können dadurch überprüft werden, dass mit dem Befragten über die Resultate diskutiert wird. Eine Übereinstimmung kann ein wichtiges Argument für die Richtigkeit der Ergebnisse sein.
6. Triangulation
Die Triangulation ist das Heranziehen unterschiedlicher Lösungswege für die gleiche Fragestellung und diese Ergebnisse dann miteinander zu vergleichen. Die Triangulation kann durch verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten oder unterschiedliche Methoden erfolgen. Durch die Triangulation kann die Qualität der Forschung gesteigert werden. Sie wird in Kapitel 7.2.4. genauer beschrieben.

7.2.Forschungsmethoden

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen der kontrollierten Einzelfallstudie vorgestellt und die Durchführung im Rahmen dieser Arbeit erläutert. Im Weiteren werden die angewendeten Forschungsmethoden Erlebens-Stichproben-Methode (ESM), Beobachtung und Triangulation in Bezug auf die Theorie und die angewendete Praxis beschrieben.

7.2.1. Kontrollierte Einzelfallstudie

Die kontrollierte Einzelfallforschung, ist eine Forschungsmethode im Rahmen der Einzelfallanalyse. Sie soll helfen eine Intervention (die Interventionen können sehr vielfältig sein) auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Am meisten wird die kontrollierte Einzelfallstudie in der Verhaltenstherapie und Verhaltensmodifikation eingesetzt. Jede Durchführung besteht in der Regel aus mindestens einer Interventionsphase (B-Phase) und einer Erhebung der Grundrate (A-Phase) (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

A-Phase (Grundrate)

In der A- Phase wird ein Verhalten beobachtet, quantifiziert und oft auch graphisch dargestellt. Diese Grundrate zeigt den Ist-Zustand. Ziel ist es, nicht nur den Ist-Zustand aufzuzeigen, sondern auch, wie sich die Häufigkeit des Problemverhaltens weiterentwickelt könnte (Tendenz). Gelingt dies, kann die nachfolgende Intervention daran gemessen werden. Damit die Grundrate diese Funktion übernehmen kann müssen verschiedene Bedingungen erfüllt werden. Zum einen ist dies die Kontinuität, indem der Datenverlauf nicht unterbrochen wird, zum anderen eine Stabilität der Daten. Nur eine stabile Grundrate lässt Tendenzen und Voraussagen festlegen. Eine stabile Grundrate verläuft mehr oder weniger parallel zur x Achse. Eine solch stabile A-Phase ist ideal um anschliessend in Bezugnahme darauf die Interventionseffekte zu analysieren (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

B-Phase (Intervention)

Die B-Phase ist eine „kontrollierte Durchführung einer Intervention oder eine Behandlung, ohne vorangegangene A-Phase.“ (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.45). In diesem Zusammenhang bedeutet „kontrolliert“, dass man während einer Intervention systematisch Daten erhebt. Studien, in denen nur der Verlauf der B-Phase untersucht wird, nennt man Prozessforschung (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

Basale Versuchspläne

Nach der Logik der kontrollierten Einzelfallstudie können kausale Zusammenhänge zwischen Verhalten und Intervention gezeigt werden, wenn es Phasen ohne und Phasen mit Interventionen gibt. Die Umsetzung dieser Logik kann in verschiedenen Versuchsplänen umgesetzt werden, der einfachste ist der A-B-Versuchsplan, gefolgt von A-B-E-Versuchsplänen (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

A-B-Design und A-B-E-Design

„Bei einem A-B-Versuchsplan wird die A- mit der B-Phase zeitlich so miteinander verknüpft, dass zunächst eine Grundrate erhoben wird (A), auf die anschliessend eine Intervention (B) folgt.“ (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.49)

Dieses Vergleichen der A-Phase und der B-Phase ist aus der Sicht der Forschung der einfachen B-Phase überlegen. Doch die wirkliche Effektivität der Intervention zu erfassen, das heisst einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Verhalten und der Intervention möglichst eindeutig festzustellen, ist mit diesem Versuchsplan noch zu wenig möglich, denn nicht kontrollierte Einflüsse können hier noch nicht ausgeschlossen werden.

Das A-B-E-Design ist eine Erweiterung des A-B-Designs. Das „E“ steht für „Extension“ bzw. „Erweiterung“. (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.52) Im englischen und mittlerweile auch im deutschen Sprachgebrauch findet man dafür die Bezeichnung „Follow- Up“. Die Erweiterung findet in dem Sinne statt, dass nach der Interventionsphase punktuell Beobachtungen zum Zielverhalten notiert werden. „Das Ziel jeder Follow-Up- Erhebung ist es, die Nachhaltigkeit von Interventionen zu überprüfen“ (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S.53).

Umkehrdesigns

Wie oben beschrieben ist bei A-B und A-B-E-Versuchsplänen die interne Validität noch als gering zu betrachten. Man kann zwar Zusammenhänge zwischen dem Verhalten und der Intervention feststellen, doch eine Verallgemeinerung nach einmaliger Durchführung wäre verfrüht. Wird der A-B-Versuchsplan um eine A-Phase erweitert, ist die tatsächliche Wirkung der Intervention bereits besser darstellbar, falls es in der B-Phase zu einer Annäherung des gewünschten Verhaltens kommt, dieses Verhalten sich aber wieder der Grundrate annähert, sobald man die Intervention aussetzt (zweite A-Phase). Dadurch kann mit ziemlicher Bestimmtheit gesagt werden, dass die Intervention für das verbesserte Verhalten verantwortlich ist. Die interne Validität ist dadurch wesentlich höher und kausale Zusammenhänge können beschrieben werden. Solche Pläne nennt man Umkehrdesigns (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

Beim A-B-A-B Design, geht man gleich vor wie beim A-B-A Design, es wird jedoch um eine Interventionsphase erweitert. Die Kausalität wird dadurch gefestigt und die Durchführung wird nicht mit einer A-Phase (nicht Behandlung) sondern mit einer Interventionsphase beendet (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

Eine Einschränkung dieses Versuchsplans besteht in Fällen, bei welchen eine Rückkehr zu den Ausgangsverhältnissen (A-Phase) unsinnig (zum Beispiel bei Selbstgefährdung) oder nicht mehr möglich ist, da während der Intervention Fertigkeiten oder Fähigkeiten erlernt wurden, welche in der zweiten A-Phase nicht wieder zu verlernen sind (zum Beispiel ein Nichtschwimmer lernt in der B-Phase schwimmen). Zudem kann der Effekt eintreten, dass in der zweiten A-Phase nicht mehr das gleiche Niveau der ersten A-Phase gezeigt wird, da in der B-Phase ein Lernprozess stattgefunden hat, welcher im Verhalten des Kindes bereits verankert ist und dadurch das „alte“ Verhalten der ersten A-Phase nicht mehr vollumfänglich gezeigt wird. Dieser Effekt wird auch „Carry-Over-Effekt“ genannt. Dieser Effekt ist vor allem von der Forschung her gesehen problematisch, da sich das Verhalten anhand der Datenverläufe nicht mehr eindeutig der Interventions-Phase zuordnen lässt und dadurch eine klare Interpretation erschwert. Aus pädagogischer Sicht ist ein solcher Effekt jedoch wünschenswert (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

Die Vorteile einer kontrollierten Einzelfallstudie sind, dass die Ergebnisse neben der Wirksamkeit auch „Auskunft darüber geben, wie lange eine Förderung braucht, um tatsächlich anzuschlagen, in welcher Phase welche Fortschritte erzielt werden oder ob es im Verlauf der Intervention möglicherweise sogar zu Rückschlägen kommt.“ (Wilbert & Grünke, 2015, S. 101). Ein Nachteil der kontrollierten Einzelfallstudie ist der bereits beschriebene Carry-Over-Effekt, indem nach der ersten Intervention Lerneffekte während der B-Phase auch in der folgenden A-Phase in neuem Verhalten zum Ausdruck kommen (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000).

Geplante Durchführung der kontrollierten Einzelfallstudie

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die kontrollierte Einzelfallstudie als A-B-A-B-E-Design zur Erforschung der Erledigung der Hausaufgaben in unterschiedlichem Kontext (zu Hause oder in der Schule) und zur Wirksamkeit eines Hausaufgabenplans durchgeführt.

Als A-Phase wird die Hausaufgabenerledigung zu Hause während vier Wochen erfasst, indem festgehalten wird, wie oft das Kind die Hausaufgaben vollständig, teilweise vollständig oder gar nicht erledigt. Als erster Teil der Intervention (B1-Phase) erledigt das Kind ab der fünften Durchführungswoche seine Hausaufgaben an drei Tagen in der Woche nach dem Schulunterricht mit Begleitung durch die Studierende in der Schule. Dadurch kann von nun an das Hausaufgabenverhalten direkt beobachtet und wenn nötig Unterstützung bei den Hausaufgaben gegeben werden. In der sechsten Durchführungswoche erfolgt als zweiter Teil der Intervention die Einführung des Hausaufgabenplans. Dieser erfolgt erst jetzt, da die Studierenden die Kinder nicht mit dem Wechsel der Hausaufgabenbearbeitung in die Schule und dem gleichzeitigen Start des Hausaufgabenplans überfordern wollen.

Während 6 Wochen (erste B2-Phase) bearbeitet das jeweilige Kind einen Teil seiner Hausaufgaben dreimal wöchentlich mit Unterstützung des Hausaufgabenplans und in Begleitung der jeweiligen Studierenden nach dem Schulunterricht in der Schule. Diese B2-Phase dauert so lange, da einige Ausfälle von Hausaufgabenlektionen durch schulinterne Spezialprogramme einzurechnen sind und als zweites Forschungsvorhaben auch die Einschätzung der Aufmerksamkeit während der Hausaufgabenbearbeitung durchgeführt werden soll.

Nach diesen sechs Wochen erfolgt während drei Wochen eine zweite A-Phase. Diese ist durch zwei Wochen Schulferien unterbrochen. Mit einer dreiwöchigen, zweiten B2-Phase endet die Durchführung des Forschungsvorhabens für die Kinder. Abgeschlossen wird die kontrollierte Einzelfallstudie für die Studierenden mit einem Follow-Up, das heisst mit drei punktuellen Messpunkten innerhalb der folgenden 2 Monate, um die Nachhaltigkeit der Intervention zu überprüfen.

Der Hausaufgabenplan

Die Einführung des Hausaufgabenplans (siehe Abbildung 17) in der B2-Phase soll dem jeweiligen Kind helfen, seine Hausaufgaben vollständig festzuhalten, bewusster wahrzunehmen und deren Bearbeitung zu planen (erst denken, dann handeln). Dadurch unterstützt und entlastet der Hausaufgabenplan einerseits das Arbeitsgedächtnis und andererseits durch eine klare Strukturierung des Ablaufs der Hausaufgabenbearbeitung die Inhibition und damit zwei wichtige (zentrale) exekutive Funktionen (vgl. Brunsting, 2016). Dadurch kann die Möglichkeit einer vollständigeren Hausaufgabenerledigung steigen.

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

Der Plan ist in Anlehnung an Brunsting (2011) konzipiert. Nach Brunsting (2016, 2011) ist es wichtig, den Kindern die „Notwendigkeit von Planung erlebbar zu machen und unmittelbare konkrete Planungsschritte zu unternehmen“ (Brunsting, 2016, S. 347).

Im Rahmen der Intervention wird das jeweilige Kind an die Nutzung des Plans herangeführt und darin unterstützt, diesen angemessen (zum Beispiel mit genauen Zeitangaben für den Arbeitsbeginn) und vollständig auszufüllen. Je besser das Kind dieses Vorgehen beherrscht, umso mehr nimmt sich die Studierende, nach dem Prinzip von Scaffolding, schrittweise zurück.

Hausaufgaben:

Fach/Aufgabe	Alle Materialien eingepackt?	Brauche ich Hilfe? Wer kann mir helfen?	Wie lange wird es dauern?	Wann fange ich an?	Wie lange habe ich gebraucht?	Erliegt	Erliegte Aufgaben eingepackt?	Belohnung
Italienschwörter								
Englischwörter								

Andere Dinge die ich erledigen muss:

Was?	Erliegt
Prüfungen zum Unterschreiben	
Elterninformationen zum zu Hause abgeben	
Elterninformationen zurück bringen	

Abbildung 14: Hausaufgabenplan

7.2.2. Selbsteinschätzung und Erlebens-Stichproben-Methode (ESM)

Als weiteres Vorgehen zur Erfassung der Aufmerksamkeit des Schülers wird einerseits dessen Selbsteinschätzung in Bezug auf die Aufmerksamkeit am Ende der Hausaufgabenlektion erhoben und andererseits, in einem zweiten Schritt, die Selbsteinschätzung während der Bearbeitung der Hausaufgaben. Dadurch soll ein Eindruck entsteht, wie sich der Schüler selber in Bezug auf seine Aufmerksamkeit wahrnimmt. Diese Selbsteinschätzung wird in der Folge auch mit den gleichzeitig gemachten Beobachtungen der Studierenden verglichen (Kapitel 9.2.3. und 9.3.3.).

Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit nach der Hausaufgabenlektion

Für die rückblickende Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit und das Befinden am Ende der Hausaufgabenlektion werden vier geschlossene Fragestellungen verwendet, welche einer Bewertungsskala zugeordnet sind. Die Antwortmöglichkeiten liegen jeweils als 5 Kästchen zum Ankreuzen zwischen zwei gegenteiligen Adjektiven (Frage eins und zwei) oder der höchsten und tiefsten Bewertung *sehr* und *gar nicht* (Frage drei und vier). Dem Schüler wird mündlich vorgegeben, ein Kästchen pro Bewertungslinie anzukreuzen (siehe unten).

Ist die Zeit schnell vorbei gegangen?						
schnell	<input type="checkbox"/>	langsam				
Wie fühltest du dich?						
hellwach	<input type="checkbox"/>	müde				
motiviert	<input type="checkbox"/>	lustlos				

Wie konzentriert warst du?						
sehr	<input type="checkbox"/>	gar nicht				
Wie zufrieden bist du jetzt mit dem was du gemacht hast?						
Sehr	<input type="checkbox"/>	gar nicht				

Tabelle 2: Selbsteinschätzungstabelle am Ende der Hausaufgabenbearbeitung.

Die Selbsteinschätzungstabelle ist in Anlehnung an „Die PANAVA – Version nach Schallberger, 2000“ (Rheinberg, 2004, S. 39) entstanden.

Drei der Fragen, nehmen inhaltlich Bezug zu der Aufmerksamkeit des Schülers während der Aufgabenlektion. In den Fragen wird die Aufmerksamkeit als abstrakter Begriff nicht erwähnt, sondern wie Flick (2009) empfiehlt, „...in konkrete, verständliche, möglichst in Alltagssprache formulierte Fragen übersetzt...“ (ebd. S. 106). Für die Fragen werden Kriterien in Bezug auf die Aufmerksamkeit verwendet. Die vierte Frage bezieht sich auf die Selbsteinschätzung der Zufriedenheit in Bezug auf das Geleistete. Hypothetische Frageformen werden vermieden, die Fragen betreffen jeweils eine Erlebensdimension des Schülers und sind möglichst neutral (ohne Suggestion) formuliert. Die Fragen sind kurz, einfach und stehen in direktem Bezug zur aktuellen Situation. Es werden Begriffe und Befindenzustände verwendet, die dem Befragten nach Ansicht der Studierenden verständlich sind (vgl. Flick, 2009).

Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit während der Hausaufgabenlektion

Die Erhebung der Daten für die Erfassung der Selbsteinschätzung zur Aufmerksamkeit während der Bearbeitung der Hausaufgaben erfolgt in Anlehnung an die sogenannte Erlebens-Stichproben-Methode (Experience Sampling Method, kurz ESM). Diese Methode wurde in den Jahren 1975 und 1976 im Rahmen der Erforschung des Flow-Erlebens¹⁹ von M. Csikszentmihalyi und seinem Forscherteam an der Universität Chicago entwickelt (vgl. Csikszentmihalyi, 1991).

Ursprünglich beruhten die Daten der Selbstwahrnehmung in den Forschungen von Csikszentmihalyi auf Interviews und Fragebogen. Da festgestellt wurde, dass durch das nachträgliche Erinnern wichtige Fakten verloren gehen oder durch das darüber nachdenken diese verzerrt werden können, wurde mit der ESM eine Möglichkeit entwickelt, um eine grössere Zuverlässigkeit der Daten zu erzielen (vgl. ebd.).

Als Vorgehen müssen die ausgewählten Probanden während einer Woche ein elektronisches Gerät bei sich tragen (heute ist zum Beispiel auch ein Natel möglich, Anm. d. Verf.), über welches sie in unregelmässigen Abständen während des Tages ein Signal erhalten. Beim Ertönen des Signals wird möglichst direkt ein vorgedruckter Fragebogen zur Beschreibung des Befindens und der momentanen Situation ausgefüllt (vgl. ebd.). Am Ende der Woche ergeben diese Aufzeichnungen, zusammengestellt aus verschiedenen repräsentativen Momenten, einen aufgeschriebenen Film über das Leben des Probanden in dieser Zeit (vgl. Csikszentmihalyi, 2015).

Heutzutage wird die ESM für ganz unterschiedliche Erhebungen des Befindens im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Situationen als Forschungsmethode angewendet, immer im Bestreben, die entsprechenden Daten möglichst zeitnah am Geschehen zu erfassen (vgl. Rheinberg, 2004). Rheinberg (2004)

¹⁹ Flow-Erleben: „...bezeichnet das selbstreflexionsfreie Aufgehen in einer glatt laufenden Tätigkeit, die man trotz hoher Belastung noch gut unter Kontrolle hat. Man vergisst Zeit, Ort und den ursprünglichen Zweck der Aktivität und wird von ihr völlig absorbiert“ (Rheinberg, 2004, S. 41).

weist im Zusammenhang mit der Anwendung der Methode darauf hin, dass dadurch gerade flüchtige Erlebenszustände erfasst werden können, welche dem Probanden sonst nicht unbedingt bewusst werden. Da die Messungen (Signale) während der alltäglichen Tätigkeit des Probanden erfolgen, sollte das Ausfüllen des eingesetzten Fragebogens nur etwa 45 bis 60 Sekunden erfordern, um die laufende Tätigkeit nicht zu lange zu unterbrechen und den Probanden dadurch möglichst wenig zu beeinträchtigen (vgl. ebd.).

In der vorliegenden Arbeit wird, in Anlehnung an die ESM, für die Datenerhebung zur Aufmerksamkeit während der Hausaufgabenlektionen eine sehr vereinfachte Form angewendet.

Da der interessierende Erfassungszeitraum nur jeweils eine Lektion umfasst, werden drei Stichpunkte in diesem Zeitraum festgelegt, an welchen der Schüler einen kurzen Erhebungsbogen erhält. In diesen kann er zu vier Selbstbeobachtungskriterien seine Selbsteinschätzung anhand einer 5-Punkte-Skala eintragen (siehe unten).

	gar nicht		mittel		sehr
Ich bin ganz vertieft in das, was ich gerade mache.	<input type="checkbox"/>				
Ich weiss bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.	<input type="checkbox"/>				
Ich gebe mein Bestes.	<input type="checkbox"/>				
Ich will erfolgreich sein.	<input type="checkbox"/>				

Tabelle 3: Einschätzung der Erlebensqualität während der Bearbeitung der Hausaufgaben als Hinweis auf die Aufmerksamkeit.

Die Aussagen sind in Anlehnung an Formulierungen aus Rheinberg (2004, S. 43) und aus dem „Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) für Jugendliche“ von Venetz et al (2012) entstanden.

Durch dieses Vorgehen soll die Erlebensqualität in Bezug auf die Situation während der Hausaufgabenbearbeitung erfasst werden, um Rückschlüsse auf die Aufmerksamkeit des Schülers in diesem Zeitraum ziehen zu können.

Rheinberg (2004) beschreibt zusätzlich eine besondere Variante der ESM von Wild (2001), in welcher diese Methode im Zusammenhang mit diagnostisch interessierenden Situationen mit Videoaufzeichnungen kombiniert wird. Hierbei werden häufigere ESM-Signale eingesetzt und mit der Beobachtung durch die Videoaufzeichnung koordiniert. Dadurch kann die Verhaltens- ebenso wie die Erlebensseite registriert und ausgewertet werden. In diesem Sinne können sich die Verfasserinnen ebenfalls die Videoaufzeichnungen im Rahmen des Beobachtungsverfahrens (vgl. Kapitel 7.2.3.) zu Nutzen machen.

Einen günstigen Nebeneffekt im didaktischen Sinn kann die Anwendung der ESM nach Meinung der Studierenden im vorliegenden Forschungsvorgehen insofern erzielen, indem der Fokus durch das Ausfüllen des Erhebungsbogens während der Hausaufgabenbearbeitung jeweils auf die Wahrnehmung der momentanen Situation und das eigene Befinden in dieser (zurück)gelenkt wird, was eine bewusstere

Eigenwahrnehmung und Bewusstwerdung der Aufmerksamkeit ermöglichen kann. Dadurch wird einerseits die Aufmerksamkeit als Begriff konkreter und dadurch erfassbarer, was sich auf das Gespräch (metakognitive Ebene) darüber positiv auswirken kann. Andererseits liess sich in der konkreten Situation beobachten, dass sich nach dem Ausfüllen des Erhebungsbogens mindestens für einen kurzen Zeitraum eine konzentriertere Fokussierung auf die Hausaufgaben einstellte, auch wenn diese vor dem Ausfüllen nicht mehr vorhanden war.

7.2.3. Beobachtung

Nach Flick (2009) ermöglicht die Beobachtung einen relativ direkten Zugang zu Handlungen und Prozessverläufen. Als Begründung für diese Methode nennen Roos und Leutwyler (2011) die Problematik, dass bei Interviews und Fragebogen unbewusste Vorgänge von den Befragten nicht beschrieben oder Handlungsweisen durch Bewertungen und Verzerrungen beim Erinnern verfälscht werden können. Dem gegenüber wird in der wissenschaftlichen Beobachtung die Aufmerksamkeit von aussen sehr gezielt und nach einem methodischen Vorgehen auf das zu beobachtende Objekt gerichtet. Die Autoren bezeichnen die Beobachtung deshalb auch als „...eine besonders „harte“ Forschungsmethode“ (ebd. S. 192). Denn in diesem Rahmen zählt nur das, was die beobachtete Person tatsächlich tut oder was vom Beobachter gesehen wird. Dadurch gibt die Beobachtung Aufschluss darüber, *was wie* und *wie häufig* getan wird. Aus welchem Grund jedoch etwas in dieser bestimmten Weise getan wird, kann nicht mit Sicherheit aus den Beobachtungsdaten abgeleitet werden (vgl. ebd.). Dazu ist es wichtig, zum Beispiel den Kontext und den Prozess, in welchem die Beobachtung eingebettet ist, mit zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen²⁰, dass die Qualität und Aussagekraft der Beobachtung jeweils eng verbunden mit dem Beobachter und seiner Sichtweise und mit dem Vorgehen der Datengewinnung ist. Roos und Leutwyler (2011) erläutern, dass Beobachtung normalerweise einer dreifachen Selektion unterliegen, nämlich der selektiven Zuwendung, der selektiven Wahrnehmung und dem selektiven Erinnern. Buholzer (2014) leitet folgendes aus der systemisch-konstruktivistischen Theorie für die Beobachtung ab: „Beobachtungen sind Konstruktionen, weil unser psychisches System keinen direkten Zugang zu einer von uns unabhängigen Wirklichkeit hat. Beobachtungen sind eingebunden in den sozialen Kontext und durch die Strukturen unseres psychischen Systems sowie die Instrumente des Beobachtens (Sinnesorgane sowie auch Methoden der Datengewinnung) beschränkt“ (ebd. S. 45). Umso wichtiger sind bei wissenschaftlichen Beobachtungen eine sorgfältige Vorbereitung einer klar strukturierten Erhebung, Dokumentation und Auswertung von Beobachtetem, um brauchbare Ergebnisse zu erhalten. Roos und Leutwyler (2011) empfehlen um die Qualität der Beobachtungsdaten zu steigern deshalb den Einsatz von mehreren Beobachtenden um zu überprüfen, ob die Beobachtungen übereinstimmen (vgl. ebd.).

Um den Faktor der persönlichen (subjektiven) Wahrnehmung und Einschätzung der Beobachterinnen zu mildern, werden in der vorliegenden Arbeit anhand von Videoaufnahmen gegenseitig beim jeweils anderen Kind videobasierte Zweit-Beobachtungen vorgenommen, wodurch Vergleichsdaten für die Beobachtungen erzielt werden. Um die zeitlichen Ressourcen der Verfasserinnen nicht zu überfordern, wird pro drei Beobachtungseinheiten eine Hausaufgabenbearbeitung von der zweiten Person anhand

²⁰ Zum Beispiel Buholzer (2014), Flick (2009), Roos und Leutwyler (2011) und Altrichter und Posch (2007)

der Videoaufnahme (ebenfalls mit dem unten beschriebenen Beobachtungsinstrument) beobachtet und eingeschätzt. Vor- und Nachteile von Videoaufnahmen werden weiter unten eingehender erörtert.

Für die Beobachtung können verschiedene Beobachtungsformen angewendet werden (vgl. zum Beispiel Buholzer, 2014; Flick, 2009; Roos & Leutwyler, 2011). Im Folgenden werden die gewählten Vorgehensweisen dargelegt.

In der vorliegenden Arbeit dient die Beobachtung der globalen Einschätzung der Aufmerksamkeit des Schülers während der Hausaufgabenbearbeitungszeit. Dafür wird die offene Beobachtungsform gewählt. Das heisst, der Schüler weiss, dass er beobachtet wird, was den ethischen Grundsätzen der qualitativen Forschung entspricht. Dieses Wissen um das Beobachtet werden kann das Verhalten des Schülers beeinflussen. Da die Beobachtung im vorliegenden Fall jedoch regelmässig über einen längeren Zeitraum erfolgt, ergibt sich eine Gewöhnung und das Verhalten kann dadurch immer natürlicher werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007; Roos & Leutwyler, 2011).

Die Beobachtung des Schülers (Fremdbeobachtung im Gegensatz zur Selbstbeobachtung) findet im natürlichen Umfeld des Schulzimmers statt und wird als teilnehmende Beobachtung durchgeführt, da die Beobachterin während der Hausaufgabenlektion als Ansprechpartnerin durch Hilfestellungen bei Fragen am Geschehen direkt beteiligt ist. Durch die direkte Teilhabe ist es zum Teil auch möglich, einen vertieften Eindruck des Grades der Aufmerksamkeit des Schülers zu erhalten, indem in der Interaktion dessen Einsatz (wie zum Beispiel ganz bei der Sache zu sein) direkter wahrnehmbar wird (vgl. ebd.).

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird die strukturierte/standardisierte Beobachtung gewählt, da konkrete, vorgegebene Verhaltensmerkmale im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit systematisch beobachtet werden sollen. Mit Hilfe der vorgegebenen Beobachtungskriterien (siehe Beobachtungsinstrument weiter unten) werden für die vorliegende Arbeit während den Hausaufgabenlektionen sogenannte Ereignisstichproben durchgeführt (vgl. zum Beispiel Flick, 2009; Roos & Leutwyler, 2011). Das heisst, während der Hausaufgabenbearbeitungszeit werden fünf festgelegte Handlungskriterien, welche in Beziehung zur Aufmerksamkeit stehen, in der Häufigkeit ihres Auftretens als Strichliste protokolliert. Mit Hilfe dieser Aufzeichnungen wird angestrebt, die allgemeine Aufmerksamkeit des Schülers während diesem Zeitraum möglichst objektiv einzuschätzen. Auf das Protokollieren des zeitlichen Verlaufs (Zeitstichprobe) von Ereignissen oder Verhaltensweisen wird in diesem Forschungsvorgehen verzichtet.

Beobachtungsinstrument

Das Beobachtungsinstrument engt durch seinen mehr oder weniger hohen Strukturierungsgrad das Beobachtungsfeld ein und hilft „...mit, die Komplexität der Beobachtungssituation überschaubar und damit erfassbar zu machen“ (Buholzer, 2014, S. 49).

Beim vorliegenden Beobachtungsinstrument dienen fünf Kriterien in Bezug auf die Aufmerksamkeit als Beobachtungsvorgabe (Merkmalssystem) (vgl. ebd.).

Roos und Leutwyler (2011) weisen im Zusammenhang mit der Beobachtung darauf hin, dass eine Schwierigkeit darin besteht, ein Verhalten tatsächlich zu beobachten, ohne dieses bereits zu interpretieren. Als Gütekriterium der Beobachtungen ist eine strikte Trennung zwischen Fakten (Beobachtung) und Interpretation eine wichtige Bedingung (vgl. Leutwyler, 2011).

Für die Formulierung von Beobachtungen oder im vorliegenden Fall für die Beobachtungskriterien geben Roos & Leutwyler (2011) die folgenden Hinweise; „Adjektive (z. B. traurig) und abstrakte Nomen (z.

B. Motivation, Sucht) sind meist Interpretationen; Verben und konkrete Nomen hingegen sind meist Fakten“ (ebd., S. 196). Die Autoren regen an sich Gedanken zu machen, woran man erkennt, dass ein Kind zum Beispiel traurig, motiviert oder im Rahmen dieser Arbeit eben unaufmerksam ist. Daraus ergeben sich zu beschreibende Verhaltensweisen oder Tätigkeiten, welche als Beobachtung protokolliert werden können.

Julius, Schlosser und Goetze (2000) nennen im Zusammenhang mit der Operationalisierung eines Verhaltens für die Beobachtung die drei Kriterien Objektivität, Klarheit und Vollständigkeit. Zusammenfassend heisst dies für die zu beobachtenden Verhaltenskriterien, dass möglichst exakt beschrieben und sprachlich eindeutig formuliert wird, was beobachtet werden soll und ebenso welche Aspekte des Verhaltens ein- oder ausgeschlossen werden sollen (vgl. ebd.).

Für die Beobachtung der Aufmerksamkeit, bzw. der Unaufmerksamkeit für die vorliegende Forschungsarbeit dienen die fünf Verhaltensmerkmale in der folgenden Tabelle, welche aus Verhaltenskriterien für eine angemessene Aufmerksamkeit abgeleitet wurden. Diese wurden möglichst passend auf die zu beobachtenden Schüler und deren spezifisches Verhalten hin formuliert.

Mit Gegenständen spielen	
Herum zappeln auf dem Stuhl	
Ablenken vom Thema	
Auf Aussengeräusche reagieren	
Blick schweift von der Arbeit ab	

Tabelle 4: Beobachtungskriterien zur Einschätzung der Aufmerksamkeit während der Hausaufgabenlektion.

Diese Beobachtungstabelle wird wie oben beschrieben als Ereignisstichprobe während der Hausaufgabenlektion in Form einer Strichliste geführt.

Da die protokollführende Person durch Hilfestellungen bei den Hausaufgaben zum Teil selber in den Arbeitsprozess des Schülers involviert ist, gestaltet sich die Führung des Protokolls vor allem in dieser Zeit als schwierig. Auch ist es von Interesse zu sehen, wie sich der Schüler verhält, wenn die Aufmerksamkeit der Lehrperson nicht ständig auf ihn gerichtet ist. Aus diesem Grund wurden die Hausaufgabenlektionen auf Video aufgezeichnet, um die Beobachtung des Schülerverhaltens (je nach Verlauf der Lektion) im Nachhinein vornehmen oder nochmals überprüfen zu können.

Videoaufnahmen

Nach Altrichter und Posch (2007) hat die Videoaufzeichnung den Vorteil, dass dadurch Gegebenheiten in Bild und Ton in Realzeit aufgezeichnet werden und im Hinblick auf eine Fragestellung auch mehrmals angeschaut und dadurch eingehend analysiert werden können, was allerdings auch zeitaufwändig ist (vgl. ebd.). Bei der Forschungsarbeit geht es um die Einschätzung der Aufmerksamkeit des Schülers. Die Videoaufzeichnungen werden als Hilfsmittel neben der direkten Beobachtung im Hinblick auf die fünf oben aufgeführten Beobachtungskriterien verwendet. Sie bieten die Möglichkeit, das Schülerverhalten nachträglich (nochmals) zu beobachten, wenn die Lehrperson während der konkreten Hausaufgabenlektion ihre Aufmerksamkeit auf gemeinsame oder eigene Tätigkeiten gerichtet hält.

Ebenfalls ermöglichen die Videoaufzeichnungen, dass eine weitere Person ein Beobachtungsprotokoll erstellen und in der Folge eine Einschätzung der Aufmerksamkeit vornehmen kann, ohne direkt anwesend sein zu müssen, was die Organisation sehr erleichtert. So können Vergleichsdaten im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit (Reliabilität) der Beobachtungen erzielt werden.

Als zwei Probleme der Videoaufzeichnung nennen Altrichter und Posch (2007) die Sichtbarkeit der Kamera als Störfaktor und den Persönlichkeitsschutz (vgl. ebd.). Die Videokamera wurde im Einverständnis des Schülers und seiner Eltern klar sichtbar aufgestellt. Der Schüler war sich der Filmaufnahmen entsprechen bewusst, was vor allem in den ersten Lektionen zum Teil sichtbare Auswirkungen hatte (zum Beispiel Kopf der Kamera zuwenden und schnell wieder weg / Frage, ob die Kamera läuft). Dies zeigt deutlich, dass die Videokamera das Verhalten beeinflussen kann. Nach den ersten Lektionen verschwanden diese Reaktionen und es ergab sich offensichtlich ein Gewöhnungseffekt.

7.2.4. Triangulation

Nach Mayring (2016) geht es in der Triangulation immer darum zu versuchen, für eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden, damit die Ergebnisse verglichen werden können. Dazu können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden herangezogen werden. Dabei geht es nicht darum, dass die Daten vollkommen übereinstimmen müssen. Die verschiedenen Perspektiven ermöglichen das Erkennen von Stärken und Schwächen der verschiedenen Analysewege und können in der Folge zu einem gemeinsamen Bild zusammengesetzt werden (vgl. ebd.). Mayring (2016) betont, dass für eine Triangulation durchaus qualitative und quantitative Analysen sinnvoll miteinander verglichen werden können.

Auch Altrichter und Posch (2007) führen an, dass durch den Vergleich verschiedener Perspektiven ein ausgewogeneres Bild einer Situation entstehen kann. Zum einen kann sich bei ähnlicher Interpretation einer Situation aus verschiedenen Perspektiven die Vertrauenswürdigkeit der Interpretation erhöhen. Zum anderen können durch die Vergleiche der verschiedenen Perspektiven Unterschiede, Widersprüche und Missverständnisse von Situationen entdeckt und dadurch „...tiefer gehende Interpretationen angeregt werden“ (ebd. S. 180).

Als wichtigen Vorteil der Triangulation unter Einbezug verschiedener Personen (zum Beispiel Schüler, Lehrperson, kritischer Kollege) nennen Altrichter und Posch (2007) das Durchbrechen der problematischen und erkenntnisfeindlichen „Hierarchie der Glaubwürdigkeit“ (ebd. S. 180). Sie beziehen sich dabei auf eine weitverbreitete und tief verwurzelte Annahme, dass die Glaubwürdigkeit einer ranghöheren Person grösser ist, als diejenige einer rangniedrigeren (zum Beispiel Lehrer glaubwürdiger als – Schüler). In der Triangulation stehen die Aussagen oder Einschätzungen aller Beteiligten auf gleichwertiger Ebene, wodurch wesentliche Informationen zum Vorschein kommen können, welche den bisherigen Annahmen widersprechen (vgl. ebd.).

Für die vorliegende Arbeit werden einerseits verschiedene Erhebungsmethoden (siehe oben) und andererseits die Perspektive verschiedener Personen (Schüler, Lehrperson, zweite Beobachtungsperson) einbezogen.

8. Durchführung

In diesem Kapitel wird zuerst das Setting der Hausaufgabenlektion in der Schule begründet. Anschließend wird der zeitliche Aufbau der Durchführung der kontrollierten Einzelfallstudie zusammen mit der Einschätzung der Aufmerksamkeit als Tabelle dargestellt und beschrieben.

Die Studierenden sind sich bewusst, dass die Hausaufgabenlektionen als solches nicht der alltäglichen Situation für die Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause entspricht. In welcher die Schüler entweder allein oder mit Unterstützung eines Elternteils sich mit den Hausaufgaben auseinandersetzen. Durch die zeitliche Vorgabe der Hausaufgabenlektion ist bereits ein formaler Rahmen gesteckt, welcher zu Hause nicht selbstverständlich vorhanden ist. Ebenfalls sind die Rahmenbedingungen zum Arbeiten im Kontext der Familie unterschiedlich zur Schule was Arbeitsplatz und eventuelle Störfaktoren durch Geschwister oder Versuchungen für Ablenkungen (zum Beispiel Fernseher, Musik, Spielsachen, essen) anbelangt. Gleichwohl sind die Studierenden der Ansicht, dass die Hausaufgabenlektionen, so wie sie als Intervention durchgeführt werden, einen guten Einblick in das konkrete Hausaufgabenverhalten der Schüler ermöglichen und Ansatzpunkte aufzeigen, in welchem Rahmen weiter gefördert, geforscht und gearbeitet werden kann.

Die folgende Tabelle zeigt den zeitlichen Ablauf des Forschungsvorgehens:

Woche (W)	Inhalt
W 37	A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause
W 38	A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause
W 39	A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause
W 40	A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause
W 41-42	Zwei Wochen Herbstferien
W 43	B1-Phase Hausaufgabenlektionen mit Möglichkeit für Unterstützung
W 44	B2-Phase Hausaufgabenlektionen mit Möglichkeit für Unterstützung, Hausaufgabenplan und Selbsteinschätzung am Ende der Lektion
W 45	B2-Phase Hausaufgabenlektionen wie W44
W 46	B2-Phase Hausaufgabenlektionen wie W44
W 47	B2-Phase Hausaufgabenlektionen wie W44
W 48	B2-Phase Hausaufgabenlektionen mit Möglichkeit für Unterstützung, Hausaufgabenplan, Selbsteinschätzung am Ende der Lektion und je 3 Erlebens-Messpunkte während den 3 Lektionen
W 49	B2-Phase Hausaufgabenlektionen wie W48
W50	A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause
W51	A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause
W52-W01	Weihnachtsferien
W02	A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause

W03	B2-Phase Hausaufgabenlektionen wie W48
W04	B2-Phase Hausaufgabenlektionen wie W48
W05	B2-Phase Hausaufgabenlektionen wie W48 Donnerstag 02.02. 2017 Abschluss- und Auswertungslektion
W06	Follow-up Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause
W07	Follow-up Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause

Tabelle 5: Ablauf des Forschungsvorgehens

Die kontrollierte Einzelfallstudie wurde von Woche 39 2016 bis Woche 07 2017 durchgeführt. Während dieser Zeit wurde die Hausaufgabenbearbeitung festgehalten. Ab Woche 44 erfolgte zusätzlich die Beobachtung und Einschätzung und die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit des Kindes.

In den grün markierten Zeilen Woche 41/42 und Woche 52/01 hatten die Kinder Schulferien.

Zu Beginn der kontrollierten Einzelfallstudie wurde eine vierwöchige A-Phase durchgeführt, in welcher die Resultate der zu Hause erledigten Hausaufgaben protokolliert wurden. Eine zweite A-Phase fand von Woche 50 bis Woche 02 statt. In der Tabelle sind die A-Phasen hellblau markiert.

Woche 43 bildete den Start für die B-Phasen. Diese beinhalten grundsätzlich die Bearbeitung der Hausaufgaben dreimal wöchentlich nach dem Unterricht im Einzelsetting in der Schule mit der Möglichkeit von Hilfestellungen durch die Studierende. Die Hausaufgabenlektionen fanden in der Regel jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag am Vormittag nach Schulschluss statt: Für Kind A von 11:05 bis höchstens 11:50 Uhr. Für Kind B von 11:15 bis höchstens 12.00 Uhr. Die B-Phasen sind in Rottönen markiert.

Die B-Phasen sind in drei verschiedene Rottöne unterteilt, da sie unterschiedliche Forschungstätigkeiten der Studierenden beinhalten. Die B1-Phase (rosa) fand als Grundform wie oben beschrieben statt. In der B2 Phase ab Woche 44 (hellrot) erfolgte die Einführung des Hausaufgabenplans, welcher zu Beginn der Lektion mit dem Kind zusammen ausgefüllt wurde. Dies ermöglichte vertiefte und konkrete Gespräche über das genaue Festhalten aller Hausaufgaben, Zeitmanagement und Zielsetzungen und mögliche Hilfestellungen für die Bearbeitung. Am Ende der Lektion füllte das Kind eine Selbsteinschätzung in Bezug auf die Aufmerksamkeit während der Hausaufgabenbearbeitungszeit aus. Gleichzeitig beobachteten die Studierenden während der Hausaufgabenlektion das Verhalten des Kindes in Bezug auf die Aufmerksamkeit.

Ab Woche 48 (dunkelrot) wurde für eine vertiefte Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit eine vereinfachte Form der Erlebens-Stichproben-Methode (ESM) angewendet, indem das Kind an drei Stichpunkten während der Hausaufgabenlektion vier Aussagen zur momentanen Aufmerksamkeit einschätzte.

Abgeschlossen wurde die kontrollierte Einzelfallstudie mit zwei Follow-UP Wochen (dunkelblau), um das Hausaufgabenverhalten des Kindes nach Absetzung der Intervention weiter zu Beobachten.

9. Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Im ersten Teil wird das Vorgehen der Auswertung der Ergebnisse dargelegt und erklärt. Daraufhin erfolgt die Beschreibung des Kindes A mit dessen Ausgangslage für die Hausaufgaben und der Auswertung des Brieffestes. Anschliessend werden die Forschungsergebnisse in Diagrammform von Kind A ausgewertet, interpretiert und Schlussfolgerungen gezogen. Dasselbe erfolgt im Anschluss für Kind B. Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Zusammenführung der Erkenntnisse aus den Auswertungen von Kind A und Kind B.

9.1. Vorgehen der Auswertung

In diesem Abschnitt wird das Vorgehen für die Auswertung der Hausaufgabenerledigung und der Aufmerksamkeit beschrieben.

Die Hausaufgabenerledigung wurde während der ganzen Durchführung täglich erfasst. Da die tägliche Hausaufgabenvergabe durch etliche schulische Spezialprogramme und Ausfälle sehr unterschiedlich ausfiel, haben sich die Studierenden entschlossen, die Hausaufgaben wochenweise zusammenzufassen, um gleichwohl ein überblickbares und dadurch aussagekräftigeres Verlaufsbild der Hausaufgabenerledigung zu erhalten.

Die Auswertung der Einschätzung der Aufmerksamkeit durch die Lehrperson und die Selbsteinschätzung des Kindes erfolgt hingegen pro Hausaufgabenlektion, da hier die Einschätzung der Aufmerksamkeit nur in den entsprechenden Hausaufgabenlektionen erfolgt.

9.1.1. Auswertung der Hausaufgabenerledigung

In der Auswertung der Erledigung der Hausaufgaben werden die folgenden Hausaufgaben berücksichtigt:

- Alle schriftlichen Aufgaben, die entsprechend kontrolliert werden können,
- Aufträge die zu Hause mit den Eltern ausgefüllt oder von diesen unterschrieben werden müssen,
- Aufträge, bei denen etwas mitgebracht werden muss.

Lernaufgaben wie zum Beispiel Italienisch- oder Englischwörter lernen sowie Prüfungsvorbereitungen können nicht eindeutig als erledigt oder nicht erledigt beurteilt werden. Aus diesem Grund werden sie ausgeklammert und im Diagramm nicht als Hausaufgaben abgebildet.

Im ersten Diagramm zur Hausaufgabenerledigung (Abbildung 16 und 21) werden die pro Woche *erledigten*, *teilweise* oder *nicht erledigten* Hausaufgaben dargestellt. In den B-Phasen wird zusätzlich der Anteil der (*davon*) *in der Schule* erledigten Hausaufgaben aufgezeichnet.

Weil nicht in jeder Woche gleich viele Hausaufgaben erteilt werden, ist die Verlaufstendenz nicht deutlich erkennbar. Im nachfolgenden zweiten Diagramm der Hausaufgabenerledigung (Abbildungen 17 und 22) wird deshalb die Hausaufgabenmenge pro Woche als 100% genommen und die Anteile *erledigt*, *teilweise erledigt*, *nicht erledigt* entsprechend als Prozentzahlen ausgerechnet. Dadurch können diese

Anteile unabhängiger von der Menge der vergebenen Hausaufgaben besser verglichen werden. Allerdings ist festzustellen, dass zum Beispiel eine unerledigte Hausaufgabe bei einer geringen Gesamtmenge gleichwohl mehr ins Gewicht fällt und sichtbar wird als bei einer grossen Gesamtmenge.

9.1.2. Auswertung in Bezug auf die Aufmerksamkeit

Zur Erfassung der Aufmerksamkeit wurden folgende drei Forschungsmethoden eingesetzt: Die Einschätzung anhand von Beobachtung, die Selbsteinschätzung und die ESM-Durchführung. Damit die Ergebnisse aus diesen drei Forschungsmethoden verglichen werden können, werden die Ergebnisse in Prozentzahlen ausgerechnet.

Für die Einschätzung durch Beobachtung, wird während der Durchführung der Hausaufgabenlektion anhand von Beobachtungskriterien auf Anzeichen der Unaufmerksamkeit geachtet (siehe dazu auch Kapitel 7.2.3.).

Die Beobachtung zu diesen Verhaltensweisen dient der Studierenden als Grundlage für die Einschätzung der Frage: Wie viel Prozent wirkt er abgelenkt. Die Umkehrung ergibt die Prozentzahl für die Einschätzung der Aufmerksamkeit.

Zum Beispiel:

4. Wie viel Prozent wirkt er abgelenkt?	0%	25%	50%	75%	100%
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabelle 6: Beispiel einer Einschätzung durch Beobachtung

Das heisst hier, das Kind ist 75% aufmerksam.

Für die Triangulation nutzt die Studierende 2 dasselbe Einschätzungsverfahren.

Die Selbsteinschätzung zur Aufmerksamkeit am Ende der Hausaufgabenlektion wird durch drei Fragen mit insgesamt vier Einschätzungen ermittelt. Für die Beantwortung kann das Kind zwischen 5 Abstufungen auswählen. Für die Auswertung werden den Abstufungen 0%-100% zugeordnet, wobei die positive Seite 100% erhält. Die Prozentzahlen der 4 Fragen werden addiert und durch 4 dividiert. Dies ergibt den Gesamtwert der Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit.

Beispiel: Das Kind kreuzt wie folgt an:

Ist die Zeit schnell vorbei gegangen?						
	100%	75%	50%	25%	0%	
Schnell	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	langsam
Wie fühltest du dich?						
Hellwach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	müde
Motiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lustlos
Wie konzentriert warst du?						
Sehr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gar nicht

Tabelle 7: Beispiel einer Einschätzung durch das Kind

Das heisst das Kind schätzt sich als 62.5 % aufmerksam ein $((75\%+50\%+50\%+75\%):4= 62.5\%)$.

Die Auswertung der ESM folgt dem gleichen Auswertungsprinzip. Dabei werden pro Erlebnisstichpunkt vier Aussagen vom Kind für den betreffenden Moment eingeschätzt. Dabei kann das Kind wiederum zwischen 5 Abstufungen auswählen. Für die Auswertung werden den Abstufungen 0%-100% zugeordnet, wobei die positive Seite 100% erhält. Die Prozentzahlen der 4 Aussagen werden addiert und durch 4 dividiert. Dies ergibt den Gesamtwert des einzelnen Erlebnisstichpunkts und damit der vom Kind im Moment erlebten Aufmerksamkeit in Prozent.

Dadurch entstehen aus den verschiedenen Forschungsmethoden (Einschätzung durch Beobachtung, Selbsteinschätzung und ESM) Werte, die sich miteinander in einem Diagramm vergleichen lassen (Abbildung 21/22 und 24/25).

9.2. Auswertung Kind A

Kurze Beschreibung von Kind A

Kind A ist zwölf Jahre alt und geht in die sechste Klasse. Er erscheint in der Schule als ein eher ruhiger zurückhaltender und meist freundlicher Junge, der sich über vieles Gedanken macht. Im Einzelgespräch blüht er häufig auf, interessiert sich für vieles und überrascht durch spezielle Fragen, Interessensgebiete und Überlegungen. In der Freizeit wirkt er meist aufgeschlossen, lebendig und kommunikativ und ist gerne mit seinem besten Freund oder mit anderen Peers unterwegs. A bewegt sich gerne. Seine Muttersprache ist Portugiesisch. Er lebt mit seinen Eltern und zwei jüngeren Brüdern seit 10 Jahren in der Schweiz.

Im Anhang 4.1. ist von Kind A eine Einschätzung nach ICF abgelegt.

Ausgangslage von Kind A in Bezug auf die Bearbeitung von Hausaufgaben:

Kind A hat bereits seit längerem zunehmend Schwierigkeiten mit der zuverlässigen Bearbeitung der Hausaufgaben und einer angemessenen Arbeitsleistung im Unterricht. In der 4. Klasse wurden diesbezüglich Gespräche mit Kind A und den Eltern durch die Klassenlehrperson und eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst durchgeführt. Die Abklärung ergab für Kind A durchschnittliche intellektuelle Werte und keinen Hinweis auf eine Lernstörung. Es wurde allerdings auf eine Schwäche beim Arbeitsgedächtnis und eine erhöhte, emotionale Sensibilität hingewiesen, da sich Kind A offensichtlich häufig und zu vielen Lebensbereichen Gedanken und auch Sorgen macht, wodurch die Aufmerksamkeit im Unterricht und für den Lernstoff eingeschränkt werden könnte.

Mit dem Schulbeginn nach den Sommerferien in der 5. Klasse und dem damit verbundenen Lehrerwechsel erfolgte ein vielversprechender Start, indem Kind A ein recht zuverlässiges und engagierteres Arbeiten in der Schule und bei den Hausaufgaben zeigte. Im Laufe weniger Wochen entwickelte sich jedoch wieder eine Abnahme der erledigten Hausaufgaben und des Arbeitseinsatzes.

Direkt nach den Sommerferien und mit Start in die 6. Klasse erledigte Kind A seine Hausaufgaben während der ersten zwei Schulwochen ebenfalls wieder annähernd vollständig. Danach begannen einzelne Hausaufgaben zu fehlen, was sich zunehmend bis zu dem Stand ausweitete, wie es im Anhang in Kapitel 8, Tabellen 1 bis 4 oder in den folgenden Abbildungen 16 und 17 (W37-W40) sichtbar wird. Dieses Phänomen zeigt sich rückblickend in mehr oder weniger starker Ausprägung nach den meisten Ferien.

Weder der Einbezug der Eltern mit Empfehlungen für unterstützende Massnahmen zu Hause, noch Gespräche mit Kind A und vermehrte Unterstützung im Unterricht haben bisher zu einer Veränderung der Hausaufgabenerledigung geführt.

9.2.1. Auswertung BRIEF-Test Kind A

Es wurde von der Klassenlehrperson, der Studierenden, der Mutter von Kind A und von Kind A selber ein entsprechender Testfragebogen im Vorfeld der Forschungsarbeit ausgefüllt, um eine allgemeine Orientierung über die Eigen- und Fremdeinschätzung in Bezug auf verschiedene exekutive Funktionen zu erhalten.

Eine Beschreibung des BRIEF-Tests und die Auswerte- und Profilbogen befinden sich im Anhang Kapitel 3 und 5.1.

Abbildung 15: Darstellung der Auswertungsprofile der vier erhobenen BRIEF-Tests zu Kind A

Der BRIEF-Test ist ein klinischer Test und erfasst Defizite. Entsprechend bezeichnen die höchsten Werte die grössten Schwächen. Werte 60 bis 65 gelten als subklinischer Bereich, ab Wert 65 steigend beginnt der klinische Bereich. Werte unter diesen Bereichen bezeichnen, dass hier in Bezug auf die betreffende exekutive Funktion das gezeigte Verhalten im Alltag altersentsprechend unproblematisch sein sollte.

Beschreibung des BRIEF-Liniendiagramms (Abbildung 15)

Der Verlauf der Auswertungslinien zeigt, dass die Einschätzung von Kind A durch die Klassenlehrperson und die Studierende recht ähnlich sind, wobei die Werte der Klassenlehrperson bis auf eine Ausnahme am Ende der Linie gleich oder etwas höher liegen als die der Studierenden. Einzelne Spitzen für die

exekutiven Funktionen *Umstellen, Initiative und Aufgaben durchführen, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren*, sowie *Aufgaben überprüfen* liegen bei der Einschätzung der Klassenlehrperson und in den mittleren drei Teilgebieten bei der Studierenden über dem Wert 60. Auch die Linie der Selbsteinschätzung durch Kind A nimmt von den Tendenzen her ausser bei *Planen/Strukturieren* einen ähnlichen Verlauf. Sie liegt jedoch deutlich tiefer. Auch die Einschätzung der Mutter liegt bis auf einen Punkt bei *emotionaler Kontrolle* deutlich bei tieferen Werten. Bei *Initiative und Aufgaben durchführen, Planen/Strukturieren* und *Aufgaben überprüfen* ist die Einschätzung der Mutter im Vergleich zur Klassenlehrperson und zur Studierenden auf tiefen Werten. Vergleicht man Mutter und Sohn, so sind die Werte bei *emotionale Kontrolle, Initiative und Aufgaben durchführen* und *Arbeitsgedächtnis* gegenläufig.

Die *Selbst-Überprüfung* ergab bei der Klassenlehrperson keinen messbaren Wert mehr, während die Einschätzungen der Mutter und der Studierenden um den Wert 40 nahe beieinander liegen.

Auffallend ist der im Verhältnis recht hohe Wert bei der Selbsteinschätzung der *Verhaltensumstellung* von Kind A.

Interpretation

Ein Grund für die relativ höheren Einschätzungswerte der Klassenlehrperson und der Studierenden im Vergleich zur Mutter und eventuell auch bei Kind A könnte daran liegen, dass die ersteren das Verhalten im Schulkontext mit gleichaltrigen Schülern beobachten und einschätzen können. Hierbei führt wohl die Beobachtungen im Einzelsetting im Vergleich zur Klassensituation zu den Unterschieden zwischen Klassenlehrperson und Studierenden. Die Mutter, und vielleicht zum Teil auch Kind A, hat als Vergleichsgrundlage in erster Linie die zwei jüngeren Geschwister von A, von welchen der Jüngste im Kindergarten durch mangelnde Impulskontrolle und grossen Bewegungsdrang auffällt und auch von der Mutter so eingeschätzt wird. Der relativ höhere Wert der Mutter bei der *emotionalen Kontrolle* ist wohl darauf zurückzuführen, dass Kind A sich in der Schule wahrscheinlich eher beherrscht als zu Hause. Nach Beobachtungen der Studierenden verstummt jedoch Kind A in der Schule in für ihn unangenehmen oder belastenden Situationen und er zieht sich in sich zurück, was oberflächlich gesehen wenig auffällt.

Die höchsten Werte *Umstellen, Initiative und Aufgaben durchführen, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren*, sowie *Aufgaben überprüfen* sind alles wichtige exekutive Funktionen für eine erfolgreiche Hausaufgabenbearbeitung. Der tiefe Wert, welchen Kind A beim Planen und Strukturieren erzielt, entspricht wohl seiner Aussage, dass er selten ins Hausaufgabenbüchlein schaue, er habe alles im Kopf. Gleichwohl führt er zum Teil täglich (siehe Auswertung Hausaufgabenerledigung) auch inhaltlich einfache Aufträge nicht aus. Begründungen sind dabei, er habe es vergessen oder keine Zeit mehr gehabt. Offenbar sind ihm seine Schwierigkeiten, um Dinge wirklich im Kopf zu behalten (Arbeitsgedächtnis, sinkende Einschätzungslinie) und für ein zielführendes Planen und Strukturieren wenig bewusst. Andererseits erkennt er bei sich eine Schwierigkeit, das Verhalten flexibel umzustellen. Dies entspricht auch Beobachtungen der Studierenden, dass Kind A zwar scheinbar weiss was zu tun ist, jedoch Schwierigkeiten hat, das Verhalten entsprechend umzustellen oder an neue Umstände anzupassen. Aus diesem Grund wirken Spezialprogramme, wie sich weiter unten noch zeigen wird, in der Schule eher als Belastung, wenn Kind A in dieser Zeit trotzdem produktiv arbeiten soll.

9.2.2. Auswertung Hausaufgabenerledigung Kind A

Die Daten für die Hausaufgabenerledigung (Anhang Kapitel 8) werden in den zwei folgenden Diagrammen von Abbildung 16 und Abbildung 17 dargestellt. Diese werden beschrieben und interpretiert und die dazugehörigen Schlussfolgerungen dargelegt.

Abbildung 16: Säulendiagramm der Hausaufgabenerledigung von Kind A

erledigt = Alle Anteile einer Hausaufgabe sind vorhanden oder es ist ersichtlich, dass das Kind versucht hat, eine Lösung zu finden.

davon in der Schule erledigt = Hausaufgaben, welche im Einzelsetting während der Hausaufgabenlektion bearbeitet wurden.

teilweise erledigt = Anteile einer Hausaufgabe fehlen und es sind keine Hinweise für gesuchte Lösungsansätze vorhanden.

Nicht erledigt = Die aufgetragenen Hausaufgaben werden nicht abgegeben.

Beschreibung der Abbildung 16

In Abbildung 16 wird die Anzahl Hausaufgaben pro Woche entsprechend ihrer Bearbeitung (blau, grün, violett) als Säulendiagramm dargestellt. Die roten Säulen zeigen den Anteil der in der Hausaufgabenlektion bearbeiteten Hausaufgaben.

In einem ersten Überblick zu der Anzahl der Hausaufgaben pro Woche, welche in der Grafik zum Tragen kommt, wird deutlich, dass diese von Woche zu Woche zum Teil deutlich variiert. Der tiefste Wert liegt bei drei Hausaufgaben pro Woche (W06), der höchste Wert liegt bei elf Hausaufgaben pro Woche (W44). Die meisten Hausaufgabenwerte liegen zwischen fünf und acht Hausaufgaben pro Woche. Von W49 bis W51 sind jeweils nur vier Hausaufgaben pro Woche zu verzeichnen.

Betrachtet man die Grafik im Hinblick auf die Erledigung der Hausaufgaben wird deutlich, dass während den A-Phasen die nicht oder nur teilweise gemachten Hausaufgaben überwiegen, während in den B-Phasen die erledigten Hausaufgaben dominieren. Eine Ausnahme bilden W49 (Gleichstand) und W04 und W05, bei welchen die nicht- oder teilweise erledigten Hausaufgaben überwiegen. Während der

ganzen Forschungszeit wurden lediglich in einer Woche (W05) alle Hausaufgaben mindestens teilweise erledigt.

Des Weiteren fällt auf, dass in den A-Phasen und in der Follow-up-Phase die nicht bearbeiteten Hausaufgaben im Verlauf tendenzmässig immer deutlicher überwiegen und die erledigten oder teilweise erledigten Hausaufgaben abnehmen. Eine Ausnahme in der zweiten A-Phase bildet W02.

In den B-Phasen fällt auf, dass der Anteil der erledigten Hausaufgaben den Anteil der in der Schule erledigten Hausaufgaben jeweils (zum Teil deutlich) übersteigt, was heisst, dass diese Differenz erfolgreich zu Hause erledigt wurde. Eine Ausnahme bilden W43 und W05 mit einem Gleichstand der Anteile. Mit einer Ausnahme (W05) blieb während allen Wochen der B-Phasen eine unerledigte Hausaufgabe pro Woche übrig. Einzige Ausnahme bildet W05. Bei fünf von zehn nicht erledigten Hausaufgaben handelt es sich dabei um „Unterschrift der Eltern“-Aufträge. In den anderen Fällen war jedes Mal ein anderes Schulfach betroffen.

Liniendiagramm der Hausaufgabenerledigung

Abbildung 17: Liniendiagramm der Hausaufgabenerledigung von Kind A

erledigt = Alle Anteile einer Hausaufgabe sind vorhanden oder es ist ersichtlich, dass das Kind versucht hat, eine Lösung zu finden.

teilweise erledigt = Anteile einer Hausaufgabe fehlen und es sind keine Hinweise für gesuchte Lösungsansätze vorhanden.

Nicht erledigt = Die aufgetragenen Hausaufgaben werden nicht abgegeben.

Beschreibung der Abbildung 17

In Abbildung 17 wird die Erledigung der Hausaufgaben als Liniendiagramm dargestellt. Da die Anzahl der Hausaufgaben pro Woche stark schwankt, werden die Hausaufgaben für dieses Diagramm in Prozentwerte umgerechnet (siehe Kapitel 9.1), wodurch die Tendenz der verschiedenen Anteile besser sichtbar wird. Der Anteil der in der Aufgabenlektion erledigten Hausaufgaben wird zu Gunsten der Übersichtlichkeit weggelassen.

Verfolgt man die blaue Linie der erledigten Hausaufgaben, so liegt diese in der ersten A-Phase (W37 – W40) zwischen 0% und maximal 25%. Mit Start der B1-Phase (W 43) steigt die Linie steil nach oben auf 80% und erreicht in der Woche 44 ihren Höhepunkt auf 91%. Nach einem Rückgang auf 60% in der Woche 45 folgen drei Werte über 80%. In der letzten Woche der B-Phase (W49) sinkt der erledigte Hausaufgabenanteil auf 50% und mit Beginn der zweiten A-Phase für zwei Wochen auf 0%. In der dritten Woche der zweiten A-Phase werden 43% erreicht. Die zweite B-Phase beginnt mit 75%, von wo die Linie in den folgenden zwei Wochen auf 20% zurücksinkt. In der zweiten Follow-up-Woche landet die Linie auf 0%.

Verfolgt man die Linie der nicht erledigten Hausaufgaben (gelbe Linie) ergibt sich eine tendenzmässig gegenläufige Linie zu den erledigten Hausaufgaben (blaue Linie).

In der ersten A-Phase (W37 bis W40) liegen die Werte der nicht erledigten Hausaufgaben zwischen 40% und 74%. Mit dem Start der Hausaufgabenlektionen in der Schule (erste B-Phase, W43 bis W49) sinken die Werte auf 9% bis 25%. In der zweiten A-Phase ist die Gegenläufigkeit zu den erledigten Hausaufgaben in den ersten zwei Wochen (W50 und W51) mit sprunghaftem Anstieg der nicht erledigten Hausaufgaben auf 50% und 100% deutlich, in der dritten Woche (W02) sinkt der nicht erledigte Anteil auf 29% und der erledigte Anteil steigt auf 43%, obwohl die Hausaufgaben immer noch zu Hause bearbeitet werden. In der zweiten B-Phase (W03 bis W05) ist die Tendenz des Sinkens der nicht erledigten Hausaufgaben zu Gunsten der erledigten Hausaufgaben nur in der Woche 03 deutlich sichtbar, trotzdem werden in den zwei folgenden B-Wochen mehr Hausaufgaben bearbeitet als nicht. In den Follow-up- Wochen endet die Untersuchung mit 87% nicht erledigt, 13% teilweise erledigt und 0% erledigt.

Betrachtet man die Linie der teilweise erledigten Hausaufgaben, so sinkt diese, je höher der Anteil der erledigten Hausaufgaben ist, zum Teil bis auf 0%. Sinkt der Anteil der erledigten Hausaufgaben, steigt der Anteil der teilweise gemachten Hausaufgaben (zum Beispiel W45). Eine Ausnahme bildet die Woche 02, in welcher erledigte und teilweise erledigte Hausaufgaben steigen und die Wochen 40, 51 und 07, in welchen beide Werte sinken, in Woche 51 bis auf 0%.

Bei fünf von neunzehn erfassten Wochen liegt der nicht erledigte Hausaufgabenanteil bei mehr als 50%. Diese Wochen liegen in den A-Phasen und am Ende der Untersuchung (Follow-up). Der erledigte Anteil der Hausaufgaben erreicht kein Mal 100%. Ein relativ hoher Durchschnitt der erledigten Hausaufgaben wird in der ersten B-Phase (W43 bis 49) erreicht.

Interpretationen zu den Abbildungen 16 und 17

Die jeweils zugehörigen exekutiven Funktionen (EF) zu verschiedenen Verhaltensweisen (siehe auch Auswertung BRIEF-Test) werden im Text in Klammer (EF...) bezeichnet.

Für die Interpretationen werden neben den Grafiken auch die Auswertungstabellen und Einträge aus dem Forschungstagebuch für Kind A verwendet. Diese sind im Anhang Kapitel 9 zu finden.

A) Schwankungen bei der Hausaufgabenmenge

Den Schwankungen bei der Hausaufgabenmenge pro Woche liegen wohl verschiedene Ursachen zugrunde, welche aus dem Forschungstagebuch und den Auswertungstabellen im Anhang abgeleitet werden können. Zum einen können Ausfälle des Schulunterrichts durch spezielle Anlässe wie Zukunftstag und Erzählvormittag (W45) oder schulinterne Projekte wie die Vorbereitungszeit mit den Proben für das Weihnachtsmusical (W49 – W51) eine bedeutende Rolle spielen, da durch diese Anlässe Hausaufgabenvergaben wegfallen. In 9 von den 19 ausgewerteten Schulwochen fand mindestens einmal pro Woche eine mehrere Lektionen umfassende Veränderung oder ein halb- bis ganztägiger Ausfall des regulären Unterrichts statt. Zum anderen gab es Schulwochen, in welchen mehr Prüfungen stattfanden und dadurch mehr Lernaufgaben erteilt wurden, welche aus weiter oben beschriebenen Gründen (siehe Kapitel 9.1.) nicht in der Grafik festgehalten sind (Die Lernaufgaben sind in den Tabellen im Anhang mehrheitlich mit aufgeführt, zum Beispiel (W39). Im Anschluss an solche Prüfungswochen gab es entsprechend mehr Aufträge, diese Prüfungen zu Hause unterschreiben zu lassen (es werden alle Prüfungen unterschrieben). Aus diesem Grund sind die Höhen der Säulen oder auch die Prozente nur relativ aussagekräftig. Bei der Auswertung wird deshalb vor allem auf die Tendenzen der einzelnen Kategorien zueinander während der verschiedenen Phasen geachtet.

Für Kind A könnten die relativ häufigen Unterbrüche in der Kontinuität der Unterrichtstage und damit der routinemässigen Hausaufgaben erledigung eine zusätzliche Schwierigkeit bedeuten (EF Umstellen, Planen/ Strukturieren). Eingeschobene Projektstage können zum Beispiel die Gefahr bergen, Hausaufgaben auf später zu verschieben und sie oder das benötigte Material dann zu vergessen (EF Arbeitsgedächtnis).

B) A-Phasen

Hinter den hohen Werten der nicht erledigten Hausaufgaben während der A-Phasen können verschiedene Gründe stehen, welche sich aus den Elterngesprächen, Beobachtungen während der Hausaufgabenlektionen (siehe Forschungstagebuch Anhang Kapitel 9) und Gesprächen mit Kind A im Zusammenhang mit dem Ausfüllen des Hausaufgabenplans (zum Beispiel Forschungstagebuch W44) ableiten lassen.

Hier soll jedoch nochmals erwähnt werden, dass Kind A meistens nach den Schulferien (wie in der Ausgangslage beschrieben) mit einem relativ hohen Anteil an erledigten und teilweise erledigten Hausaufgaben startet. Dies wird auch in Woche 02 deutlich sichtbar. Dies könnte den durchaus positiven Zukunftsideen und zum Teil hohen Erwartungen an sich selber (ich kann alles wenn ich genug will, Aussage Kind A) von Kind A entsprechen. Mit dem Schulalltag und wohl auch neuen Misserfolgen in der Schule schwindet der anfängliche Schwung (EF Inhibition, emotionale Kontrolle) leider bald wieder

und die nicht erledigten Hausaufgaben nehmen zu, wobei Kind A selten bis nie um Hilfe fragt (EF Initiative und Aufgaben durchführen). Dieses Verhalten verstärkt sich jeweils vor den Ferien. Dies wird in der zweiten A-Phase in Woche 50 und 51 sehr deutlich, wobei dort wohl auch die vielen Umstellungen des Unterrichts durch die Musicalproben eine zusätzliche Erschwerung für Kind A (EF Umstellung des Verhaltens, Kognitive Flexibilität, Planen/Strukturieren) im Zusammenhang mit der Hausaufgabenerledigung bildeten. Die Klassenlehrperson sagt zu dieser Zeit, dass Kind A auch im Schulunterricht wenig Leistung erbringt. Nach diesen Beobachtungen trifft die A-Phase und damit die selbstständige Erledigung der Hausaufgaben eine Zeit, in der Kind A besonders Unterstützung bräuchte.

C) B1-Phase

In der ersten Woche der B-Phase (B1) nehmen die erledigten Hausaufgaben deutlich zu, allerdings werden diese in dieser Woche alle während der Hausaufgabenlektion erledigt (EF Initiative und Aufgaben durchführen). Dabei fragt Kind A in Mathematik zweimal um Unterstützung (EF Aufgaben überprüfen), wonach er wieder selbstständig weiterarbeiten kann. Zusätzlich hat die Studierende den Eindruck, dass der zeitlich vereinbarte Rahmen der Hausaufgabenlektion und die Anwesenheit und das Interesse der Studierenden Kind A hilft, auch dann an der Arbeit dran zu bleiben, wenn beim Lösen der Aufgaben Schwierigkeiten auftreten (EF Inhibition, emotionale Kontrolle und Belohnungsaufschub). Dies ist während der ganzen Forschungszeit immer wieder zu beobachten. Es ist wahrscheinlich, dass, allein auf sich gestellt, bei Kind A zu Hause relativ rasch ein Abbruch der Hausaufgabenbearbeitung erfolgt (EF Inhibition). Die Unterstützung der Eltern (beide Elternteile arbeiten ganztags) besteht (nach eigenen Aussagen) darin, Kind A anzuhalten, seine Hausaufgaben zu machen, was jeweils mehrmals nötig sei. Die Eltern können nach Aussage der Mutter und Kind A keine inhaltlichen Hilfestellungen geben (beide Eltern sprechen sehr gebrochen Deutsch).

D) Hausaufgabenplan (Anhang Kapitel 6 und 7)

Mit der Einführung und dem Ausfüllen des Hausaufgabenplans (Start B2-Phase W44) und den Gesprächen in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Kind A für zu Hause keine festgelegten Hausaufgabenzeiten kennt, ausser für das Wörterlernen vor dem Einschlafen (EF Planen/Strukturieren). Es fällt ihm sehr schwer, sich auf dem Plan zu konkreten Start- und Durchführungszeiten (EF Zeitmanagement) für Hausaufgaben zu Hause durchzuringen und diese damit als festen Bestandteil in den Tagesablauf einzubauen. Die Studierende fragt sich, inwiefern es hier um den Willen und entsprechend um die Motivation geht, die Hausaufgaben wirklich zu machen und die guten Vorsätze aus den Ferien in Handlung umzusetzen (EF Initiative und Aufgaben durchführen). Auch fällt es Kind A schwer, bei Wahlmöglichkeiten zum Beispiel bei den Mathematikaufgaben eine konkrete und zeitlich angemessene Auswahl als Zielsetzung zu treffen um in der Folge darauf hinzuarbeiten (EF Planen/Strukturieren). Bei solchen Aufgabenstellungen scheint es der Studierenden in den Hausaufgabenlektionen häufig, dass Kind A den Fokus vor allem darauf richtet, die vorgeschriebene Zeit zu absolvieren (EF Initiative und Aufgaben durchführen, Inhibition und Anstrengungsbereitschaft). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, aus welchem Grund Hausaufgaben gemacht werden sollen (didaktische und erzieherische Funktion der

Hausaufgaben, Motivation). Diese Themen wurden in den Hausaufgabenlektionen mehrfach angesprochen und bleiben wohl weiterhin aktuell. Eine Antwort Kind As auf die gestellte Frage *Glaubst du, dass die Hausaufgaben dir etwas nützen* am Ende der Forschungszeit: „Ja, dass ich halt lernen kann.“

E) B2-Phasen (ab W44)

Wie aus der Abbildung 19 ersichtlich, erhöhten sich die erledigten Hausaufgaben ab der Einführung des Hausaufgabenplanes über die in der Hausaufgabenlektion bearbeiteten Hausaufgaben hinaus, was zeigt, dass Kind A auch zu Hause vermehrt Aufgaben erledigte (EF Initiative und Aufgaben durchführen). Die Studierende nimmt an, dass die nach der Hausaufgabenlektion übriggebliebenen Hausaufgaben für Kind A eher überblickbar waren, da die Schwierigeren ja bereits geschafft waren. Zudem wurden im Hausaufgabenplan auch Hausaufgaben eingetragen, welche über mehrere Tage aufgetragen wurden, so dass sie nicht vergessen wurden (EF Planen/Strukturieren, Arbeitsgedächtnis). Zusätzlich hatte der Hausaufgabenplan auch auf den Mittwoch (ohne Hausaufgabenlektion) offensichtlich positive Auswirkungen, indem an diesem Tag die Hausaufgaben durch Kind A ebenfalls (mit zwei Ausnahmen) erledigt und abgegeben wurden.

F) Teilweise erledigte Hausaufgaben

Wie weiter oben beschrieben, steigt die Anzahl der teilweise erledigten Hausaufgaben bis auf drei Ausnahmen jeweils dann, wenn die Anzahl der erledigten Hausaufgaben sinken. Dies zeigt sich während der ersten B-Phase sehr deutlich. Die Studierende leitet die Interpretation dafür aus Beobachtungen während den Hausaufgabenlektionen ab.

In erster Linie zeigen die unvollständig bearbeiteten Hausaufgaben für die Studierende, dass Kind A in diesen Fällen mindestens versuchte, seine Hausaufgaben zu lösen (EF Initiative und Aufgaben durchführen). Während der Hausaufgabenlektionen ging Kind A nach der Besprechung des Hausaufgabenplans mehrheitlich recht zügig an die Arbeit. Häufig ging es dabei um Mathematikhausaufgaben. Wusste Kind A wie er vorgehen musste, arbeitete er selbstständig vorwärts. Verrechnete er sich, wendete er eine falsche Strategie an oder wusste er nicht direkt wie weiter vorgehen, stockte er und wurde unruhig, begann mit Gegenständen zu spielen und herumzuschauen (EF Inhibition, Arbeitsgedächtnis, Aufgaben überprüfen). Die Studierende vermutet, dass Kind A zu Hause in dieser Situation wohl früher oder später die Hausaufgaben abgebrochen und eben nur teilweise erledigt abgegeben hätte. In der Hausaufgabenlektion konnte Kind A Fragen stellen und erhielt dadurch auch inhaltliche Unterstützung durch die Studierende. Bei den Hilfestellungen ging es zum Teil um aktive Anteilnahme, indem Kind A im Gespräch laut denkend seine Überlegungen darlegte und dadurch Rechnungs- oder Denkfehler und neue Wege im Vorgehen entdeckte (EF Aufgaben überprüfen, Kognitive Flexibilität). Andererseits ging es auch um konkrete Hilfestellungen, indem Vorgehensweisen nochmals gemeinsam erörtert und in der Folge angewendet wurden. Die Studierende stellte fest, dass die Hausaufgabenlektionen zwischendurch einem Nachhilfeunterricht gleichkamen. Dabei weiss sie, dass die Klassenlehrperson grossen Wert auf die sorgfältige Vermittlung von neuen Lerninhalten legt und in den Lektionen darauf achtet, ob alle den Lernstoff verstanden haben. Kind A scheint jedoch Lerninhalte in der Lektion trotz Wiederholungen zum Teil nicht genügend verknüpfen und abspeichern zu können, so dass diese bis zur Bearbeitung der Hausaufgaben bereits nicht mehr abrufbar sind (EF Arbeitsgedächtnis).

Hilfestellungen bei den Mathematik-Hausaufgaben während der Hausaufgabenlektion:

Von den 22 (=100%) begleiteten Mathematikhausaufgaben erledigte Kind A im Ganzen sechs Mal diese selbstständig: Das heisst **27% selbstständige Erledigung / 73% Erledigung mit Unterstützung** durch die Studierende.

Die Hilfestellungen betrafen Bearbeitungsschwierigkeiten von Kind A, welche es kaum alleine hätte überwinden können. Die Hilfestellungen erfolgten jeweils erst nach selbstständigen Bearbeitungsversuchen.

Von den 25 (=100%) zu Hause bearbeiteten Mathematikhausaufgaben während der Forschungszeit erledigte Kind A **8% vollständig, 48% teilweise** und **44% nicht**.

Durch die Hilfestellungen gerade bei den Mathematikhausaufgaben wurde der Studierenden, und durch Rückmeldungen der Klassenlehrperson bewusst, dass relativ viele Hausaufgaben für Kind A einen zu hohen Schwierigkeitsgrad hatten, um diese selbstständig lösen zu können. Defizite in den mathematischen Grundlagen wurden deutlicher wahrgenommen und Förderungen besprochen.

G) Unterschriften durch die Eltern

Auch in den B-Phasen blieb jeweils mindestens eine unerledigte Hausaufgabe. 8 von 13 solchen unerledigten Hausaufgaben betrafen nicht erledigte Unterschriften. Man könnte annehmen, dass diese Aufgabe leicht zu erledigen sei. Kind As Mutter darauf angesprochen erklärte, sie hätten einen Platz vereinbart, an welchem die Blätter zum unterschreiben bereitliegen sollten. Kind A auf fehlende Unterschriften angesprochen erklärte seinerseits meistens, er habe vergessen oder zu spät daran gedacht, die Prüfung zur Unterschrift zu geben (EF Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren). Da beide Eltern ganztags arbeiten und zwei jüngere Brüder ebenfalls Aufmerksamkeit von ihnen beanspruchen, bleibt nur der Abend für die Unterschrift, und von den Eltern wahrscheinlich eher wenig Zeit und Energie, Kind A bei seinen Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben zu unterstützen und zum Beispiel nach den Prüfungen zu fragen. Dazu kommt, dass es belastend sein kann, wenn ungenügende Noten zu unterschreiben sind, was bei Kind A vorkommt. Kind A äussert sich allerdings nicht darüber doch die Mutter erklärte bei Elterngesprächen deutlich, dass sie sich von Kind A bessere Leistungen wünscht. Die Studierende bespricht mit Kind A mehrfach (Konsultation des Aufgabenbüchleins, Merktzettel, günstig einpacken), wie die Unterschriften trotz der aufgezeigten Schwierigkeiten erledigt werden können.

H) Weitere Überlegungen

Die zweite B-Phase (W03-W05) ist aus mehreren Gründen nicht mehr so deutlich erkennbar. Zum einen ist Woche 02 (letzte Woche A-Phase) durch oben beschriebene Gründe nicht markant, so dass kein deutlicher Übergang zur B-Phase sichtbar wird. Zum anderen fielen zum Teil kurzfristig drei geplante Hausaufgabenlektionen aus, wodurch schliesslich in den Wochen 04 und 05 nur noch je eine Hausaufgabenlektion durchgeführt werden konnte. Dadurch erledigte Kind A bereits die meisten Hausaufgaben wieder zu Hause, was die sinkenden Werte der erledigten Hausaufgaben erklären kann. Die Werte in den zwei Follow-up-Phasen zeigen deutlich, dass die Forschungszeit trotz Hausaufgabenplan und intensiver Auseinandersetzung mit den Hausaufgaben (EF Planen/Strukturieren, Aufgaben überprüfen,

Hilfestellungen fürs Arbeitsgedächtnis) und einigen Erfolgserlebnissen, für die Hausaufgabenerledigung zu Hause bei Kind A ohne Unterstützung keine sichtbare Verbesserung zeigt.

Schlussfolgerungen

Aus den oben ausgeführten Interpretationen werden von der Studierenden für Kind A folgende Schlussfolgerungen in Bezug auf die Hausaufgabenerledigung gezogen:

- Da das Hausaufgabenverhalten von Kind A mit Schwankungen bereits seit langem ein Problem darstellt und entsprechend wahrscheinlich ziemlich verfestigte Verhaltensmuster beinhaltet, sind die Zeitspanne (vgl. Trautwein & Lüdtke, 2014) und das Vorgehen (Hausaufgabenplan, EF Planen/Strukturieren) während der Forschungsdurchführung offensichtlich nicht ausreichend, um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken.
- Die Studierende hat den Eindruck, dass Kind A sich nach seinen Möglichkeiten bemüht, die Hausaufgaben zu erledigen. Dies zeigt sich am deutlichsten nach den Ferien. Hier braucht Kind A jedoch Unterstützung, damit die guten Ansätze (Motivation, Initiative und Arbeit durchführen, Anstrengungsbereitschaft) weitergeführt und ausgebaut werden können.
- Eine gute Passung der Hausaufgaben entsprechend Kind A (Differenzierung) ist für eine selbstständige Hausaufgabenbearbeitung Voraussetzung und unterstützt das vollständige Erledigen der Hausaufgaben (Erwartungskomponente, Wertkomponente).
- Ein klarer, zeitlicher (Zeitmanagement) und inhaltlicher (Zielsetzung) Rahmen und die Möglichkeit zum Fragen (Unterstützung der kognitiven Ressourcen, Arbeitsgedächtnis) unterstützt Kind A, seine Hausaufgaben in einem guten Ausmass zu erledigen.
- Für Kind A erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, den Hauptteil der Hausaufgaben mit Unterstützungsmöglichkeit (Anwesenheit einer Ansprechperson, welche Zeit hat mit ihm zu arbeiten) in der Schule erledigen zu können. In diesem Rahmen (und auch im Unterricht) sollte erarbeitet werden, wie man bei Schwierigkeiten sich selber weiterhelfen kann (Inhibition, Lösungsstrategien, Motivationsstrategien).
- Ebenfalls ist ein übersichtliches Festhalten der Hausaufgaben als Entlastung des Arbeitsgedächtnisses wichtig, damit nichts vergessen wird. Hier bietet sich im Zusammenhang mit den Lernaufgaben neben einem Tagesplan (Hausaufgabenbüchlein oder Hausaufgabenplan) auch ein Wochenplan an, anhand von welchem das Vorgehen besprochen werden kann (Planen/Strukturieren).
- Bei Abweichungen von der Routine durch Spezialprogramme benötigt Kind A Unterstützung um sich umzustellen und gleichwohl seine Hausaufgabenverpflichtungen im Auge zu behalten (Planen/Strukturieren, Umstellen, Arbeitsgedächtnis).
- Hausaufgaben für Kind A sollten vorzugsweise klare und eindeutige Vorgaben enthalten (keine Wahlprogramme). Andernfalls braucht es eine Hilfestellung um gemeinsam angemessene Ziele festzulegen (Planen/Strukturieren, Arbeitsgedächtnis, Initiative und Aufgaben durchführen).
- Für Kind A ist es wichtig, zunehmend die didaktische und erzieherische Funktion der Hausaufgaben für sich zu erkennen und zu erleben (Erfolge), um eine bessere Motivationslage aufzubauen.

- Die Hinweise zu den exekutiven Funktionen aus dem BRIEF-Test bestätigen sich als wichtige Bearbeitungsfelder im Zusammenhang mit der Hausaufgabenerledigung.

9.2.3. Auswertung Aufmerksamkeit Kind A

Im Folgenden geht es um die Aufmerksamkeit von Kind A während den Hausaufgabenlektionen. Die Selbsteinschätzung von Kind A (blaue Säule) steht neben der Einschätzung durch die Studierende 1 (rote Säule). Die grauen Säulen markieren die Einschätzung durch die Studierende 2 (videobasiert) und dienen der Triangulation. Dabei wurden einzelne Lektionen gezielt im Hinblick auf die grossen Einschätzungsdifferenzen zwischen Kind A und der Studierenden 1 ausgewählt, um eine zusätzliche Sichtweise zu erhalten.

Auswertung Selbsteinschätzung Kind A und Einschätzung durch Beobachtung

Abbildung 18: Auswertung Selbsteinschätzung Kind A und Einschätzung durch Beobachtung Studierende 1 und Studierende 2.

W=Kalenderwoche, 1=Montag, 2= Dienstag, 3= Donnerstag (an diesen drei Tagen pro Woche wurde die Hausaufgabenlektion, wenn möglich, durchgeführt).

100% = durchgehende Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Arbeit.

Beschreibung Abbildung 18

In Abbildung 18 wird deutlich, dass die Werte der Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit durch Kind A durchwegs relativ hoch sind und zum Teil deutlich von der wahrgenommenen Einschätzung der Studierenden abweichen. Während sowohl Kind A als auch die Studierende Einschätzungen bis 100% schreiben, liegt der tiefste Wert bei Kind A bei knapp unter 70% und jener der Studierenden vier Mal bei 25%. Bis auf zwei Mal schätzt Kind A seine Aufmerksamkeit zum Teil um einiges höher ein als die Studierende. Die Einschätzungen der Studierenden schwanken im Gegensatz zu jenen des Kindes zum Teil von einem Messpunkt zum anderen stark.

Bei zehn der neunzehn Messpunkte liegt die Differenz zwischen Kind A und der Studierenden bei höchstens 25%. Fünf Differenzen liegen zwischen 37.5% und 50%. Zwei Differenzen liegen bei 62.5% und 75% (W48/1 und W04/2). Während die ersten sieben Messpunkte neben einem tieferen Wert der Einschätzung durch die Studierenden 1 und 2 (W45/1, 37,5%) recht hohe und ausgeglichene Werte zeigen, folgen in den drei nächsten Messpunkten (W46/3 bis W47/2) grössere Schwankungen sowohl bei Kind A als auch bei der Studierenden. Während Kind A sich bei den folgenden fünf Messpunkten wieder durchwegs mit hohen bis relativ hohen Werten einschätzt, schwanken die Werte der Studierenden, wobei ein Tiefpunkt bei W48/1 und damit die grösste Differenz (75%) zu der Einschätzung von Kind A abgebildet wird. Die letzten vier Stichpunkte zeigen nochmals grössere Schwankungen in der Einschätzung sowohl des Kindes als auch der Studierenden.

Auswertung Erlebens-Stichproben-Methode (ESM), Selbsteinschätzung Kind A, Einschätzung durch Beobachtung

Abbildung 19: Auswertung Erlebens-Stichproben-Methode (ESM), Selbsteinschätzung Kind A, Einschätzung durch Beobachtung Studierende 1 und Studierende 2.

W=Kalenderwoche, 1=Montag, 2= Dienstag, 3= Donnerstag (an diesen drei Tagen pro Woche wurde die Hausaufgabenlektion, wenn möglich, durchgeführt).

100% = durchgehende Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Arbeit.

Beschreibung Abbildung 19

In Abbildung 19 wird die Auswertung der Erlebens-Stichproben-Methode (ESM) zur Einschätzung der Aufmerksamkeit neben die Selbsteinschätzung von Kind A am Ende der Hausaufgabenlektion und die Einschätzung der Studierenden 1 (und zum Teil Studierende 2) gestellt, um die erhaltenen Werte vergleichen zu können.

Die Selbsteinschätzung bei den ESM-Stichpunkten (jeweils erste drei Säulen) durch Kind A ist durchwegs eher hoch bis sehr hoch (mindestens 88% und mehr). Eine Ausnahme bildet die erste Durchführung W48.

Bei 4 der 8 Durchführungen (2., 3., 6., 8. Durchführung) stimmen die Werte der ESM-Stichpunkte mit relativ kleinen Differenzen mit den Werten der Selbsteinschätzung von Kind A am Ende der Lektion und mit der Einschätzung der Studierenden überein.

In der 1. und 5. Durchführung zeigt die Auswertung eine deutliche Abweichung der ESM-Werte gegenüber der Selbsteinschätzung von Kind A am Ende der Hausaufgabenlektion.

Bei der 1., 4., 5. und 7. Durchführung weichen die Werte der Studierenden (1) in relativ grosser Differenz von der ESM-Einschätzung und der Selbsteinschätzung durch Kind A ab, wobei die ESM-Werte bei der 1. Durchführung sich der Einschätzung der Studierenden etwas annähern und im Vergleich zu den anderen Durchführungen deutlich differenzierter sind.

Interpretationen zu den Abbildungen 18 und 19

Für die Interpretationen werden neben den Grafiken auch die Auswertungstabellen und das Forschungstagebuch für Kind A (Anhang Kapitel 8 und 9) verwendet, da daraus zum Teil mögliche Erklärungen abgeleitet und zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Aufmerksamkeit entnommen werden können.

A) Hohe Selbsteinschätzungswerte von Kind A und Gründe für Differenzen der Werte zwischen Kind A und der Studierenden.

Die Selbsteinschätzung von Kind A am Ende der Hausaufgabenlektion ebenso wie bei der ESM ist bis auf zwei Ausnahmen (W47/2 und W03/1) als hoch bis sehr hoch zu bezeichnen. Aus den Auswertungstabellen (Anhang Kapitel 8) wird ersichtlich, dass Kind A nur Werte ab 50% und in der grossen Überzahl Werte von 75% und 100% angekreuzt hat. Hierfür können aus Sicht der Studierenden verschiedene Gründe eine Rolle spielen. Einige werden im Folgenden dargelegt.

- In allen Hausaufgabenlektionen schaffte es Kind A, die für diese Zeit vorgenommenen Hausaufgaben zu erledigen. Bei der Selbsteinschätzung am Schluss der Aufgabenlektion war die Erleichterung und Zufriedenheit von Kind A dadurch meist gross, wodurch wohl Schwierigkeiten während der Lektion bereits vergessen wurden (Arbeitsgedächtnis und Verzerrungen durch erinnern). Auch erfolgten Hilfestellungen durch die Studierende eher ab Mitte und im zweiten Teil der Bearbeitungszeit (Kind A startete in der Regel zuerst selbstständig), so dass die Aufmerksamkeit von Kind A durch die Unterstützung im zweiten Teil zunahm. Dies könnte die häufig hohen Selbsteinschätzungswerte am Ende der Aufgabenlektionen erklären.

- Andererseits stellt sich auch die Frage nach einer angemessenen differenzierten und realistischen Selbstwahrnehmung von Kind A. Wie bewusst ist sich Kind A der Differenz zwischen Ist- und Sollwert? auch wenn mehrfach darüber gesprochen wurde. Oder aber die Selbsteinschätzung erfolgte durch Kind A (zu) schnell und oberflächlich, ohne wirkliches Bedenken des Ist-Zustandes, was der Studierenden zum Teil bei der Videoanalyse auch auffiel. In diesem Zusammenhang kann ebenfalls eine Rolle spielen, dass Kind A möglicherweise seine Einschätzung eher aus der Perspektive der Daueraufmerksamkeit (ich beschäftige mich mit den Hausaufgaben) und die Studierende die Beobachtung und Einschätzung

wohl eher aus der Perspektive der fokussierten Aufmerksamkeit (ich bin ganz damit beschäftigt, Lösungen zu finden) vornahm.

- Ebenfalls einen Einfluss auf die hohe Selbsteinschätzung könnte das durch die Studierende wahrgenommene Bestreben von Kind A haben, trotz allem einen guten Eindruck machen zu wollen. Dies würde bedeuten, dass die Studierende zu wenig genau und wiederholt (Arbeitsgedächtnis) mit Kind A besprochen hat, wie die Fragen (Selbsteinschätzung am Schluss) und Aussagen (ESM) zu verstehen und dass auch tiefe (also negative) Einschätzungen in Ordnung sind.

- Auf diese Möglichkeit könnten gerade die ESM-Einschätzungen hinweisen. Während die Stichpunkte der 1. Durchführung direkt nach der Einführung am Anfang der Lektion differenzierter ausgefüllt wurden (siehe Anhang Kapitel 8) kreuzte Kind A in den folgenden Durchführungen durchwegs nur noch die Aussage *Ich weiss bei jedem Schritt, was ich zu tun habe* mit unterschiedlichen Werten an. Die anderen drei Aussagen erhielten alle jeweils die Werte 100%. Die Studierende war sich während der Durchführung dieser Tatsache nicht bewusst, da sie die Auswertung aus zeitlichen Gründen erst später vornahm, was rückblickend ein Fehler ist. Wahrscheinlich hat sie dadurch mit Kind A ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch über die ESM-Aussagen und eine Chance, eine differenziertere Selbstwahrnehmung und -einschätzung mit Kind A zu erarbeiten, verpasst.

- Ebenfalls in diesem Zusammenhang fragt sich die Studierende, ob die ESM-Aussagen (siehe Anhang Kapitel 8) mit Ausnahme der ersten, für die Einschätzung der Aufmerksamkeit günstig gewählt wurden. Während die zweite Aussage eher auch Hinweise zur Einschätzung der Schwierigkeit der Aufgaben geben könnte, können die dritte und vierte Aussage wohl von Kind A auch missverständlich als Aussage der eigenen Einstellung und Wünsche, anstatt des realen, momentan erbrachten Engagements betrachtet werden. In diesem Sinne würde die hohe Bewertung zeigen, dass Kind A ganz im Sinne von Greene (2012) seine Sache grundsätzlich gut machen will. Doch die hohe Einschätzung entspricht, verglichen mit den Beobachtungen der Studierenden in der fraglichen Zeit, teilweise nur wenig einem entsprechend zu erwartenden, aufmerksamen Verhalten.

Die eher undifferenzierten Selbsteinschätzungen vor allem der ESM-Stichproben geben nach Ansicht der Studierenden wenig zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit des Kindes.

B) Schwankungen der Selbsteinschätzungswerte bei Kind A.

Bei den Selbsteinschätzungen am Ende der Hausaufgabenlektionen wurde von Kind A das Gefühl hellwach/müde am häufigsten mit einem tieferen Wert (3×50%, 8×75%) angekreuzt. Dies entspricht auch der Wahrnehmung der Studierenden, indem Kind A während manchen Hausaufgabenlektionen häufig gähnte. Ursache kann grundsätzlich die letzte Lektion vor dem Mittag mit zunehmend tiefem Blutzuckerspiegel und einem anstrengenden Morgen hinter sich (z.B. Prüfungen) und zusätzlich eine anstrengende Hausaufgabenlektion sein. Allerdings viel der Studierenden das Gähnen zum Teil schon am Morgen in den Unterrichtslektionen auf. Nach Aussage der Mutter schläft Kind A zeitweise (meist wenn es sich wegen etwas Sorgen/Gedanken macht W48, W03) nicht gut. Am zweithäufigsten kreuzte Kind A die Konzentration mit einem tieferen Wert an (9×75%). Hier ist die Studierende anhand ihrer Beobach-

tungen eher erstaunt, dass diese Einschätzung nicht mindestens zum Teil mit klar tieferen Werten erfolgte (Mögliche Erklärungen siehe weiter oben). Das Empfinden der Zeit (3×75%) und die Motivation (1×50%, 2×75%) wurden relativ selten unter 100% angekreuzt.

Anhand der Aufzeichnungen im Forschungstagebuch könnten für tiefere Selbsteinschätzungswerte die Müdigkeit (und Sorgen, W48, W03), Spezialprogramme im Schulalltag, eine grosse Prüfung am Morgen (W46/3) oder zusätzlich eine starke Erkältung (W47/2) mögliche Gründe darstellen.

C) Einschätzung der Aufmerksamkeit anhand von Beobachtung durch die Studierende und Triangulation.

Da die Lektionen für die Triangulation auch auf Video aufgenommen wurden, konnten diese im Zweifelsfall nochmals (genauer) angeschaut werden. Dadurch entdeckte die Studierende auch Sequenzen, die sie sonst nicht wahrgenommen hätte. Die Studierende vermutet, dass dadurch ihre Einschätzungen zwar genauer, jedoch auch kritischer wurden, was wohl zum Teil zu tieferen Werten führte. Ebenfalls rundete die Studierende jeweils auf die Werte 25, 50, 75 oder eher selten 100% auf oder ab. Aus diesem Grund kann 75% bei der Einschätzung der Studierenden als hoher Wert betrachtet werden, welcher eine gute Aufmerksamkeit bezeichnet. Ebenfalls kritisch anzufügen ist hier, dass die Beobachtungskriterien negativ formuliert wurden und dadurch eventuell auch eine eher kritische Sichtweise vermittelten. Denn es wurde dadurch nicht die Aufmerksamkeit, sondern die Unaufmerksamkeit von der Studierenden in den Fokus genommen.

Die videobasierte, zusätzliche Einschätzung der Aufmerksamkeit durch eine zweite Person (Triangulation) war besonders durch die Abweichungen zu der Selbsteinschätzung der Kinder sehr hilfreich, da durch die Übereinstimmung der Beobachtungen doch eine gewisse Absicherung der eigenen Wahrnehmung erfolgen konnte.

D) Im Folgenden werden einige gemachte Beobachtungen zur Aufmerksamkeit (Forschungstagebuch im Anhang) beschrieben.

- Unsicherheit im Vorgehen, Schwierigkeiten mit den gestellten Aufgaben und Verständnisschwierigkeiten bewirken bei Kind A häufig ein Abschweifen der Aufmerksamkeit und die Zunahme von äusseren Anzeichen von Anspannung wie das Spielen mit Gegenständen (Schreibmaterial), zappeln, den Blick abschweifen lassen oder „ins Leere schauen“. Dieser Zustand kann je nach Tagesform über längere Zeit andauern, mit einzelnen, kurzen Anläufen um an der Arbeit weiterzumachen, welche meist bald wieder enden. Wird Kind A in diesen Phasen angesprochen, kann es geschehen, dass er wie zu erschrecken und in diesen Momenten mit seiner Aufmerksamkeit weit weg von zum Beispiel der Mathematikaufgabe scheint. Häufig lässt sich dabei beobachten, dass Kind A trotz offensichtlichen Schwierigkeiten nicht um Hilfe fragt, was vom Klassenunterricht her bereits bekannt ist. Durch das Zuwenden der Studierenden gelingt Kind A eher eine Frage, so dass eine unterstützende Zusammenarbeit möglich wird.

Die Schwierigkeit um Hilfe zu fragen wird während der Hausaufgabenlektionen erörtert, da Kind A zum Teil im Hausaufgabenplan einschreibt, dass er Hilfe brauche, danach aber nicht fragt. Darauf angesprochen, erklärt er, er wolle eben nicht stören und er käme sich dumm vor, wenn er frage. Die Studierende ermutigt Kind A immer wieder zum Fragen oder bietet durch Zuwenden günstige Gelegenheiten um

eine Frage zu entlocken und um dieses Verhalten durch eine positive Reaktion bestärken zu können. In der Hausaufgabenlektion fragte Kind A tendenzmässig immer häufiger.

Aktiv teilnehmendes sich Zuwenden der Studierenden, sich erklären lassen und interessiert zuhören wenn Kind A laut nachdenkt, Hinweise und Bestätigung geben und mit Kind A beim Bearbeiten (häufig bei den Mathematikaufgaben) laut mitdenken, hilft Kind A die Aufmerksamkeit zu fokussieren und auch bei Schwierigkeiten aufmerksam und mit Engagement dranzubleiben und selber nach Lösungen zu suchen.

Ab und zu erlebte sich die Studierende jedoch beim Zuwenden als Störenfried und Kind A bleibt verschlossen und scheinbar eher abwesend vor seinen Aufgaben sitzen, zappelt, spielt, schreibt, radiert und fragt trotz offensichtlichen Schwierigkeiten nicht. Kind A wirkt in solchen Phasen angespannt und unkonzentriert, das Arbeiten zeigte sich als wenig effizient. Zu Hause würde die Hausaufgabenbearbeitung wohl längst abgebrochen. Durch den zeitlichen Rahmen der Hausaufgabenlektion und vorsichtig unterstützende Interventionen (Zuwenden, fragen, motivieren, Zeit- und Zwischenziele, sich interessieren) der Studierenden gelingen die geplanten Hausaufgaben mit der Zeit trotzdem.

Nach erfolgreich getaner Arbeit zeigt sich die Freude und Erleichterung bei Kind A häufig deutlich, was (wie weiter oben erwähnt) eventuell auch das Ausfüllen der Selbsteinschätzung nach der Hausaufgabenlektion beeinflusst, indem diese auch nach schwierigen und scheinbar mühsamen Lektionen häufig überraschend positiv ausfällt. Aus einem zum Teil eher müde wirkenden (Blick ins Leere, gähnen), eingeknickten (Haltung), angespannten (zappelig, mit Gegenständen spielenden) Schüler wird ein lebendiger, gesprächiger, aufrecht stehender, zufrieden wirkender Junge.

Was ebenfalls noch Erwähnung finden soll ist die beobachtete Verschlossenheit und geringere Aufmerksamkeit, wenn Kind A sich offenbar um etwas Sorgen macht. Sehr deutlich kam dies direkt am Tag des bevorstehenden Elterngesprächs für den Zuweisungsentscheid in die Oberstufe zum Ausdruck (W48/1). Kind A fragte nicht, war mürrisch, müde und die Konzentration viel ihm offensichtlich schwer. Am nächsten Tag erklärte er, dass er sich Sorgen gemacht habe. Dasselbe war in der zweiten B-Phase (W03/1 und W04/2) vor einer grossen Prüfung am nächsten Tag und vor der Zeugnisabgabe zu beobachten. Am Tag danach wirkte Kind A jeweils wieder viel lebendiger, motivierter und aufgeschlossener (W48/2 und W03/2), wodurch die Hausaufgabenenerledigung sich auch verbesserte.

Schlussfolgerungen

- Kind A möchte erfolgreich sein und seine Sachen gut machen (vgl. Greene, 2012).
- Ein klarer zeitlicher und räumlicher Rahmen, wenig Ablenkung von aussen und Kind A interessierende, klare, für ihn gut lösbare Aufträge helfen ihm, Aufmerksamkeit aufzubauen und aufrecht zu erhalten (Aufgabenqualität und Rahmenbedingungen).
- Es ist für Kind A eine Herausforderung, seine Aufmerksamkeit selbstständig über längere Arbeitssequenzen aufrecht zu erhalten, insbesondere wenn Bearbeitungsschwierigkeiten auftreten (Differenzierung, Zielsetzungen).
- Die Möglichkeit und Ermutigung zu fragen, wenn Schwierigkeiten auftreten oder Informationen vergessen wurden (Arbeitsgedächtnis), ist für Kind A wichtig und hilfreich in Bezug auf die Aufmerksamkeit (Fragen stellen als Chance).

- Anteilnahme, Ermutigung, Interesse, Bestätigung zum Beispiel richtiger Lösungswege und gemeinsames über Lösungswege laut Nachdenken hilft Kind A, sich zu fokussieren und seine Aufgaben konzentriert zu bearbeiten (Präsenz, emotionale Unterstützung).
- Müdigkeit, Verschlossenheit und wenig Aufmerksamkeit für den Arbeitsauftrag kann auf Überforderung durch die Aufgaben oder auf Sorgen hinweisen (Achtsamkeit Lehrperson).
- Es stellt sich die Frage, wie angemessen Kind As Selbst-Wahrnehmung in Bezug auf sein Arbeitsverhalten und seine Aufmerksamkeit ist (Selbstwahrnehmung und Selbstregulation).

Kind A antwortet in einem allgemein in der Klasse durchgeführten Fragebogen zu den Hausaufgaben auf die Frage; *Was hilft dir, die Hausaufgaben gut zu machen?* mit dem Satz, „dass ich konzentriert bin und dass ich Hilfe bekomme“ (Fragebogen siehe Anhang Kapitel 9.1.).

9.3.Auswertung Kind B

Kurze Beschreibung des Kindes B

Kind B ist zwölf Jahre alt und geht in die sechste Klasse. Er ist ein sportlicher, grossgewachsener, schlanker Junge, der viel Bewegung braucht. Er verbringt sehr gerne Zeit draussen beim Spielen mit seine Kollegen, im Wald oder frönt seiner Leidenschaft dem Eishockey. In der Schule ist er gegenüber den Lehrpersonen eher zurückhaltend. Er nimmt am Unterricht aktiv teil, wenn ihn das Thema interessiert oder wenn er viel Aufmerksamkeit von der Lehrperson bekommt. Kind B hat eine jüngere Schwester, sie besucht die 4. Klasse. Die Eltern sind beide berufstätig, der Vater arbeitet als Waldarbeiter in der Nachbargemeinde und die Mutter (türkischer Herkunft) arbeitet im Service. Dort übernimmt sie vielfach die Abendschichten. Deniz wurde im Kindergarten abgeklärt und es wurde eine Sprachentwicklungsverzögerung sowie ein Defizit beim Arbeitsgedächtnis diagnostiziert. Er erhielt im Kindergarten Logopädie und hat seit der 1. Klasse Lernzielanpassungen in Deutsch und in der Mathematik. Im Anhang Kapitel 4.2 ist eine genauere Einschätzung von Kind B nach dem SSG und nach ICF abgelegt.

Ausgangslage von Kind B in Bezug auf die Bearbeitung der Hausaufgaben:

Der grosse Wunsch von Kind B ist der Besuch der Oberstufe in einer Sportschule. Die schulischen Leistungen sind an dieser Schule, im Gegensatz zum Sportgymnasium, kein Aufnahmekriterium. Allerdings wird neben den sportlichen Leistungen auf das Arbeitsverhalten und die Selbständigkeit grosses Gewicht gelegt. In diesen Bereichen hat Kind B noch Entwicklungspotenzial, denn das selbständige Lernen und Planen fällt ihm schwer. Oft vergisst er die Hausaufgaben oder er erledigt sie nur zum Teil. Dieses Verhalten konnte in den letzten zwei Jahren vermehrt und tendenziell immer häufiger beobachtet werden. Die Studierende vermutet, dass die Abnahme der Hausaufgabenerledigung von Kind B damit zusammenhängt, dass der Umfang der Hausaufgaben immer grösser wird und die Vergabe derselben oft über mehrere Tage erfolgt.

Die Anmeldefrist für die Sportschule lief bereits im November ab. Durch die vermehrten Gespräche mit der Klassenlehrperson über die ungenügende Hausaufgabenbearbeitung und Beobachtungen der Eltern in Bezug auf die Selbständigkeit von Kind B, entschlossen sich die Eltern im November dazu, dass Kind B ein Jahr die normale Oberstufe besucht und danach einen Wechsel in die Sportschule in Betracht gezogen wird.

Für die Studierende ist dieser Entscheid bedauerlich, aber nachvollziehbar und für sie ein Grund mehr, die Hausaufgabenbearbeitung von genau diesem Kind näher zu beobachten.

9.3.1. Auswertung BRIEF-Test Kind B

Im Vorfeld der Forschungsarbeit wurde, wie bei Kind A, auch von Kind B selber, der Klassenlehrperson und von der Studierenden ein Testfragebogen ausgefüllt, um eine allgemeine Orientierung über die Eigen- und Fremdeinschätzung in Bezug auf die exekutiven Funktionen zu erhalten. Eine Beschreibung des BRIEF-Tests²¹ mit den Auswerte- und Profildbogen befindet sich im Anhang Kapitel 3 und 5.2..

Abbildung 20: Darstellung der drei erhobenen BRIEF-Test zu Kind B

Beschreibung des BRIEF-Liniendiagramms

Im Allgemeinen verlaufen die Auswertungslinien von Kind B und der Studierenden parallel. Die Auswertungslinie der Klassenlehrperson zeigt mit Ausnahme der ersten beiden Punkten (Hemmen und Umstellen) ebenfalls eine ähnliche Taillierung wie die beiden anderen Auswertungslinien. Die Auswertungslinie von Kind B ist bis auf zwei exekutive Funktionen (Hemmen und Überprüfen) am höchsten.

Bei den Punkten überprüfen, Aufgaben überprüfen, selbstüberprüfen erzielten die Klassenlehrperson und die Studierende den genau gleichen Werte. Bei der exekutiven Funktion Ordnen und Organisieren gab es bei allen Beteiligten einen Ausschlag nach unten. Bei den exekutiven Funktionen Umstellen, Emotionale Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und Planen/Strukturieren zeigen alle drei Personen Werte über 60 (subklinischer Bereich). Beim Punkt Planen und Strukturieren erzielten sogar alle drei Beteiligten Personen einen Wert über 65 (klinischer Bereich). Weitere Exekutive Funktionen die auffallend hoch Bewertet wurden, sind die exekutiven Funktionen Umstellen (einzig die Klassenlehrperson zeigt einen

²¹ Der BRIEF-Test ist ein klinischer Test und erfasst Defizite. Entsprechend bezeichnen die höchsten Werte die grössten Schwächen. Werte 60 bis 65 gelten als subklinischer Bereich, ab Wert 65 steigend beginnt der klinische Bereich. Werte unter diesen Bereichen bezeichnen, dass hier in Bezug auf die betreffende exekutive Funktion das gezeigte Verhalten im Alltag altersentsprechend unproblematisch sein sollte.

Wert im nicht klinischen Bereich), Hemmen (hier zeigt einzig die Studierende einen Wert im nicht klinischen Bereich) und Überprüfen (nur das Kind B schätzte sich hier im nicht klinischen Bereich ein).

Interpretation

Grundsätzlich findet die Studierende die Einschätzungen der Klassenlehrperson, von Kind B und diejenige der Studierende als stimmig. Die Selbsteinschätzung von Kind B zeigt grosse Ähnlichkeit mit den Einschätzungen der Klassenlehrperson und der Studierenden, was auf eine gute Selbstwahrnehmung hinweisen könnte und zeigt, dass sich Kind B sich den Schwierigkeiten bewusst ist. Kind B ist zudem sehr selbstkritisch, da seine Auswertungslinie oft den höchsten Wert erzielt. Auffallend findet die Studierende die ersten zwei exekutiven Funktionen Hemmen und Umstellung, dabei verläuft die Auswertungslinie der Klassenlehrperson gegensätzlich zu deren von Kind B und der Studierenden. Diese Unterschiede führt die Studierende auf die unterschiedlichen Beobachtungssettings zurück. Die Studierende kann Kind B nur in den Fächern Deutsch und Mathematik beobachten und arbeitet dabei viel in Kleingruppen mit Kind B. Die Klassenlehrperson sieht das Kind B häufiger in der Klasse und ebenso in den musischen Fächern wie Turnen, Singen und Werken. In diesen Fächern könnte sich das Verhalten von Kind B zum Beispiel in Bezug auf die exekutive Funktion Hemmen anders zeigen.

Im Allgemeinen sind die Werte recht hoch und erreichen einige Male den subklinischen oder sogar den klinischen Bereich. Dies zeigt deutlich auf, dass Kind B zurecht Förderung durch eine Heilpädagogin und Anpassung in den Lernzielen bekommt. Vor allem die exekutiven Funktionen, welche für eine erfolgreiche Hausaufgabenbearbeitung wichtig sind, Planen/Strukturieren, Umstellen, Arbeitsgedächtnis sowie Überprüfen erzielten allesamt hohe Werte.

9.3.2. Auswertung Hausaufgabenenerledigung Kind B

Abbildung 21: Säulendiagramm Hausaufgabenenerledigung Kind B

erledigt = Alle Anteile einer Hausaufgabe sind vorhanden oder es ist ersichtlich, dass das Kind versucht hat, eine Lösung zu finden.

davon in der Schule erledigt = Hausaufgaben, welche im Einzelsetting während der Hausaufgabenlektion bearbeitet wurden.

teilweise erledigt = Anteile einer Hausaufgabe fehlen und es sind keine Hinweise für gesuchte Lösungsansätze vorhanden.

Nicht erledigt = Die aufgetragenen Hausaufgaben werden nicht abgegeben.

Beschreibung der Abbildung 21

In dieser Abbildung sieht man, dass Kind B in den ersten vier A-Phasen im Allgemeinen nicht viele Hausaufgaben erledigen muss. In dieser Zeitspanne kommt es in jeder Woche zu mindestens zwei Vorkommnissen, bei denen die Hausaufgaben nicht oder nur teilweise erledigt werden.

In der B1 Phase W43 steigt die Anzahl der Hausaufgaben an. Alle erledigten Hausaufgaben, hat das Kind in der Schule erledigt. In dieser Woche gibt es ein Vorkommnis, bei welchem die Hausaufgaben teilweise erledigt wurden.

In der darauffolgenden B2-Phase W44 werden alle Hausaufgaben erledigt. Diese können ebenfalls alle in der Schule bearbeitet werden. In der B2-Phase W46 ist das erste Mal sichtbar, dass alle Hausaufgaben erledigt sind, davon auch einige zu Hause. In der B2-Phase W47 sind am meisten Hausaufgaben erteilt (acht Stück) worden. Fünf Stück sind in der Schule erledigt worden, zwei zu Hause und eine Hausaufgabe ist nicht bearbeitet worden. In den darauffolgenden B2-Phasen W48 nimmt die Anzahl der Hausaufgaben stark ab, wobei alle Hausaufgaben erledigt worden sind. In den folgenden zwei A-Phasen (W50 und 51) bleibt die Anzahl der Hausaufgaben gering, wobei eine Hausaufgabe nicht erledigt worden ist. Ab der A-Phase W 51 sind immer alle Hausaufgaben erledigt worden. Auch als die Anzahl der erteilten Hausaufgaben steigt, wie in der A-Phase W02 bis B2-Phase W04 sichtbar ist.

Liniendiagramm der Hausaufgabenerledigung

Abbildung 22: Liniendiagramm Hausaufgabenerledigung Kind B

Beschreibung der Abbildung 22

In der Abbildung 22, welche auf den gleichen Daten basiert wie Abbildung 21, sieht man die Hausaufgabenerledigung in Prozent. Weil die erteilten Hausaufgaben stark schwanken, ist das Erkennen einer Tendenz weniger gut ersichtlich (siehe Abbildung 21 und Kapitel 9.1). Um die Tendenz besser darzustellen sind in der Abbildung 22 die Hausaufgabenerledigung in Prozenten abgebildet, dafür sind die Anteile der bearbeiteten Hausaufgaben in der Schule nicht ersichtlich.

Betrachtet man die Linie der erledigten Hausaufgaben (blaue Linie), so sieht man, dass in den ersten vier A-Phasen sich die Linie der erledigten Hausaufgaben zwischen 22% und 50% einpendelt. Nach dem Start der Hausaufgabenerledigung in der Schule (B1-Phase W43) steigt die Kurve steil an und erreicht in der B2-Phase W44 das erste Mal die 100% Marke. In den B2-Phasen von W45 bis 49 pendelt sich die Linie mit den erledigten Hausaufgaben zwischen 75% und 100% ein. Einen Rückschlag gibt es in der A-Phase W51, hier fällt der Wert der erledigten Hausaufgaben auf 67% zurück. Dies ist der letzte Ausschlag gegen unten, danach bleibt die Linie der erledigten Hausaufgaben bei 100%.

Die Linien, die anzeigen, ob die Hausaufgaben teilweise erledigt oder nicht erledigt wurden, pendeln zu Beginn ebenfalls zwischen 25% und 50%, danach nehmen sie ab und zeigen in der B2-Phase W45 bis W49 einzelne vereinzelt Ausschläge bis 25%. In der A-Phase zeigt sich ein letzter Ausschlag bis 33% von der Linie der teilweise erledigten Hausaufgaben. Danach bleiben beide Linien bei 0%.

Interpretation zu den Abbildungen 21 und 22

Die jeweils zugehörigen exekutiven Funktionen (EF) zu verschiedenen Verhaltensweisen (siehe auch Auswertung BRIEF-Test) werden im Text in Klammern (EF...) bezeichnet.

Für die Interpretationen werden neben den Grafiken auch die Auswertungstabellen und Einträge aus dem Forschungstagebuch für Kind B verwendet. Diese sind im Anhang Kapitel 11 zu finden.

A) Schwankungen bei der Hausaufgabenmenge

Eine Erklärung für die Schwankungen in der Hausaufgabenvergabe könnten die Ferien und Spezialprogramme sein. Die tiefen Werte in den ersten vier A-Phasen entstanden wahrscheinlich, weil zu dieser Zeit einige Spezialprogramme liefen, wie zum Beispiel Zeitungssammeln oder Herbstwanderung. Zudem mussten sich die Kinder auf einige Tests vorbereiten, diese Hausaufgaben wurden in den Diagrammen 21 und 22 nicht abgebildet (siehe dazu die Hausaufgabentabellen im Anhang Kapitel 10). Ebenfalls nahm die Hausaufgabenvergabe vor den Weihnachtsferien ab. In der Vorweihnachtszeit gab es wiederum einige Spezialaktivitäten wie Basteltag, Proben für das Weihnachtsmusical etc. und es wurden wiederum Themen in Mensch und Umwelt sowie Deutsch abgeschlossen, was Lernen auf die Prüfung zur Folge hatte und somit weniger Hausaufgaben die in der Abbildung 21 zu sehen sind, vergeben wurden. Nach den Ferien (nach Herbst und Weihnachtsferien) steigt die Hausaufgabenvergabe wieder an.

B) Teilweise erledigte Hausaufgaben

Zu Beginn der Einzelfallstudie sind die teilweise erledigten Hausaufgaben jede Woche vorhanden. Als mit der B-Phase gestartet wurde, nahm diese Kurve sofort ab. Die Studierende hat während den Hausaufgabenlektionen einige Male Kind B etwas nochmal erklärt oder geholfen eine Strategie für die Aufgabe zu finden (EF Umstellen, kognitive Flexibilität). Die Studierende vermutet, dass ohne diese Hilfe, sprich zu Hause die Aufgabe abgebrochen worden wäre und in der Schule die Aufgabe als teilweise erledigt eingetragen worden wäre. Die Studierende hat zudem einige Male beobachtet, dass die Aufgaben im Unterricht alleine gelöst werden konnten, in der Hausaufgabenlektion wusste Kind B aber nicht mehr, wie es vorgehen musste, um dieselben Aufgaben zu lösen. Die Studierende geht davon aus, dass wenn die Hausaufgaben zu schwierig sind, Kind B schnell aufgibt und nicht mehr weiter daran arbeitet. Zudem vermutet die Studierende, dass Kind B vergessen hat, wie man eine solche Aufgabe lösen musste, es konnte sich das Vorgehen aus dem Unterricht nicht merken (EF Arbeitsgedächtnis). Die Studierende versuchte zu helfen, indem sie Kind B zeigte wie es vorgehen könnte, um zu einer Lösung zu kommen. Nachschlagen im Mathebuch (auf den hinteren Seiten ist ein Mathematiklexikon) oder nachschlagen im Mathematikheft, um zu schauen wie das Kind es im Unterricht gelöst hat etc. Zudem ist die Studierende sensibilisierter geworden auf den Schwierigkeitsgrad der Hausaufgabe. Der Studierenden und der Klassenlehrperson wurde bewusst, dass dieselben Aufgaben, die das Kind B im Unterricht löste, für zu Hause zu schwierig sein könnten. Die Studierende denkt, dass ein grosser Anteil am Rückgang der teilweise erledigten Hausaufgaben durch die Anpassung des Schwierigkeitsgrades durch die Klassenlehrperson und der Studierenden, sowie das Lernen von Strategien erreicht wurde.

C) Unterschriften der Eltern

Die Aufgaben die nicht erledigt wurden, waren häufig Hausaufgaben, bei welchen das Kind eine Unterschrift der Eltern einholen musste. Durch den Hausaufgabenplan, in welchem ebenfalls diese Art von Hausaufgaben notiert wurden, sprach die Studierende oft mit Kind B über das Vorgehen bei dieser Art von Hausaufgaben. Es stellte sich heraus, dass Kind B, dies gar nicht als richtige Hausaufgabe ansah und die Mutter, durch die unregelmässige Arbeit, nach der Schule nicht immer zu Hause ist, wenn Kind B die Hausaufgaben bearbeitete. Darum erledigte er die „richtigen“ Hausaufgaben so gut es ging alleine

und wollte die Unterschrift dann einholen, wenn die Mutter von der Arbeit zurück kam, was Kind B dann aber vergass (EF Arbeitsgedächtnis). Zusammen mit der Studierenden wurden auch hier Strategien gesucht, um dieses Problem zu lösen, zum Beispiel Notizzettel mit dem Hinweis „Unterschrift Mama“, welches auf den Küchentisch gelegt wurde, als Erinnerungsstütze für Kind B und als Hinweis für die Mutter. Oder diese Hausaufgaben jeweils über Mittag erledigen, weil die Mutter über den Mittag meist zu Hause ist (EF Planen/Strukturieren).

D) Hausaufgabenplan

Durch das Ausfüllen des Hausaufgabenplans, kam es immer wieder zu guten Gesprächen, bei denen die Studierende das Interesse an den Hausaufgaben zeigen konnte, zum Beispiel fragte sie nach, ob es einen Erfolg brachte, dass die Studierende und Kind B die Italienischvokabeln zusammen geübt hatten (EF Emotionale Kontrolle, Aufgaben durchführen). Die Gespräche beinhalteten aber meist, Fragen über das Planungsvorgehen und Zeitmanagement (EF Planen/Strukturieren), wie zum Beispiel wann fällt es dir leichter die Hausaufgaben zu machen? Wann brauchst du Hilfe? Wann hat diese Hilfe Zeit? Die Studierende war dann auch sehr positiv überrascht als Kind B ihr in der Woche 47 ihr genau erklären konnte, an welchen Tagen er jetzt zu Hause Italienischvokabeln und Englischvokabeln lerne und mit wem etc. Die Studierende hat sich darüber riesig gefreut, weil sich Kind B offenbar auch außerhalb der Hausaufgabenlektionen mit seinem Umfeld sich über die Hausaufgaben unterhielt und versuchte sie zu strukturieren.

E) Abweichungen vom Stundenplan

Schaut man die Verlaufskurve der erledigten Hausaufgaben (blaue Linie) in Abbildung 22 an, sieht man, dass es neben den ersten A-Phasen, in der Woche 47 und Woche 50 einen Ausschlag nach unten gibt. In diesen zwei Wochen (47 und 50) lief auch immer etwas Spezielles. In der Woche 47 war der Zukunftstag und in der Woche 50 gab es einige Stundenplanabweichungen wegen den Vorbereitungen für das Musical. Diese Abweichungen vom Stundenplan sind für das Arbeitsgedächtnis und für die kognitive Flexibilität eine zusätzliche Herausforderung (EF Arbeitsgedächtnis, Umstellen). Da man zum einen sich merken muss, wo muss ich wann sein und zum anderen muss man gut vorausschauen, weil man zum Beispiel am Nachmittag nicht mehr im Schulzimmer ist wie normal, sondern in der Kirche am Proben, das heisst, man muss bereits alles am Vormittag einpacken usw. Zudem kommen Emotionen wie Freude, Nervosität auf, die von den Hausaufgaben ablenken könnten (EF Emotionale Kontrolle).

F) Carry-Over-Effekt

Die Linie der erledigten Hausaufgaben (blau) zeigt in Abbildung 22 deutlich, dass sich die Hausaufgabenenerledigung von Kind B sich sehr verbessert hat. Die steigende Anzahl der erledigten Hausaufgaben zeigt sich bereits ab der ersten B-Phase. Die tiefen Werte in der ersten A-Phase wurden während der ganzen Durchführung nicht mehr erreicht, auch nicht in der zweiten A-Phase. Es gab in der zweiten A-Phase allerdings einen Ausschlag nach unten, dieser war aber nicht so stark und die Studierende führt dieses Verhalten auf das Spezialprogramm, welches in dieser Woche stattfand. Bei einer kontrollierten Einzelfallstudie geht man im Normalfall davon aus, dass die Tendenzen sich in der zweiten A-Phase wieder den Grundraten der ersten A-Phase angleichen und erst wieder mit dem Einsetzen der B-Phase ansteigen. Dies ist in dieser Studie nicht geschehen. Die Studierende führt dieses Phänomen auf den

Carry-Over-Effekt zurück. Sie vermutet, dass Kind B in den ersten B-Phasen bereits einen Lernzuwachs der exekutiven Funktionen Planen und Strukturieren erfahren hat und somit konnte das erlernte Verhalten in der zweiten A-Phase nicht wieder verlernt werden, was eine Verbesserung der Grundrate in der zweiten A-Phase zur Folge hat. Für die kontrollierte Einzelfallstudie ist dies allerdings nicht wünschenswert, da die Nützlichkeit des Hausaufgabenplans als Intervention in der zweiten B-Phase nicht mehr bestätigt werden konnte. Pädagogisch gesehen, ist dieser Effekt aber sogar wünschenswert. Denn Kind B zeigt jetzt ein sehr zufriedenstellendes Hausaufgabenverhalten.

G) Unterstützung der Mutter

Auch wenn die Studierende während der Durchführung bis Weihnachten nie direkt mit der Mutter Kontakt hatte, spürte die Studierende über die Aussagen von Kind B, dass sich die Mutter (der Vater erwähnte Kind B nie) für die Hausaufgaben von Kind B interessiert und versucht so gut es geht ihr Kind dabei zu unterstützen. Vor allem durch die Aussagen von Kind B in der Woche 47, als es den Plan für das Lernen der Vokabeln erwähnte, stellte die Studierende fest, dass die Mutter zusammen mit Kind B einen Wochenplan für die Vokabeln ausarbeitete (EF Planen/Strukturieren). So zeigte sie Interesse an den Aufgaben (EF Emotionale Kontrolle) und unterstützte Kind B positiv.

Schlussfolgerungen zu den Hausaufgabenerledigungen von Kind B

Aus den Interpretationen leitet die Studierende folgende Schlussfolgerungen für die Hausaufgabenerledigung für Kind B ab:

- Spezialprogramme sind für die exekutiven Funktionen, Arbeitsgedächtnis, Umstellen, Planen und Strukturieren, eine Herausforderung, weil dann Routineabläufe geändert werden müssen.
- Der Schwierigkeitsgrad der Hausaufgaben muss passen, damit das Kind die Aufgaben zu Ende lösen kann (Differenzierung der Hausaufgaben).
- Strategien, wie man vorgehen kann, wenn man bei einer Aufgabe ansteht, müssen mit dem Kind eingeübt werden (Umstellen).
- Strategien, um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten (Notizzettel) müssen mit dem Kind zusammen erarbeitet werden.
- Der Hausaufgabenplan hilft den Lehrpersonen mit den Schülern in ein Gespräch über die Hausaufgaben zu kommen. Bei diesen Gesprächen können Stolpersteine herausgefiltert werden und wenn möglich Lösungen oder Strategien zusammen erarbeitet werden. Zum Beispiel: Regelmässige Hausaufgaben wie das Üben von Vokabeln fest in einen Familienwochenplan einzubauen.
- Kind B hat die Unterstützung der Mutter, indem sie Interesse an den Hausaufgaben zeigte und bei der Planung unterstützte, geholfen (Emotionale Kontrolle).

9.3.3. Auswertung Aufmerksamkeit Kind B

Im Folgenden geht es um die Aufmerksamkeit von Kind B während den Hausaufgabenlektionen. Die Selbsteinschätzung von Kind B (rote Säule) steht neben der Einschätzung durch die Studierende 1 (grüne Säule). Die blauen Säulen markieren die Einschätzung durch die Studierende 2 (videobasiert) und dienen der Triangulation. Dabei wurden einzelne Lektionen gezielt im Hinblick auf die grossen Einschätzungsdifferenzen zwischen Kind B und der Studierenden 1 ausgewählt, um eine zusätzliche Sichtweise zu erhalten.

Auswertung Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung Kind B

Abbildung 23: Auswertung Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit durch das Kind und Einschätzung anhand von Beobachtung durch die Studierenden.

W=Kalenderwoche, 1=Montag, 2= Dienstag, 3= Donnerstag (an diesen drei Tagen pro Woche wurde die Hausaufgabenlektion, wenn möglich, durchgeführt).

100% = durchgehende Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Arbeit.

Beschreibung Abbildung 23

Die Aufmerksamkeit zeigt keine Konstanz, von Durchführung zu Durchführung ist sie anders. Allgemein sieht man, dass bis auf eine Messung (W46/2) die Einschätzung der Aufmerksamkeit durch die Studierende höher ausgefallen ist, als die Selbsteinschätzung des Kindes. Bei der Messung W46/2, welche zugleich auch die tiefste Einschätzung der Lehrperson ist, ist die einzige Messung in der das Kind B eine höhere Selbsteinschätzung aufweist, als die Einschätzung der Lehrperson.

Neun Mal liegt die Differenz zwischen der Selbsteinschätzung und der Einschätzung durch die Studierende zwischen 20% und 30% (W44/3, W46/3, W47/1/3, W48/2/3, W04/1, W05/1), vier Mal beträgt die Differenz 30% bis 40% (W44/1, W49/2/3, W04/2). Die grösste Übereinstimmung ist bei den vier Messungen W46/2, W47/2, W03/1 und W03/2 zu sehen, da beträgt die Differenz zwischen 10% und 20%. Die grösste Differenz ist in der Woche 45/1 und W45/2 zu finden, da beträgt die Differenz zwischen 40% bis 50%.

Auswertung Erlebens-Stichproben-Methode (ESM), Selbsteinschätzung von Kind B und Einschätzung durch Beobachtung

Abbildung 24: Säulendiagramm Aufmerksamkeit mit ESM von Kind B

W=Kalenderwoche, 1=Montag, 2= Dienstag, 3= Donnerstag (an diesen drei Tagen pro Woche wurde die Hausaufgabenlektion, wenn möglich, durchgeführt.

100% = durchgehende Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Arbeit.

Beschreibung Abbildung 24

Wenn der dritte ESM Stichpunkt nicht abgebildet ist, dann ist die Hausaufgabenlektion vorher beendet worden, weil alle Hausaufgaben erledigt wurden. Dies war vier Mal der Fall (W48/1, W03/2, W04/1, W04/2). Die Durchschnittswerte der ESM Stichpunkte und die Einschätzung durch die Studierende zeigen eine Differenz von 0% bis 19%. Bei der Durchführung 3 und 7 ist die Differenz 0%. Die Durchschnittswerte der ESM Stichpunkte sind im Anhang unter Kapitel Tabellen zu finden. Die tiefsten Werte sind bis auf einmal jeweils die Selbsteinschätzung des Kindes (Ausnahme W03/2). Der höchste Messpunkt in der Durchführung zeigt bis auf zweimal ein ESM-Stichpunkt (Ausnahme W49/3 und W04/2, Gleichstand von ESM Stichpunkt und Einschätzung der Studierenden bei W48/3, W03/1, W05/2).

Interpretation von Abbildung 23 und 24

Für die Interpretationen werden neben den Grafiken auch die Auswertungstabellen und das Forschungstagebuch für Kind B (Anhang Kapitel 10 und 11) verwendet, da daraus zum Teil mögliche Erklärungen abgeleitet und zusätzliche Informationen im Hinblick auf die Aufmerksamkeit entnommen werden können.

A) Tiefe Selbsteinschätzung von Kind B

Die ESM-Stichpunkte und die Beobachtung durch die Studierende liegen ziemlich nah beieinander, im Gegensatz dazu weicht die Selbsteinschätzung von Kind B eher stark ab. In der Selbsteinschätzung schätzte sich Kind B bei den Punkten 2 und 3, bei denen es um den Gemütszustand geht (motiviert

oder lustlos, hellwach oder müde), konsequent tief ein (25%). Würde man nur die Punkte 1 und 4 (Zeitwahrnehmung/ Konzentration) berücksichtigen, würde es eher mit der Einschätzung der Studierenden und den ESM- Stichpunkten übereinstimmen. Die Studierende hinterfragt die Wahl der ausgewählten Fragen der Selbsteinschätzung in Bezug auf die Aufmerksamkeit. Sie zweifelt daran, ob die Fragen 2 und 3 wirklich die Aufmerksamkeit beschreiben. Denn wenn man die Hausaufgaben aufmerksam gemacht hat, heisst das nicht zwingend, dass man danach motiviert ist. Ebenfalls ist die Frage nach dem Wachheitszustand fraglich, denn wenn man die Hausaufgaben konzentriert gemacht hat, heisst das nicht, dass man danach hellwach ist. Im Gegenteil, die Hausaufgaben sind fertig, die Anspannung lässt nach und die Müdigkeit kommt hoch. Die Studierende kann die Müdigkeit von Kind B zudem gut nachvollziehen, da das Kind B zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Plans bereits 5 Lektionen in der Schule verbracht hat und somit ziemlich sicher müde ist.

B) Förderlicher Kontext

Allgemein ist die Studierende positiv überrascht, wie hoch die Aufmerksamkeit von Kind B meist ist. Die Studierende denkt, dass ein hoher Anteil dieser positiven Beobachtung durch das Einzelsetting und die Kamera entstanden ist. Durch das Einzelsetting in der Schule fallen Ablenkungen durch Geschwister, Fernseher oder Handy automatisch weg. Die Kamera wurde vor allem zu Beginn der Durchführung immer wieder angeschaut, mit der Zeit gewöhnte sich Kind B daran. Nach dem Aufschauen zur Kamera arbeitete Kind B aber jeweils sofort weiter. Die Studierende interpretiert dieses Verhalten so, dass Kind B durch die Kamera immer wieder erinnert wurde, dass es hier ist um Hausaufgaben zu machen. Dadurch, dass die Hausaufgabenlektionen immer zur gleichen Zeit durchgeführt wurden, wurde es schon beinahe zur Gewohnheit/Routine. Diese Routine entlastet das Arbeitsgedächtnis und könnte somit ebenfalls zu einer besseren Aufmerksamkeit beitragen. Die Studierende denkt, dass diese räumliche und auch zeitliche Struktur förderlich für die Aufmerksamkeit ist.

C) Absenkung der Aufmerksamkeit

Mehrmals beobachtete die Studierende, dass die Aufmerksamkeit des Kindes nachliess, sobald es nicht mehr weiter wusste. Konnte nicht sofort Hilfestellung geleistet werden, wandte es sich immer mehr von der Aufgabe ab, indem es das WC aufsuchte, den Bleistift spitzte usw. Damit das Kind B bei der Arbeit blieb, reichte oft auch nur eine kleine Intervention oder eine kleine Zuwendung (EF Emotionale Kontrolle). Im Allgemeinen konnte sie auch beobachten, dass zu Beginn Kind B immer rasch an die Hausaufgaben ging und konzentriert arbeitete. Nach 15 Minuten begannen dann die ersten Anzeichen von Unaufmerksamkeit, wie Lineal suchen, vermehrtes umherschauen im Zimmer usw.

D) Emotional belastende Situationen

Bei der Messung W46/2 gab es ein Zwischenfall in der Unterrichtsstunde vor der Hausaufgabenlektion. Zwei gute Kollegen von Kind B hatten Streit mit der Lehrperson und die Situation spielte sich hoch. Die zwei betroffenen Kinder mussten dann mit der betroffenen Lehrperson, der Klassenlehrperson und der Studierenden die Situation klären. Die Studierende folgt daraus, dass diese Situation Kind B emotional sehr beschäftigte und es sich darum nicht mehr gut auf die Hausaufgaben konzentrieren konnte und seine Gedanken immer wieder bei seinen Kollegen war. Für die Studierende ist es erstaunlich, dass diese Situation Kind B so mitgenommen hat, obwohl er nicht direkt beteiligt war.

E) Triangulation

Die Triangulation ergab ziemlich deckungsgleiche Beobachtungsergebnisse der Aufmerksamkeit. Dadurch interpretiert die Studierende, dass die Hilfskriterien halfen, eine globale Einschätzung der Aufmerksamkeit für die Hausaufgabenlektion zu treffen.

Schlussfolgerungen für Kind B

- Ergibt sich eine Situation, in der das Kind emotional beteiligt ist, muss die Situation zuerst geklärt werden, damit die Aufmerksamkeit auf die Arbeit wieder möglich wird.
- Wenn etwas Ausserordentliches auf dem Pausenplatz oder in einer Unterrichtslektion geschieht, hat das einen Einfluss auf die Aufmerksamkeit des Kindes. Darum ist es wichtig, dass solche Situationen genügend Raum für die Verarbeitung bekommen. Ist eine Situation wieder geklärt, hat das Kind die grösseren Chancen sich wieder auf den Unterrichtsstoff zu konzentrieren und diesen auch aufzunehmen (Emotionale Kontrolle/ Umstellung).
- Stösst das Kind B an eine Herausforderung oder Hindernis, sinkt die Aufmerksamkeit. Klare, lös-bare Aufträge helfen die Aufmerksamkeit hoch zu halten (Aufgabenqualität). Die Möglichkeit zu fragen oder auch nur schon die Anteilnahme oder Ermutigung hilft Kind B aufmerksam zu bleiben (Emotionale Unterstützung).
- Ein klarer zeitlicher und räumlicher Rahmen, wenig Ablenkung helfen die Aufmerksamkeit aufzu-bauen und aufrecht zu erhalten (Rahmenbedingungen).
- Es ist für Kind B eine Herausforderung, seine Aufmerksamkeit selbstständig über längere Arbeits-sequenzen aufrecht zu erhalten. (Zeitmanagement/ Zielsetzungen).

9.4. Erkenntnisse aus Fall A und Fall B

Aus den Schlussfolgerungen der Auswertungen von Kind A und Kind B werden in diesem Kapitel Erkenntnisse für die Hausaufgabenenerledigung in Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen und für die Aufmerksamkeit dargelegt. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten aus den beiden Fällen gelegt. Auch für die Unterschiede werden mögliche Gründe erörtert.

Aus Übereinstimmungen aus Fall A und Fall B kann noch nicht auf eine gesamte Menschengruppe geschlossen werden, dennoch ergeben sich daraus repräsentativere Aussagen als aus einem Einzelfall.

9.4.1. Gemeinsamkeiten der Hausaufgabenenerledigung in Bezug auf die exekutiven Funktionen

A) Entlastung für das Arbeitsgedächtnis:

Beide Kinder zeigten Schwierigkeiten im Bereich des Arbeitsgedächtnisses. Dies äussert sich einerseits indem sie nicht festgehaltene Hausaufgaben häufig vergassen. Andererseits machten die Studierenden die Erfahrung, dass zum Beispiel Lerninhalte im Unterricht beherrscht wurden, jedoch beim Bearbeiten der Hausaufgaben nicht mehr abgerufen werden konnten. Aus diesem Grund ist es wichtig, Strategien die das Arbeitsgedächtnis entlasten zu lernen oder anzubieten.

B) Emotionale Kontrolle beim Umgang mit Schwierigkeiten:

Bei beiden Kindern beobachteten die Studierenden, dass diese bei Schwierigkeiten schnell aufgeben und die Bearbeitung der Hausaufgaben abbrachen. Einerseits scheint den Kindern die emotionale Kontrolle (Inhibition, Arbeitsgedächtnis) zu misslingen, indem sie sich durch negative Gefühle blockieren lassen. Dies verhindert, dass sie an ihrer Arbeit dranbleiben und ihre Aufmerksamkeit aufrecht erhalten können. Andererseits scheinen beide Kinder zu wenig zu wissen, wie sie sich bei Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Hausaufgaben selber helfen und motivieren können. Hierbei geht es um Strategien um an fehlendes Wissen zu kommen, zum Beispiel fragen oder nachschlagen und um Motivationsstrategien (Belohnung nach getaner Arbeit).

C) Planen und Strukturieren:

Auffallend ist, dass beide Kinder Schwierigkeiten zeigen alle Hausaufgaben korrekt in eine Agenda bzw. einen Hausaufgabenplan einzuschreiben. Dabei fällt ihnen die zeitliche Strukturierung, das heisst, wann am Tag finden welche Hausaufgaben statt, besonders schwer. Ebenso ist eine günstige Verteilung der Hausaufgaben, welche erst nach ein paar Tagen abgegeben werden müssen oder Lernaufgaben über die Woche zu verteilen eine Herausforderung. In diesem Sinne bietet sich das Erarbeiten eines Wochenplans an. Hierbei geht es auch um eine Aufteilung von grossen Hausaufgaben oder Lernaufgaben in kleinere Teilstücke mit erreichbaren Zielsetzungen.

D) Umgang mit Spezialprogrammen (Umstellen):

Beide Kinder zeigten Schwierigkeiten im Umgang mit Spezialprogrammen (z.B. Weihnachtsmusical), indem sie in diesen Zeiten vermehrt Mühe hatten die alltäglichen Aufgaben (Hausaufgaben) trotzdem weiterhin zu bewältigen. Die Spezialprogramme beschäftigten sie in einem hohen Ausmass.

Die Umstellungen im Alltag fordern eine hohe kognitive Flexibilität, welche auf einem guten Arbeitsgedächtnis, der Fähigkeit zu planen und zu strukturieren und einer angemessenen emotionalen Kontrolle aufbaut.

E) Nachhaltigkeit

Eine wichtige Erkenntnis für die Studierenden ist die Beobachtung der Nachhaltigkeit der Intervention durch das Forschungsprojekt. Wie weiter vorne bereits beschrieben (Ausgangslage) bestehen zwischen der Problematik von Kind A und Kind B offensichtlich entscheidende Unterschiede. Während Kind A seit langem und in gravierender Form Schwierigkeiten mit der Bearbeitung der Hausaufgaben zeigt, äussern sich die Schwierigkeiten bei der Erledigung der Hausaufgaben bei Kind B in abgemilderter Form mehr im Zusammenhang mit den anspruchsvoller werdenden Hausaufgaben.

Während des Forschungsprojekts zeigte sich bei Kind A eine Verbesserung der Hausaufgaben während den B-Phasen, in den A-Phasen und nach dem Projekt zeigte sich die Problematik wieder wie vor der Intervention, das heisst, es wurde keine Nachhaltigkeit erreicht. Bei Kind B hingegen, zeigte sich bereits in der zweiten A-Phase eine deutliche Verbesserung des Hausaufgabenverhaltens, welche auch nach dem Projekt anhielt.

Die Studierenden schliessen daraus, dass es wichtig ist, bei Schwierigkeiten im Umgang mit Hausaufgaben möglichst früh nach Gründen zu forschen und entsprechend zu intervenieren. Denn wenn die

Problematik lange andauert wie bei Kind A sind die Verhaltensmuster möglicherweise schon so verfestigt, dass es eine viel längere Zeitspanne braucht, um diese wieder zu verändern (vgl. Greene, 2012; Trautwein & Lüdtke, 2014) und vor allem, um eine negative Spirale wie sie von Diamond (2016) in Kapitel 5.2 beschrieben wird zu verhindern.

9.4.2. Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Aufmerksamkeit von Kind A und Kind B

A) Aufmerksamkeitsverlust bei Schwierigkeiten:

Sehr eindrücklich für die Studierenden war die Beobachtung, dass wenn Schwierigkeiten bei der Hausaufgabenbearbeitung auftraten, sehr rasch die Aufmerksamkeit der Kinder sank. Sie begannen mit Gegenständen zu spielen, herumzuschauen und wurden unruhig. Durch Hilfestellung wie inhaltliche Klärungen (zum Teil auch nur kleine Tipps), durch Interesse und Ermutigung konnte die Aufmerksamkeit meistens zurück auf die Hausaufgaben gelenkt werden. Bei Aufgaben, die für sie klar und gut lösbar waren, gelang es ihnen diese meist aufmerksam zu bearbeiten.

B) Kontext:

Ein klarer zeitlicher und räumlicher Rahmen, mit wenig Ablenkung von aussen half beiden Kindern in der Regel mit einer guten Aufmerksamkeit die Hausaufgabenarbeit zu starten. Ebenfalls wirkte das Einzelsetting aus Sicht der Studierenden unterstützend für die Aufmerksamkeit. Dies beinhaltete auch Anteilnahme, Ermutigung, Interesse, Bestätigung richtiger Lösungswege und das gemeinsame über Lösungswege laut Nachdenken.

C) Emotionen beeinflussen die Aufmerksamkeit:

Sorgen wie zum Beispiel grosse Prüfungen, ein bevorstehendes Elterngespräch oder emotionale Spannungen wie zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit der Lehrperson oder ein Streit auf dem Pausenplatz bewirken ebenfalls ein deutliches Absinken der Aufmerksamkeit.

D) Aufmerksamkeitsspanne:

Den Studierenden wurden durch die Beobachtungen während der Hausaufgabenlektionen wieder mehr bewusst, welche hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder häufig gestellt wird. Bei Kind A und Kind B sank die Aufmerksamkeit nach etwa einer Viertelstunde, sofern die Hausaufgaben alleine gelöst werden konnten. Darum ist gerade für Kinder mit Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit eine gute Planung und Strukturierung der Hausaufgabenzeit mit kleinen Pausen oder nur kurzen dafür intensiven Lernsequenzen hilfreich.

9.4.3. Weitere Erkenntnisse

A) Hausaufgabendifferenzierung

Eine wichtige Erkenntnis im Rahmen dieser Arbeit ist die Einsicht, dass manche Hausaufgaben welche Kind A oder Kind B bearbeiten mussten für sie inhaltlich zu schwierig waren. Dadurch war eine selbstständige Bearbeitung nach kurzer Zeit nicht mehr möglich und sie benötigten Hilfestellungen. Damit ist das Gebiet der Hausaufgabenqualität und der Passung der Hausaufgaben angesprochen, welche eine weitere wichtige Bedingung neben den exekutiven Funktionen des Kindes für gelingende Hausaufgabenbearbeitung darstellt. Nach ersten Erfahrungen der Studierenden während der Durchführung der

Hausaufgabenlektionen erweist sich eine Differenzierung der Hausaufgaben als sinnvoll (siehe vor allem Kind B). Wenn die Hausaufgaben passen, erhöht sich die Chance, dass das Kind positiver zu den Hausaufgaben eingestellt ist (Erwartungskomponente) und mehr Selbstwirksamkeit erlebt (siehe Kapitel 3.2, Abb.1). Trautwein und Lüdtke (2014) betonen ebenfalls, dass sich individuelle Hausaufgaben, gerade für schwächere Schüler, als günstig erwiesen haben, auch in Bezug auf die Selbstregulation.

B) Emotionale Unterstützung

Eine emotionale Unterstützung und Interesse der Eltern sind für Kinder mit Schwierigkeiten mit der Hausaufgabenbearbeitung in Bezug auf die exekutiven Funktionen (Planen/Strukturieren, Arbeitsgedächtnis, Inhibition, emotionale Kontrolle, Initiative) eine wichtige Gelingensbedingung (vgl. Niggli & Moroni, 2009). Kind B erhält vor allem von der Mutter angemessene Unterstützung. Bei Kind A ist diese Unterstützung sehr gering, was inzwischen dazu führte, dass Kind A einen Teil der Hausaufgaben nach dem Unterricht in der Schule löst, mit der Möglichkeit bei Schwierigkeiten Unterstützung zu erhalten.

C) Kinder machen ihre Hausaufgaben gut, wenn sie können.

Die Studierenden hatten den Eindruck, dass die Kinder sich nach ihren Möglichkeiten bemühen, die Hausaufgaben zu erledigen. Dies zeigte sich bei Kind A am deutlichsten nach den Ferien. Kind B erledigt inzwischen die Hausaufgaben meist zu 100%, wodurch seine hohe Bereitschaft für seine Hausaufgaben zum Ausdruck kommt. In diesem Sinne bestätigt sich der Leitsatz von Greene (2012) bei jedem Kind auf seine Weise.

9.4.4. Bedeutung der Ergebnisse für die Schule

A) Prozessbegleitung

Zeigt ein Kind Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben ist es wichtig sofort hinzuschauen und nach möglichen Ursachen zu forschen. Zu langes Warten oder nur auf der Erledigung der Hausaufgaben ohne Ursachenforschung zu beharren, kann eine negative Feedbackspirale begünstigen und zur Verfestigung ungünstiger Verhaltensweisen führen. Einerseits kann ein Gespräch mit den Eltern Aufschluss über das Hausaufgabenverhalten des Kindes geben. Andererseits bietet eine gemeinsame Planung und Strukturierung der Hausaufgaben (zum Beispiel mit dem Hausaufgabenplan) zusammen mit dem Kind in der Schule eine günstige Gesprächsgrundlage, um dessen Schwierigkeiten zu erfahren. Dabei sollte der Fokus schwerpunktmässig auf der erzieherischen Funktion und den damit verbunden exekutiven Funktionen liegen.

B) Strukturierung der Hausaufgaben

In Bezug auf die Aufmerksamkeit während der Hausaufgaben ist es gerade für schwächere Kinder von Vorteil, die Hausaufgaben gut zu strukturieren, das heisst lieber häufige dafür kurze Bearbeitungs- oder Lernzeiten einzuplanen. Hier bietet sich an, gemeinsam einen Hausaufgabenwochenplan zu erarbeiten, um einen besseren Überblick zu ermöglichen.

C) Spezialprogramme

Abweichungen vom regulären Stundenplan, bilden für Kinder mit exekutiven Schwierigkeiten eine zusätzliche Herausforderung. Sie benötigen in Wochen in denen zusätzliche Projekte stattfinden zusätzliche Unterstützung in der Planung und Strukturierung evtl. mit Entlastung bei den Hausaufgaben. Daraus

folgt, je unruhiger die Woche umso grösser die Schwierigkeiten, deshalb ist Regelmässigkeit im Schulalltag für Kinder mit Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen wichtig.

D) Hausaufgabendifferenzierung

Die Hausaufgaben müssen von jedem Kind selbständig gelöst werden können. Dies bedingt, dass diese inhaltlich an die Fähigkeiten der Schüler angepasst sind. Da die Voraussetzungen der Kinder unterschiedlich sind, verlangt dies eine Differenzierung der Hausaufgaben. Können die Hausaufgaben inhaltlich nicht selbständig bewältigt werden, führt dies früher oder später bei vielen Kindern zum Abbruch der Hausaufgaben oder zu einem Hilfslehrerjob der Eltern, was in der Theorie als kontraproduktiv dargestellt wird. Die Studierenden machten die Erfahrung, dass zum Teil Aufgaben, welche im Unterricht von Kind A und Kind B gelöst werden konnten, in der Hausaufgabenlektion bereits ein Problem bildeten. Dies heisst für die Lehrperson, dass sie die Hausaufgabenbearbeitung der Kinder, die Schwierigkeiten haben, aufmerksam begleiten und einschätzen muss.

E) Elternberatung bei Hausaufgabenschwierigkeiten

Die Rolle der Eltern soll sich grundsätzlich auf die emotionale Unterstützung des Kindes durch Interesse, Präsenz, Ermutigung, Motivierung und Strukturierung fokussieren. Dies bedingt eine gute Beratung der Eltern und eine konstruktive Zusammenarbeit. Kann die Unterstützung der Eltern in dieser Form (inhaltlich oder Präsenzzeit) nicht geleistet werden oder ist das Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Kind um die Hausaufgaben bereits zu gross, empfehlen Niggli und Moroni (2009) eine Einzelförderung des Kindes im Rahmen der Schule

10. Beantwortung der Forschungsfragen

Im folgenden Kapitel werden zuerst Antworten auf die Unterfragen dargelegt. Anhand von diesen Antworten wird im Anschluss die Forschungsfrage beantwortet.

10.1. Beantwortung der Unterfragen

A) Inwiefern sind exekutive Funktionen wichtig für die Bearbeitung der Hausaufgaben?

Die Beantwortung dieser Frage wird aus der vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzung abgeleitet. Grundsätzlich ist festzustellen, dass für die erfolgreiche Bewältigung der Hausaufgaben die exekutiven Funktionen grundlegend wichtig sind.

Das selbstständige Lernen oder Bearbeiten von Hausaufgaben zu Hause gewährt zwar angenehme Freiräume, dadurch erfordern die Hausaufgaben jedoch vom Kind ein hohes Mass an Willen, Durchhaltevermögen und eigene Strukturierung. So muss selber der Zeitpunkt für den Arbeitsbeginn festgelegt und das Vorgehen geplant werden. Zudem müssen allfällige Schwierigkeiten während des Arbeitsprozesses überwunden und die Aufmerksamkeit bis zum Ende der Arbeit aufrechterhalten werden (vgl. Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz, 2013). Damit das eigenständige Lernen und Arbeiten positive Auswirkungen auf die schulische Leistung zeigt, sollten angemessene Ziele gesetzt und am Ende der Bearbeitung der Lernprozess reflektiert werden (vgl. ebd.).

All diese komplexen Fähigkeiten werden der Selbstregulation, und somit den zugrundeliegenden exekutiven Funktionen zugeordnet (vgl. ebd.). Nach Kubesch (2016) sind die zentralen exekutiven Funktionen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität.

Wie die Teilschritte der Hausaufgabenbearbeitung, welche in der Tabelle 2 in Kapitel 6.1 aufgeführt sind zeigen, werden viele verschiedene Fähigkeiten für die Hausaufgabenbearbeitung benötigt. Folgend werden nochmal einige exekutive Funktionen, welche auf die zentralen exekutiven Funktionen aufbauen und bei der Hausaufgabenbearbeitung von Nöten sind beschrieben (vgl. Brunsting, 2011; Walk & Evers, 2013).

- Die Fähigkeit, sich Aufträge zu merken und danach zu handeln.
- Die Fähigkeit, vorausschauend zu planen und realistische Ziele zu setzen.
- Die Fähigkeit, die Zeit einzuschätzen und einzuteilen.
- Die Fähigkeit, einen Handlungsablauf zu planen und zu reflektieren.
- Die Fähigkeit zur gezielten Steuerung der Aufmerksamkeit und der Ausblendung von inneren und äusseren Störreizen.
- Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu kontrollieren und Motivation aufzubauen.
- Die Fähigkeit, flexibel zwischen Strategien auszuwählen, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und rasch zwischen verschiedenen Situationen zu wechseln.
- Die Fähigkeit, über eine längere Arbeitsphase durchzuhalten und damit zum Belohnungsaufschub.
- Die Fähigkeit zur Metakognition, zum Beispiel zur Überprüfung des eigenen Handelns und zur Reflexion eines Arbeitsprozesses.

- Die Fähigkeit, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sei es bei Teilschritten einer komplexen Aufgabe oder beim gesamten Hausaufgabenprozess.

Die hier aufgeführten exekutiven Fähigkeiten sind wichtige Anteile für die selbstständige Erledigung der Hausaufgaben und den damit verbundenen Arbeitsprozess. Für die erfolgreiche Durchführung sind alle drei zentralen exekutiven Funktionen und die darauf aufbauende Fähigkeit der Selbstregulation erforderlich.

B) Bringt der eingesetzte Hausaufgabenplan im Einzelsetting als Intervention eine Verbesserung der Hausaufgabenerledigung?

Diese Frage kann durch die Forschungsergebnisse nicht eindeutig beantwortet werden. Zum einen bewirkte die Intervention des Einzelsettings mit inhaltlicher Hilfestellung bereits eine deutliche Verbesserung der Hausaufgabenerledigung (B1-Phase). Allerdings zeigte sich bei Kind A und Kind B nach der Einführung des Hausaufgabenplans (B2-Phase) eine direkte Erhöhung der Erledigung der Hausaufgaben auch zu Hause, was möglicherweise auf eine genauere und vollständigere Planung und Strukturierung der Hausaufgaben durch den Hausaufgabenplan zurück zu führen ist.

Im Laufe der Durchführung wurden bei Kind B die Hausaufgaben vor allem in der Mathematik inhaltlich angepasst, was wahrscheinlich ebenfalls zu einer zunehmend vollständigen Erledigung der Hausaufgaben beitrug.

Zusätzlich entstanden durch das gemeinsame Ausfüllen des Hausaufgabenplans wertvolle Gespräche, welche für die Studierenden aufschlussreiche Informationen zu den exekutiven Funktionen, wie Planen/Strukturieren, Arbeitsgedächtnis, Zeiteinteilung und emotionale Kontrolle ergaben.

C) Wie ist die beobachtete Aufmerksamkeit von Kind A und Kind B während der Hausaufgabenbearbeitung im Einzelsetting?

Die beobachtete Aufmerksamkeit der beiden Kinder ist von Durchführung zu Durchführung und auch innerhalb einer Hausaufgabenlektion sehr unterschiedlich. Die Aufmerksamkeit hängt nach der Beobachtung der Studierenden stark von der emotionalen Verfassung des Kindes und der inhaltlichen Angemessenheit der Hausaufgaben ab. Zudem fiel den Studierenden auf, dass auch bei guten Bedingungen (ruhiger Kontext, angemessene Hausaufgaben, emotionale Ausgeglichenheit) die Daueraufmerksamkeit nicht selbständig während der ganzen Hausaufgabenlektion (45 Minuten) gehalten werden konnte. Treten Schwierigkeiten in der Bearbeitung der Hausaufgaben auf, sinkt die Aufmerksamkeit in der Regel rasch ab und es braucht Unterstützung durch die Studierende, damit sie wieder aufgebaut werden kann. Am höchsten ist die Aufmerksamkeit entweder bei angemessenen Aufgaben oder durch eine aktiv teilnehmende Unterstützung der Studierenden, indem das Kind laut denkt und entsprechende Rückmeldungen erhält.

10.2. Beantwortung der Forschungsfrage

Was sind mögliche Schwierigkeiten bei Kind A und Kind B in Bezug auf die exekutiven Funktionen mit Schwerpunkt Planen/Strukturieren und Aufmerksamkeit bei mangelhafter Hausaufgabenbearbeitung?

Beide Schüler haben Schwierigkeiten in den drei zentralen exekutiven Funktionen, Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität.

Die Schwierigkeiten äusserten sich während der Durchführung der Hausaufgabenlektionen beim Planen und Strukturieren wie folgt:

- Arbeitsgedächtnis

Beide Kinder vergessen häufig Informationen oder Aufträge im Zusammenhang mit den Hausaufgaben, wenn diese nicht schriftlich festgehalten sind. Eine Agenda oder ein Hausaufgabenplan sind eine hilfreiche Unterstützung und entlasten das Arbeitsgedächtnis.

- Zeitmanagement

Es bereitet ihnen Schwierigkeiten ihre festgehaltenen Aufgaben selbständig zu planen. Einerseits fällt es ihnen schwer Bearbeitungszeiten festzulegen, andererseits den Inhalt, je nach Umfang der Aufgabe sinnvoll einzuteilen, insbesondere wenn diese Aufgabe über mehrere Tage aufgetragen wird.

- Umstellung

Gibt es Abweichungen vom Stundenplan durch Spezialprogramme, wie das Proben für ein Musical oder Spezialtage, zum Beispiel Zukunftstag, Skitag etc. vergessen die Kinder tendenziell mehr Hausaufgaben oder das erforderliche Material dazu. Dieses Verhalten kann dadurch erklärt werden, dass in solchen Wochen die exekutiven Funktionen besonders gefordert sind, da sich Routineabläufe verändern. Diese Umstände erfordern einerseits wieder ein gutes Arbeitsgedächtnis, um die Veränderungen abzuspeichern und einzuplanen. Andererseits müssen sich die Kinder auf neue Situationen umstellen, wodurch die kognitive Flexibilität betroffen ist.

Im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit stellten die Studierenden während der Hausaufgabenlektionen folgende Zusammenhänge fest:

- Umgang mit Schwierigkeiten

Bei beiden Schüler sinkt die Aufmerksamkeit, sobald sie auf Schwierigkeiten in der Hausaufgabenbearbeitung stossen. Anstatt in diesem Moment die Aufmerksamkeit zusätzlich zu fokussieren, geben sie rasch auf, was ohne Hilfe von aussen häufig zu einem Abbruch der Hausaufgabenbearbeitung führt. Weil das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition die Grundlage für die Aufmerksamkeit bilden, kann angenommen werden, dass hier eine Schwäche besteht. Im Weiteren bilden diese zwei exekutiven Funktionen die Voraussetzung für die kognitive Flexibilität, so dass das Suchen neuer Lösungswege erschwert wird.

- Emotionale Kontrolle

Beide Kinder reagieren bei emotionaler Belastung mit Abnahme der Aufmerksamkeit. Emotionale Belastungen bei diesen Kindern können verursacht werden durch ein bevorstehendes Elterngespräch, Spannungen mit Peers oder der Lehrperson, bevorstehende Prüfungen oder vermehrte Gedanken oder Sorgen um die Zukunft.

11. Rückblick und Ausblick

In diesem letzten Kapitel erfolgt zuerst ein Rückblick auf den Forschungsprozess. Hierbei werden die Wahl des Forschungsdesigns und die Forschungsmethoden kritisch reflektiert. Im Anschluss werden neue Forschungsfragen dargelegt

11.1. Reflexion des Forschungsdesigns

Die gewählte Einzelfallanalyse ermöglichte eine differenzierte Betrachtung der Probanden aus verschiedenen Perspektiven. Die Studierenden stützten sich dabei auf die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Meyring (2016). Diese werden nun reflektiert.

1. Verfahrensdokumentation

Die angewendeten Forschungsmethoden werden unter Kapitel 7.2 beschrieben und Abänderungen begründet und deren Anwendung dargestellt. Die Dokumentation der Durchführung wird anhand der Tabelle 6 (Ablauf des Forschungsvorgehens) festgehalten. Dadurch erscheint dieses Kriterium den Studierenden als mehrheitlich erfüllt.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung

In den Interpretationen versuchten die Studierenden ihre Aussagen mit Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch und durch Verbindungen mit der Theorie zu begründen. Die Verknüpfung zur Theorie wurde nicht immer deutlich dargestellt. Trotzdem erscheinen die Interpretationen für die Studierenden in sich schlüssig. Dieses Kriterium dürfte damit zum Teil erfüllt sein.

3. Regelgeleitetheit

Die Analyseschritte wurden vorgängig geplant und als Ablauf festgehalten. Die Ausführung erfolgte nach diesem Plan, wobei unvorhergesehene Abweichungen und Verluste von Stichpunkten durch Spezialprogramme, Verschiebungen im Ablauf und eine Verlängerung des Durchführungszeitraums zur Folge hatte. Diese Änderungen wurden im Forschungstagebuch festgehalten. Dieses Kriterium konnte durch die Veränderungen im Ablauf nur teilweise eingehalten werden.

4. Nähe zum Gegenstand

Es wurde eine Problematik aus der Alltagswelt der Kinder und Lehrpersonen gewählt. Da die Hausaufgabenproblematik für beide Kinder stets ein belastendes Thema im Schulalltag darstellte, war für sie das Anliegen der Studierenden nachvollziehbar und sie waren sofort bereit an der Durchführung teilzunehmen. Da sich die Beobachtung der Hausaufgabenbearbeitung bei den Kindern zu Hause über einen längeren Zeitraum schwierig gestalten würde, entschieden sich die Studierenden als erste Intervention die Hausaufgabenbearbeitung zum Teil in die Schule zu verlegen. In dieser Arbeit wird das Kriterium der Nähe zum Gegenstand erfüllt, jedoch die Anknüpfung an die natürliche Lebenswelt der Kinder in Bezug auf die Hausaufgaben erfolgt nur bedingt.

5. Kommunikative Validierung

Es wurde während der Durchführung mehrfach mit den Kindern über die Hausaufgaben und deren Bearbeitung diskutiert. Allerdings wurde am Ende der Durchführung eine gemeinsame Bewertung der Endergebnisse bedauerlicherweise unterlassen. Dieses Kriterium wurde von den Studierenden nicht erfüllt.

6. Triangulation

In der vorgelegten Arbeit wurden mehrere Methoden zur Beantwortung der Forschungsfragen angewendet. Zum einen wurde ein standardisierter Test zur Erfassung der exekutiven Funktionen der Kinder durchgeführt, welcher in sich die Personentriangulation enthält. Weiter wurde die Aufgabenbearbeitung mit verschiedenen Vorgehensweisen erforscht. Neben einer kontrollierten Einzelfallstudie zur Hausaufgabenbearbeitung und der Beobachtung der Aufmerksamkeit durch die Studierende wurde eine Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit durch die Kinder selber vorgenommen. Dazu diente in einem zweiten Teil eine vereinfachte Form der Erlebens-Stichprobe-Methode (ESM). Die Personentriangulation erfolgt im Hinblick auf die Beobachtung der Aufmerksamkeit dadurch, dass die Studierenden gegenseitig einzelne Hausaufgabenlektionen videobasiert auswerteten. Als dritte Perspektive diente die Selbsteinschätzung der Kinder. Dieses Kriterium wurde mehrheitlich erfüllt.

11.2. Reflexion der Forschungsmethoden

11.2.1. Reflexion der kontrollierten Einzelfallstudie

Den Studierenden ist bewusst, dass sie sich nicht an das klassische ABAB- Umkehrdesign gehalten haben. Entsprechend der Vorlage von Julius, Schlosser und Goetze (2000) wurde die A-Phase (Grundlage) aufgezeichnet und quantifiziert und dadurch der Ist-Zustand ermittelt. In der zweiten A-Phase wurde korrekt wie die erste A-Phase durchgeführt, indem die Kinder die Hausaufgaben wieder ohne Hausaufgabenplan und zu Hause erledigen mussten. Dadurch sind die beiden A-Phasen gut vergleichbar. Die B-Phase wurde schrittweise von den Studierenden eingeführt und in eine B1-Phase und B2-Phase unterteilt. Dies entspricht nicht dem üblichen Vorgehen einer kontrollierten Einzelfallstudie. Die Studierenden wählten aber diese Form, weil sie den Start der Hausaufgabenbearbeitung in der Schule und die Einführung des Hausaufgabenplans nicht gleichzeitig durchführen wollten. Die Hausaufgabenbearbeitung in der Schule diente den Studierenden dazu, die Hausaufgabenbearbeitung der Kinder beobachten zu können. Die B1-Phase als solche wurde als Anpassungsphase für die Kinder an die Hausaufgabenbearbeitung im Rahmen der Hausaufgabenlektion durchgeführt, da beide Kinder Schwierigkeiten mit der Umstellung auf neue Situationen (BRIEF-Test) zeigen. Für Kind A war allerdings bereits diese Phase (B1-Phase) entscheidend, da es vorher zu Hause nur noch wenig Hausaufgaben bearbeitete. Dadurch erledigte es zumindest wieder einen Teil seiner Hausaufgaben während der Hausaufgabenlektion. In Bezug auf die Unterstützung der Kinder nach dieser ersten Umstellung und auch aus Zeitgründen wurde bereits nach einer Woche durch die Studierenden der Hausaufgabenplan eingeführt. Auf die A-Phase zwischen der B1- und der B2-Phase wurde damit verzichtet. Die Studierenden sind sich dieser Abweichung im Vorgehen bewusst, die Frage stellt sich, wie gross der Informationsgewinn gewesen wäre, bei einer eingeschobenen A-Phase. Anstelle einer eingeschobenen A-Phase, wäre wohl eine verlängerte B1-Phase eine Möglichkeit gewesen, um eine Veränderung von der B1-Phase zu der B2-Phase durch genügend Messpunkte gültiger sichtbar zu machen. Dadurch hätte die B1-Phase aus Sicht der Studierenden als neue Ausgangslage gelten können. Dies ist den Studierenden erst im Nachhinein bewusst geworden. Als Follow-Up wurden, entgegen der Planung nicht drei Stichpunkte in den nächsten zwei Monaten gewählt, sondern direkt nach der Durchführung die nächsten zwei Wochen. Denn bei Kind A zeichnete sich bereits in diesem Zeitraum ein deutlicher Rückgang der Hausaufgaben-

bearbeitung und damit wenig Nachhaltigkeit der Intervention ab. Dadurch entschlossen sich die Studierende, die Klassenlehrperson und die Eltern für eine Weiterführung einer Hausaufgabenunterstützung in der Schule. Bei Kind B zeichnete sich bereits in der zweiten A-Phase eine klare Verbesserung der Hausaufgabenerledigung ab, was sich auch in der Follow-Up-Phase weiter bestätigte.

11.2.2. Reflexion Beobachtung

Dank der Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule hatten die Studierenden eine gute Möglichkeit das Verhalten der Kinder während der Hausaufgabenbearbeitung im Hinblick auf die Aufmerksamkeit und weitere exekutiven Funktionen zu beobachten, auch wenn dieser Kontext nicht direkt den Bedingungen zu Hause entspricht, konnten nach Ansicht der Studierenden, aufschlussreiche Beobachtungen gemacht werden.

Für die Beobachtung der Aufmerksamkeit verwendeten die Studierenden fünf Beobachtungskriterien, welche am Anfang der Durchführung spezifisch auf Verhaltensweisen der Kinder angepasst wurden. Allerdings wurde den Studierenden erst im Laufe der Durchführung bewusst, dass sie alle Kriterien defizitorientiert formuliert hatten und somit die Unaufmerksamkeit beobachteten. Dadurch besteht die Gefahr, dass dies die subjektive Wahrnehmung und Einschätzung (Erwartungshaltung) prägt. Ein anderes Mal würden die Studierenden die Kriterien ressourcenorientiert auswählen und somit den Fokus auf eine gute Aufmerksamkeit legen, da diese ja auch das Ziel für die Kinder ist.

Die Aufnahme der Hausaufgabenlektionen war für die Studierenden hilfreich, da dadurch im Zweifelsfall Lektionen nochmals angeschaut werden konnten und es ermöglichte die Triangulation durch eine weitere Beobachtungsperson, was sich für die Studierende im Nachhinein als beruhigende Absicherung erwiesen hat. Denn die Selbsteinschätzung der Kinder wich zum Teil stark von den Beobachtungen der Studierenden ab.

Am Anfang waren den Kindern die Aufnahmen bewusst und sie zeigten entsprechende Reaktionen. Diese nahmen durch den Gewöhnungseffekt immer mehr ab.

11.2.3. Reflexion Selbsteinschätzung und Erlebens-Stichproben-Methode (ESM)

Für die Durchführung der Selbsteinschätzung der Kinder während der Hausaufgabenlektion wurde eine stark vereinfachte Form der ESM angewendet. Die Durchführung mit drei Stichpunkten pro Hausaufgabenlektion betrachten die Studierenden als angemessen. Allerdings mussten sie bei der Auswertung erkennen, dass die Aussagen für die Selbsteinschätzung, welche die Kinder ankreuzen mussten, für die Bewertung der Aufmerksamkeit nicht alle geeignet waren. Wie bereits in der Auswertung der einzelnen Kinder erwähnt, fragen sich die Studierenden, ob die Aussagen für die ESM- Stichpunkte und die Fragen für die Selbsteinschätzung am Schluss der Hausaufgabenlektion, wirklich günstig in Bezug auf die Aufmerksamkeit gewählt wurden. Dies könnte mit ein Grund sein, dass die Selbsteinschätzungen der Kinder zum Teil stark von der Einschätzung durch Beobachtungen der Studierenden abweichen.

Erst im Nachhinein wurden sich die Studierenden bewusst, dass ausser dem standardisierten BRIEF-Test zu den exekutiven Funktionen keine direkte Befragung der Kinder, weder im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit noch mit der Hausaufgabenbearbeitung, durchgeführt wurde. Dabei wurde während den Hausaufgabenlektionen ein beachtlicher Teil darauf verwendet, mit den Kindern über die

Hausaufgabenbearbeitung und die Aufmerksamkeit zu sprechen, dies wurde jedoch nicht in einem wissenschaftlich auswertbaren Rahmen festgehalten.

11.3. Reflexion Auswertung

Bereits während der Durchführung, aber vor allem im Rahmen der Auswertung der Hausaufgabenbearbeitung wurden den Studierenden bewusst, dass die einzelnen Tage als Messpunkte problematisch sind. Zum einen wurden die Hausaufgabenlektionen nur an drei Tagen pro Woche durchgeführt und zum anderen stellten die Studierenden fest, dass in der Menge der Hausaufgaben pro Woche grosse Schwankungen stattfanden. Zusätzlich gab es häufig Hausaufgaben, welche erst nach mehreren Tagen abgeben werden mussten. Aus diesen Gründen entschieden sich die Studierenden als Messpunkt für die Hausaufgabenbearbeitung jeweils eine Woche zusammenzufassen. Damit ergaben sich nach Ansicht der Studierenden aussagekräftigere und vergleichbarere Werte. Diese Entscheidung reduzierte die ursprünglich vorgesehenen Messpunkte für die Auswertung deutlich und damit die B1-Phase von ursprünglich drei Messpunkten auf einen Messpunkt, was nicht mehr den wissenschaftlichen Vorgaben für eine klare Interpretation der Daten entspricht (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000). Gleichwohl sind nach Ansicht der Studierenden Veränderungstendenzen von einer Phase zur nächsten festzustellen.

Für die Studierenden erfreulich zeigte sich bei Kind B eine positive Entwicklung der Hausaufgabenbearbeitung, auch während der zweiten A-Phase (Carry-Over-Effekt), was zwar für die wissenschaftliche Auswertung ungünstig, aus pädagogischer Sicht jedoch sehr erfreulich ist.

Wie in der Interpretation und in der Reflexion der Forschungsmethoden bereits erwähnt, ergaben sich zum Teil grosse Unterschiede zwischen den Beobachtungen der Studierenden und der Selbsteinschätzung der Kinder in Bezug auf die Aufmerksamkeit. Diese Unterschiede erstaunten und beschäftigten die Studierenden, vor allem da die Triangulation zwischen den Studierenden mehrheitlich übereinstimmende Werte ergab. Mögliche Gründe dafür wurden bereits in der Interpretation dargelegt. Die Studierenden nehmen für sich mit, dass unmissverständliche Fragen und Aussagen eine Herausforderung darstellen und immer wieder hinterfragt werden müssen. Auch im Zusammenhang mit den ESM-Stichpunkten stellten die Studierenden eine ähnliche Problematik fest. Brunsting (2011) erklärt, in ihrem Buch, dass die Schüler die Aufmerksamkeit zuerst wahrnehmen lernen müssen. Es stellt sich die Frage, ob der Fokus zuerst nicht stärker auf diesen Punkt hätte gelegt werden müssen.

Das Führen des Forschungstagebuchs half den Studierenden sehr, die Daten sowohl im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbearbeitung, wie auch bei der Auswertung der Aufmerksamkeit besser zu verstehen.

11.4. Abschliessende Gedanken zum Forschungsvorgehen

Die beiden Themenbereiche Hausaufgaben und exekutive Funktionen und deren Verknüpfung empfanden die Studierenden als spannend, jedoch auch sehr komplex durch die vielfältigen Zusammenhänge. Im Rahmen dieser Komplexität eine wissenschaftliche Forschung durchzuführen empfanden sie als grosse Herausforderung. Die Studierenden kamen während des Forschungsprozesses immer wieder in einen Zwiespalt zwischen einem Vorgehen um wissenschaftlich auswertbare Forschungsergebnisse

zu erzielen (zum Beispiel bei der kontrollierten Einzelfallstudie) und dem Bedürfnis, die Kinder gezielt prozessorientiert zu fördern, um sie zu mehr Selbständigkeit und Wahrnehmung von Eigenwirksamkeit zu führen. Dadurch stellt sich die kritische Frage ob die Aktionsforschung nicht die bessere Methodewahl gewesen wäre. Gleichwohl sind die Studierenden der Ansicht, dass die Hausaufgabenlektionen, so wie sie als Intervention durchgeführt wurden, einen guten Einblick in das konkrete Hausaufgabenverhalten der Schüler ermöglichte und Ansatzpunkte aufzeigte, in welchem Rahmen weiter geforscht und mit den Kindern gearbeitet werden muss. Auch war die Absicht mit möglichst gelingenden Hausaufgaben (Hilfestellungen) förderlichen Handlungsimpulsen (zum Beispiel Hausaufgabenplan) neue Impulse zu setzen. Dies scheint bei Kind B gelungen zu sein, für Kind A zeichnete sich dafür deutlich ab, dass eine gezielte Unterstützung und Förderung der zentralen exekutiven Funktionen weitergeführt werden muss.

11.5. Weitere Forschungsfragen

Im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten der beiden Kinder, interessiert die Studierenden nach wie vor der erzieherische Aspekt der Hausaufgabenbearbeitung. Dies umfasst die Frage, wie im Unterricht das selbständige Arbeiten gezielt gelernt und geübt werden kann, als Voraussetzung für die Hausaufgabenbearbeitung zu Hause. Weiter wäre für die Studierenden eine interessante Frage, wie Motivationsstrategien erprobt und eingeübt werden können und die Erforschung deren Wirkung zur Regulation der Emotionen vor und während der Hausaufgabenbearbeitung.

Auch in Bezug auf das Thema der Aufmerksamkeit als wichtige Voraussetzung für gelingendes Arbeiten und Lernen bleiben für die Studierenden Fragen offen. So zum Beispiel deren Trainierbarkeit im Rahmen der Schule.

Während der Durchführung der Hausaufgabenlektionen wurde ein Aspekt bei beiden Kindern deutlich. Öfters stimmte die Passung der Hausaufgaben nicht, was bei den Kindern regelmässig zu Schwierigkeiten sowie Aufmerksamkeits- und Motivationsabfall führte. Dadurch stellt sich für die Studierenden die Frage wie man eine gute Passung für die Hausaufgaben erreicht und was für Kinder wie die in der Arbeit begleiteten, eine gute Hausaufgabenqualität ausmacht.

Ein weiteres wichtiges Feld welches die Studierenden für ihre Forschung ausgeklammert haben, ist die Frage nach einer guten, stufengerechten Beratung der Eltern im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbearbeitung.

12. Schlusswort

Die Auseinandersetzung mit den Themenbereichen Hausaufgaben und exekutive Funktionen war für uns sehr interessant und lehrreich. Die Vertiefung in die Literatur und die theoretische Auseinandersetzung mit den beiden Themen eröffnete neue Blickwinkel und ein vertieftes Verständnis für mögliche Schwierigkeiten der Kinder in diesen Bereichen. Es ist uns seither ein Anliegen, diese Erkenntnisse im Schulalltag in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, den Kindern und Eltern für alle nutzbringend einfließen zu lassen.

Verschiedene exekutiven Funktionen konnten wir während des Schreibens der Masterarbeit am eigenen Leibe erfahren und trainieren was für uns zum Teil eine Erheiterung, zum Teil durch das vertiefte Wissen auch eine emotionale Herausforderung bedeutete, da einige Selbsterkenntnis darin verborgen lag. So zum Beispiel das Planen und Strukturieren von Arbeitsprozessen, das Zeitmanagement, die Fokussierung der Aufmerksamkeit beim Schreiben, die kognitive Flexibilität durch das Umstellen von den Alltagsverpflichtungen zur Masterarbeit und zurück, die Inhibition um auch in schwierigen Arbeitsphasen durchzuhalten und die Emotionen zu regulieren. Speziell in diesem Bereich half das Arbeiten zu zweit, durch die Möglichkeit auszutauschen, in schwierigen Phasen sich gegenseitig zu ermutigen und gemeinsam nach Lösungen bei Schwierigkeiten zu forschen. Anlässe nach Lösungen zu forschen gab es einige. Zum Beispiel die Eingrenzung der Forschungsfrage auf einen erfassbaren Bereich ebenso wie die Auswahl, Planung und Durchführung von geeigneten Forschungsmethoden und deren Auswertung. Eine Herausforderung war es für uns den Forschungsanspruch nicht zu Gunsten der Förderung der Kinder immer wieder aus den Augen zu verlieren. Denn ein wichtiges Anliegen für uns war es, dass die beiden Kinder, welche freiwillig und neben dem regulären Schulunterricht an der Durchführung teilnahmen, einen positiven Nutzen aus ihrem Einsatz ziehen können. Für Kind B gelang es, indem er seine Hausaufgaben inzwischen besser plant und strukturiert. Dadurch hat er eine gute Voraussetzung aufgebaut, um sein Ziel, die Sportschule zu besuchen, zu erreichen. Für Kind A konnte inzwischen durch diese Arbeit eine gezielte Unterstützung der Hausaufgaben im schulischen Kontext und ein besseres Verständnis der Lehrpersonen erreicht werden. Dadurch reduziert sich der Druck bei Kind A und der Lehrperson in Bezug auf die Hausaufgabenerledigung und bringt Entspannung für alle Beteiligten.

Wir erhoffen uns durch unsere theoretischen und praktischen Erkenntnisse in dieser Arbeit, weitere Kinder mit Schwierigkeiten in der Hausaufgabenerledigung gezielt und mit frühen Interventionen fördern und unterstützen zu können, so dass die Hausaufgaben nicht mehr in diesem Ausmass wie bei Kind A zur Belastung werden. Dies beinhaltet auch die entsprechende Beratung der Eltern und der Lehrpersonen.

13. Verzeichnisse

1.1. Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Baumeister, R. F. (2016). Wo ein Wille ist In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 67-74). Bern: Hogrefe.

Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.

Bodrova, E. & Leong, J. (2016). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 267-272). Bern: Hogrefe.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.

Brunsting, M. (2015a). *Aufmerksamkeitstraining. ADS – Hintergründe und Ursachen* (4. Auflage). Schaffhausen: Schubi.

Brunsting, M. (2015b). Selbstregulation als Schlüssel zum Erfolg bei Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (1), 29-35.

Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 337-356). Bern: Hogrefe.

Csikszentmihalyi, M. (2015). *Flow. Das Geheimnis des Glücks* (18. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi I. S. (Hrsg.). (1991). *Die aussergewöhnliche Erfahrung im Alltag. Die Psychologie des Flow-Erlebnisses*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21 Graubünden deutschsprachige Schulen*. Zugriff am 24.03.2017 unter <http://gr-d.lehrplan.ch/>

Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden (Hrsg.). *Lehrplan für die Primarschulen des Kantons Graubünden*. Zugriff am 24.03.2017 unter https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/lehrplan/lehrplan_primar/Seiten/Faecher.aspx

Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S.27-56). Bern: Hogrefe.

Diamond, A. & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 161-177). Bern: Hogrefe.

Drechsler, R. & Steinhausen, H. C. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF). Deutschsprachige Adaptation des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) von Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy und Lauren Kenworthy und der Self-Report Version (Brief-SR) von Steven C. Guy, Peter K. Isquith und Gerard A. Gioia*. Bern: Huber.

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbeck: Rohwolt.

Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: hep.

Gasser, P. (2012). *Einführung in die Neuropsychologie. Für Lehrende der Erwachsenenbildung*. Bern: hep.

Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 323-336). Bern: Hogrefe.

Gold, A.(2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Interventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Greene, R. W. (2012). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Hans Huber.

Greene, R. W. (2016). Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 189-204). Bern: Hogrefe.

Grolimund, F. (2014). Hausaufgaben: Über Konflikte, Unselbständigkeit und sinnvolle Hilfe. *In: die neue Schulpraxis*. (09/2014), S. 4-6.

Hascher, T. & Hofmann, F. (2011). Hausaufgaben aus der Sicht von (angehenden) Lehrerinnen und Lehrern. *Deutsche Schule. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Bildungspolitik und pädagogische Praxis*, 03(), 219-234.

Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Baltmannsweiler: Hohengehren.

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

Hattie, J. & Zierer, K. (2016). *Kenne deinen Einfluss! „Visible Learning“ für die Unterrichtspraxis*. Baltmannsweiler: Hohengehren.

Helmke, A., Schrader, F.-W. & Lehneis-Klepper, G. (1991). Zur Rolle des Elternverhaltens für die Schulleistungsentwicklung ihrer Kinder. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 23, S. 1-22.

Hille, K. (2016). Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 181-188). Bern: Hogrefe.

Hofer, V., Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). „Weit entfernt von Bullerbü“. Förderung der Selbstregulation – Tipps für Eltern. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 279-294). Bern: Hogrefe.

Julius, H., Schlosser, R. W. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien*. Göttingen: Hogrefe.

Keller, S., Ogrin, S., Ruppert, W. & Schmitz, B. (2013). *Gelingendes Lernen durch Selbstregulation. Ein Trainingsprogramm für die Sekundarstufe II*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Klingberg, T. (2016). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 117-136). Bern: Hogrefe.

Kohler, B. (2011). Hausaufgaben. Überblick über didaktische Überlegungen und empirische Untersuchungen. *Die Deutsche Schule. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Bildungspolitik und pädagogische Praxis*, 03/, 203-218

Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.

Kubesch, S. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation im Sport* (2. Leicht veränderte Auflage). Heidelberg: Verlag Bildung plus.

Kucharz, D. & Schönknecht, G. (2010). Hausaufgaben. *Grundschulzeitschrift* 234 (179) 32-37.

Landmann, M. & Schmitz, B. (Hrsg.). (2007). *Selbstregulation erfolgreich fördern. Praxisnahe Trainingsprogramme für effektives Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Lauth, G. W. & Schlottke, P. F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (6. vollständig überarbeitete Auflage). Basel: Beltz.

Lehrplan 21. Graubünden. Internet: <http://gr-d.lehrplan.ch/>. Zugriff am: 20.06.2017.

Leisering, A. (2015). Beobachtungsstudien. In: K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 100-105). Göttingen: Hogrefe.

Liebers, A., Kubesch, S. & Hansen, S. (2013a). *Ein Ritter in der Klasse. Die Drei aus Hirnschmalz*. Heidelberg: Verlag Bildung plus.

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

- Liebers, A., Kubesch, S. & Hansen, S. (2013b). *Mathetest und Drachenhörnchen. Die Drei aus Hirnschmalz*. Heidelberg: Verlag Bildung plus.
- Liebers, A., Kubesch, S. & Hansen, S. (2014a). *Ob Gespenster Fussball spielen? Die Drei aus Hirnschmalz*. Heidelberg: Verlag Bildung plus.
- Liebers, A., Kubesch, S. & Hansen, S. (2014b). *Stopp oder es kracht! Die Drei aus Hirnschmalz*. Heidelberg: Verlag Bildung plus.
- Lipowsky, F. (2007). Hausaufgaben. Auf die Qualität kommt es an! Ein Überblick über den Forschungsstand. *Lernende Schule*, 10(39), 7-9.
- Lipowsky, F., Rakoczy, K., Klieme, E., Reusser, K. & Pauli, Chr. (2004). Dauerbrenner Hausaufgaben Befunde der Forschung und Konsequenzen für den Unterricht. *Pädagogik*, 56(12), 40-44.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Reinhardt.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Überarbeitete Auflage). Basel: Beltz.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen. Fortschritte der Neuropsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Niggli, A. & Moroni, S. (2009). *Hausaufgaben geben – erledigen – betreuen. Vom erfolgreichen Umgang mit Hausaufgaben*. o.O.: Lehrmittelverlag Freiburg. (Noch kontrollieren, ob es so korrekt ist!)
- Nilshon, I. (2001). Hausaufgaben. In: D.H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*, (S. 231- 238). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Nordt, G. (2013). *Lernen und Fördern in der Hausaufgabenpraxis der offenen Ganztagsgrundschule in Nordrhein-Westfalen. Eine qualitative Studie aus der Perspektive der pädagogischen Kräfte und der Kinder*. Münster: Waxmann.
- Rheinberg, F. (2004). *Motivationsdiagnostik. Kompendien Psychologische Diagnostik*. Göttingen: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren schreiben forschen*. Göttingen: Huber.
- Siegel, D. J. (2016). Blick ins Gehirn. Das Gehirn in ihrer Hand. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 247-256). Bern: Hogrefe.
- Standop, J. (2013). *Hausaufgaben in der Schule. Theorie, Forschung, didaktische Konsequenzen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Schnyder Godel, I. (2015). *Die Hausaufgabenvergabe unter der Lupe. Eine empirische Untersuchung im Fach Französisch als Fremdsprache*. Münster: Waxmann.
- Schnyder, I., Niggli, A., Cathomas, R., Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2006): Wer lange lernt, lernt noch lange nicht viel mehr: Korrelate der Hausaufgabenzeit im Fach Französisch und Effekte auf die Leistungsentwicklung. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53(2), 107-121

Trautwein, U. & Köller, O. (2003): Was lange währt, wird nicht immer gut: Zur Rolle selbstregulativer Strategien bei der Hausaufgabenenerledigung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 17(3/4), 199-209.

Trautwein, U., Köller, O. & Baumert, J. (2001). Lieber oft als viel: Hausaufgaben und die Entwicklung von Leistung und Interesse im Mathematik-Unterricht der 7. Jahrgangsstufe. *Zeitschrift für Pädagogik*, 47(5), 703-724.

Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2014). Die Förderung der Selbstregulation durch Hausaufgaben - Herausforderungen und Chancen. In: C. Rohlf, M. Harring & Chr. Palentien (Hrsg.), *Kompetenz-Bildung. Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen* (S. 275-288) (2. Auflage). Wiesbaden: Springer.

Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C., & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Luzern: SZH.

Walk, L. M. & Evers W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förder-spiele*. o.O: Wehrfritz.

Wermke, M., Kunkel-Razum, K. & Scholze-Stubenrecht, W. (Hrsg.). (2010). *Duden. Das Fremdwörterbuch* (10. Auflage). Mannheim: Bibliographisches Institut.

Wilbert, J. & Grünke, M. (2015). Kontrolliert Einzelfallforschung. In: K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 100-105). Göttingen: Hogrefe.

1.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hausaufgabenteilschritte	68
Tabelle 2: Selbsteinschätzungstabelle am Ende der Hausaufgabenbearbeitung.....	78
Tabelle 3: Einschätzung der Erlebensqualität während der Bearbeitung der Hausaufgaben als Hinweis auf die Aufmerksamkeit.	79
Tabelle 4: Beobachtungskriterien zur Einschätzung der Aufmerksamkeit während der Hausaufgabenlektion.....	82
Tabelle 5: Ablauf des Forschungsvorgehens	85
Tabelle 6: Beispiel einer Einschätzung durch Beobachtung	87
Tabelle 7: Beispiel einer Einschätzung durch das Kind	87

1.3. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: „Ein fachspezifisches Mehrebenenmodell der Selbstregulation im Hausaufgabenprozess (HA=Hausaufgaben)“. Von Trautwein und Köller. Aus: (Schnyder, 2015, S. 54).	15
Abbildung 2: „Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend“ (Walk & Evers, 2013, S. 17).....	29
Abbildung 3: „Das Arbeitsgedächtnis-Modell von Baddeley“ (Gasser, 2012, S. 43).....	31
Abbildung 4: „Die Veränderungen der Arbeitsgedächtniskapazität mit den Jahren bei einem durchschnittlich entwickelten Kind sind durch eine durchgezogene Linie angezeigt. Die Werte eines Kindes mit geringer Arbeitsgedächtniskapazität sind durch eine gestrichelte Linie angezeigt.“ (Gathercole & Alloway, 2016, S. 326).	33
Abbildung 5: Selbstregulation (Kubesch, 2013, S. 22).....	41
Abbildung 6: Anteil des Gehirns (farbig Grosshirnrinde) (Kubesch, 2013, S.12).....	44
Abbildung 7: limbisches System (Kubesch, 2013, S.12).	44
Abbildung 8: zwei Wichtige Anteile des limbischen Systems (Kubesch, 2013, S.12).	44
Abbildung 9: „Querschnitt durch das Gehirn mit Arealen zu Exekutivfunktionen“ (Gasser, 2012, S. 45).	45
Abbildung 10: „Die Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems“ (Walk & Evers, 2013, S. 20). .	48
Abbildung 11: Eine gute Selbstregulation braucht gute exekutive Funktionen. Gutes Lern- und Sozialverhalten braucht eine gute Selbstregulation.	49
Abbildung 12: „Das exekutive System ist Grundlage zahlreicher komplexer Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen angesehen werden“ (Walk & Evers, 2013, S. 30).	49
Abbildung 13: „Prozessmodell des Selbstregulierten Lernens“ (nach Schmitz &Wiese, 2006, in Keller, Ogrin, Ruppert & Schmitz, 2013, S. 17).	63
Abbildung 14: Hausaufgabenplan	77
Abbildung 15: Darstellung der Auswertungsprofile der vier erhobenen BRIEF-Tests zu Kind A.....	89
Abbildung 16: Säulendiagramm der Hausaufgabenerledigung von Kind A	91
Abbildung 17: Liniendiagramm der Hausaufgabenerledigung von Kind A.....	92
Abbildung 18: Auswertung Selbsteinschätzung Kind A und Einschätzung durch Beobachtung Studierende 1 und Studierende 2.....	99
Abbildung 19: Auswertung Erlebens-Stichproben-Methode (ESM), Selbsteinschätzung Kind A, Einschätzung durch Beobachtung Studierende 1 und Studierende 2.	100

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

Abbildung 20: Darstellung der drei erhobenen BRIEF-Test zu Kind B	106
Abbildung 21: Säulendiagramm Hausaufgabenerledigung Kind B	108
Abbildung 22: Liniendiagramm Hausaufgabenerledigung Kind B	109
Abbildung 23: Auswertung Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit durch das Kind und Einschätzung anhand von Beobachtung durch die Studierenden.	113
Abbildung 24: Säulendiagramm Aufmerksamkeit mit ESM von Kind B	114

14. Anhang

Der Anhang liegt als separates Dossier der Arbeit bei.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Anhang

Hausaufgaben und exekutive Funktionen

Eingereicht von: Franzisca Tschalèr und Sabine Weiss

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Eingereicht am: 25. 06. 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Theorie ausführliche Beschreibungen	3
1.1. Neuronale Grundlagen im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen	3
1.1.1. Lernen aus neurologischer Sicht	3
1.1.2. Aufbau des Gehirns: Kubesch 2013.....	4
1.1.3. Hirnstamm, auch Stammhirn oder „Reptilhirn“ genannt	5
1.1.4. Limbische System.....	5
1.1.5. Grosshirnrinde, auch Kortex oder Neokortex genannt:	6
1.1.6. Kleinhirn(lat. Cerebellum)	7
2. Förderung der exekutiven Funktionen (ausführlich).....	8
2.1. Beschreibungen von Förderprogrammen der exekutiven Funktionen	8
2.2. Förderung durch Spiele	9
2.3. Förderung durch Sport	10
2.4. Förderung der exekutiven Funktionen in der Freizeit.....	10
3. BRIEF-Test.....	11
3.1. Beschreibung des BRIEF-Tests	11
4. Beschreibung Kind	13
4.1. Beschreibung Kind A (ICF, SSG)	13
4.2. Beschreibung Kind B (ICF, SSG)	16
5. Auswertung BRIEF-Test.....	19
5.1. Auswertung BRIEF-Test Kind A	19
5.2. Auswertung Brieftest Kind B.....	27
6. Vorlagen für die Hausaufgabenlektionen	33
7. Beispiele von ausgefüllten Vorlagen	35
8. Tabellenauswertung Kind A.....	36
9. Forschungstagebuch Kind A	51
9.1. Hausaufgabenfragebogen Kind A	62
10. Tabellenauswertung Kind B.....	63
12. Forschungstagebuch Kind B	82
12.1. Hausaufgabenfragebogen Kind B	86

1. Theorie ausführliche Beschreibungen

1.1. Neuronale Grundlagen im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen

In diesem Kapitel wird ein kurzer Ausflug in die Neurologie¹ gemacht. Es wird aufgezeigt wie das Lernen im Gehirn funktioniert und ein Überblick über den Aufbau des Gehirns gegeben. Daraus Abgeleitet wird der Sitz der exekutiven Funktionen und die Vernetzungen zu den verschiedenen Gehirnstrukturen dargelegt. Auf das limbische System als wichtiger Teil dieser Vernetzungen wird speziell eingegangen.

1.1.1. Lernen aus neurologischer Sicht

„Alles Lernen beruht auf Gehirnaktivität.“ (Gasser, 2010, S. 15)

Das Gehirn eines erwachsenen Menschen besteht aus ca. 100 Milliarden Nervenzellen, sogenannten Neuronen. Die Aufgabe des Neurons ist die Verarbeitung von Informationen und deren Abspeicherung oder Weiterleitung an andere Neuronen. Sie bilden die grundlegenden Bausteine des Nervensystems.

„Jedes Neuron besteht aus: einem Zellkörper (darin enthalten ist ein Zellkern), zahlreichen verzweigten Dendriten und einem langen Axon.“ (vgl. Kubesch, 2013, S. 7).

Abbildung 1: „Schematische Darstellung von Neuronen“ (Kubesch, 2013, S. 6).

Informationen werden als elektrische Impulse über das Axon weitergeleitet. Am Ende des Axons befinden sich Synapsen welche fähig sind den elektrischen Impuls über eine chemische Reaktion an die nächste Nervenzelle oder deren Dendriten weiterzuleiten.

Ebenso erhält jede Nervenzelle über ihre Dendriten und Zellkörper Informationen von anderen Nervenzellen und deren Synapsen (vgl. Kubesch, 2013).

Nicht jeder Impuls wird weitergeleitet. Erst wenn die Synapse mehrmals den gleichen Impuls erhält, bildet sie genügend Neurotransmitter (chemischer Überträgerstoff), um den Impuls an die nächste Nervenzelle

¹ „Wissenschaft von Aufbau u. Funktion des Nervensystems.“ (Wermke, Kunkel-Razum & Scholze-Stubenrecht, 2010, S. 712)

weiterzuleiten. Diese Synapsenstärke kann sich in einem Schreckmoment innert Sekunden entwickeln oder zum Beispiel beim Lernen über Stunden vollziehen (vgl. Kubesch, 2013). Dieser Zusammenhang bestätigt den Erfahrungswert des Sprichworts „Steter Tropfen höhlt den Stein“ (Verfasser unbekannt).

Durch häufigen Gebrauch können Synapsen wachsen und dadurch ihre Verbindung und Übertragung verbessern, die Impulsstärke nimmt zu. Aus diesem Grund ist das Üben und Festigen eines Lerninhaltes enorm wichtig. Denn Synapsen die zu wenig oder nicht mehr gebraucht werden, bilden sich zurück und verlieren mit der Zeit ihr Übertragungspotenzial (vgl. Kubesch, 2013). Kubesch (2013) zitiert in diesem Zusammenhang den amerikanischen Autor Kempermann (2012) „Use it or loose it“.

Brunsting (2011) betont, „Synapsen sind nur nützlich wenn sie gut funktionieren“. Sie weist dadurch auf das heilpädagogische Arbeitsfeld hin, in welchem häufig von nicht gut funktionierenden Synapsen ausgegangen werden muss (z.B. ADS) (vgl. Brunsting, 2011).

Nervenzellen die gleichzeitig aktiviert sind machen Verbindungen zueinander, dadurch entstehen neuronale Netze. Je mehr ein Lerninhalt über verschiedene Ebenen (auditiv, visuell, kinästhetisch) gelernt wird, umso grösser und vielfältiger wird das entsprechende neuronale Netzwerk. Es wird dadurch stabiler und weniger störungsanfällig (vgl. Gasser, 2010).

Forschungen zeigen, dass diese Netze durch lebenslanges Lernen umgebaut werden können (Neuroplastizität). „Gerade das sich noch entwickelnde Gehirn besitzt eine erfahrungs- und nutzungsabhängige Plastizität. Es nimmt also in hohem Masse Erfahrungen auf und richtet seine Funktionsweise und Struktur danach aus (Lauth & Schlotke, 2009, S. 47). Aber auch das ausgereifte Gehirn eines Erwachsenen kann sich je nach Gebrauch verändern (vgl. Kubesch, 2013).

In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf das gesamte Gehirn, da die Vernetzungen dadurch ganz verschiedene Hirnregionen betreffen.

1.1.2. Aufbau des Gehirns: Kubesch 2013

Das Gehirn besteht aus verschiedenen Anteilen, zu welchen die Grosshirnrinde, limbischen System, der Hirnstamm und das das Kleinhirn gehören. Die Grosshirnrinde und das limbische System bilden zusammen das Grosshirn. Dieses ist in zwei scheinbar symmetrische Hirnhälften geteilt, wobei der Hypocampus, mit der Zirbeldrüse, im limbischen System zentral gelegen und dadurch nur einmal vorhanden ist. Alle anderen Bestandteile des Grosshirns sind doppelt. Die Gehirnhälften unterscheiden sich durch unterschiedliche Stärken und Schwächen in ihren Funktionen (vgl. Kubesch, 2013; Siegel, 2013). Die beiden Grosshirnhälften sind über einen Balken (Corpus callosum) miteinander verbunden. Dieser besteht aus etwa 200 Millionen Fasern. Man könnte diesen als eine Art „Informationsdatenautobahn“ zwischen den Grosshirnhälften beschreiben (vgl. Gasser, 2012).

Die Anteile des Gehirns und ihre Funktionen werden im Folgenden näher beschrieben. Die Reihenfolge der Beschreibungen ist angelehnt an die Evolution des Gehirns.

Abbildung 2: Anteil des Gehirns (farbig Grosshirnrinde) (Kubesch, 2013, S. 12)

Abbildung 3: Balken (Corpus callosum) (Kubesch, 2013, S. 12)

1.1.3. Hirnstamm, auch Stammhirn oder „Reptilhirn“ genannt

Eine wichtige Funktion des Hirnstammes ist die selbständige Kontrolle von den überlebenswichtigen Mechanismen wie, Atmung, Verdauung und Herzschlag. Ebenfalls reguliert es Aufmerksamkeits- und Wachheitszustände der darüber liegenden Hirnregionen (limbisches System, Grosshirn) Eine weitere Aufgabe vom Stammhirn beinhaltet, Informationen (von Haut, Gelenken und Muskeln) aus dem Rückenmark ans Gehirn weiterzuleiten und umgekehrt. (vgl. Kubesch, 2013; Siegel, 2016). Der Hirnstamm ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Motivationssysteme. Er trägt dazu bei, die menschlichen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Spüren wir einen starken inneren Drang auf eine bestimmte Art zu handeln, arbeitet wahrscheinlich das Stammhirn gerade mit nächsthöheren Region, dem limbischen System zusammen.

1.1.4. Limbische System

Das limbische System entwickelte sich mit den ersten kleinen Säugetieren. Es arbeitet eng mit dem Hirnstamm und dem Körper zusammen. Hier werden die Grundtriebe erzeugt. Das limbische System wirkt bei der Entstehung von Gefühlen, Bewertungen und Motivation mit. Gefühle entstehen indem das limbische System die momentane Situation einschätzt und haben dadurch einen Sinn (unbewusste Einschätzung in gut und schlecht). Ebenso ist dieses System entscheidend für die Fähigkeit Beziehungen zu knüpfen und gefühlsmässige Bindungen einzugehen. Dies ist ein Merkmal von Säugetieren (vgl. Siegel, 2016).

Abbildung 4: limbisches System (Kubesch, 2013, S. 12)

Abbildung 5: zwei Wichtige Anteile des limbischen Systems (Kubesch, 2013, S. 12)

Wichtige Anteile des limbischen Systems sind der Hypothalamus mit der Zirbeldrüse und beidseits von diesem gelegen je ein Hippocampus, eine Amygdala und die Basalganglien.

- Der Hypothalamus mit der Zirbeldrüse als Steuerzentrale der endokrinen Drüsen, nimmt eine wichtige regulierende Rolle für den Hormonhaushalt im Körper ein. Der Hypothalamus arbeitet eng mit dem Stammhirn zusammen (vgl. Siegel, 2016).
- Die beiden Mandelkerne (Amygdala) liegen rechts und links vom Hypothalamus und verarbeiten nach Kubesch (2013) die Emotionen (Gefühle). Siegel (2016) betont, dass die Amygdala nicht für alle Emotionen, sondern besonders in Bezug auf Angstreaktionen wichtig ist.
- „Im Hippocampus wird das was wir erleben und lernen gespeichert“ (Liebers, Kubesch & Hansen, 2013b). Ohne Hippocampus wären wir nicht in der Lage auf bereits Gelerntes bewusst zurück zu greifen. „Der Hippocampus integriert Informationen und speichert sie in verschiedenen Assoziationsarealen der verschiedenen Gehirnlappen. Er ist sowohl an der Kurzzeitspeicherung als auch am Abrufen von Inhalten beteiligt.“ (Gasser, 2012, S. 151) Neuste Forschungen haben herausgefunden, dass der Hippocampus zeitlebens neue Verbindungen eingehen und Neuronen produzieren kann, was dem heutigen Anspruch des lebenslangen Lernens sehr entgegen kommt (Kubesch, 2013).
- Basalganglien liegen nahe am Frontalhirn, sie spielen eine Rolle in Zusammenhang mit der Planung von komplexen Bewegungen und auch bei der Koordination von Denken und Sprechen. Die Basalganglien werden auch als eine Art Handlungsgedächtnis umschrieben (vgl. Gasser, 2012)

1.1.5. Grosshirnrinde, auch Kortex oder Neokortex genannt:

Geschichtlich gesehen ist die Grosshirnrinde der am spätesten entwickelte Teil des Gehirns und wird auch „neues Säugetiergehirn“ oder Neokortex genannt. Dieser ist beim Menschen im Vergleich zu anderen Primaten am umfangreichsten entwickelt. Der Kortex bildet die äussere Schicht des Gehirns (vgl. Siegel, 2016). Er hat eine gefaltete Struktur und kann dadurch vom Aussehen her mit einer Walnuss verglichen werden (vgl. Kubesch, 2013).

Die Grosshirnrinde besteht aus einer linken und einer rechten Hälfte, welche je in vier Lappen eingeteilt ist.

Abbildung 6: Die vier Lappen der Grosshirnhälfte (Kubesch, 2013, S. 11)

Name	Funktion
Hinterhauptslappen, Okzipitallappen	Er steuert primär die Sehfunktionen, indem visuelle Informationen verarbeitet werden (vgl. Gasser, 2012; Kubesch, 2013)
Scheitellappen, Parietallappen	Hier werden Sinnesreize (auditive, visuelle und taktile Daten) verarbeitet. Er ist wichtig für die Raumorientierung, Körperwahrnehmung und räumliche Konzeptbildung (z.B. Vorstellung des Zahlenstrahls) (vgl. Gasser, 2012; Kubesch, 2013).
Schläfenlappen, Temporallappen	Er verarbeitet vor allem Höreindrücke und im hinteren Teil hat er auch für die Sprache Bedeutung. Über die Verbindung zur Amygdala und den Hippocampus ist er an der Verarbeitung von Emotionen und Gedächtnisinhalten beteiligt (vgl. Gasser, 2012; Kubesch, 2013).
Stirnlappen, Frontallappen, Frontalhirn, präfrontaler Kortex	Er ist für die Bewegungskontrolle und höchsten Gehirnfunktionen zuständig und ermöglicht Handlungsplanung, Handlungskontrolle und Handlungsbewertung (vgl. Gasser, 2012; Kubesch, 2013). Er ist der Sitz der exekutiven Funktionen und wird deshalb weiter unten genauer beschrieben.

Tabelle 1: Funktionen der vier Lappen

1.1.6. Kleinhirn(lat. Cerebellum)

Im Kleinhirn kommen sensorische Informationen vom Rückenmark, motorische Informationen vom Grosshirn und Informationen vom Innenohr in Bezug auf das Gleichgewicht zusammen. Dank diesen Informationen ist das Kleinhirn in der Lage unbewusste Bewegungsabläufe zu planen, zu koordinieren und das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Zusätzlich ist es in der Lage Bewegungserinnerungen zu speichern (vgl. Gasser, 2012; Kubesch, 2013; Müller, 2009).

2. Förderung der exekutiven Funktionen (ausführlich)

2.1. Beschreibungen von Förderprogrammen der exekutiven Funktionen

- Tools of the Mind

„Tools of the Mind“ (Werkzeuge des Geistes) ist ein Curriculum² welches von Bodrova und Leong für Kindergartenkinder entwickelt wurde. „Tools of the Mind“ basiert auf der Theorie von Vygotsky, welcher das Rollenspiel für die Entwicklung der exekutiven Funktionen hervorhob, sowie die Zone der nächsten Entwicklung. Beim Rollenspiel müssen die Kinder ihre Rolle behalten (Arbeitsgedächtnis), eigene Impulse zurückhalten und so reagieren, wie es ihre Rolle täte (Inhibition) und zuletzt auf die Mitspieler angemessen reagieren können (kognitive Flexibilität). Beim Tools of the Mind hat das Rollenspiel eine zentrale Bedeutung. Man hat dann aber herausgefunden, dass „der Nutzen auf andere Kontexte übertragen werden konnte, mussten die exekutiven Funktionen im Rahmen der schulischen Aktivitäten den ganzen Tag lang unterstützt, trainiert und gefördert werden.“ (Diamond & Lee, 2016 S.168) So kamen dann auch andere Möglichkeiten dazu, wie das gezeichnete Ohr oder Lippen. Dabei werden in Partnerübungen den Kindern jeweils Bilder eines Ohres oder einer Lippe in die Hand gegeben, als Arbeitsgedächtnisstütze, welches dem Kind visualisiert, dass es jetzt zuhören oder erzählen muss. Nach dem Modell des Scaffolding wird die Hilfe des gezeichneten Ohres abgesetzt, wenn das Kind es nicht mehr braucht. Mit diesem ganzheitlichen Lehrplan schlossen die Kinder in allen Bereichen der EF besser ab, als Kinder aus den Vergleichsgruppen (vgl. Diamond & Lee, 2016)

- Montessori

Im Montessori- Curriculum hat die Förderung der exekutiven Funktionen ebenfalls einen hohen Stellenwert. Montessori nennt es allerdings nicht exekutive Förderung, sondern „Normalisierung“. „Normalisierung bedeutet hier eine Verlagerung von Störungen, Impulsivität und Unaufmerksamkeit hin zur Selbstdisziplin, Unabhängigkeit, Ordentlichkeit und Friedfertigkeit (Lloyd, 2011)“ (Diamond & Lee, 2016, 168).

In der Montessori Schule ist jedes Material nur einmal vorhanden, so lernen die Kinder zu warten oder es werden Aktivitäten wie das Meditieren im Gehen angeboten. Z.B. fokussiert auf einer Linie gehen oder auf einer Linie gehen mit einer Glocke in der Hand, ohne dass die Glocke läutet oder einen Löffel mit Wasser gefüllt von A nach B bringen (vgl. Diamond & Lee, 2016).

- MindUP

MindUP wurde in Kanada entwickelt und ist ein Programm für den Kindergarten bis zur achten Klasse. Täglich finden Achtsamkeits- und Atemübungen statt. Zudem wird den Kindern und den Jugendlichen Wissen über die exekutiven Funktionen und neurobiologische Grundkenntnisse vermittelt. Das Programm zeigt in den wissenschaftlichen Studien positive Effekte auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen, aber auch auf die Lernleistung, Sozialverhalten und Stresshormonspiegel (vgl. Kubesch, 2013; Brunsting, 2016)

➔ ² Curriculum = auf einer Theorie des Lehrens und Lernens aufbauender Lehrplan, Lehrprogramm (Fremdwörterbuch S. 219)

- PATH

PATH ist die Abkürzung von „Promoting Alternative Thinking Strategies“ auf Deutsch heisst das so viel wie, Förderung alternativer Denkstrategien (vgl. Diamond & Lee, 2016). Dieses Programm wird bei Kindern zwischen 3 und 12 Jahren entwickelt. Es verbindet die Förderung der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung. Der Fokus wird dabei auf die Selbstkontrolle, Benennung der Gefühle und der zwischenmenschlichen Lösung von Problemen gelegt. Die Kinder lernen ihre Gefühle zu verbalisieren und üben Strategien für die Selbstkontrolle. „Wenn Kinder aufgeregt sind, sollten sie innehalten, tief durchatmen, das Problem und ihre Gefühle beschreiben und einen Aktionsplan entwerfen“ (Diamond & Lee, 2016, S. 170). Kinder aus diesem Programm zeigten eine besser kognitive Flexibilität und hatten „weniger Probleme mit internalisierenden bzw. externalisierenden Verhaltensweisen“ (Diamond & Lee, 2016, S.170).

2.2. Förderung durch Spiele

Förderprogramme wie „Tools oft he Mind“ oder Computerspiele fördern die exekutive Funktionen auf kognitiver und spielerischer Basis. Es ist oft nicht klar abzugrenzen, ob die exekutiven Funktionen rein auf kognitiver, spielerischer oder sportlicher Basis gefördert werden. Dies ist auch nicht so wichtig, wie so oft führen viele Wege zum Ziel und es soll ein individueller Weg gefunden werden. Hauptsache man fördert die exekutiven Funktionen.

Die Förderung der exekutiven Funktion lassen sich mit Spiele indirekt, aber auch gezielt fördern (vgl. Walk & Evers, 2013). „Kinder spielen nicht, um zu lernen, sie lernen beim Spielen. Deshalb stellen Spiel besonders gute Lerngelegenheiten dar.“ (Walk & Evers, 2013, S. 44)

Besonders gut lernen Kinder zu dem wenn sie im Kontakt mit anderen Menschen sind und wenn möglichst alle Sinne angesprochen werden. Dabei spielt es keine Rolle ob es ein Rollenspiel oder Brettspiel spielt. Ein Spiel spricht immer verschiedene Ebenen der exekutiven Funktionen an. Je nach Spiel sind die Anforderungen anders und trainieren somit auch eine Kompetenz mehr als die Anderen. So trainiert das Memory-Spiel eher das Arbeitsgedächtnis und „Alle Vögel fliegen hoch“ die Inhibition. Die Vier allgemeinen Grundsätze werden beim Spiel oft erfüllt. Ein Spiel bietet immer eine Gelegenheit für die Förderung der exekutiven Funktionen, dabei werden die Emotionen automatisch entfacht. Besonders gut geeignet ist ein Spiel, wenn man es in Gruppen spielen kann und es nicht zu einfach, sprich herausfordernd ist (Walk & Evers, 2013).

Spiele eigenen sich hervorragend um die Flexibilität zu trainieren. Z.B. wechseln Fex Spiele die Spielregeln, um von den Kindern ein Umdenken zu Verlangen und neue Strategien finden zu lassen. Denn wenn man Strategien gelernt hat, ist der nächste Schritt sie flexibel Anzuwenden und nicht immer stur das gleiche Vorgehen wählen z.B. in der Mathe oft verlangt. (vgl. Brunsting, 2016).

Oft sind es bekannte Gruppenspiele wie „die böse Sieben“³, „Koffer packen“ oder „Ich heisse Ben und mache so...“ die beim genaueren analysieren ideal sind, um EF zu fördern. Diese drei Beispiele haben den Förderschwerpunkt beim Arbeitsgedächtnis (vgl. Brunsting, 2016).

Aber beinahe alle Kompetenzen der exekutiven Funktionen können mit Spielen gefördert werden wie folgende Abbildung zeigt.

³ alle Zahlen mit sieben z.B. 17 oder 71 werden ausgelassen, wer sie nennt scheidet aus.

2.3. Förderung durch Sport

Verschiedene körperliche Aktivitäten haben einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen. „Körperlich fitte Menschen zeigen verglichen mit weniger fitten Menschen verbesserte exekutive Funktionen.“ (Walk & Evers, 2013, S.41). Fitte Menschen brauchen für die gleiche kognitive Leistung weniger Energie (vgl. ebd.). Warum ist das so?

Durch die Bewegung wird der Kreislauf aktiviert, das Gehirn wird besser durchblutet und somit gut mit Sauerstoff versorgt. Weiter verbessern sich durch die körperliche Aktivierung verbessern sich die Voraussetzungen für die „Neubildung und Vernetzung der Nervenzellen“ (Walk & Evers, 2013, S.41). Dies begünstigt das Lernen (vgl. Walk & Evers, 2013).

Die Auswirkung von Sport auf die exekutiven Funktionen wurde von verschiedenen Studien erforscht. Das tägliche 30 Minuten aerobe Laufen brachte bei einer Gruppe von 8 bis 12-jährigen Kindern Verbesserungen in der kognitiven Flexibilität und Kreativität (vgl. Diamond & Lee, 2016). Eine Andere Studie hat herausgefunden, dass Kinder nach einer Sporteinheit ihre Aufmerksamkeit besser lenken können, respektive sich besser konzentrieren können (vgl. Walk & Evers, 2013). Aber auch kurze intensive Belastungen und anspruchsvolle koordinative Bewegungen sind erfolgreich erforschte Formen für die Förderung der exekutiven Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013).

Zu den biologischen Prozessen, die automatisch geschehen, muss man bei einer Ausführung wie zum Beispiel Purzelbaum rückwärts den Bewegungsablauf überwachen (genügend Schwung, Kopfeinziehen...) und so das Verhalten und das Handeln gezielt steuern. Vor allem beim Erlernen einer Übung braucht es somit exekutive Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013)

Aber auch Teamsport fördert die exekutiven Funktionen. Pläne entwickeln, reflektieren und anpassen können ist im Mannschaftsport sehr wichtig. Mannschaftsportarten könnten sogar noch vorteilhafter sein als aerobes Training da es für die Spiele Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Inhibition benötigt. Zudem lassen die Emotionen wie Freude, Stolz, soziale Verbundenheit die Effektivität steigern lässt (Diamond & Lee, 2016).

2.4. Förderung der exekutiven Funktionen in der Freizeit

Die exekutiven Funktionen lassen sich nicht nur in der Schule trainieren. Was für den Sportunterricht gilt, gilt auch für den Freizeitsport (vgl. Kubesch, 2016). Kampfsportarten oder Yoga können sehr hilfreich sein (vgl. Brunsting, 2016; Diamond & Lee, 2016) Die Kombination von Kampfkunst und Achtsamkeitstraining wird immer wieder als sehr wirksam erwähnt. Wichtig dabei ist, dass die Kampfkunst den Fokus auf die Kunst und Tradition legt und nicht auf den Wettkampf. So erzielte Traditionelles Taekwondo bei einer Studie mit jugendlichen Straffälligen bessere Resultate als moderne Kampfkunst. Beim traditionellen Taekwondo liegt der Schwerpunkt bei Respekt, Verantwortung, Ausdauer, Konzentration und Selbstverteidigung, im Gegensatz zur modernen Kampfkunst, welche vor allem den Wettkampf ins Zentrum stellt (vgl. Diamond & Lee, 2016).

Ein Musikinstrument erlernen oder Malen sind weitere gute Möglichkeiten die exekutiven Funktionen zu trainieren (vgl. Lenz/Zöllner-Dressler, 2016; Kubesch, 2013). Auch die „Pfadi“ bietet Trainingsmöglichkeiten für die exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting 2016).

3. BRIEF-Test

Der BRIEF-Test ist ein Instrument um Hinweise zu den überprüften, exekutiven Funktionen und ihrem Entwicklungsstand zu erhalten. Aus ihm kann keine Diagnose (zum Beispiel für ADHS⁴) abgeleitet werden. Dafür müssen weitere klinische Tests durchgeführt werden.

3.1. Beschreibung des BRIEF-Tests

„Das *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF)* ist die deutschsprachige Adaptation des *Behavior Inventory of Executive Function (BRIEF)* von Gioia, Isquith, Guy und Kenworthy (2000)“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 15).

Beim BRIEF geht es um ein standardisiertes, klinisch-psychologisches Untersuchungsverfahren für Kinder von 6 bis 16 Jahren, welches einen Fragebogen für die Eltern, einen für die Lehrperson und einen Selbsteinschätzungsbogen für Jugendliche (11 bis 16 Jahre) umfasst. Die Fragebogen für Eltern und Lehrpersonen sind gleich aufgebaut. Der Schülerfragebogen (BRIEF-SB) ist für die Selbstbeurteilung durch den Jugendlichen angepasst. Die Inhalte sind jedoch so aufeinander abgestimmt, dass die Ergebnisse sich gut miteinander vergleichen lassen.

Die Bearbeitung des Fragebogens erfordert etwa 10 bis 15 Minuten. Damit der Fragebogen gut bearbeitet werden kann, müssen die Befragten über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013).

Der BRIEF wird bei einem breiten Spektrum von Störungen angewendet (vgl. ebd.). Für die Schule steht der Bereich von Entwicklungs- (zum Beispiel ADHS) und Teilleistungsstörungen sowie Störungen des autistischen Spektrums im Vordergrund (Anm. d. Verf.). Da es sich um ein klinisches Fragebogenverfahren handelt, werden Schwächen erfasst und keine Stärken (Defizitorientierung) (vgl. ebd.).

Durch die Fragebogen „...können Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen bei Kindern und Jugendlichen anhand von Verhaltensauffälligkeiten in Alltagssituationen zu Hause und in der Schule erfasst werden“ (ebd. S. 13). Die Fragen umfassen die folgenden Bereiche, welche in der klinischen Diagnostik den exekutiven Funktionen zugeordnet werden: Hemmen (Inhibition), Umstellen, Emotionale Kontrolle (zusammengefasst in einen Verhaltensregulations-Index) und Initiative, Arbeitsgedächtnis, Planen / Strukturieren, Ordnen / Organisieren, Überprüfen und Aufgaben Durchführen (zusammengefasst in einen Kognitiven Regulations-Index). Aus all diesen Werten ergibt sich der Exekutive Gesamtwert als übergreifende Regulationsfähigkeit (vgl. Drechsler & Steinhausen, 2013).

Die Autoren führen an, dass aus heutiger Sicht vermutlich Aspekte von sogenannten heißen exekutiven Funktionen wie zum Beispiel Motivation und Belohnungsaufschub in einen neuen Fragebogen stärker einbezogen würden (vgl. ebd.). Dadurch würden für den pädagogischen Rahmen wichtige Aspekte des selbstregulierten Lernens zusätzlich berücksichtigt (vgl. Abbildung 13 in der Arbeit).

Die Auswertung wird für jeden Fragebogen auf einem gesonderten, doppelseitigen Auswerte- und Profildbogen vorgenommen. Im Hinblick auf die Auswertung betonen die Autoren, dass Aussagen einzelner Items

⁴ Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom)

nicht überbewertet werden dürfen, sondern lediglich als Hinweis für einen weiteren Abklärungsbedarf dienen sollten. Gleichwohl ist der Interpretation der Einzelskalen und des Skalenprofils immer Vorrang vor den Gesamtwertungen zu geben. Im Weiteren „...gestatten auffällige Werte im BRIEF weder den eindeutigen Rückschluss auf hirnorganische Störungen, noch auf das Vorliegen verminderter neuropsychologischer Testleistungen“ (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 39).

4. Beschreibung Kind

4.1. Beschreibung Kind A (ICF, SSG)

Beobachtungen Förderkind	Kind A, 6. Klasse
Allgemeines Lernen	Kind A kann, vor allem wenn er direkt angesprochen wird, aufmerksam zuhören und sich mit einer Sache auseinandersetzen. Eine Abklärung beim SPD ergab, dass Kind A eine Schwäche in der Merkfähigkeit aufweist und daher für neue Inhalte deutlich mehr Wiederholungen benötigt, bis er sie sicher beherrscht. Um alleine eigene Lösungen zu finden, benötigt Kind A häufig direkte Ermutigung oder eine nochmalige Klärung, um was es gehen soll. Kind A scheint sich viele Gedanken und gute Vorsätze für sein Arbeiten und Lernen zu machen. Die Umsetzung gelingt teilweise. Bei gemeinsamer Lösungssuche oder Arbeitsaufträgen ist er meistens motivierter und engagiert mit dabei. Lautes Denken und erklären hilft ihm sich zu fokussieren.
Spracherwerb, Begriffsbildung, Lesen und Schreiben	Die Muttersprache von Kind A ist Portugiesisch. Er hat in Deutsch einen knapp altersentsprechenden Wortschatz, doch erstaunt er zum Teil durch die Kenntnis von speziellen Fachausdrücken, welche zu Sachgebieten gehören, die ihn interessieren. Korrekte Sätze zu bilden, bereitet ihm häufig Mühe, besonders wenn er im Schwung des Erzählens oder Erklärens nach passenden Wörtern sucht. Trotzdem hat die Studierende den Eindruck, dass gerade Kommunikation zum Austausch von Gedanken und Informationen Kind A sehr wichtig ist. Er liest langsam, jedoch mehrheitlich korrekt. Bei einfachen schriftlichen Anweisungen ist das Leseverständnis recht gut. Wird der Text anspruchsvoller, „stolpert“ Kind A teilweise über Wörter oder Redewendungen, die er nicht, oder nur unvollständig versteht. Einfache Sätze schreibt Kind A von der Satzstellung her korrekt. Die Rechtschreibung bedarf weiter viel Übung. Das Schriftbild ist unruhig.
Mathematisches Lernen	Kind A kann inzwischen die Zahlen bis eine Million lesen, ordnen und in Schritten vorwärts und rückwärts zählen. Die Grundrechnungsarten beherrscht er mündlich, halbschriftlich und schriftlich zunehmend zuverlässiger, wobei die Division in allen Bereichen noch am meisten des Weiterübens bedarf. Kind A benötigt häufig mehr Zeit als seine Klas-

	senkameraden, um sich bei Aufgaben zu orientieren und Berechnungen zu machen. Brüche kann er darstellen und in Dezimalzahlen umwandeln, ebenso umgekehrt. Auch gelingen die Umwandlung und das Rechnen mit Grössen. Die Grössen und ihre Referenzgrössen sind zunehmend gefestigt. Das Berechnen von Inhalten und die Umwandlungen der entsprechenden Grössen gelingen mit Hilfe einer Merkkarte.
Umgang mit Anforderungen	Kind A benötigt häufig direkte Ansprache und Ermutigung, um mit einer gestellten Aufgabe vorwärts zu machen. Bei Schwierigkeiten stockt der Arbeitsfluss ganz. Bei Partner- und Gruppenarbeiten arbeitet er mit und leistet einen Beitrag. Die Hausaufgaben regelmässig und zuverlässig zu erledigen fällt ihm schwer, vor allem wenn seine Mutter keine Zeit hat um ihn durch ihre Gegenwart zu unterstützen. Andererseits übernimmt Kind A nach den Worten seiner Mutter sehr zuverlässig die Verantwortung für seine jüngeren Brüder, wenn die Eltern noch nicht zu Hause sind. Auf Kritik oder ein emotional eher belastendes Ereignis in der Schule oder zu Hause reagiert Kind A mit Rückzug und Verslossenheit. In diesem Zustand fällt es ihm sehr schwer, eine Leistung zu erbringen.
Kommunikation	Kind A erzählt und erklärt gerne und präsentiert auch zum Teil mit Kreativität und Humor etwas vor der Klasse. Einfache Anweisungen versteht er gut. Wenn er selber etwas erklären soll, fehlen ihm zum Teil die passenden deutschen Wörter und er sagt das Wort auf Portugiesisch, in der Hoffnung, dass man dieses versteht.
Bewegung und Mobilität	Kind A bewegt sich gerne und geschickt. Er kann Bewegungen im Sport gut koordinieren. Feinmotorisch gelingt es ihm immer besser, ganz genau zu arbeiten.
Für sich selbst sorgen	Er kann gut für sich und auch für seine jüngeren Brüder sorgen.
Umgang mit Menschen	Kind A ist ein geselliger Junge und spielt und unterhält sich gerne mit anderen. Er hat in der Klasse einen besten Freund. Gegenüber Erwachsenen benimmt er sich höflich und freundlich. Beziehung und Aufmerksamkeit scheint für ihn sehr wichtig zu sein.
Freizeit, Erholung, Gemeinschaft	Kind A ist gerne mit Freunden unterwegs. In seiner Familie ist er aufgehoben, allerdings sind er und sein jüngerer Bruder tagsüber häufig allein, da beide Elternteile arbeiten.

Tabelle 2: Beschreibung Kin

Anhang
ICF Raster Kind A

4.2. Beschreibung Kind B (ICF, SSG)

Allgemeines Lernen	<p>Kind B nimmt am Unterricht aktiv teil, wenn ihn das Thema interessiert, oder wenn er viel Aufmerksamkeit der Lehrperson bekommt. In eins zu eins Situationen arbeitet er aktiv mit und bemüht sich sein Bestes zu geben. Es kommt jedoch vor, dass die Aufmerksamkeit der Peer wichtiger ist, als der aktuelle Schulstoff. Diese versucht er dann durch auffälliges Verhalten zu bekommen.</p> <p>Kind B hat Mühe, sich Dinge zu merken und das Gelernte zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen.</p> <p>Kind B gelingt es immer besser sich über eine längere Zeitspanne (20min) zu konzentrieren. Er sitzt gerne alleine an einem Tisch, so kann er sich ausbreiten und seine Ordnung einhalten.</p>
Spracherwerb und Begriffsbildung	<p>Sein Grundwortschatz ist nicht altersgemäss (Stufe 4.Klasse). Sein Spracherwerb ist etwas verzögert, dies hat man vor allem im Kindergarten beobachten können. Darum besuchte er im Kindergarten auch die Logopädie. Lange hat Kind B einige Wörter anders ausgesprochen, als man sie ihm vorsagte. Er brauchte sie auch so in seinem aktiven Wortschatz Z.B. „Habe ich“ in Dialekt „hani“ spricht Kind B „häni“, das Wort „Hirsch“ wird zu „Hürsch“. Kind B fällt beim Hochdeutsch Sprechen immer wieder in den Dialekt zurück (obwohl seine Mutter immer mit Kind B reines Hochdeutsch spricht, seit Geburt). Italienisch spricht er nicht gerne und hat auch Mühe mit Vor und Nachsprechen. Englisch spricht Kind B lieber, hat aber auch hier grosse Mühe mit der Verständigung und der Aussprache.</p>
Lesen und Schreiben	<p>Kind B kann flüssig laut vorlesen, hat aber Mühe Informationen aus dem Text zu filtern.</p> <p>Kind B hat ein gleichmässiges Schriftbild. Er schreibt in einem guten Tempo in Schnüerlischrift.</p> <p>Kind B hat grosse Fortschritte in der Rechtschreibung gemacht.</p>
Mathematisches Lernen	<p>Kind B kann grosse Zahlen nennen und diese interessieren ihn auch.</p> <p>In der Arithmetik beherrscht Kind B den Stellenwert der natürlichen Zahlen gut. Verdoppeln und Halbieren mit natürlichen Zahlen kann er. Die Grundoperation Addition und Subtraktion führt er oft korrekt aus, am liebsten schriftlich.</p> <p>Die Multiplikation löst er oft additiv oder durch Verdoppelungen. Die 10er und 2er Reihen sind automatisiert.</p> <p>Division fühlt er sich sehr unsicher und weicht ihr so gut es geht aus.</p>

	<p>Er löst sie durch Umkehrrechnungen.</p> <p>Kind B arbeitet in Geometrie am gleichen Stoff wie die Klassenkameraden. Er arbeitet gerne in diesem Bereich und nimmt neue Themen schnell auf.</p> <p>Im Sachrechnen wurden Referenzgrößen zu Längen, Gewichten und Hohlmassen thematisiert und KIND B wendet diese auch an. Beim Umwandeln von Größen zeigt KIND B noch Unsicherheiten. Die analoge und digitale Uhr kann KIND B lesen.</p>
Umgang mit Anforderungen	Kind B kann gut motiviert werden, wenn es um Wettkampf geht. Hat er die Aufgabe verstanden, arbeitet er ausdauernd an der Arbeit. Kind B hat meistens eine gute Ordnung. Sind die Anforderungen zu hoch, gibt Kind B schnell auf und sucht die Aufmerksamkeit der Peers.
Kommunikation	Kind B beteiligt sich gerne an Diskussionen. Er meldet sich häufig im Klassenverband, hört aber im Gegenzug nicht immer zu oder kann auf das Gesagte nicht eingehen, was in den Gesprächen zu Problemen führen kann.
Bewegung und Mobilität	Kind B bewegt sich gerne. Er hat eine gute Kondition, Koordination und eine gute Körperspannung. In Spielen bringt er sich gut ein.
Für sich selbst sorgen	Kind B kann gut für sich selber sorgen. Er ist pünktlich und hat seine Materialien immer dabei.
Umgang mit Menschen	Kind B geht offen auf andere Menschen zu. Jedoch geht er mit SuS die nicht seine Freunde sind nicht immer tolerant um. Er möchte bei seinen Kollegen gut dastehen und das macht er wenn es sein muss auch auf Kosten anderen SuS.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Kind B ist sehr sportlich und handwerklich begabt. Sei Lieblingssport ist Eishockey. Er verfolgt mit grossem Interesse die Spiele des HCD und seit Herbst 2014 trainiert er in der Eishockeymannschaft Grüşch. Wenn er nicht trainiert oder kein Match hat, geht Kind B gerne in den Wald, oft zusammen mit dem Vater. Kind B sagt von sich selber: "Ich bin ein Naturbursche!" Er hat ein grosses Wissen über Bäume und Waldtiere, besonders die Hirsche interessieren ihn sehr. Diese zeichnet er oft und gut. Kind B zeichnet im Allgemeinen sehr gerne und gut.

Tabelle 3: Beschreibung Kin

ICF Raster Kind B

5. Auswertung BRIEF-Test

5.1. Auswertung BRIEF-Test Kind A

- Selbstausswertung Kind A

BRIEF-SB Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname: Kind A
 Geburtsdatum: 27.11.2004 Alter: 11 Ausgefüllt am: 28.6.16
 Geschlecht: Junge Mädchen

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	4	4	5	15	39	15	33 - 45
2 Umstellen	9	5	3	17	53	66	46 - 60
3 Emotionale Kontrolle	5	5	3	13	44	36	38 - 50
4 Überprüfen	3	3		6	41	33	33 - 49
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-4			51	43	28	39 - 47
5 Arbeitsgedächtnis	6	6	4	16	44	38	38 - 50
6 Planen/Strukturieren	4	5	4	17	40	19	33 - 47
7 Ordnen/Organisieren	3	4		7	35	6	28 - 42
8 Aufgaben durchführen	8	1	3	15	48	35	42 - 54
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 5-8			55	61	18	37 - 45
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			106	41	23	38 - 44
Subskala							
2a Verhaltensumstellung ^{a)}	6	4		10	60	91	51 - 63
2b Kognitive Umstellung ^{b)}	3	1	3	7	43	49	37 - 53

a) mit x/a markierte Items der Skala Umstellen b) mit x/b markierte Items der Skala Umstellen

Negativitätsskala

Item	2	26	27	35	42	45	46	59	76	78	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	zufriedenstellend erhöht
Negativitätswert											1		

Anzahl der mit x/a/b (=3) beantworteten Items

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
7	1	43	1	0	7	97	zufriedenstellend
14	2	32	1	1	8	98	vermindert
14	2	70	1	1	9	99	inkonsistent
20	2	77	2	0			
21	1	24	1	0			
23	1	41	1	0			
55	1	67	1	0			
58	1	65	1	0			
63	1	73	1	0			
70	1	71	1	0			
Inkonsistenzwert					2		

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Notizen

- Auswertung Klassenlehrperson Kind A

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profildbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind A
 Geburtsdatum: Alter: 11,2 Ausgefüllt am: 23.6.15
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Klassenlehrperson

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW 5.2	RW 5.3	RW 5.4	RW Summe	T-Wert	PR	90 % VI
1 Hemmen	1	8	1	10	41	27	22 - 32
2 Umstellen	9	5	3	17	61	88	69 - 68
3 Emotionale Kontrolle	5	4	3	12	53	74	49 - 57
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			39	49	60	44 - 54
4 Initiative	8	5	3	16	65	93	58 - 72
5 Arbeitsgedächtnis	16	5		21	62	87	58 - 66
6 Planen/Strukturieren	9	11		20	67	95	62 - 72
7 Ordnen/Organisieren	4		5	9	48	65	60 - 70
8 Überprüfen	5	7	3	15	48	53	42 - 54
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			83	50	61	57 - 63
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			121	57	77	54 - 60
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	5	3		10	65	92	59 - 71
8b Selbst-Überprüfen ^{a)}		4	1	5			- - -

a) mit «a» markierte Items der Skala Überprüfen b) mit «b» markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	1	1	1	1	1	1	1	2	1			
Negativitätswert												
Anzahl der mit rotte (=3) beantworteten Items												

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
27	2	26	1	→ 1			
33	1	9	1	→ 0			
33	1	65	1	→ 0			
34	2	70	1	→ 1			
36	2	39	2	→ 0			
46	1	65	1	→ 0			
47	1	43	1	→ 0			
47	1	58	1	→ 0			
48	2	66	1	→ 1			
58	1	57	1	→ 0			
Inkonsistenzwert					3		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert							

Zusätzfragen/Notizen

Bestellnummer 03 156 07

Copyright © 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

Copyright © der deutschsprachigen Version © 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

- Auswertung Studierende Kind A

BRIEF-Lehrer Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: Kind A
 Geburtsdatum: 27.11.04 Alter: 11 Ausgefüllt am: 25.8.16
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Studierende SW

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	1	9	1	10	41	27	22 - 32
2 Umstellen	8	5	2	15	37	80	50 - 64
3 Emotionale Kontrolle	4	4	3	11	45	68	45 - 53
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			36	47	54	42 - 52
4 Initiative	6	5	3	14	62	89	55 - 61
5 Arbeitsgedächtnis	10	7		21	62	87	58 - 66
6 Planen/Strukturieren	6	15		21	62	90	57 - 95
7 Ordnen/Organisieren	3		4	7	42	38	37 - 47
8 Überprüfen	4	8	3	15	48	53	42 - 54
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			78	55	78	52 - 58
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			114	54	70	51 - 57
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	4	2	2	8	55	75	49 - 61
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		6	1	7	43	43	37 - 49

a) mit vier markierte Items der Skala Überprüfen b) mit drei markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Negativitätswert										0		

Anzahl der mit sechs (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
≤ 4	≤ 98	Zufriedenstellend angenehm
≥ 5	≥ 99	

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
27	1	26	1	0	≤ 7 8 ≥ 9	≤ 98 99 ≥ 99	Zufriedenstellend vermindert inkonsistent
33	1	9	1	0			
33	1	65	1	0			
34	2	70	2	0			
36	2	39	3	1			
46	1	65	1	0			
47	1	43	1	0			
47	1	58	2	1			
48	2	66	1	1			
58	2	57	1	1			
Inkonsistenzwert							

Sulfine Differenz größerer minus kleinerer Wert

Zusatzfragen/Notizen

Besetznummer 03 156 07

Copyright © 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

- Auswertung Mutter Kind A

BRIEF-Eltern **Auswerte- und Profilbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind A

Geburtsdatum: _____ Alter: _____ Ausgefüllt am: 28.6.16

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: Mutter

Beziehung zum Kind: Mutter Vater
 anderes: _____

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen		4	1	10	40	24	35 - 45
2 Umstellen	8	3		11	48	61	40 - 56
3 Emotionale Kontrolle	8	3	4	15	51	63	45 - 56
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			36	46	42	42 - 50
4 Initiative	4	2	3	9	40	21	33 - 47
5 Arbeitsgedächtnis	11	5		16	30	65	45 - 55
6 Planen/Strukturieren	5	8		13	39	15	34 - 44
7 Ordnen/Organisieren	2		4	6	36	13	31 - 41
8 Überprüfen	2	6	1	9	36	9	30 - 42
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			59	40	13	37 - 43
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			89	41	16	38 - 44
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	2	3		5	37	14	29 - 45
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		3	1	4	39	26	32 - 46

a) mit xer markierte Items der Skala Überprüfen b) mit abs markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	8	32	56	57	59	80	83	84	85	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	≤ 95	zufriedenstellend
											96 bis 99	erhöht
											≥ 99	stark erhöht

Negativitätswert

Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
4	1	29	1	0	≤ 6	≤ 97	zufriedenstellend
7	1	25	2	1	7 bis 8	98 bis 99	fraglich
11	1	22	1	0	≥ 9	> 99	inkonsistent
27	1	17	3	2			
33	2	32	1	1			
37	1	27	1	0			
41	1	65	1	0			
42	1	63	1	0			
44	1	54	1	0			
70	1	25	2	1			

Inkonsistenzwert

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Bestellnummer 03 156 06

Copyright © 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hum Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

5.2. Auswertung Brieftest Kind B

- Auswertung Kind B

BRIEF-SB Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname: Kind B

Geburtsdatum: _____ Alter: _____ Ausgefüllt am: _____

Geschlecht: Junge Mädchen

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90 % VI
1 Hemmen	10	7	13	30	68	96	62 - 74
2 Umstellen	14	7	6	27	79	98	72 - 85
3 Emotionale Kontrolle	4	8	9	21	62	88	56 - 58
4 Überprüfen	8	3		11	63	91	55 - 61
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-4			89	73	97	69 - 77
5 Arbeitsgedächtnis	8	10	10	28	68	94	62 - 74
6 Planen/Strukturieren	11	15	8	34	77	98	70 - 84
7 Ordnen/Organisieren	4	8		12	52	66	45 - 59
8 Aufgaben durchführen	7	8	4	19	58	84	52 - 64
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 5-8			93	68	94	64 - 72
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			182	71	92	68 - 74
Subskala							
2a Verhaltensumstellung ^{a)}	8	5		13	74	98	65 - 83
2b Kognitive Umstellung ^{b)}	6	2	6	14	76	99	68 - 84

a) mit »a« markierte Items der Skala Umstellen b) mit »b« markierte Items der Skala Umstellen

Negativitätsskala

Item	2	26	27	35	42	45	46	59	76	78
	3	2	3	1	3	3	2	2	2	2

Negativitätswert
Anzahl der mit »a« (=3) beantworteten Items: 4

Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
7	1	43	2	1
14	1	32	1	0
14	1	70	3	2
20	1	77	2	1
21	3	24	2	1
23	2	41	1	1
55	2	67	2	0
58	3	65	3	0
63	3	73	2	1
70	3	71	2	1
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert: 8			

Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
≤ 7	≤ 97	zufriedenstellend
8	98	vermindert
≥ 9	≥ 99	inkonsistent

Notizen

- Auswertung Klassenlehrperson Kind B

BRIEF-Lehrer **Auswerte- und Profilbogen**

Name, Vorname des Kindes: Kind B

Geburtsdatum: _____ Alter: _____ Ausgefüllt am: _____

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: Klassenlehrperson

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90 % VI
1 Hemmen	2	18	3	23	74	98	69 - 79
2 Umstellen	12	3	2	17	64	93	52 - 71
3 Emotionale Kontrolle	7	4	4	15	62	91	58 - 62
VRI (Verhaltensregulations-Index)	Σ Skala 1-3			55	70	95	65 - 75
4 Initiative	5	5	3	13	58	80	51 - 65
5 Arbeitsgedächtnis	13	2		20	60	82	56 - 64
6 Planen/Strukturieren	7	15		22	65	93	60 - 70
7 Ordnen/Organisieren	3		8	11	53	72	48 - 58
8 Überprüfen	5	14	5	24	70	86	64 - 76
KRI (Kognitiver Regulations-Index)	Σ Skala 4-8			90	64	85	61 - 67
EGW (Exekutiver Gesamtwert)	Σ VRI + KRI			145	66	92	63 - 69
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{a)}	5	3	2	10	65	92	59 - 71
8b Selbst-Überprüfen ^{b)}		11	3	14	68	95	62 - 74

a) mit **aa** markierte Items der Skala Überprüfen b) mit **ab** markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84	Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
	2	1	2	2	1	2	1	2	2			
Negativitätswert										0		
Anzahl der mit sofa (=3) beantworteten Items												
										≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend erhöht
										≥ 5	≥ 99	

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz	Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit	
27	1	26	2	→ 1	≤ 7 8 ≥ 9	≤ 98 99 ≥ 99	zufriedenstellend vermindert inkonsistent	
33	2	9	2	→ 0				
33	2	65	2	→ 1				
34	3	70	3	→ 0				
36	3	39	3	→ 0				
46	3	65	2	→ 0				
47	3	43	2	→ 1				
47	3	58	2	→ 1				
48	2	66	2	→ 0				
58	2	57	2	→ 0				
Inkonsistenzwert	Summe Differenzen: größerer minus kleinerer Wert				4			

Zusatzfragen/Notizen

Bestellnummer 03 156 07

Copyright © 1996, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

- Auswertung Studierende Kind B

BRIEF-Lehrer Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: Kind B

Geburtsdatum: _____ Alter: _____ Ausgefüllt am: _____

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: F.T. Studierende

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW S.4	RW Summe	T-Wert	PR	90% VI
1 Hemmen	2	13	2	17	58	80	53 - 63
2 Umstellen	4	3	3	10	75	98	68 - 82
3 Emotionale Kontrolle	6	5	4	15	62	91	58 - 66
VRI (Verhaltensregulations-Index) <small>Σ Skala 1-3</small>				52	66	92	61 - 71
4 Initiative	4	4	3	11	59	66	44 - 52
5 Arbeitsgedächtnis	12	3		15	62	87	58 - 66
6 Planen/Strukturieren	9	15		24	67	95	62 - 82
7 Ordnen/Organisieren	3		5	8	45	54	40 - 45
8 Überprüfen	6	13	5	24	70	86	54 - 76
KRI (Kognitiver Regulations-Index) <small>Σ Skala 4-8</small>				88	62	89	59 - 65
EGW (Exekutiver Gesamtwert) <small>Σ VRI + KRI</small>				140	64	90	61 - 67
Subskala							
8a Aufgaben Überprüfen ^{II}	6	2	2	10	65	92	59 - 71
8b Selbst-Überprüfen ^{II}		11	3	14	68	95	62 - 74

a) mit blaue markierte Items der Skala Überprüfen b) mit graue markierte Items der Skala Überprüfen

Negativitätsskala

Item	7	13	24	26	32	60	64	76	84
	1	2	2	1	2	3	1	3	1

Negativitätswert
Anzahl der mit rot (= 1) beantworteten Items: 2

Negativitätswert	Kumulative Prozent	Negativität
≤ 4	≤ 98	zufriedenstellend
≥ 5	≥ 99	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
27	2	26	1	→ 1
33	3	9	2	→ 1
33	3	65	3	→ 0
34	3	70	3	→ 0
36	2	39	2	→ 0
46	2	65	3	→ 1
47	1	43	1	→ 0
47	1	58	2	→ 1
48	2	66	2	→ 0
58	2	57	1	→ 1

Inkonsistenzwert
Summe Differenzen größerer numerischer Wert: 5

Inkonsistenzwert	Kumulative Prozent	Antwortstimmigkeit
≤ 7	≤ 98	zufriedenstellend
8	99	verändert
≥ 9	≥ 99	inkonsistent

Zusatzfragen/Notizen

HUBER Bestellnummer 01 166 07
 Copyright © 1986, 1998, 2000 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.
 Copyright © der deutschsprachigen Version 2003 by Verlag Hans Huber, (Gugruef AG), Bern. Alle Rechte vorbehalten.

6. Vorlagen für die Hausaufgabenlektionen

- Hausaufgabenplan

Hausaufgaben:

Fach/Aufgabe	Alle Materialien eingepackt?	Brauche ich Hilfe? Wer kann mir helfen?	Wie lange wird es dauern?	Wann fange ich an?	Wie lange habe ich gebraucht?	Erledigt	Erledigte Aufgaben eingepackt?	Belohnung
Italienischwörter								
Englischwörter								

Andere Dinge die ich erledigen muss:

Was?	Erledigt
Prüfungen zum Unterschreiben	
Elterninformationen zum zu Hause abgeben	
Elterninformationen zurück bringen	

- Einschätzung der Aufmerksamkeit durch Beobachtung

Globale Einschätzung der Aufmerksamkeit!

Datum:

Einschätzung Lehrperson:

1. Wie viel Prozent der Hausaufgaben, die er sich vorgenommen hat, hat er gemacht?	0% <input type="checkbox"/>	25% <input type="checkbox"/>	50% <input type="checkbox"/>	75% <input type="checkbox"/>	100% <input type="checkbox"/>
2. Wie lange dauert es vom ausgefüllten Plan, bis er mit lesen oder schreiben beginnt.	5 min <input type="checkbox"/>	4 min <input type="checkbox"/>	3 min <input type="checkbox"/>	2 min <input type="checkbox"/>	1 min <input type="checkbox"/>
3. Wie viel Prozent ist der Blick auf die Aufgabe gerichtet?	0% <input type="checkbox"/>	25% <input type="checkbox"/>	50% <input type="checkbox"/>	75% <input type="checkbox"/>	100% <input type="checkbox"/>
4. Wie viel Prozent wirkt er abgelenkt?	0% <input type="checkbox"/>	25% <input type="checkbox"/>	50% <input type="checkbox"/>	75% <input type="checkbox"/>	100% <input type="checkbox"/>

Hilfskriterien während der Lektion für Punkt 3 und 4:

Mit Gegenständen spielen	
Herum zappeln auf dem Stuhl	
Ablenken vom Thema	
Auf Aussengeräusche reagieren	
Blick schweift von der Arbeit ab (als Hilfe für Punkt 3)	

- Selbsteinschätzung Kind am Ende der Lektion

Selbsteinschätzung Schüler:

Ist die Zeit schnell vorbei gegangen?						
schnell	<input type="checkbox"/>	langsam				
Wie fühltest du dich?						
hellwach	<input type="checkbox"/>	müde				
motiviert	<input type="checkbox"/>	lustlos				
Wie konzentriert warst du?						
sehr	<input type="checkbox"/>	gar nicht				
Wie zufrieden bist du jetzt mit dem was du gemacht hast?						
Sehr	<input type="checkbox"/>	gar nicht				

→ Belohnung: _____

- Vorlage Erlebens-Stichproben

1. Signal nach 5 min:

	gar nicht		mittel		sehr
Ich bin ganz vertieft in das, was ich gerade mache.	<input type="checkbox"/>				
Ich weiss bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.	<input type="checkbox"/>				
Ich gebe mein Bestes	<input type="checkbox"/>				
Ich will erfolgreich sein.	<input type="checkbox"/>				

2. Signal nach 20 min:

	gar nicht		mittel		sehr
Ich bin ganz vertieft in das, was ich gerade mache.	<input type="checkbox"/>				
Ich weiss bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.	<input type="checkbox"/>				
Ich gebe mein Bestes	<input type="checkbox"/>				
Ich will erfolgreich sein.	<input type="checkbox"/>				

3. Signal nach 35 min:

	gar nicht		mittel		sehr
Ich bin ganz vertieft in das, was ich gerade mache.	<input type="checkbox"/>				
Ich weiss bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.	<input type="checkbox"/>				
Ich gebe mein Bestes,	<input type="checkbox"/>				
Ich will erfolgreich sein.	<input type="checkbox"/>				

7. Beispiele von ausgefüllten Vorlagen

- Hausaufgabenplan

Hausaufgaben: 3.11.16

Fach/Aufgabe	Alle Materialien eingepackt?	Brauche ich Hilfe? Wer kann mir helfen?	Wie lange wird es dauern?	Wann fange ich an?	Wie lange habe ich gebraucht?	Erledigt	Erledigte Aufgaben eingepackt?	Belohnung
Ballettschwärzer								
Englischwörter	✓	Mutter	5 min	20:00	5 min	✓	✓	Fruchtgummi
Englisch Buch	✓	Ja	20 min	22:15	30:15 min	✓	✓	Chocolade
Maths AB	✓	Ja	30 min	nach dem Englisch		✓	✓	1 Euro

Andere Dinge die ich erledigen muss:

Was?	Erledigt
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfungen zum Unterschriften	<input checked="" type="checkbox"/>
Elterninformationen zum zu Hause abgeben	<input type="checkbox"/>
Elterninformationen zurück bringen	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

8. Tabellenauswertung Kind A

Erledigung der Hausaufgaben während der kontrollierten Einzelfallstudie:

Hausaufgaben werden mit (teilweiser) Unterstützung der Studierenden erledigt.

Die Hausaufgaben sind in der Tabelle jeweils am *Abgabetag* eingetragen, dann wenn sie von der Klassenlehrperson kontrolliert oder eingesammelt werden.

1. Woche **A-Phase** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 12. 09. – 16. 09. 2016, W 37

Datum	Fach (Mathematik, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninformation)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 12. 09.	Englisch Arbeitsblatt			x		x
Di. 13. 09.	Mathematik Test					x
	Italienisch Test Voci					x
	Geometrie		x			x
Mi. 14. 09.	Aufsatz		x			x
Do. 15. 09.	Mathematik			x		x
Fr. 16. 09.	Mathematik		x			x

Tabelle 1

2. Woche **A-Phase** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 19. 09. – 23. 09. 2016 W38

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninformation)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 19. 09.	Englisch Aufgabe			x		x
Di. 20. 09.	Mathematik			x		x
	Geometrie		x			x
	Italienisch			x		x
Mi. 21. 09.	Diktat lernen					x
Do. 22. 09.	Mathematik			x		x
Fr. 23. 09.	MuU Text lesen					x
	Lernziele unterschreiben	x				x
	Voci Test unterschreiben	x				x
	Mathematik		x			x

Tabelle 2

3. Woche **A-Phase** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 26. 09. – 30. 09. 2016 W39

Datum	Fach (Mathematik, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninformation)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 26. 09.	Englisch Arbeitsblatt			x		x
Di. 27. 09.	Mathematik			x		x
	Italienisch Test üben					x
Mi. 28. 09.	Kurzvortrag vorbereiten		x			x
Do. 29. 09.	Mathematik			x		x
	MuU Text lesen					x
	Deutsch Prüfung lernen					x
Fr. 30. 09.	Mathematik		x			x
	Lernziele unterschreiben	x				x

Tabelle 3

4. Woche **A-Phase** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 03. 10. – 07. 10. 2016 W40

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 03. 10.	Englisch Aufgabe			x		x
	Test unterschreiben			x		x
Di. 04. 10.	Mathematik			x		x
	Geometrie			x		x
Mi. 05. 10.	Mathematik		x			x
	Voci unterschreiben			x		x
Do. 06. 10.	MuU Präsentation			x		x
	Voci unterschreiben	x				x
Fr. 07. 10.	MuU Test				x	

Tabelle 4

2 Wochen Herbstferien

5. Woche **B1-Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen 24. 10. – 28. 10. 2016 W43

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 24. 10.	Keine Aufgaben zum abgeben					
Di. 25. 10.	Mathematik	x			x	
Mi. 26. 10.	Mathematik	x			x	
	Elterninfo unterschreiben			x		x
Do. 27. 10.	Mathematik	x			x	
	Englischauftrag	x			x	
Fr. 28. 10.	MuU lernen für Prüfung					x

Tabelle 5

6. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 31. 10. – 04. 11. 2016 W44

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 31. 10.	Auftrag Englisch			x		x
Di. 01. 11.	Mathematik	x			x	
	Italienisch Auftrag	x				x
Mi. 02. 11.	Mathematik	x			x	
	Aufsatz	x				x
	Elterninfo zurück	x				x
Do. 03. 11.	Mathematik	x				x
	Lernziele unterschreiben	x				x
Fr. 04. 11.	Mathematik	x			x	
	Englisch Brief	x			x	
	Englisch Voci Test					
	Prüfung unterschreiben	x				x

Tabelle 6

7. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 07. 11. – 11. 11. 2016 W45

Anhang

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 07. 11.	Englisch fashion show		x			x
Di. 08. 11.	Mathematik Heft	x			x	
	Mathematik AB			x		x
Mi. 09. 11.	Mathematik	x			x	
	Italo für Prüfung fragen	x				x
Do. 10. 11.	Zukunftstag keine HA					
Fr. 11. 11.	Erzählvormittag keine HA					

Tabelle 7

8. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 14. 11. – 18. 11. 2016 W46

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 14. 11.	Keine HA					
Di. 15. 11.	Mathematik	x			x	
	Italo Prüfung					
	Geometrie Test					
	Profilbild (konnte zu Hause nicht ausdrucken, hat aber in Schule nicht um Hilfe gefragt.			x		x
	Prüfung unterschreiben	x				x
Mi. 16. 11.	Profilbild	x				x
Do. 17. 11.	Mathematik	x			x	
Fr. 18. 11.	Mathematik	x			x	

Tabelle 8

9. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 21. 11. – 25. 11. 2016 W47

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 21. 11.	Prüfung unterschreiben			x		x
Di. 22. 11.	Mathematik	x			x	
	Prüfung unterschreiben	x				x
	Lernziele unterschreiben	x				x
Mi. 23. 11.	Italienisch	x			x	
	Deutsch	x			x	
Do. 24. 11.	Englischtest					
Fr. 25. 11.	Mathematik	x			x	
	Italienisch Voci					

Tabelle 9

10. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 28. 11. – 02. 12. 2016 W48

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 28. 11.	Zahnarztbüchlein mitbringen			x		x
Di. 29. 11.	Mathematik	x			x	
	Zahnarztbüchlein	x				x
	Deutschprüfung lernen					
	Italo Voci lernen					
Mi. 30. 11.	SchiWe Lehrpersonen Schulfrei					
Do. 01. 12.	Mathematik	x			x	
	Italo Aufgaben	x				x
	Test unterschreiben	x				x
	Lernziele unterschreiben	x				x
Fr. 02. 12.	Mathematik	x			x	
	Englisch Voci					

Tabelle 10

11. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 05. 12. – 09. 12. 2016 W49

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 05. 12.	Kind A krank					
Di. 06. 12.	Kind A krank					
Mi. 07. 12.	Wieder da					
Do. 08. 12.	Mathematik		x			x
Fr. 09. 12.	Mathematik	x			x	
	MuU Material bringen			x		x
	Prüfung unterschreiben	x				x

Tabelle 11

12. Woche **A-Phase** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 12. 12. – 16. 12. 2016 W50

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 12. 12.	Keine Aufgaben					
Di. 13. 12.	Mathematik		x			x
	MuU Material sammeln			x		x
Mi. 14. 12.	Kind A krank					
Do. 15. 12.	MuU Prüfung lernen					x
	Elterninfo unterschreiben			x		x
Fr. 16. 12.	Mathematik		x			x
	Italo Test					
	MuU Prüfung					

Tabelle 12

13. Woche **A-Phase** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 19. 12. – 23. 12. 2016 W51

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 19. 12.	Keine Aufgaben					
Di. 20. 12.	Mathematik			×		×
	Entwurf GR Kultur			×		×
Mi. 21. 12.	Mathetest					
Do. 22. 12.	Italo Arbeitsblatt			×		×
Fr. 23. 12.	Prüfung unterschreiben			×		×

Tabelle 13

2 Wochen Winterferien vom 24. 12. 2016 – 08. 01. 2017

14. Woche **A-Phase** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 09. 01. – 13. 01. 2017 W02

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 09. 01.	Keine Aufg. Schulstart					
Di. 10. 01.	Mathematik	×				×
Mi. 11. 01.	Mathematik			×		×
	Lernziele unterschreiben			×		×
Do. 12. 01.	Entwurf GR fertig (MuU)	×				×
	Deutsch Verbesserungen		×			×
Fr. 13. 01.	Mathematik	×				×
	Italoaufgaben		×			×

Tabelle 14

15. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 16. 01. – 20. 01. 2017 W03

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo 16. 01.	Elterninfo bringen			×		×
Di. 17. 01.	Mathematik	×			×	
	Elterninfo bringen	×				×
Mi. 18. 01.	Aufsatz	×				×
	Mathematik Verbesserungen	×			×	
	Voci Test unterschreiben	×				×
Do. 19. 01.	Skitag ganze Schule					
Fr. 20. 01.	Italienischaufgaben	×			×	

Tabelle 15

16. Woche **B2 Phase** in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan 23. 01. – 27. 01. 2017 W04

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 23. 01.	Lernziele unterschreiben			x		x
	Prüfung unterschreiben			x		x
	Langlaufevent-Morgen 3.-6. Klasse					
Di. 24. 01.	Italienischaufgaben			x		x
Mi. 25. 01.	Mathematik	x			x	
	MuU Text		x			x
	Lernziel unterschreiben	x				x
	Prüfung unterschreiben	x				x
Do. 26. 01.	Mathematik	x			x	
	Elterninfo bringen			x		x
Fr. 27. 01.	Mathe-Test					
	Italoaufgaben		x			x

Tabelle 16

17. Woche **B2 Phase / Follow-up**: Montag Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit möglichen Hilfestellungen und mit Hausaufgabenplan, danach Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 30. 01. – 03. 02. 2017 W05

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 30. 01.	Englischaufgaben		x			x
Di. 31. 01.	Mathematik	x			x	
	Italoaufgaben		x			x
Mi. 01. 02.	Mathematik		x			x
Do. 02. 02.	MuU Test üben					x
Fr. 03. 02.	Mathematik		x			x
	Grammatische Zeiten üben					x

Tabelle 17

18. Woche **Follow-up** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 06. 02. – 10. 02. 2017 W06

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 06. 02.	Test unterschreiben	x				x
Di. 07. 02.	Italo Test					x
Mi. 08. 02.	Mathematik		x			x
Do. 09. 02.	MuU Test					x
Fr. 10. 02.	Mathematik			x		x

Tabelle 18

19. Woche **Follow-up** Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause 13. 02. – 17. 02. 2017 W07

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo. 13. 02.	Test unterschreiben			x		x
	Englisch Test					x
Di. 14. 02.	Mathematik			x		x
	Italienisch Auftrag			x		x
	Test unterschreiben			x		x
Mi. 15. 02.	Aufsatz Entwurf			x		x
Do. 16. 02.	Englisch 6 Sätze schreiben			x		x
Fr. 17. 02.	Mathematik		x			x
	Test unterschreiben			x		x

Tabelle 19

Hilfestellungen bei den Hausaufgaben während der Hausaufgabenlektion Kind A:

Von den 22 (=100%) begleiteten Mathematikhausaufgaben erledigte Kind A im Ganzen sechs Mal diese selbstständig: Das heisst **27% selbstständige Erledigung / 73% Erledigung mit Unterstützung**.

Die Hilfestellungen betrafen Bearbeitungsschwierigkeiten von Kind A, welche es kaum alleine hätte überwinden können. Die Hilfestellungen erfolgten jeweils erst nach selbstständigen Bearbeitungsversuchen.

Von den 25 (=100%) zu Hause bearbeiteten Mathematikhausaufgaben während der Forschungszeit erledigt Kind A **8% vollständig, 48% teilweise** und **44% gar nicht**.

Tabellenauswertung der Aufmerksamkeit (Selbsteinschätzung, Beobachtung und ESM) von Kind A

Forschungsfrage: Wie aufmerksam ist Kind A während der Bearbeitung der Hausaufgaben

Aufmerksamkeits-Messpunkte

9 Wochen → total 19 Messpunkte Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung

5 Wochen → total 8 Messpunkte Selbsteinschätzung, ESM, und Einschätzung durch Beobachtung

Die Hausaufgabenlektionen finden jeweils am Montag (1), Dienstag (2) und Donnerstag (3) statt.

Nach Erledigung der Hausaufgaben gemäss Hausaufgabenplan oder spätestens um 12 Uhr ging der Schüler nach Hause. In einzelnen Fällen konnte er durch frühzeitige Beendigung der Hausaufgaben nicht alle ESM-Stichpunkte ausfüllen. In diesem Fall wurde der Durchschnitt der bearbeiteten Stichpunkte berücksichtigt.

Zuordnung Selbsteinschätzung des Schülers zu den Prozentzahlen:

1 schnell=100% / langsam=0%

2 hellwach=100% / müde=0%

3 motiviert=100% / lustlos=0%

4 konzentriert sehr=100% / gar nicht=0%

1. Woche Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (**W44/1,2,3**) (31. 10., 01. und 03. 11. 2016)

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde						x
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	93.75%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%				x	
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	85%					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x	
2 Gefühl= hellwach/ müde					x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	81.25%					
Einschätzung LP (Konzentration)	75%				x	
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde						x
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht						x
Durchschnitt	100%					
Einschätzung LP (Konzentration)	100%					
Durchschnitt Woche Schüler	91.6%					
Durchschnitt Woche Lehrperson	83.3%					

Tabelle 20

2. Woche Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (**W45/1,2**) (07., 8. und 10. 11. 2016)

Messpunkt 10. 11. fällt aus (Zukunftstag).

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde					x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	87.5%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	50%			x		
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	50%					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde					x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	87.5%					
Einschätzung LP (Konzentration)	75%				x	
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						
2 Gefühl= hellwach/ müde						
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						
4 Konzentration= sehr/gar nicht						
Durchschnitt						
Einschätzung LP (Konzentration)						
Durchschnitt Woche Schüler	87.5%					
Durchschnitt Woche Lehrperson	62.5%					

Tabelle 21

3. Woche Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (**W46/1,2,3**) (14., 15. und 17. 11. 2016)

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde					x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	87.5%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%				x	
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	75%					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde					x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	87.5%					
Einschätzung LP (Konzentration)	75%				x	
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x	
2 Gefühl= hellwach/ müde					x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					x	
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	75%					
Einschätzung LP (Konzentration)	25%		x			

Durchschnitt Woche Schüler	83.3%					
Durchschnitt Woche Lehrperson	58.3%					

Tabelle 22

4. Woche Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (**W47/1,2,3**) (21., 22. und 24. 11. 2016)

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde						x
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht						x
Durchschnitt	100%					x
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	50%			x		
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	60%					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde				x		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos				x		
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x	
Durchschnitt	68.75%					
Einschätzung LP (Konzentration)	50%			x		
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						x
2 Gefühl= hellwach/ müde						x
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						x
4 Konzentration= sehr/gar nicht						x
Durchschnitt	100%					
Einschätzung LP (Konzentration)	100%					x
Triangulation LP 2	90%					
Durchschnitt Woche Schüler	89.6%					
Durchschnitt Woche Lehrperson	66.6%					

Tabelle 23

5. Woche Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte W48 (28., 29. 11. und 01. 12. 2016)

1. Lektion der 5. Woche 28.11.2016 (**W48/1**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1 / Studierende 2

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				x	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.			x		
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
2. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.			x		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.			x		
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.				x	
3. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				x	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				x	

Anhang

Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
Durchschnitt ESM =79.1%					
Selbsteinschätzung					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x
2 Gefühl= hellwach/ müde					x
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 100%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) = 25%		x			
Triangulation LP 2 (1x pro Woche) = 25%					

Tabelle 24

2. Lektion der 5. Woche 29.11.2016 (**W48/2**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
4. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
5. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
6. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				x	
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
Durchschnitt ESM = 79.9%					
Selbsteinschätzung					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x
2 Gefühl= hellwach/ müde			x		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 87.5%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) =75%				x	

Tabelle 25

3. Lektion der 5. Woche 01.12.2016 (**W48/3**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
7. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.			x		
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
8. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x

Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				x	
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
9. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
Durchschnitt ESM = 93.75%					
Selbsteinschätzung					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x
2 Gefühl= hellwach/ müde				x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 93.75%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) = 75%				x	

Tabelle 26

Zusammenfassung der 5. Woche

ESM Durchschnitt der 1. Woche	$79.1\%+79.9\%+93.75\%= 84.25\%$
Selbsteinschätzung Durchschnitt 1. Woche	$100\%+87.5\%+93.75\%=93.75\%$
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 1. Woche	$25\%+75\%+75\%=58.3\%$
Einschätzung LP 2 1. Woche	25%

Tabelle 27

6. Woche Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte W49 (05., 06. und 08. 12. 2016)

3. Lektion der 6. Woche 08. 12. 2016 (**W49/3**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1 / Studierende 2

In der Kalenderwoche 49 ist Kind A Montag und Dienstag krank, so dass in dieser Woche nur der 3. Messpunkt vom 08. 12. 2016 festgehalten werden kann.

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.			x		
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
2. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				x	
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
3. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
Durchschnitt ESM = 93.75%					
Selbsteinschätzung					

Anhang

1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x
2 Gefühl= hellwach/ müde					x
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 100%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) = 50%			x		
Triangulation LP 2 (1x pro Woche) = 50%					

Tabelle 28

Zusammenfassung der 6. Woche

Nur ein Messpunkt da Kind A beim 1. und 2. Messpunkt krank ist

ESM Durchschnitt der 2. Woche	93.75%
Selbsteinschätzung Durchschnitt 2. Woche	100%
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 2. Woche	50%
Einschätzung LP 2 2. Woche	50%

Tabelle 29

7. Woche Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte W03 (16., 17. und 19. 01. 2017)

1. Lektion der 7. Woche 16.01.2017 (**W03/1**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1 / Studierende 2

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				x	
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
2. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				x	
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
3. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				x	
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
Durchschnitt ESM = 93.75%					
Selbsteinschätzung					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,				x	
2 Gefühl= hellwach/ müde			x		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos				x	
4 Konzentration= sehr/gar nicht				x	
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 68,75%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) = 25%		x			
Triangulation LP 2 (1x pro Woche) = 25%					

Tabelle 30

2. Lektion der 7. Woche 17.01.2017 (**W03/2**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
-----	----	-----	-----	-----	------

4. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					×
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				×	
Ich gebe mein Bestes.					×
Ich will erfolgreich sein.					×
5. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					×
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				×	
Ich gebe mein Bestes.					×
Ich will erfolgreich sein.					×
6. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					×
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					×
Ich gebe mein Bestes.					×
Ich will erfolgreich sein.					×
Durchschnitt ESM = 95.8%					
Selbsteinschätzung					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					×
2 Gefühl= hellwach/ müde					×
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					×
4 Konzentration= sehr/gar nicht					×
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 100%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) = 75%				×	

Tabelle 31

Die 3. Lektion der 7. Woche (19.01.2017) fällt wegen dem Skitag weg.

Zusammenfassung der 7. Woche aus zwei Messpunkten (16. + 17. 01. 2017)

ESM Durchschnitt der 3. Woche	94.8%
Selbsteinschätzung Durchschnitt 3. Woche	84.4%
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 3. Woche	50%
Einschätzung LP 2 3. Woche	25%

Tabelle 32

8. Woche Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte W4 (23., 24. und 26. 01. 2017)

2. Lektion der 8. Woche 24.01.2017 (**W04/2**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1 / Studierende 2

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					×
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.				×	
Ich gebe mein Bestes.					×
Ich will erfolgreich sein.					×
2. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					×
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					×
Ich gebe mein Bestes.					×

Ich will erfolgreich sein.					x
3. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
Durchschnitt ESM = 97.9%					
Selbsteinschätzung					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x
2 Gefühl= hellwach/ müde				x	
3 Gefühl= motiviert/ lustlos				x	
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 87.5%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) = 25%		x			
Triangulation LP 2 (1x pro Woche) = 50%					

Tabelle 33

1. Lektion der 9. Woche 30.01.2017 (**W05/1**) ESM / Selbsteinschätzung / Beobachtung Studierende 1

ESM	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
2. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
3. Signal					
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					x
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					x
Ich gebe mein Bestes.					x
Ich will erfolgreich sein.					x
Durchschnitt ESM = 100%					
Selbsteinschätzung					
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					x
2 Gefühl= hellwach/ müde					x
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					x
4 Konzentration= sehr/gar nicht					x
Durchschnitt Selbsteinschätzung = 100%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration) = 75%				x	

Tabelle 34

Zusammenfassung der 8. und 9. Woche aus zwei Messpunkten (24. und 30. 01. 2017)

ESM Durchschnitt der 4. und 5. Woche	98.95%
Selbsteinschätzung Durchschnitt 4. und 5. Woche	93.75%
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 4. und 5. Woche	50%
Einschätzung LP 2 4. Woche	50%

Tabelle 35

9. Forschungstagebuch Kind A

W38 19. – 23.9.2016

Die Klassenlehrperson ist während zwei Tagen abwesend. Die Schüler werden von einer Praktikantin der Pädagogischen Hochschule (GR), welche sie bereits kennen, unterrichtet.

W40 03. – 07.10.2016

Am Dienstagmorgen findet die Papiersammlung statt. Der Unterricht fällt dadurch aus.

W41 – W42 zwei Wochen Herbstferien

W43 24. – 28. 10. 2016 (B1-Phase)

Montag 24. 10.: Kind A fragt zweimal von sich aus um Hilfe, als es bei den Mathematikhausaufgaben allein nicht weiterkommt. Es braucht nur kleine Hinweise um selbstständig weiterarbeiten zu können. Allerdings scheint fraglich, ob es zu Hause allein eine Lösung gefunden und dadurch die vollständige Erledigung der Hausaufgaben (HA) geschafft hätte.

Nach Meinung von Kind A sind neben Mathematik, welche relativ rasch erledigt sind, keine weiteren HA zu machen. Die Studierende weist ihn auf das Englisch für den Donnerstag hin und die Möglichkeit, auch spätere HA möglichst bald zu erledigen.

Ziel, das Hausaufgabenbüchlein konsultieren, auch wenn man in der Erinnerung der Meinung ist, dass man alle HA auswendig weiss.

Dienstag 25. 10.: Kind A muss bereits nach ca. 5 Minuten **Material** im Klassenzimmer holen (vergesen). Ist aber schnell zurück und bringt auch Material für die Englischaufgaben mit.

Während der Bearbeitung der Mathematikaufgaben wirkt Kind A sehr unruhig und zunehmend angespannt. Wende ich mich ihm zu, geht er sofort in Arbeitsstellung (weiss auch, dass er gefilmt wird). Häufig schreibt er etwas und radiert gleich wieder aus, spielt mit dem Gummi und dem Stift, rückt die Brille dauernd zurecht, zupft an der Nase. Der Blick schweift häufig und für längere Sequenzen ab. Er wechselt unvermittelt zu einer anderen Aufgabe und kommt nur langsam vorwärts. Heute stellt der Schüler keine Fragen, obwohl er die Möglichkeit hätte.

Das Ausradieren ist ein Phänomen, welches auch im Unterricht zu beobachten ist. Obwohl die Klassenlehrperson Wert auf das Aufschreiben der Rechnungswege und Zwischenresultate legt, löscht Kind A seine Zwischenresultate häufig wieder aus und schreibt nur das Resultat. Darauf angesprochen, kann er sein Handeln nicht erklären und wirkt eher „erschrocken“, etwas nicht korrekt gemacht zu haben. Und radiert beim nächsten Mal wieder aus.

Als er zum Englischarbeitsblatt wechselt schreibt er zügig vorwärts und wird ruhiger und fokussierter. Das Zappeln und Spielen hört auf. Als die Schulglocke ertönt reagiert er nicht, sondern arbeitet weiter. Jetzt wo die Zeit knapp wird, scheint er am konzentriertesten zu arbeiten.

Interpretation: Er scheint zu wissen, was er rechnen müsste, doch offensichtlich geht es nicht auf. Die Anspannung steigt und die Aufmerksamkeit nimmt ab. (Wie lange wäre er wohl zu Hause drangeblieben?) Sobald die Aufgabe von der Anforderung her in einem Bereich liegt, den er gut schaffen kann (beim Englisch), kehrt die Aufmerksamkeit zurück. Winkt das Ende der HA scheint die Motivation und Konzentration zuzunehmen, die Arbeit zu Ende zu bringen.

Donnerstag 27. 10.: Der Schüler muss für eine Naturlehre-Prüfung lernen und bittet um Hilfe zum Abfragen, was ich auch mache. Dadurch entsteht eine intensive Lerntätigkeit mit Fragen, Antworten und Erklärungen zu Inhalten (zum Beispiel wo liegt die Arktis, wo die Antarktis). Kind A ist interessiert und engagiert. Einmal Abschweifen vom Thema indem er von einem Vogelnamen auf den Namen eines Verwandten kommt und beginnt, von diesem zu erzählen.

Interpretation: Mündliches Zu zweit Lernen über Interaktion, Kommunikation und mit ihm interessierendem Thema scheint Kind A zu liegen. Hier ist er voll dabei und saugt auch weiterführendes Wissen (Nachschlagen von Arktis im Lexikon) auf.

W44 31.10. – 04.11.2016

Montag 31.10.:

Hausaufgabenplan: Es macht Kind A sichtlich Schwierigkeiten, sich beim Planen bei Wahlmöglichkeiten auf eine Arbeit festzulegen (zum Beispiel in der Mathematik welche Nummern) und seine „guten Vorsätze“ zum Lernen konkret zeitlich festzulegen. Lieber würde er bei recht vagen Angaben und Möglichkeiten bleiben. Es zeigt sich, dass Kind A kaum regelmässige, wiederkehrende, fest vereinbarte Aufgabenzeiten für zu Hause kennt. Nur für das Üben von Englisch- und Italienischwörtern nennt er das Repetieren jeweils im Bett vor dem Schlafen. Entsprechend wird von der Studierenden Zeit dafür eingesetzt, mit Kind A zusammen den Hausaufgabenplan zu besprechen und zu motivieren, möglichst konkrete inhaltliche und/oder zeitliche Angaben zu machen. Dafür wird der Tagesablauf so weit wie möglich (das heisst so weit wie Kind A bereit ist diesen offenzulegen) besprochen. Auch in den folgenden Hausaufgabenlektionen legt die Studierende Wert darauf, den Hausaufgabenplan sorgfältig auszufüllen. Dadurch kommen wertvolle Gespräche über Zeiteinteilung und Zeitrahmen, Zielsetzungen und Umsetzungshilfen (zum Beispiel Teilziele) und das Vorgehen für Lernaufgaben (Lernstrategien und vorausschauendes Planen) zur Sprache. Solche Gespräche und Planungssequenzen erfolgen immer wieder während der ganzen Durchführungszeit der Aufgabenlektionen. Trotz teilweise selbständig und genau ausgefüllten Hausaufgabenplänen bleibt häufig ein Ringen um vollständige Inhalts- und möglichst konkrete Zeitangaben bis zum Ende vorhanden (wann beginne ich...).

Die Klassenlehrperson führt im Schulzimmer eine Hausaufgabenwand, auf welcher im Wochenüberblick alle Hausaufgaben beim jeweiligen Datum zum Abgeben eingetragen sind. Alle Schüler besitzen obligatorisch ein Hausaufgabenbüchlein und erhalten bei der Hausaufgabenerteilung auch Zeit, diese einzutragen. Von daher sind gute Voraussetzungen für Kind A vorhanden um zu wissen, welche Hausaufgaben zu erledigen sind.

Die Mathematikaufgaben löst Kind A in dieser Hausaufgabenlektion rasch und selbstständig. Danach würde er offensichtlich gerne von weiteren Hausaufgaben ablenken indem er mir Fragen zu anderen Themen stellt. Doch steigt er trotzdem auf das gemeinsame Üben der Englischwörter wieder ein und ist konzentriert dabei.

Interpretation: Inwieweit sich Kind A nicht gut entscheiden kann und deshalb das konkrete Ausfüllen des Plans solche Schwierigkeiten bereitet, kann hier nicht beurteilt werden. Es könnte auch sein, dass konkrete Angaben den Druck, die das Gefühl der Verpflichtung, das Geplante auch auszuführen erhöhen und Kind A von vornherein denkt/befürchtet, dass dies nicht gelingt.

Auf mündliche, gemeinsame Lernaktivitäten lässt sich Kind A gut ein. Kommunikation und Interaktion (mit einer erwachsenen Person?) sind ihm wichtig und unterstützen ihn beim Lernen und um den Fokus zu halten.

Dienstag 1.11.: In dieser Lektion beginnt der Schüler die HA selbstständig, fragt jedoch bald um Hilfe. Die Bearbeitung der Mathematikaufgaben gestaltet sich in der Folge wie eine **Nachhilfelektion**, indem wir gemeinsam das Berechnen und Einschätzen von Körpern mit der entsprechenden Formel nochmals besprechen und bearbeiten. Kind A rutscht zwischendurch auf dem Stuhl herum, zappelt und ist angespannt (Blick schweift ab und zu ab), doch bleibt er mehrheitlich fokussiert bei den Aufgaben, denkt und arbeitet vorwärts, so dass wir alle Aufgaben erledigen können. Das Abfragen der Englischwörter gelingt mit guter Konzentration.

Interpretation: Diese Mathematikhausaufgaben hätte Kind A alleine (zu Hause) nicht lösen können, da der neue Lernstoff offensichtlich noch zu wenig verstanden wurde.

Donnerstag 03.11.: Kind A beginnt zuerst mit offensichtlicher Anstrengung (seufzen, herumschauen) mit dem Schreiben eines Englischbriefes, den er am Nachmittag abgeben soll. Nach dem zähen Start formuliert er immer motivierter und geht zwei Mal auch die Klassenlehrperson wegen Formulierungen befragen (ich kann zu wenig Englisch).

Allerdings lenkt Kind A sich selber mehrmals ab, indem er **im Gespräch auf andere Inhalte abschweift** (zum Beispiel Wurmlöcher im Weltall oder wie mein Ausbildungsweg ist u.a.). Ich bin immer wieder gefordert, ihn zu seiner Arbeit zurückzulenken, und solche Fragen auf das Ende der Hausaufgabenlektion zu verschieben. Im zweiten Teil der Aufgabenlektion bearbeitet Kind A selbstständig Mathematikaufgaben, die ihm offensichtlich leicht fallen. Hier stellt er auch keine anderen Fragen mehr. Die Wurmlöcher erörtern wir am Ende der Lektion.

Interpretation: Kind A ist, wenn ihm Aufgaben Schwierigkeiten bereiten, leicht auf andere Themen und Gedankengänge ablenkbar. Bietet sich Gelegenheit und wenn ihn etwas gerade interessiert, ist er sehr gesprächig und engagiert um Dinge zu erfahren. Dazu stellt er (zum Teil erstaunliche) Fragen. Er erzählt

auch, dass er zu Hause zu seinen Fragen häufig Dinge im Internet nachschaut. Passt niemand auf, lenkt er (sich) so wahrscheinlich häufig von den uninteressanteren HA ab und verbraucht damit seine ganze Hausaufgabenzeit. Ich frage mich, wie weit er während der Bearbeitung von Aufgaben (auch im Unterricht) zum Teil in seiner **eigenen Gedankenwelt** „versinkt“. Es kommt immer wieder während den Hausaufgabenlektionen vor, dass er ruhig (in Gedanken versunken?) dasitzt und wie aufschreckt/aufwacht, wenn man ihn anspricht, um ihn wieder zum Arbeitsauftrag zurückzuholen.

Zeit für Internetrecherchen bietet sich bei Kind A als erstrebenswerte Belohnung an. Ebenfalls allenfalls als Stärke für eine Projektarbeit.

W45 07. – 11.11.2016

Montag 07.11.: Kind A muss zuerst zurück ins Klassenzimmer um **Arbeitsmaterial** zu holen. Danach fragt er eingehend, wie die Hausaufgabenlektionen nun weitergehen. Ich frage mich, wie weit ihn dies wirklich interessiert (wir haben auch schon darüber geredet und ich habe ihm die Planung gezeigt) oder ob es einfach eine Ablenkung vom Arbeitsstart ist. Ich kläre mit ihm kurz die weitere Planung und die Ausfälle von Donnerstag und Freitag (dazu wäre das Fragen ja schon berechtigt). Danach startet der Schüler mit den Mathematikaufgaben. Das Phänomen mitschreiben – ausradieren – schreiben zeigt sich wieder. Kind A wirkt nervös und angestrengt, zappelt, spielt intensiv mit dem Schreibmaterial, braucht „ewig“ um 14 mal 14 auszurechnen. Sobald ich mich zuwende, mitdenke, mithilfe, mitschaue, ist Kind A mehr und mehr bei der Sache, beginnt **laut zu denken, wie er vorgeht**. Ich bin interessierte Begleiterin und sage ebenfalls meine Überlegungen laut. Kind A wird zunehmend lebendiger und zielgerichteter. Am Schluss ist alles geschafft und der Schüler erleichtert (wird lebendiger, erzählt, fragt).

Interpretation: Mir scheint, wäre nicht die Hausaufgabenlektion als festgelegter Rahmen, hätte Kind A wohl im ersten Teil der Hausaufgabenbearbeitung aufgegeben. Durch die Aufmerksamkeit meinerseits, dass **aktive dabei sein, Anteil nehmen und gemeinsam laut denken und kleine Anstöße oder Bestätigungen** geben kann der Schüler sich fokussieren und die HA erfolgreich beenden.

Dienstag 08.11.: Kind A muss während den HA zurück ins Klassenzimmer um fehlendes **Hausaufgabenmaterial** zu holen. Der Schüler rechnet stückweise gut fokussiert und konzentriert, lenkt jedoch zwischendurch sich selber ab, indem er mit Schreibmaterial spielt, auf dem Stuhl zappelt, eine Frage zu anderem Thema stellt. Ich bin durch mitschauen, ermutigen, da sein präsent.

Interpretation: Kind A reagiert positiv auf Anteilnahme und Präsenz und hilft ihm, sich zu fokussieren. Wenn ich den Schüler sonst im Klassenverband und in der Pause erlebe, ist er gerne mit seinem besten Freund zusammen, kommuniziert engagiert, erklärt, fragt. Beziehung scheint eine wichtige Energie- und Motivationsquelle zu sein.

Fragen: Diskussion was Strategien sind, wenn man nicht mehr sicher ist, welche oder was für HA verlangt sind. Es geht darum, die HA (Italienischaufgaben bei Fachlehrerin) nicht einfach schlittern zu lassen, wenn man nicht mehr sicher weiss was zu tun ist, sondern zum Beispiel Klassenkameraden zu fragen, wenn man nicht zur Lehrerin gehen will. Hier zeigt sich in einem weiteren Teilbereich, wie schwer es Kind A fällt, Erwachsene in der Schule um Informationen, Erklärungen zu bitten. Während der Hausaufgabenlektionen ebenso wie im Unterricht (dort noch verstärkt) fällt auf, dass Kind A auch bei offensichtlichen Schwierigkeiten mit den Aufgaben **häufig nicht fragt**. Wenn ich den Schüler darauf anspreche sind seine Antworten; er wolle nicht gern stören und, wenn er fragen müsse, käme er sich dumm vor!

Interpretation: Da Kind A eher häufig mit den Gedanken abwesend scheint oder langsamer reagiert als seine Mitschüler, bekommt er wohl häufiger Informationen nicht mit. Ich vermute, dass er früher gefragt hat (vielleicht was eben gerade erklärt worden war) und daraufhin mehr oder weniger offensichtlich vermittelt bekam, dass er besser aufpassen soll (nicht so dumm nochmal fragen soll). Jedenfalls fragt er inzwischen leider nur noch höchst selten von sich aus für schulische Informationen oder Hilfestellungen.

Ziel ist es, ihn wieder zum Fragen zu ermutigen. Dies bedingt auch Gespräche mit den betroffenen Lehrpersonen.

Am **Donnerstag 10.11.** findet für die Schüler der 5./6. Klasse der Zukunftstag statt. Der reguläre Unterricht fällt aus.

Am **Freitag**vormittag findet für die ganze Primarschule ein Erzählvormittag statt. Der reguläre Unterricht fällt aus.

W46 14. – 18.11.2016 Schulbesuche durch den Schulrat

Montag 14.11.: Kind A erscheint pünktlich. Beim Ausfüllen des Hausaufgabenplans entstehen wieder einmal Diskussionen über eine günstige Planung und Zeiteinteilung / Festlegung. Dabei schweift Kind A mehrfach vom Thema ab und wird von mir zu den Diskussionspunkten zurückgeholt. Danach beginnt er jedoch zügig und konzentriert mit den Mathematikhausaufgaben. Er scheint genau zu wissen, was er wie tun muss (Proportionalität). Nach etwa 9 Minuten stockt er immer mehr, wird unruhig und kommt nicht weiter. Trotzdem fragt er nicht! Als ich ihm meine Aufmerksamkeit zuwende und nachfrage wie es geht, kommt seine Frage. Er denkt gemeinsam mit, als ich nach dem Problem suche und wir entdecken einen Rechnungsfehler. Dadurch konnte die Proportionalität nicht weitergeführt werden (Nachkontrolle der Ergebnisse!). Denkt daraufhin laut weiter, sucht Lösungen und Wege, während ich ihn mit meiner Aufmerksamkeit begleite.

Interpretation: Wenn Kind A genau weiss wie es geht oder sich begleitet und unterstützt fühlt, scheint er ein engagierter Denker und Rechner zu sein. Zeigen sich Hindernisse, nimmt die Aufmerksamkeit rapide und äusserlich gut merkbar ab. Das Phänomen des Nichtfragens zeigt sich wieder. Durch Zuwendung kann eine Frage „entlockt“ (und dadurch gelobt) werden.

Dienstag 15.11.: Kind A erklärt von sich aus zuerst, weshalb er das Profilbild zu Hause nicht machen konnte (Druckerprobleme). Wir überlegen gemeinsam was man machen könnte, wenn man zu Hause eine Aufgabe nicht erledigen kann, zum Beispiel die Klassenlehrperson fragen (am Mittag vor dem Heimgehen oder einen Klassenkameraden um Hilfe bitten). Das Gespräch kommt auch wieder auf das Thema Hausaufgabenbüchlein und Hausaufgabenplan, da Kind A nach wie vor Dinge zum zu Hause erledigen „vergisst“, zum Beispiel häufig auch Unterschriften der Eltern, welche keinen grossen Arbeitsaufwand erfordern, ausser daran zu denken. Es geht dabei darum, wirklich im Hausaufgabenbüchlein oder auf dem Hausaufgabenplan zu Hause nachzuschauen und die Dinge auszuführen, auch wenn man im Kopf glaubt, an alles gedacht zu haben.

Danach füllt der Schüler den Hausaufgabenplan entsprechend aus und beginnt rasch mit der Arbeit. Ich wende mich nach einigen Minuten zu, lasse mir als Unterstützung fürs Dranbleiben kurz erklären um was es geht. Kind A spielt zwischendurch mit dem Stift, wirkt angespannt, der Blick schweift ab, kehrt aber immer wieder zur Arbeit zurück. Sobald ich mich zuwende und mir erklären lasse, Kind A laut denkt und ich mitdenke, geht es wieder vorwärts. Nach getaner Arbeit steht Kind A auf, bewegt sich, lächelt, wird gesprächig.

Interpretation: Weiss Kind A wirklich nicht was zu tun ist, wenn etwas zu Hause nicht klappt? Vielleicht geht es mehr um seine Begründung, weshalb er nicht fragt, nämlich dass er niemanden „stören“ will oder denkt, er müsste es selber schaffen. Oder dass er zu spät mit der Ausführung beginnt, so dass er nicht mehr fragen kann (zum Beispiel abends).

Das Problem der Unterschriften kann auch ein Problem der Familienorganisation zu Hause sein. Beide Eltern arbeiten ganztags und zwei jüngere Brüder (5 und 7 Jahre) brauchen ebenfalls am Abend die Aufmerksamkeit der Eltern. Die Mutter sagt zwar, dass sie einen Platz vereinbart haben, wo er seine Sachen zum Unterschreiben oder Ausfüllen bereitlegen kann.

Während der Hausaufgabenlektion zeigt sich einmal mehr, dass das Zugewandt sein meinerseits und lautes Denken von Kind A häufig hilft, die Aufmerksamkeit zu unterstützen. Unsicherheit im Vorgehen bewirkt offenbar regelmässig ein Abschweifen der Aufmerksamkeit und die Zunahme von äusseren Zeichen von Anspannung wie zappeln, mit Gegenständen „spielen“, Blick abschweifen oder „ins Leere schauen“.

Die offensichtliche **Erleichterung** nach getaner Arbeit zeigt sich bei Kind A durch sein Verhalten (Beobachtung auch nach etlichen anderen Hausaufgabenlektionen). Aus einem eher müde wirkenden (Blick ins Leere, gähnen), eingeknickten (Haltung), angespannten (zappelig, mit Gegenständen spielen) Schüler wird ein lebendiger, gesprächiger, aufrechtstehender und wacher Junge.

Kontext: Die Spannung zwischen der Klassenlehrperson und Kind A spitzt sich im Moment in Bezug auf das Leistungsverhalten im Unterricht und auf immer noch zum Teil nicht erledigte Hausaufgaben zu (Ungeduld, Rügen, Strafe bis Resignation von Seiten der Klassenlehrperson). Die Defizite stehen für die Klassenlehrperson stark im Vordergrund und wohl auch das Gefühl der Hilflosigkeit in Bezug auf Kind A, wie man die Situation ändern könnte. Andererseits wirkt sich die zunehmende Spannung auf Kind A erfahrungsgemäss ungünstig, das heisst eher leistungsmindernd auf sein Leistungsverhalten aus. In einem Gespräch zwischen der Klassenlehrperson und mir besprechen wir, dass für die Schwierigkeiten von Kind A keine einfachen und schnellen Lösungen zu erwarten sind, da es neben schulischen Defiziten um Veränderungen von Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmalen geht und Druck durch Strafe

eher kontraproduktiv wirken könnte (zum Beispiel Greene, 2012; Trautwein & Lüdtke, 2014). Dies führt zu einer Entlastung und mehr Gelassenheit der Klassenlehrperson und eher (Be-) Achtung für kleine Zwischen- und Teilerfolge des Kindes A.

Am Mittwochmorgen (16.11.) findet für die 5./6. Klasse ein Projektmorgen im Zusammenhang mit Handygebrauch von der Swisscom statt. Der reguläre Unterricht fällt aus.

Donnerstag 17.11.: Kind A füllt seinen Hausaufgabenplan zügig aus. Für Mathematik geht es darum, selber aus mehreren Nummern auszuwählen und weiterzuarbeiten. Der Schüler schreibt keine Nummern auf und 20 Minuten Bearbeitungszeit. Als ich frage, was die Klassenlehrperson genau gesagt hat, meint er, sie sollten einfach weiterarbeiten. Der Auftrag der Klassenlehrperson bei solchen Aufträgen sind 30 Minuten, was ich ihm auch sage. Die Wahl der ersten Aufgabennummer erfolgt rasch und Kind A beginnt mitarbeiten, zappelt und spielt allerdings von Anfang an mit Gegenständen, Brille zurechtrücken, Blick schweift bald ab. Auf meine Versuche, die Aufmerksamkeit von Kind A durch Anteilnahme (mitdenken, laut denken, Anstösse) mehr auf die Arbeit zu fokussieren, trägt heute wenig Früchte. Kind A kämpft sich augenscheinlich durch die Hausaufgabenlektion, gähnt, spielt, schweift mit den Augen ab, häufig auch wenn ich mit ihm direkt spreche. Mir scheint wie wenn es für ihn kaum möglich ist, sich einzulassen und mitzuarbeiten. Zwischendurch scheint er wie „aufzuwachen/aufzuschrecken“ (aus der Versunkenheit in was?) und nimmt wieder einen Anlauf zur Mitarbeit. Doch es scheint, dass er eigentlich schon lange nicht mehr mag. Umso mehr erstaunt bin ich über seine immer noch positive Selbsteinschätzung am Ende der 30 Minuten.

Interpretation: Eine Möglichkeit für die Abgelenktheit/Verschlossenheit kann sein, dass er durch meinen Hinweis, dass 30 Minuten gearbeitet werden sollten (gegenüber mir) genervt ist, dies nicht sagen kann (getraut), aber sich aus dem Gefühl auch nicht mehr lösen kann. Vielleicht hat er auch Mühe, dass ich mich von mir aus zuwende und ihm bei den Aufgaben helfen/ihn mit Fragen zum Vorgehen unterstützen will. Er hat ja nicht danach gefragt.

Vorsatz für weiter: Ich gebe nonverbale Signale (zum Beispiel zwischendurch klar zuwenden), dass ich mich interessiere. Aber ich warte ab, bis ich von ihm für Unterstützung gefragt werde.

Zum anderen fand am Mittwoch der Projektmorgen der Swisscom statt. Kind A interessiert sich sehr für elektronische Geräte und Computer. Wie weit er sich seit Mittwoch vor allem in diese Welt vertieft hat, könnte ebenfalls Einfluss auf seine Aufmerksamkeit für anstrengende Mathematikhausaufgaben haben.

W47 21. – 25.11.2016

Montag 21.11.: Kind A startet die Arbeit (Mathematik) mit Verzögerung, wieder Auftrag 30 Minuten weiterzuarbeiten, sitzt und „studiert“ vor sich hin. Schreibt ab und zu und radiert wieder aus. Nach etwa 5 Minuten fragt er von sich aus um Unterstützung. Auch mit Begleitung scheint er die einfachsten Rechnungen nicht mehr zu können. Den Fokus auf die Aufgaben zu halten, sich zu konzentrieren, scheint grosse Anstrengung zu kosten. Gähnt immer wieder und „kämpft“ sich vorwärts. Bei der nächsten Aufgabe wird Kind A etwas lebendiger, scheint besser zu verstehen und kann durch das Zeichnen handelnd aktiver sein. Die erbrachte Leistung während der 30 Minuten ist bescheiden. Erstaunlicherweise füllt er die Selbsteinschätzung mit der höchsten, positiven Bewertung aus.

Interpretation: Ich vermute, Kind A wusste bereits vom Unterricht her, dass er eigentlich nicht weiss, wie er weiterrechnen muss. Dadurch startet er eher schon sehr zögerlich und mit wenig Motivation. Erfreulich ist, dass er nach ein paar Minuten von sich aus fragt. Zusätzlich ist durch die Form der Hausaufgabenstellung kein klares Ziel (bestimmte Anzahl Aufgaben) vorgegeben. Es ist möglich, dass für Kind A dies bedeutet, dass er vor allem die Zeit (30 Minuten) hinter sich bringen muss und daher nicht auf möglichst konzentriertes Vorwärtsarbeiten eingestellt ist. Seine Einschätzung am Schluss ist wohl eher ein Abbild der letzten 10 Minuten (Ziel vor Augen und besseres Verständnis, was er tun muss) und der Erleichterung, die Hausaufgaben überstanden zu haben.

Am folgenden Tag ist Kind A stark erkältet. Vielleicht kündigt sich dies bereits als verstärkte Müdigkeit und Unkonzentriertheit an.

Dienstag 22.11.: Kind A ist ziemlich stark erkältet. Trotzdem startet er direkt nach dem Ausfüllen des Hausaufgabenplans mit den Italienischhausaufgaben, welche er zu Hause nicht gemacht hat. Allerdings muss er das **Material** zuerst im Klassenzimmer holen. Ich verlasse kurz das Zimmer, worauf er sich eingehend mit dem Gummi beschäftigt, spielt, spürt, anschaut (Beobachtung auf dem Video), bevor er sich (bevor ich zurück bin) wieder dem Italienisch zuwendet. Nach etwa 12 Minuten ist er mit Italienisch fertig und stellt selbstständig den Timetimer auf 30 Minuten für die Deutschaufgaben (30 Minuten weiterarbeiten, Grammatik). Arbeitet vertieft und zügig vorwärts, weiss offensichtlich, wie es geht, auch

wenn er häufig radieren muss. Nach etwa zehn Minuten ausführliches gähnen und strecken, danach Weiterarbeit. Zwei Minuten später schaut er ausführlich dem Timetimer zu. Beginnt zu gähnen, Blick schweift ab. Ich wende mich zu, korrigiere das Gemachte (kleine Pause und Bestätigung), danach arbeitet Kind A wieder fokussierter weiter. Als das erste Arbeitsblatt fertig ist, muss er das nächste (**Material**) in Klassenzimmer holen. Kind A scheint froh, dass er aufstehen kann, ist bald mit seiner Arbeitsmappe zurück. Gähnt und gähnt während dem Arbeiten, schaut immer häufiger auf den Timetimer. Als ich am Schluss frage, wie es bei der Mathematikprüfung ging, sagt er, dass er sich krank fühlt und deshalb nicht gut denken konnte.

Interpretation: Nach 10 bis 15 Minuten lässt die Aufmerksamkeit stark nach obwohl Kind A durchaus noch weiss, wie und was er weiterarbeiten muss. Am selben Morgen hatte er bereits eine Mathematikprüfung und ist zusätzlich stark erkältet. Es ist gut möglich und für mich auch nachvollziehbar, dass die Energie um sich konzentrieren zu können nun aufgebraucht ist.

Donnerstag 24.11.: Ich lobe Kind A am Anfang, dass er sich am Vortag im Klassenzimmer für eine **Frage** gemeldet hat (dies wurde mit ihm vor der Lektion als Ziel vereinbart). Nun fragt Kind A ebenfalls direkt am Anfang, ob ich ihm bei den Textaufgaben helfen könnte. Wir starten gemeinsam, wobei Kind A selber denkt, nach Lösungen sucht und ich über weite Strecken einfach zuschauen oder zwischendurch auch kurz etwas für mich mache, wenn ich den Eindruck habe, dass es gut läuft. Mehrere Male interveniere ich, als er für eine Lösung in eine völlig falsche Richtung rechnet. Gegen Ende lässt die Konzentration nach. Als Kind A mit den Aufgaben fertig ist sagt er nichts, sondern bleibt einfach sitzen. Als ich die Hausaufgaben korrigiere, wandert er im Zimmer herum und spielt mit einer Holzuhr.

Beim Textrechnen habe ich den Eindruck, dass Kind A es wenn möglich zu vermeiden versucht, bestimmte Rechnungsarten (Subtraktion, Division) anzuwenden. Hier hat er im Vorgehen auch immer noch Unsicherheiten. Im Gespräch über Textaufgaben erwähnt er, dass diese einerseits spannend sind, ihn aber nerven, wenn er sie nicht versteht oder sie für ihn keinen Sinn machen.

Interpretation: Kind A wäre wohl alleine ziemlich überfordert mit seinen HA. Mein Mitdenken und wenn nötig Intervenieren gibt ihm möglicherweise die nötige Sicherheit um zuversichtlich dabei zu bleiben und den Mut, Wege auszuprobieren.

Eine Schwierigkeit bei den Textaufgaben ist für Kind A das genaue Lesen und das Textverständnis (Verknüpfung Fach Deutsch). Zum Teil entstehen falsche Rechnungswege durch Lesefehler und Missverständnisse oder der Text ergibt dadurch keinen Sinn mehr.

W48 28.11. – 02.12.2016

Ab Montag wird das Vorgehen der Erlebens-Stichproben (ESM) für die Erfassung der Aufmerksamkeit während der Hausaufgabenlektionen eingeführt und Kind A das Vorgehen und die Zielsetzung genau erklärt. Für die Zeitpunkte der Stichproben wird der Timetimer gestellt.

Montag 28.11.: Kind A füllt den Hausaufgabenplan in Bezug auf die Mathematik zügig aus. Die Einträge für die Lernaufgaben (Italienisch- und Deutschprüfung) macht er nur widerwillig nach meiner Aufforderung. Die Zeitvorgaben setzt er minimal an (5 Minuten je) und will diese HA zu Hause erledigen.

Bei Arbeitsbeginn fängt Kind A schon an zu gähnen. Er lässt den Blick wandern und schaut eingehend den Timetimer (den er ja kennt) an. Nach einer Weile wende ich mich Kind A zu und sage ihm, er dürfe ruhig fragen, auch wenn ich mit anderem beschäftigt sei. Er antwortet, er denke eben nach und wendet sich seiner Arbeit zu. Doch bald schweift sein Blick wieder ab. Nach dem ersten Signal und Ausfüllen der ersten Erlebens-Stichprobe will Kind A nochmals genau wissen, wie das nun weitergeht. Ich erkläre nochmals. Danach sollte er weiterarbeiten, spielt jedoch häufig mit seinem Stift. Kind A hat in der ESM-Tabelle angekreuzt, dass er nicht genau den nächsten Schritt weiss. Doch er **fragt nicht**. Nach einer etwas besseren Arbeitsphase sagt er, er sei fertig mit den Aufgaben. Doch er hat alle Zwischenresultate wieder ausgelöscht, dabei sollte er ja genau das darstellen (Skizze und Rechnungsweg). Ich veranlasse ihn, die Aufgabe nochmals mit geeigneter Aufstellung zu machen und unterstütze ihn dabei. Er lässt sich nur langsam darauf ein, „mault“ auch, was ihm eine Skizze nutzen soll. Mit der Zeit erkennt er, um was es geht und scheint doch etwas froh, die Aufgabe nun korrekt gelöst zu haben.

Am Abend findet für Kind A das Elterngespräch gemeinsam mit der Klassenlehrperson, der Mutter und mir wegen der Stufenzuweisung für die Oberstufe statt. Kind A erklärte am folgenden Tag in der Hausaufgabenlektion, dass er am Vortag wegen dem bevorstehenden Gespräch sehr nervös und unter Druck gewesen und nun erleichtert sei. Er habe befürchtet, es werde schlimmer. Der Studierenden und der Klassenlehrperson war vorher nicht bewusst, dass sich Kind A wegen des Elterngesprächs Sorgen machen könnte, da die Zuweisung in die Realstufe von den Noten her schon länger klar schien. Doch

offensichtlich hatte Kind A Schwierigkeiten erwartet. Er erwähnt nun im Gespräch, dass ja ein anderer Junge eine Klasse wiederholen musste. Offenbar, obwohl dies in Bezug auf Kind A nie zur Sprache gekommen war, hatte er sich deswegen in Bezug auf sich selber Gedanken (Sorgen) gemacht. Die Mutter fragt zwar während des Gesprächs, ob keine Chance für die Sekundarstufe bestehe (obwohl sie die Schulnoten kennt). Doch die Zuweisung für die Realstufe scheint soweit in Ordnung.

Interpretation: Im Wissen über die Sorgen, welche sich Kind A wegen dem bevorstehenden Elterngespräch gemacht hat ist für mich verständlich, dass er in der letzten Zeit, und sowieso in der vorliegenden Hausaufgabenlektion sich nur noch schwer auf die HA konzentrieren konnte. Seine Art zu reagieren zeigt die negativen Auswirkungen deutlich, welche Sorgen bei Kind A verursachen. Anstatt vermehrt zu sprechen, zu fragen oder um Hilfe zu bitten, scheint sich Kind A in sich zurückzuziehen, er wirkt abwesend, schweigsam und uninteressiert oder, bei zunehmendem Druck, mürrisch und eher bockig.

Dienstag 29.11.: Kind A füllt direkt nach dem Kommen den Plan aus. Er gähnt, schwankt scheinbar zwischen schlapp und starten doch er schafft es mit der Arbeit zu beginnen. Ich arbeite an meinem Pult. Nach etwa 8 Minuten fragt er um Unterstützung. Er gähnt immer wieder, lässt sich aber darauf ein, über die Textaufgaben zu sprechen und findet eigene Lösungen! Zunehmend wird Kind A wacher und lebendiger. Ich fungiere vor allem als ZuhörerIn und Ermutigen. Ab und zu ist ein kleiner Hinweis nötig, damit es weitergeht. Jedes Mal, wenn die Arbeit ins Stocken kommt, spielt Kind A intensiv mit seinem Geodreieck. Zum Teil führt er dies auch während dem Sprechen und Denken fort. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass er wach und konzentriert ist. Gegen Schluss passiert mir ein Denkfehler, welchen er aufdeckt, was ihm sichtlich gut tut. Nach getaner Arbeit freut er sich offensichtlich das Ziel erreicht zu haben. Er sagt auch, dass er jetzt todmüde sei. Kind A wirkt in dieser Hausaufgabenlektion wieder viel lockerer und motivierter, sich auf das Arbeiten und gemeinsame Finden von Lösungen einzulassen.

Interpretation: Die Müdigkeit könnte daher rühren, dass Kind A vielleicht in letzter Zeit nicht mehr gut geschlafen hat. Die Mutter erwähnt dies beim Elterngespräch. Erfreulich ist, e erleichtert Kind A nun erscheint und dass er fragt und sich wieder auf das (gemeinsame) Arbeiten einlassen kann. Verslossenheit, Leistungsabfall und scheinbare Gleichgültigkeit müssen wohl verstärkt als Alarmsignal für Sorgen und nicht einfach als (vorpubertäre) emotionale Stimmungsschwankungen gewertet werden.

Am **Mittwoch** (30.11.) findet eine schulinterne Weiterbildung für die Lehrpersonen statt. Der reguläre Unterricht fällt aus.

Donnerstag 01.11.: Kind A beginnt rasch mit der Arbeit. Zuerst geht es zäh vorwärts, bis er fragt und dann genau weiss, was er tun muss (Tabellen zur Proportionalität). Er will offensichtlich vorwärts kommen und arbeitet konzentriert. Sobald er mit Kopfrechnen ansteht, beginnt er zu gähnen. Sobald er den Faden wieder hat (eventuell durch einen Tipp von mir) arbeitet er engagiert weiter. Zwischendurch ist seine Aufmerksamkeit jedoch auf seinen Stift gerichtet, den er untersucht. Etwa nach 12 Minuten steht er während dem Rechnen und Denken vom Stuhl auf, setzt sich aber bald wieder. Nach erledigten Aufgaben erzählt er lebendig und mit Begeisterung vom Ausflug am Vortag in den Sântispark (spezielles Bad).

Interpretation: Kind A wirkt wieder viel lebendiger und mit neuer Energie. Vielleicht ist es noch die Nachwirkung der Erleichterung nach dem Elterngespräch, vielleicht hat der Ausflug in den Sântispark seine Lebensgeister wieder ganz aufgeweckt. Das Aufstehen vom Stuhl hat wohl mit der inneren Anspannung und Konzentration während der Arbeit und Kind As natürlichem Temperament, wenn es ihm gut geht zu tun.

W49 05. – 09.12 2016

Montag (05.11) und **Dienstag** 06.11. ist Kind A krank.

Am **Mittwoch** findet am Morgen eine Doppellektion und am **Freitag** eine Einzellektion Probe für das Weihnachtsspiel statt.

Donnerstag 08.11.: Beim Ausfüllen des Hausaufgabenplans entsteht einmal mehr eine Diskussion um die konkreten Zeitangaben, wann mit den Aufgaben zu Hause begonnen werden soll. Dies ist immer noch ein Knackpunkt. Nach dem Start mit den Mathematikaufgaben (umgekehrte Proportionalität) fragt Kind A schon bald wegen einem Brauch in Graubünden für seine Realienaufgaben. Ich lenke auf die Mathematik zurück und verspreche, dass wir darüber nach den Matheaufgaben sprechen können. Kind A schreibt, radiert, macht bei einer anderen Aufgabe weiter und scheint nicht wirklich zu wissen wie vorgehen. Nach einer Weile fragt er, da er das Wort „Bedarf“ nicht versteht. Danach scheint er klarer zu wissen, was er tun muss. Er zeichnet eine Tabelle, stockt wieder, spielt und fragt erst eine ganze

Weile später. Danach erklärt er mir um was es geht und wir denken gemeinsam laut über das Vorgehen nach. Dabei wird Kind A wieder lebendiger, aktiver und engagiert sich, fragt erneut und scheint inzwischen die Aufgabe spannend zu finden. Am Schluss hat er alles richtig gelöst. Beim Zusammenpacken ist er sehr gesprächig, erscheint erleichtert und erfreut, dass es (vor allem im zweiten Hausaufgabenteil) so gut gelaufen ist. Wir unterhalten uns noch über das GR-Kultur-Thema. Da ich den Brauch nicht kenne, kann ich ihm nicht weiterhelfen.

Interpretation: Es zeigt sich einmal mehr, dass die Form des gemeinsamen laut Denkens eine gute Form der Unterstützung und Begleitung für Kind A ist. Wenn Kind A gut in Form ist, kommuniziert er ja auch sehr gerne. Diese Form ermöglicht ihm, im Gespräch vieles selber herauszufinden. Die Begleitung gibt den Rückhalt und Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein oder wenn nötig einen Tipp zu erhalten und hilft, den Fokus auch bei gedanklicher Anstrengung und Hindernissen auf der Aufgabe zu halten. Die Freude über die erledigte Arbeit zeigt mir deutlich, dass Kind A durchaus seine Hausaufgaben auch erledigt haben möchte. Leider gelingt es zu Hause nicht, auch die Realienhausaufgaben vollständig zu erledigen.

Ich informiere Kind A nochmals darüber, dass die Hausaufgabenlektionen wegen den vielen Stundenplanumstellungen in den nächsten zwei Wochen vor den Weihnachtsferien ausfällt und wir eine Woche nach den Ferien nochmals für zwei Wochen weiter gemeinsam arbeiten. Kind A nimmt dies mit der Aussage „Ach ja, kein Problem“ zur Kenntnis.

W50 12. – 16.12.2016

Am **Dienstag** (13.12.) findet am Morgen eine Doppellektion und am **Donnerstag** (15.12.) eine Einzellektion Probe für das Weihnachtsspiel statt.

W51 19. – 23.12.2016

Am **Montag, Dienstag** und **Donnerstag** findet am Morgen jeweils eine Doppellektion Probe für das Weihnachtsspiel statt. Am **Freitag**morgen nach der grossen Pause wird die Hauptprobe aufgeführt. (Die Aufführung findet am Samstagabend 24.12.2016 statt).

Aussage Klassenlehrperson: In den zwei Wochen vor Weihnachten (12. 12. – 23. 12. 2016) hat Kind A im Schulunterricht sehr wenig Leistung erbracht und kaum Hausaufgaben abgegeben.

Die Studierende beobachtet bei den Sing- und Theaterproben, an welchen sie zum Teil mit anwesend ist, dass Kind A weder sicht- noch hörbar im Chor mitsingt, noch sonst ein sichtbares Engagement für das Projekt zeigt, ausser anwesend zu sein. (Kind As bester Freund ist auch dabei, das ist vermutlich, neben dem Ausfall von Schulstunden auch ein Grund, warum sich Kind A zum Mitmachen angemeldet hat). Darauf angesprochen, macht Kind A zum Teil etwas mehr mit. Der Einsatz bleibt bescheiden.

Kind A wirkt in dieser Zeit nicht sehr lebendig. Wirklich wohl ist ihm wohl nicht in diesen zwei Wochen. Ich frage mich, ob Kind A durch all die Verschiebungen nicht eher überfordert und daher auch in der Schule nur noch bescheiden produktiv sein kann.

W52 – W01 Winterferien

W02 09. – 13.01.17

Diese Woche erfolgt die Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause. Kind A erledigt 4 Hausaufgaben, zwei unvollständig und eine gar nicht.

W03 16. – 20.01.2017

Montag 16.01.: Erste Frage von Kind A zu Beginn der Hausaufgabenlektion ist, wie denn nun der Ablauf der Lektionen weitergeht. Ich erkläre ihm anhand eines Kalenders, was genau noch vorgesehen ist. Es kommt auch die Frage, ob er denn nach dem Projekt auch noch Unterstützung erhält. Ich sage ihm, dass er, wenn er Fragen habe, jederzeit bei mir oder der Klassenlehrperson fragen dürfe.

Danach unterhalten wir uns über den Verlauf der vergangenen Woche in Bezug auf die Hausaufgaben. Kind A hat Mühe sich so auszudrücken, dass ich verstehe, was er meint. Er redet eher allgemein darüber, dass ja viele Kinder nicht gerne Hausaufgaben machen und es nicht so schlimm sei, wenn etwas fehlt, da die Klassenlehrperson ja nicht strafe (sie verwendet ein Belohnungssystem für all jene, die HA zuverlässig bringen). Ich frage mich, ob Kind A tatsächlich spürbarere Konsequenzen als Ansporn benötigt, wobei er schon etliche Male nach der Schule bleiben musste um fehlende HA nachzuarbeiten. Auch erwähnt Kind A, dass er zu Hause halt manchmal einfach zu faul sei, keine Lust habe, Hausaufgaben zu machen.

Weiter erzählt Kind A, dass die Mutter zurzeit beim WEF Nachtschicht arbeite und deshalb durch den Tag schlafen müsse. Deshalb geht der Vater mit den Kindern über Mittag auswärts essen

Kind A beginnt nach dem Ausfüllen des Hausaufgabenplans direkt mit der Arbeit (Mathematik). Obwohl er nicht sicher scheint, wie er vorgehen muss, fragt er nicht. Erschaut mir zu bei meiner Arbeit, dann seufzt er, so dass ich mich ihm zuwende. Da fragt er. Ich begleite ihn mit meiner Aufmerksamkeit und Hinweisen, doch er wirkt mehrfach abwesend, schaut herum, kommt nicht vom Fleck. Auf die Arbeit konzentrieren und dran bleiben fällt ihm offensichtlich schwer. Er kämpft sich schwankend zwischen gähnen und abschweifen und trotzdem weiterrechnen vorwärts. Wenn er ein Resultat erreicht, wacht er einen Moment auf und wird aktiver. Das Hausaufgabenziel erreicht er heute mit viel Anstrengung um sich immer weiter zu überwinden.

Interpretation: Für mich stellt sich die Frage, ob unser Gespräch über die Hausaufgaben demotivierend auf Kind A gewirkt hat, ob er einfach müde ist oder sonst etwas nicht in Ordnung ist, dass er sich so nicht fokussieren kann trotz Unterstützung. Oder wollte ich ihn zu sehr unterstützen und er ging in Abwehrhaltung? Obwohl er am Anfang ja selber gefragt hatte.

Ich nehme mir vor wieder achtsamer darauf zu schauen, dass ich Kind A nicht etwas aufzuzwingen versuche (Lösungswege, Tipps, gute Ratschläge).

Dienstag 17.01.: Unerwartet müssen wir unseren Arbeitsplatz in ein anderes Schulzimmer verlegen wo auch noch andere, jüngere Kinder am Arbeiten sind. Zuerst scheint Kind A sehr zu zögern und es fällt ihm eher schwer, sich auf die neue Situation einzulassen. Doch da wir gemeinsam wechseln ergibt sich ein Stück Sicherheit. Ich bleibe auch bei Kind A und kümmere mich nur um ihn und sein Arbeiten. Die Konzentration nimmt zu und die Matheaufgaben sind rasch erledigt. Bei den Italienischaufgaben stellt sich heraus, dass Kind A das Hilfsmittel, welches für die HA nötig wäre, schon seit längerem verloren und nie korrekt ersetzt hat. Dadurch sind die HA alleine nicht lösbar. Ich teile dies auch der Italienischlehrperson mit und mit Kind A bespreche ich eine Möglichkeit, das Problem zu lösen.

Interpretation: Die Flexibilität, sich rasch auf eine neue Situation einzulassen (Zimmerwechsel), gelingt recht gut.

Die Sequenz mit dem Italienischhilfsmittel zeigt die Schwierigkeit von Kind A, selber nach Lösungen für ein Problem zu forschen (fragen, sich organisieren, ausleihen u.a.). Es ist scheinbar dann einfach so, auch wenn daraus Unannehmlichkeiten entstehen.

Am **Donnerstag 19.11.** findet der Skitag der Primarschule statt. Der reguläre Unterricht fällt dadurch aus.

W04 23. – 27.01.2017

Am **Montag (23.01)** und am **Donnerstag (26.01.)** fällt die Hausaufgabenlektion wegen Spezialprogramm aus. Deshalb erhält Kind A am Mittwoch 25. 01. Kurzfristig eine zusätzliche Hausaufgabenlektion. Ebenfalls wird am folgenden Montag (30. 01. 17) eine zusätzliche Hausaufgabenlektion durchgeführt.

Dienstag 24.01.: Kind A beginnt erst nach 2 Minuten mit der Arbeit, gähnt schon am Anfang. Der Blick schweift immer wieder auch für längere Sequenzen ab. Er nimmt immer wieder einen Arbeitsanlauf (Fokus aufs Blatt, schreiben), interessanterweise jedes Mal, wenn ein Geräusch von „aussen“ kommt folgt ein sich der Arbeit zuwenden. Häufiges Gähnen. Offensichtlich kostet es Kind A grosse Anstrengung, sich immer wieder der Arbeit zuzuwenden. Zwischendurch mit Seufzen. Ich korrigiere die Aufgaben direkt, da er schon früh sagt er sei fertig. Wir verbessern gemeinsam und je mehr er merkt, dass er recht zügig richtige Resultate finden kann, umso aufmerksamer wird er. Doch er gähnt weiterhin.

Interpretation: Ich frage mich, woher die Müdigkeit kommt. Am Vortag war der Langlaufevent am Morgen. Dies wird wohl kaum solche Auswirkungen haben. Zu wenig Schlafzeit? Oder vor dem Mittag zunehmend Hunger und nach einem ganzen Morgen Schule einfach keine Energie mehr?

W05 30.01. – 03.02.2017

Am **Montag 30.01.** wird eine zusätzliche Hausaufgabenlektion durchgeführt, als Ersatz für die Ausfälle der vorangehenden Woche.

Kind A beginnt nach dem Hausaufgabenplan direkt mit der Arbeit und scheint zu wissen, was er tun muss. Er „zappelt“ mit seinem Stift, scheint aber gleichzeitig auch zu denken. Das „Zappeln“ wird immer mehr und zwischendurch schweift der Blick ab. Ich frage, ob es geht mit den Aufgaben, da fragt er, ob sein erstes Resultat stimmt. Als ich dies bestätige, arbeitet er zügig und zunehmend ruhiger weiter. Nur das „Zappeln“ mit dem Stift bleibt diesmal trotz scheinbar guter Konzentration. Heute ist Kind A mit den HA früh fertig und darf deshalb auch früher nach Hause.

Freitag 03.02.: Den Abschluss des Hausaufgabenprojektes bildet eine gemeinsame Rückschau auf die vergangenen Wochen, das nochmalige Ausfüllen des BRIEF, Dank und die Überreichung der Belohnung für den gebrachten Einsatz und die Mitarbeit.

Im Rahmen des Rückblicks stelle ich Kind A drei Fragen und bitte ihn, diese zu beantworten.

1. Frage: Haben dir die Hausaufgabenlektionen etwas gebracht / genützt? Was?

Antwort: Kind A erklärt, dass er das (die Hausaufgaben) auch alleine machen könnte. Doch solange er das Gefühl habe, dass man es gut mit ihm meine, mache er mit und lasse es laufen/geschehen.

2. Frage: Was hat dir die Hausaufgabenlektion in Bezug auf die Hausaufgaben gebracht?

Antwort: Kind A erklärt lediglich dazu, jeder Mensch vergesse zwischendurch etwas, das muss so sein, sonst wäre er nicht menschlich.

3. Frage: Weisst du jetzt etwas mehr über deine Art Hausaufgaben zu machen? Eigene Erkenntnisse?

Kind A wiederholt dazu nur, was er auch schon geäußert hat, dass viele Kinder nicht gerne Hausaufgaben machen. Er fügt hinzu, dass er schon ein bisschen mehr Einsicht habe, wie er Hausaufgaben mache. Mehr will er dazu in diesem Moment nicht sagen.

Interpretation: Kind A hat Schwierigkeiten, abstrakte Sachverhalte verständlich zu erklären. Er verhaspelt sich häufig in halben Sätzen und in seinen verschiedenen Gedankengängen. Vielleicht auch aus diesem Grund gibt er nur kurze und oberflächliche Antworten. Vielleicht will er sich im Moment auch nicht mehr wirklich mit dem Thema, welches uns über Wochen beschäftigt hat, auseinandersetzen und weicht auf diese Weise aus. Auch das gibt eine Antwort, nämlich dass die Hausaufgaben für ihn ein unerfreuliches Thema bleiben, was sich in den folgenden Wochen auch in aller Schärfe zeigt.

Die **erste Antwort** auf die Frage, ob ihm die Hausaufgabenlektionen etwas gebracht haben lässt insofern aufhorchen, als dass die Antwort eigentlich aussagt, dass er die Hausaufgabenlektionen nicht als Unterstützung für sich verstanden, sondern vor allem sozusagen als Unterstützungsaktion für meine Arbeit auslegt! Am Anfang hatte ich ihm erklärt, dass ich eine Arbeit über Hausaufgaben schreibe und in diesem Rahmen mit ihm dieses Projekt durchführen möchte. Dies wäre für ihn eine Möglichkeit, Unterstützung und mehr Einsicht zu seinem Hausaufgabenverfahren zu erhalten. Während dieser Zeit setzten wir uns entsprechend praktisch und auf Metakognitiver Ebene mit seinen Hausaufgaben und seiner Planung und Durchführung auseinander. Offenbar hatte Gabriel, vielleicht auch um die Hausaufgabenlektionen vor anderen (Peers) zu rechtfertigen, für sich die Hausaufgabenlektionen als Unterstützung für mich in den Vordergrund gestellt.

Die Antwort auf die **zweite Frage**, was haben die Hausaufgabenlektionen in Bezug auf die Hausaufgaben gebracht, wird von Kind A sehr allgemein beantwortet. Es tönt wie nach einer Rechtfertigung, warum die Hausaufgaben ohne Hausaufgabenlektionen mangelhaft erledigt und trotzdem in Ordnung wären. Die Antwort entspricht der Aussage, welche die Klassenlehrperson im Zusammenhang mit nicht erledigten Hausaufgaben in der Klasse oder bei einzelnen Kindern ab und zu macht. Allerdings fehlt das **aber**, welches diese je nach Situation und Häufigkeit des Vergessens an die Aussage anhängt. Die Frage stellt sich, wie sehr Kind A trotz allen Gesprächen sich bewusst ist, wie wichtig die Erledigung der Hausaufgaben ist und wie weit er selber von einer guten Erledigung entfernt ist.

Die Antwort auf die **dritte Frage**, über eigene Erkenntnisse zur eigenen Hausaufgabenpraxis, beantwortet Kind A ebenfalls oberflächlich. Dass er nicht gerne Hausaufgaben erledigt, hat sich während der Hausaufgabenlektionen und beim Ausfüllen und Besprechen des Hausaufgabenplans deutlich gezeigt. Dieser Aspekt wurde während den Hausaufgabenlektionen besprochen und mit den Belohnungen nach getaner Arbeit eine Motivationsstrategie eingeführt und durchgeführt. Wie bewusst ihm dies ist als Hilfsmittel um ungeliebte Dinge trotzdem zu machen, bleibt ungewiss. Das „Zugeständnis“, dass er nun schon ein bisschen mehr wisse, wie er Hausaufgaben mache, ist wenig aussagekräftig. Auf die Frage was denn konkret, gibt er keine Antwort.

Kritik: Die Studierende ist sich bewusst, dass sie mehr die eigenen Beobachtungen und die Selbsteinschätzungen von Kind A hätte zum Vergleich offenlegen können als Gesprächsgrundlage von unterschiedlichen Wahrnehmungen und Einschätzungen des Aufgabenverhaltens. Dies hätte als gute Ausgangslage für konkrete Zielsetzungen und Indikatoren für das Kind im Hinblick auf die nächsten Hausaufgabenlektionen dienen können und eine bewusstere Wahrnehmung der Vorgänge für das Kind.

Und wie geht's weiter:

Da Kind A nach Beendigung des Hausaufgabenprojekts trotz Gesprächen und Einbezug der Mutter die Hausaufgaben zu Hause ungenügend erledigt, wird im Rahmen eines Elterngesprächs vereinbart, dass

Kind A jeweils am Morgen nach dem regulären Unterricht, ähnlich wie während der Forschungsdurchführung, die Hausaufgaben diesmal im Klassenzimmer, in Anwesenheit der Klassenlehrperson, bearbeitet. Der Studierenden ist es leider wegen Förderverpflichtungen bei anderen Kindern nicht mehr möglich, Kind A weiterhin bei den Hausaufgaben selber zu unterstützen.

Ziel ist es weiterhin, gemeinsam Wege für eine selbstständigere und zuverlässigere Bearbeitung der Hausaufgaben mit der Zeit auch für zu Hause zu finden. Auch zeigen die Auswertungen, dass das Augenmerk vermehrt auf die Unterstützung und Regulation der Aufmerksamkeit gelenkt werden sollte. In diesem Zusammenhang und in Bezugnahme auf die Aussagen zu den Hausaufgaben von Kind A ist die Erarbeitung eines günstigeren Bewusstseins über den Sinn und Zweck der Hausaufgaben ein weiteres Ziel und ebenfalls Motivationsstrategien als wichtige Voraussetzung um sich am Anfang zur Arbeit zu überwinden und auch dran zu bleiben.

9.1. Hausaufgabenfragebogen Kind A

Name: Kind A

Fragen zu Hausaufgaben

1. Wie viel Zeit pro Tag verwendest du ungefähr für die Hausaufgaben?
1 h
2. Welche Hausaufgaben machst du gerne?
Rechnen, Nebenaufgaben, Lesen
↳ Lesen die nicht so mit
der Schule zusammen haben
3. Welche Hausaufgaben machst du weniger gerne?
Malen, Besuche, Hausarbeit
4. Was denkst du, aus welchem Grund gibt deine Lehrerin dir Hausaufgaben?
Das sie halt noch rechnen die man
nicht in der Schule erledigen können
und zu Hause machen können
5. Wo machst du die Hausaufgaben?
In der Schule zu Hause
6. Wie schwierig sind die Hausaufgaben mehrheitlich für dich? (Brauchst du Hilfe? Hast du jemanden der dir helfen kann? Oder löst du sie meist alleine?)
Ich brauche Hilfe, aber nicht, langweiliger hilft nicht
7. Glaubst du, dass die Hausaufgaben dir etwas nützen? (Begründe)
Ja das ich halt lernen kann
8. Was hilft dir, die Hausaufgaben gut zu machen?
Das ich konzentriert bin und das ich
Hilfe bekommen

Vielen Dank für deinen Einsatz

10. Tabellenauswertung Kind B

Erlidigung der Hausaufgaben während der kontrollierten Einzelfallstudie:

Hausaufgaben werden mit (teilweiser) Unterstützung der Studierenden erledigt.

Die Hausaufgaben sind in der Tabelle jeweils am *Abgabetag* eingetragen, dann wenn sie von der Klassenlehrperson kontrolliert oder eingesammelt werden.

1. Tabelle: A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause/ W37/ 12.09. – 16.09.2016

Datum W 37	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Eltern- info)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 12.9	Keine HA					
Di: 13.9	Steine räumen					
Mi: 14.9	Mathematik			X		X
Do: 15.9	Italienisch Vokabeln					X
	Mathematik	X				X
Fr: 16.9	Englisch Vokabeln					X
	Deutsch	X				X
	Mathematik		X			X

2. Tabelle: A- Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause/ W38/ 19.09. – 23.09.2016

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Spra- che, E= Elterninfo)	Vollstän- dig	Teil- weise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 19.9	Keine HA					
Di: 20.9	Mathematik			X		X
Mi: 21.9	Mathematik		X			X
Do: 22.9	Herbstwanderung					
Fr: 23.9	Englisch Vokabeln					X
	Deutsch	X				X
	Mathematik		X			X

3. Tabelle: A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause/ W39/ 26.09.- 30.09.2016

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Eltern- info)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 26.9	Keine HA					
Di: 27.9	Eltern Unterschrift			X		X
Mi: 28.9	Deutsch		X			X
	Mathematik	X				X
Do: 29.9	Italienisch Vokabeln					X
Fr: 30.9	Englisch Vokabeln					X
	Mathematik			X		X

4. Tabelle: A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause W40/ 03.10.-07.10.2016

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo:3.10	Keine HA					
Di:4.10	Prüfung Geografie					X
Mi:5.10	Deutsch	X				X
	Mathematik		X			X
Do:6.10	Italienisch Vokabeln					X
	Eltern Unterschrift			X		X
Fr:7.10	Englisch Vokabeln					X
	Mathematik	X			X	X

2 Wochen Herbstferien

5. Tabelle: B1-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung/ W43/ 24.10 - 28.10.2016

Datum W43	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 24.10	Keine HA					
Di: 25.10	Mathematik	X			X	
	Deutsch	X			X	
Mi: 26.10	Schiwe					
Do: 27.10	Italienisch Vokabeln					
	Mathematik		X			X
	Deutsch	X			X	
Fr: 28.10	Englisch Vokabeln					X
	Mathematik	X			X	
	Deutsch	X			X	

6. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W44/ 31.10 - 01.11.2016

Datum W44	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo:31.10	Keine HA					
Di:1.11	Keine HA					
Mi: 2.11	Mathematik	X			X	
Do: 3.11	Italienisch Vokabeln					X
	Mathematik	X			X	
Fr:4.11	Englisch Vokabeln					X
	Deutsch	X			X	
	Mathematik	X			X	

7. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W45/ 07.11 – 11.11.2016

Datum W45	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 7.11	Keine HA					
Di: 8.11	Mathematik	X			X	
	Eltern Unterschrift			X		X
Mi: 9.11	Italienisch Vokabeln					X
	Deutsch	X			X	
	Mathematik	X			X	
Do: 10.11	Zukunftstag					
Fr: 11.11	Englisch Vokabeln					X

8. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W46/ 14.11 – 18.11.2016

Datum W46	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 14.11	Krank					
Di: 15.11	Keine HA					
Mi: 16.11	Mathematik	X			X	
Do: 17.11	Italienisch Vokabeln					X
	Mathematik	X			X	
Fr: 18.11	Englisch Vokabeln					X
	Deutsch	X			X	
	Eltern Unterschrift	X				X

9. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W47/ 21.11 – 25.11.2016

Datum W47	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 21.11	Keine HA					
Di: 22.11	Mathematik	X			X	
Mi: 23.11	Deutsch	X			X	
	Mathematik	X			X	
Do: 24.11	Italienisch Vokabeln					X
	Eltern Unterschrift	X				X
	Deutsch	X				X
	Mathematik	X			X	
Fr: 25.11	Englisch Vokabeln					X
	Mathematik	X			X	
	einfassen			X		X

10. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W48/ 28.12. – 2.12.2016

Datum W48	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 28.11	Keine HA					
Di: 29.11	Keine HA					
Mi: 30.11	Mathematik	X			X	
	Eltern Unterschrift	X				X
Do: 1.12	Italienisch Vokabeln				X	X
	Geschichte Prüfung lernen				X	X
Fr: 2.12	Basteltag					

11. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W49/ 05.12. – 09.12.2016

Datum W49	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 5.12	Keine HA					
Di: 6.12	Keine HA					
Mi: 7.12	Deutsch Prüfung				X	X
Do: 8.12	Italienisch Vokabeln					
	Mathematik	X			X	
Fr: 9.12	Englisch Vokabeln					X

12. Tabelle: A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause/ W50/ 12.12. – 16.12.2016

Datum W50	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 12.12	Keine HA					
Di: 13.12	Keine HA					
Mi:14.12	Eltern Unterschreiben			X		X
Do: 15.2	Mathematik	X				X
Fr: 16.2	Eltern Unterschreiben	X				X

13. Tabelle: A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause/ W51/ 19.12. – 23.12.2016

Datum W51	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 19.12	Keine HA					
Di: 20.12	Mathematik	X				X
Mi: 21.12	Deutsch	X				X
Do: 22.12	Keine HA					
Fr:23.12	Keine HA					

2 Wochen Weihnachtsferien

14. Tabelle: A-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben zu Hause/ W02/ 09.01. – 13.01.2017

Datum W2	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 9.1	Keine HA					
Di:10.1	Keine HA					
Mi: 11.1	Stimmmaterial verteilen	X				X
Do:12.1	Mathematik	X				X
	Italienisch Vokabeln					X
Fr: 13.1	Englisch Vokabeln					X
	Deutsch	X				X

15. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W03/ 16.01. – 20.01.2017

Datum W3	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 16.1	Keine HA					
Di:17.1	Werken: Alte Kleider mitnehmen, Idee für Maske	X				X
	Singen: Material für Vortrag	X				X
	Mathematik	X			X	
Mi: 18.1	Mathematik	X			X	
Do: 19.1	krank					
Fr: 20.1	Englisch Vokabeln					X
	Eltern Unterschrift	X			X	X

16. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W04/ 23.01. – 27.1.2017

Datum W04	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 23.1	Keine HA					
Di: 24.1	Keine HA					
Mi: 25.1	Mathematik	X			X	
	Eltern Unterschrift	X				X
Do: 26.1	Mathematik	X			X	
	Italienisch Vokabeln				X	X
	Eltern Unterschrift	X				X
Fr: 27.1	Deutsch	X			X	
	Mathematik	X				X
	Englisch Vokabeln					X
	Eltern Unterschrift	X				X

17. Tabelle: B2-Phase Bearbeitung der Hausaufgaben in der Schule mit Möglichkeit für Unterstützung und mit Hausaufgabenplan/ W05/ 30.01. – 03.02.2017

Datum	Fach (Mathe, Deutsch, MuU, Sprache, E= Elterninfo)	Vollständig	Teilweise	Nicht erledigt	Schule	Zu Hause
Mo: 30.1	Keine HA					
Di: 31.1	Mathematik Prüfung				X	X
Mi:1.2	Keine HA					
Do: 2.2	Mathematik	X			X	
	Eltern Unterschrift	X				
	Deutsch	X			X	
	Italienisch Vokabeln				X	X
Fr: 3.2	Englisch Vokabeln				X	X

Tabellenauswertung der Aufmerksamkeit von Kind B (Selbsteinschätzung, Beobachtung und ESM)

Forschungsfrage: Wie aufmerksam ist Kind B während der Bearbeitung der Hausaufgaben

Aufmerksamkeits-Messpunkte:

Aufmerksamkeit und Beobachtung

Forschungsfrage: Wie Aufmerksamkeit ist Kind A während der Bearbeitung der Hausaufgaben

Aufmerksamkeits-Messpunkte

9 Wochen → total 20 Messpunkte Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung

5 Wochen → total 11 Messpunkte Selbsteinschätzung, ESM, und Einschätzung durch Beobachtung

Die Hausaufgabenlektionen finden jeweils am Montag (1), Dienstag (2) und Donnerstag (3) statt. Nach Erledigung der Hausaufgaben gemäss Hausaufgabenplan oder um 12.00 Uhr ging der Schüler nach Hause. Somit war das Kind zum Teil bereits nach 30min fertig, somit konnten nicht immer alle ESM Stichpunkte durchgeführt werden.

Zuordnung Selbsteinschätzung des Schülers zu den Prozentzahlen:

1 schnell = 100%, /langsam = 0%

2 hellwach= 100% / müde=0%

3 motiviert=100% / lustlos=0%

4 sehr konzentriert=100% / gar nicht konzentriert=0%

1. Tabelle: Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (W44/1,3) (31.10. & 03.11.2016) 01.11.2016 Ausfall wegen praktischer Prüfung

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,				X		
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht				X		
Durchschnitt=	37.5					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%			X		
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	100%					X
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						
2 Gefühl= hellwach/ müde						
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						
4 Konzentration= sehr/gar nicht						
Durchschnitt						
Einschätzung LP (Konzentration)						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,				X		
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	50%					
Einschätzung LP (Konzentration)	75%				X	
Durchschnitt Woche Schüler	43.75					
Durchschnitt Woche LP1	75%					

2. Tabelle: Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (W45/1,2) (07.11. & 08.11.2016) 10.11.2016 Ausfall wegen Zukunftstag

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht						X
Durchschnitt=	56.25%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	100%					X
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	100%					X
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	56.25					
Einschätzung LP (Konzentration)	75%				X	
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						
2 Gefühl= hellwach/ müde						
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						
4 Konzentration= sehr/gar nicht						
Durchschnitt						
Einschätzung LP (Konzentration)						
Durchschnitt Woche Schüler	56.25%					
Durchschnitt Woche LP1	87.5%					

3. Tabelle Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (W46/1,2,3) (14.11., 15.11. & 17.11.2016)

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						
2 Gefühl= hellwach/ müde						
3 Gefühl= motiviert/ lustlos						
4 Konzentration= sehr/gar nicht						
Durchschnitt=						
Einschätzung LP (Konzentration)						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,			X			
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht				X		
Durchschnitt	37.5%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	25%		X			
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	25%		X			
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,				X		
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	50%					
Einschätzung LP (Konzentration)	75%				X	
Durchschnitt Woche Schüler	45.83%					
Durchschnitt Woche LP1	58.33%					

4. Tabelle Selbsteinschätzung und Einschätzung durch Beobachtung (W47/1,2, 3) (21.11, 22.11, &24.11.2016)

Selbsteinschätzung	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt=	50%					
Einschätzung LP (Konzentration)	75%				X	
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,			X			
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht				X		
Durchschnitt	37.5%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	50%			X		
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	50%			X		
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	50%					
Einschätzung LP (Konzentration)	87.5%				X	X
Durchschnitt Woche Schüler	45.83%					
Durchschnitt Woche LP1	70.8%					

5. Tabelle: Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte
(W48/1,2,3) (28.11., 29.11 & 01.12.2016)

W48/1 Montag: 28.11.2016

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	93.75%					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				X		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	81.25%					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	87.5%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos				X		
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	56.25%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%				X	
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	75%				X	

4. Tabelle W48/2 Dienstag: 29.11.2016

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	87.5%					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	93.75%					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	90.625%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Total	56.25					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%				X	

5. Tabelle: W48/3 Donnerstag: 01.12.2016

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	75%				X	
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	75%				X	
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	75%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	50%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%				X	

Zusammenfassung W48

	0%	25%	50%	75%	100%
ESM Durchschnitt der 1. Woche				84.4	
Selbsteinschätzung Durchschnitt 1. Woche			54.2		
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 1. Woche				75	
Einschätzung LP 2 1. Woche				75	

Anhang

6. Tabelle: Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte während 3 Lektionen (W49/2,3) (06.12. & 08.12.2016)
Montag 05.12.2016 fällt aus wegen Krankheit von Kind B

W49/2 Dienstag 06.12.2016

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
4. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				X		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	68.75				X	
5. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	87.5					X
6. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	78.125%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Total	50%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	85%				X	X
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	100%					X

Anhang

9.Tabelle: W49/3 Donnerstag 08.12.2016

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				X		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	75%				X	
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	87.5%					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	81.25%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					X	
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt						
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	100%					

Zusammenfassung W49

	0%	25%	50%	75%	100%
ESM Durchschnitt der 2. Woche				79.7	
Selbsteinschätzung Durchschnitt 2. Woche			56.3		
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 2. Woche					92.5
Einschätzung LP 2 2. Woche					

Anhang

11. Tabelle Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte
(W03/1,2,) (16.01. & 17.01.2017) Donnerstag 19.01.2017 fällt aus wegen Krankheit von Kind
B

W03/1 Montag 16.01.2017

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						X
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	100%					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						X
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	93.75%					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						X
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	93.75%					X
Durchschnitt	95.83%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						X
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					X	
4 Konzentration= sehr/gar nicht						X
Durchschnitt						
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	100%					X
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	100%					X

11. Tabelle:W03/2 Dienstag 17.01.2017

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				X		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	56.25					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	93.75					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	75%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,					X	
2 Gefühl= hellwach/ müde				X		
3 Gefühl= motiviert/ lustlos				X		
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	62.5					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%					

Zusammenfassung W03

	0%	25%	50%	75%	100%
ESM Durchschnitt der 3. Woche					85.4
Selbsteinschätzung Durchschnitt 3. Woche				71.9	
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 3. Woche					87.5
Einschätzung LP 2 3. Woche					100%

12. Woche Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte (W04/1,2,) (23.01. & 24.01.2017) Donnerstag 19.01.2017 fällt aus wegen mündlicher Prüfung der Studierenden

W04/1 Montag 23.01.2017

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	87.5%					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	75%				X	
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	81.25					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,				X		
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	43.75%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%					

13. Tabelle: W04/2 Dienstag 24.01.2017

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	93.75%					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						X
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	93.75%					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						
Ich gebe mein Bestes.						
Ich will erfolgreich sein.						
Durchschnitt	93.75%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,						X
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht						X
Durchschnitt	62.5%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	100%					

Zusammenfassung W04

	0%	25%	50%	75%	100%
ESM Durchschnitt der 3. Woche					87.5
Selbsteinschätzung Durchschnitt 3. Woche			53.1		
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 3. Woche					87.5
Einschätzung LP 2 3. Woche					

14. Woche Selbsteinschätzung, Einschätzung durch Beobachtung und je 3 Erlebens-Stichpunkte während 3 Lektionen (W05/1,2) (30.12. & 31.12.2017) 02.02.2017 Auswertungslektion ohne Selbsteinschätzung und ESM

W05/1 Montag 30.01.2017

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						X
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	100%					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				X		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	81.25%					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.					X	
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	87.5%					X
Durchschnitt	89.58%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,				X		
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos					X	
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Total	56.25%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	75%					
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)	75%					

15. Tabelle: W05/2 Dienstag 31.01.2017

ESM	Durchschnitt	0%	25%	50%	75%	100%
1. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.						X
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	100%					X
2. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				X		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.					X	
Ich gebe mein Bestes.						X
Ich will erfolgreich sein.	81.25%					X
3. Signal						
Ich bin ganz vertieft in das, was ich mache.				X		
Ich weiss, bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.						X
Ich gebe mein Bestes.					X	
Ich will erfolgreich sein.	75%				x	
Durchschnitt	85.42%					
Selbsteinschätzung						
1 Zeitwahrnehmung= schnell/langsam,				X		
2 Gefühl= hellwach/ müde			X			
3 Gefühl= motiviert/ lustlos			X			
4 Konzentration= sehr/gar nicht					X	
Durchschnitt	43.75%					
Einschätzung LP 1 (Konzentration)	100%					
Triangulation LP 2 (1x pro Woche)						

Zusammenfassung W05

	0%	25%	50%	75%	100%
ESM Durchschnitt der 3. Woche					87.5
Selbsteinschätzung Durchschnitt 3. Woche			50		
Einschätzung LP 1 Durchschnitt 3. Woche					87.5
Einschätzung LP 2 3. Woche				75	

12. Forschungstagebuch Kind B

W37/ 12.09. – 16.09.2016

Dienstag 13.09.: Ganzer Tag Projekttag „Steine räumen“ Schule fällt aus.

W38 /19.09. – 23.09.2016

Donnerstag: 22.09.Herbstwanderung

W39 26.09.- 30.09.2016

W43 24.09.- 28.09.2016

Montag 24.09.: Das Hausaufgabenprojekt startet. Als Belohnung hat sich Kind B gewünscht, dass wir zusammen einen Kebab oder Döner essen gehen. Kind B motiviert sich selber, „ich kann es, denke an den Döner“ (Belohnung). Brauchte Hilfe bei den Mathematik-HA, weil $1000:8$ nicht ging. Kind B löste 90% Mathematik-HA und 10% Italowörtli geübt.

Mittwoch 26.09.: Schiwe, die Schüler haben frei

Donnerstag 27.09.: Kind B braucht Unterstützung bei den Mathematik HA. Diese Aufgaben konnte er in der Lektion ohne Hilfe der Studierenden lösen.

W44/ 31.10 - 04.11.2016

Montag 31.10.: Hausaufgabenplan Einführung. Begeisterung hält sich in Grenzen („Das auto...“). Danach gemeinsames Ausfüllen. Zeitangaben fallen Kind B schwer (wie lange brauche ich...). Nach 15min lässt Konzentration nach (Aufmerksamkeit lässt nach). Der Blick schweift in den letzten 10 min öfters von der Arbeit ab (4mal). Hausaufgaben dauern 30 min.

Dienstag 01.11: Hausaufgaben Bearbeitung in der Schule fällt aus, wegen der praktischen Prüfung der Studierenden.

Donnerstag 04.11: Hausaufgabenplan füllt er mit Hilfe aus. Brauchte auch Unterstützung bei den Mathematik HA.

W45 07.11 – 11.11.2016

Montag 07.11.: Brauchte Hilfe bei den Deutsch und Mathe HA, wobei Deutsch nur Verbesserungen waren.

Dienstag: 08.11: Kind B ist sehr aufgeregt und fragt öfters nach dem Zukunftstag und hat den Drang zu erzählen wo es hingehet. Kind B geht in ein Restaurant als Koch schnuppern. Hausaufgaben konnte er ohne Hilfe erledigen, die Studierende brachte ihn mit den Gedanken immer wieder zurück zu den HA.

Donnerstag 10.11: Hausaufgaben Bearbeitung in der Schule fällt aus, wegen Zukunftstag.

W46/ 14.11 – 18.11.2016

Montag: 14.11 Hausaufgabenlektion fällt wegen Krankheit von Kind B aus

Dienstag 15.11.: Kind B startete mit den Mathematik-HA, fragte die Studierende immer wieder etwas, um vom Thema abzulenken (wann unterrichten sie die 4. Klasse? Darf eine Lehrerin mir Fluchwörter sagen?) Die Studierende gab jeweils nur knapp Antwort. Die Studierende musste das Zimmer verlassen, weil sie aufgefordert wurde, eine unerfreuliche Situation, die in der letzten Unterrichtslektion bei einer anderen Lehrperson von statten ging zu besprechen. Kind B war in dieser Situation nicht direkt beteiligt, aber erlebte die Situation als Aussenstehender mit (es ging um ein Kind, welches sich weigerte

einen Beitrag zum Thema zu leisten und die Lehrperson auslachte, worauf die Lehrperson sich angegriffen fühlte und das Kind verbal beschimpfte). In dieser Zeit war Kind B mehr beschäftigt eine Schutzwand aufzubauen, damit man es auf dem Film nicht sieht, als die HA zu bearbeiten (Ablenkung durch Kamera). Als die Studierende wieder zurückkam besprach sie kurz die Situation und bearbeitete die Mathematik-HA mit Kind B fertig. Bei den Deutsch-HA brauchte es Hilfe, sobald Kind B wusste wie es geht, konnte es selbständig arbeiten. Kind B freute sich als es sah, dass es bald fertig war mit den Deutsch-HA. Am Abend war noch Räbaliachtli-Umzug und darum war Kind B froh, dass die HA fertig sind.

Donnerstag 17.11 und Freitag 18.11: Besuchstage

Donnerstag 17.11.: Kind B war sehr unkonzentriert und war eher langsam

W47/ 21.11. – 25.11.2016

Donnerstag 24.11.: Deutsch- HA waren bereits erledigt. Nach 3 Minuten begonnen mit den HA, den Hausaufgabenplan selbständig und zügig ausgefüllt. Bei den Mathematik-HA brauchte Kind-B Hilfe um 15×60 auszurechnen. Dies war die einzige Situation als ich geholfen hatte. Wäre diese Hilfe, diese Bestätigung nicht gewesen, wäre Kind B evtl. ins Stocken geraten.

Weil die HA relativ schnell erledigt waren, ergab sich noch ein spannendes Gespräch zum Thema Italo- und Englischwörter lernen. Dabei erzählte Kind B, dass es die Italienischwörter, welche jeweils auf den Donnerstagnachmittag sind, 2mal am Dienstag, am Mittwochmittag und Donnerstagnachmittag jeweils 10min mit der Mutter übt. Die Englischwörter, welche jeweils auf Freitagvormittag sind, jeweils am Mittwoch und Donnerstagnachmittag, ebenfalls mit der Mutter übt. → So strukturiert und klar konnte das Kind B der Studierenden noch nie Auskunft geben. Es scheint, dass die Hausaufgabenplanung auch zu Hause mal ein Thema war. Evtl. auch, weil auf dem Plan draufsteht und immer wieder mal diskutiert werden, ob man Hilfe benötigt und wann diese zur Verfügung steht.

W48/ 28.11. – 2.12.2016

Montag 28.11.: Kind B war beim 1. Stichpunkt nicht konzentriert, war am radieren gewesen. Nach dem Stichpunkt war die der Blick wieder auf die Arbeit gerichtet. Nach Ca. 10min fertig mit Mathematik-HA, hat sofort den Plan genommen und den Rest der Zeile ausgefüllt.

Nach weiteren 10 min im Prüfungsheft alte Prüfungen angeschaut.

2. Messpunkt: Kind B war am Prüfungen anschauen, für die Studierende sah es nicht konzentriert aus, nach dem Ausfüllen verbesserte es die Prüfung (wieder fokussierter).

Zu Beginn wieder eher Aufmerksam und nach ca. 15min lässt es nach.

Donnerstag 01.12.: Kind B musste das Material holen, nicht alles mitgenommen, dank Plan erkannt. Ich bin zu Beginn kurz weg. Kind B übt für den Geschichtstest. Es lernt stark mit den Lernzielen, liest die Lernziele laut und dann gibt er die Antwort, schriftlich oder zum Teil mündlich, kontrolliert anschliessend mit dem Heft. Also sehr beeindruckend für mich, das habe ich so bei Kind B noch nie gesehen. Z.B. Lernziel: Du kannst das Wappen von Graubünden zeichnen. Kind B malt das Wappen und kontrolliert. (Es waren angepasste Lernziele, Studierende sass mit Klassenlehrperson zusammen und hat die Lernziele angepasst).

Danach werden noch Italowörtli gelernt. Das Kind B ist bei den Stichpunkten dran am Lernen. Vorher und Nachher.

Freitag 2.12.: Projekttag „Basteltag“

W49/ 05.12. – 09.12.2016

Montag 05.12.: Hausaufgaben Bearbeitung in der Schule fällt aus, wegen Krankheit von Kind B.

Dienstag 06.12.: Lernen für die Deutschprüfung. 1. Stichpunkt konzentriert am Arbeiten.

Ich bin mir nicht sicher ob er es verstanden hat, darum frage ich nach. Nach 10 min schaut er auf die Uhr, es scheint so als ob er sich motivieren muss. 2. Stichpunkt ebenfalls konzentriert davor und danach. Gegen Schluss wirkt es, als ob es abgeschweift wäre.

Mathe ohne Hilfe gemacht. Deutsch brauchte er Hilfe.

Studierende fragt bei Kind B nach welche HA es am liebsten macht: Englischwörter lernt er am liebsten und am wenigsten gerne macht es Mathematik-HA, weil es da nicht immer drauskommt.

Donnerstag 08.12.2016.: Englischwörter üben, Kind B zeigt mir wie er die Englischwörter übt und wie seine Mutter ihn unterstützt. Nach 20min beenden wir die Lektion.

W50/ 12.12. – 16.12.2016 (A-Phase)

W03/ 16.01. – 20.01.2017

Montag 16.01.: Kind B war voll konzentriert am Arbeiten, brauchte keine Unterstützung und war 30 min nur unterbrochen von den Stichpunkten am Arbeiten (Mathematik Geometrie). So ist vielleicht Flow!

Dienstag 17.01.: Mathematik-HA konnte sie selber lösen ohne Hilfe nach 20 min fertig.

Donnerstag 19.01.: Hausaufgaben Bearbeitung in der Schule fällt aus, wegen Krankheit von Kind B

W04/ 23.01. – 27.1.2017

Montag 23.01.: Kind B brauchte Unterstützung in Mathematik, es...

Donnerstag 26.01.: Hausaufgaben Bearbeitung in der Schule fällt aus, wegen mündlicher Prüfung der Studierenden.

Dienstag 24.01.: Kind B braucht Unterstützung in Deutsch, Mathematik konnte es alleine lösen.

Ebenfalls wurde Italienisch für gelernt. Beim 1. Stichpunkt löste Kind B konzentriert die Mathematik-HA, bei Stichpunkt 2 war die Studierende mit dem Kind B an den Deutsch-HA.

W05/ 30.01. – 03.02.2017

Montag 30.1.: Kam 15min zu spät musste noch etwas mit der Handarbeitslehrerin klären. Arbeitete an den Deutschaufgaben alleine und ohne Hilfe ca15min. Danach übte Kind B noch Mathematikprüfung, er rechnete von den Grundlagen immer eine Rechnung schriftlich und die anderen schaute er an. Danach wollte er noch im Arbeitsheft das gleiche machen, dazu reichte aber die Zeit nicht mehr.

Dienstag 31.1.: Kind B kam aufgestellt in die Lektion, die Matheprüfung war ihm gelungen. Es machte sich schnell an die Mathematik-HA. Ein Kopfrechenblatt. Dieses Arbeitsblatt konnte das Kind ohne Hilfe lösen. Es fragte nach 10min ob es ein Notizpapier holen dürfe, obwohl es ein Kopfrechenblatt ist. Die Studierende bestärkte ihn darin, dass er selber eine Lösungsstrategie suchte. Es löste zuerst die einfachen ohne Notizpapier und dann den Rest mit Notizpapier und teils halbschriftlich, teils schriftlich. Nach 35min war das Arbeitsblatt erledigt.

Donnerstag 02.02.: Auswertungslektion. Studierende bedankte sich bei Kind B und es gab grosse Bescherung (Auswahl an Schulmaterial wie Stifte, Gummis, Spitzer oder kleine Geschicklichkeitsspiele, zudem gab es ein Gutschein für ein Mittagessen im Restaurant im Dorf (Döner). Es gab viel Positives zu berichten, z.B. im neuen Jahr keine HA mehr vergessen. Bravo! Wichtig Strategien lernen wo kann

Anhang

ich nachschauen, wenn ich nicht weiterweiss. Notfalls auch mit Taschenrechner... Lernen selbständig zu planen und Hilfe zu organisieren...

12.1. Hausaufgabenfragebogen Kind B

Fragen zu Hausaufgaben

1. Wie viel Zeit pro Tag verwendest du ungefähr für die Hausaufgaben?

20 min

2. Welche Hausaufgaben machst du gerne?

Geometrie

3. Welche Hausaufgaben machst du weniger gerne?

Deutsch, Mathe, alle.

4. Was denkst du, aus welchem Grund gibt deine Lehrerin dir Hausaufgaben?

Weil ich nicht

5. Wo machst du die Hausaufgaben?

Zuhause

6. Wie schwierig sind die Hausaufgaben mehrheitlich für dich? (Brauchst du Hilfe? Hast du jemanden der dir helfen kann? Oder löst du sie meist alleine?)

Manche hilft mir eine Malin
was das nicht versteht

7. Glaubst du, dass die Hausaufgaben dir etwas nützen? (Begründe)

Nein, man lernt da sonst nicht

8. Was hilft dir, die Hausaufgaben gut zu machen?

Weiss ich nicht

hilft

Vielen Dank für deinen Einsatz